

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

ISSN 1818-9385 (print)

ISSN 1818-9385 (online)

- **окружающая среда**

навколишнє середовище

environment

- **профессиональное**

здоровье

професійне здоров'я

occupational health

- **патология**

патологія

pathology

2022

№ 3 (69)

Медицинский научный журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 3 (69), 2022 р.

Заснований у серпні 2005 р.

Журнал є офіційним виданням Українського наукового товариства патофізіологів

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.м.н. Л.М.Шафран	The scientific editor	L.M.Shafran
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	The responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

PhD П.Бартік (Словачія), PhD Н.С.Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Р.С.Вастьянов (Україна), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н. С.В.Зяблицев (Україна), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.м.н. М.О. Клименко (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), д.м.н. Б.В.Панов (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М.Псядло (Україна), д.м.н., М.С.Переда (Україна), д.м.н., д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Савицький (Україна), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М. Сердюк (Україна), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), д.м.н. А.Н.Стоянов (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ І.М.Трахтенберг (Україна), д.б.н. Третьякова О.В., д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О.Шарі-пов (Казахстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. В.В. Шевляков (Білорусь), д.м.н. О.М.Шевченко (Україна), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

P.Bartik (Slovakia), N.S.Baduk (Ukraine), Ye.P.Belobrov (Ukraine), E.A. Bormusova (Israel), R.S.Vastyanov (Ukraine), L.I.Vlasik (Ukraine), M.R.Gzhegotzky (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), V.Zhukov (Poland), S.V.Ziablitsev (Ukraine), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), M.A.Klymenko (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), E.G.Pykhtieieva (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), E.M.Psiadlo (Ukraine), M.S. Regeda (Ukraine), R.Muszkietta (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V.Savytskyi (Ukraine), V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdyuk (Ukraine), D.G.Stavrev (Bulgaria), A.N.Stoyanov (Ukraine), A.I.M.Trakhtenberg (Ukraine), Tret'yakova E.V. (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), V.V.Shevlyakov (Belarus), Shevchenko O.M. (Ukraine), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovsky (Ukraine)

3

Адреса редакції: вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: med_trans@ukr.net	The address of editorial office: Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: med_trans@ukr.net
--	---

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б», наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020)
Журнал зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://apmt.com.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbu.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ”, 2005 р.

Підписано до друку 30.09.2022 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 15,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V", м. Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ:

окружающая среда; профессиональное здоровье; патология

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Украинского научно-исследовательского
института медицины транспорта
Министерства здравоохранения Украины и
Физико-химического института
им. А.В.Богатского Национальной академии
наук Украины

№ 3 (69), 2022 г.
Основан в августе 2005 г.

Содержание:		Content:
Оглядові статті	7	Review Articles
НИЗЬКОСТУПЕНЕВЕ ДИФУЗНЕ ХРОНІЧНЕ ЗАПАЛЕННЯ — <i>Клименко М.О.</i>	7	LOW-GRADE DIFFUSE CHRONIC INFLAMMATION — <i>Klymenko M.O.</i>
ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ РІЗНИХ ЧАСТОТ НА БІОЛОГІЧНІ ОБ'ЄКТИ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ — <i>Бондаренко Д.А., Анчев А.С., Попадинець О.О., Бадюк Н.С.</i>	20	INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC FIELDS OF DIFFERENT FREQUENCIES ON BIOLOGICAL OBJECTS. REVIEW — <i>Bondarenko D.A., Anchev A.S., Popadynets O.O., Badyuk N.S.</i>
Микроэлементология	27	Microelementology
ХАРАКТЕРИСТИКА ВМІСТУ МАГНІЮ В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ ТА РІВНІВ ЙОГО НАДХОДЖЕННЯ В ОРГАНІЗМ — <i>Бабієнко В.В., Мокієнко А.В., Горошков О.В., Коболєв Є.В., Шейх А.Д.Х., Суворова А.С.</i>	27	CHARACTERISTICS OF MAGNESIUM CONTENT IN FOOD PRODUCTS AND LEVELS OF ITS SUPPLY INTO THE BODY — <i>Babienko V.V., Mokiienko A.V., Goroshkov O.V., Koboliev E.V., Seikh A.D.H., Suvorova A.S.</i>
Клинические аспекты медицины транспорта	39	Clinical Aspects of Transport Medicine
ЗАСТОСУВАННЯ СЕНСОРНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ ПРИ РОЗЛАДАХ СЛУХУ У ХВОРИХ З ВІДДАЛЕНИМИ НАСЛІДКАМИ ЛЕГКОЇ БОЙОВОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ — <i>Коршняк В.О., Забродіна Л.П., Насібуллін Б.А., Гоженко А.І., Гуща С.Г., Бадюк Н.С., Блавацька О.М.</i>	39	APPLICATION OF SENSORY DEPRIVATION IN INSOMNIA IN PATIENTS WITH LONG-TERM CONSEQUENCES OF MILD COMBAT TRAUMATIC BRAIN INJURY — <i>Korshnyak V.O., Zabrodina L.P., Nasibullin B.A., Gozhenko A.I., Gushcha S.G., Badiuk N.S., Blavatska O.M.</i>

Содержание:		Content:
ДИНАМІКА ПАТОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЗМІН СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ НА ОСНОВНИХ ЕТАПАХ ЛІКУВАННЯ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ — <i>Полясний В.О., Савицький І.В., Казарновський М.О., Руснак С.В., Москаленко О.М.</i>	50	DYNAMICS OF PATHOPHYSIOLOGY CHANGES IN THE HEMOSTASIS SYSTEM AT THE MAIN STAGES OF BREAST CANCER TREATMENT — <i>Polyasnyi V.O., Savytskyi I.V., Kazarnovskyi M.O., Rusnak S.V., Moskalenko O.M.</i>
ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА. ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ — <i>Хубетова І., Гоженко А.І.</i>	58	TREATMENT OF PARKINSON'S DISEASE. CHALLENGES AND PROSPECTS — <i>Hubetova I., Gozhenko A.I.</i>
ДО ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ КАТАСТРОФ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОГО КЛІНІЧНОГО ЦЕНТРУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ — <i>Тещук В.Й., Тещук Н.В., Руських О.О., Москаленко Є.І.</i>	65	TO THE ISSUE OF TREATMENT OF CEREBRAL CATASTROPHES IN THE CONDITIONS OF THE MILITARY MEDICAL CLINICAL CENTER OF THE SOUTHERN REGION — <i>Teshchuk V.J., Teshchuk N.V., Ruskykh O.O., Moskalenko Y.I.</i>
Питання психофізіології	72	The Psychophysiology Questions
ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНИХ РОЗЛАДІВ У ПАЦІЄНТІВ З COVID-19 З ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕСТІВ — <i>Френкель С.</i>	72	RESEARCH OF COGNITIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH COVID-19 USING NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS — <i>Frankel S.</i>
Экспериментальные исследования	78	The Experimental Researches
ЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ МЕТАБОЛІЗМУ ОКСИДУ АЗОТУ ДЛЯ ПАТОГЕНЕЗУ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРОДОНТИТУ ТА ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ — <i>Регада М.С., Олекшій П.В.</i>	78	SIGNIFICANCE OF DISORDERS OF NITRIC OXIDE METABOLISM FOR THE PATHOGENESIS OF EXPERIMENTAL PERIODONTITIS AND IMMOBILIZATION STRESS — <i>Regeda M.S., Olekshii P.V.</i>
ВМІСТ РИБОФЛАВІНУ І ЛЮМІХРОМУ В МОЗКУ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ — <i>Федорко Н.Л., Козлик К. О., Петров С.А.</i>	83	THE CONTENT OF RIBOFLAVIN AND LUMICHROME IN THE BRAIN OF RATS OF DIFFERENT AGES — <i>Fedorko N.L., Kozlik K.O., Petrov S.A.</i>
ВПЛИВ БЛОКАТОРІВ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ НА ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНОЇ СУДОМНОЇ АКТИВНОСТІ ЗА УМОВ ВІДТВОРЕННЯ ЕПІЛЕПТИЧНОГО СТАТУСУ — <i>Вастьянов Р.С.</i>	92	CALCIUM CHANNEL BLOCKERS INFLUENCE ON CHRONIC SEIZURE ACTIVITY MANIFESTATION IN CONDITIONS OF STATUS EPILEPTIC — <i>Vastyanov R.S.</i>

Содержание:		Content:
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ — <i>Савицький І.В., Каштилян О.А.</i>	102	STUDY OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN RATS WITH EXPERIMENTAL CHRONIC PROSTATITIS — <i>Savytskyi I.V., Kashtylyan O.A.</i>
ДІЯ ПРЕПАРАТУ ТІОТРИАЗОЛІНУ НА ПОКАЗНИКИ ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ЛЕГЕНЯХ МОРСЬКИХ СВИНОК В ПАТОГЕНЕЗІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ТА ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА — <i>Колішецька М.А., Байда М.Л., Семенців Н.Г., Садляк О.В., Пасічнюк І.П.</i>	109	THE EFFECT OF THIOTRIAZOLINE ON THE INDICATORS OF PRO- AND ANTIOXIDANT SYSTEMS IN GUINEA PIG LUNGS IN THE PATHOGENESIS OF EXPERIMENTAL BRONCHIAL ASTHMA AND GASTRIC ULCER — <i>Kolishetska M.A., Baida M.L., Sementsiv N.G., Sadlyak O.V., Pasichnyuk I.P.</i>
ФАРМАКОКОРЕКЦІЯ ЗМІН ЦИТОКІНОВОГО ПУЛУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РЕГМАТОГЕННОГО ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ — <i>Левицька Г.В., Савицький І.В.</i>	116	PHARMACOCORRECTION OF CHANGES IN THE CYTOCONIC POOL IN THE BLOOD SERUM OF RATS IN EXPERIMENTAL REGMATOGENIC RETINA DEPARTMENT — <i>Levytska G.V., Savytskyi I.V.</i>
Організація охорони здоров'я	125	Healthcare organization
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я — <i>Грохотов В.А.</i>	125	METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY MANAGEMENT OF FUNCTIONING OF DENTAL HEALTHCARE INSTITUTIONS — <i>Grokhotov V.A.</i>
Конференції	135	Conferences
ПЛЕНУМ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ПАТОФІЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ	135	PLENUM OF THE SCIENTIFIC SOCIETY OF PATHOPHYSIOLOGISTS OF UKRAINE
Правила для авторів	141	Rules for authors

УДК 616-002.2-07-08-092.18

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188166>

НИЗЬКОСТУПЕНЕВЕ ДИФУЗНЕ ХРОНІЧНЕ ЗАПАЛЕННЯ

Клименко М.О.

*Чорноморський національний університет імені Петра Могили
mklymen@gmail.com, mykola.klymenko@chmnu.edu.ua*

НИЗКОУРОВНЕВООЕ ДИФФУЗНОЕ ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

Клименко М.О.

*Черноморский национальный университет имени Петра Могили
mklymen@gmail.com, mykola.klymenko@chmnu.edu.ua*

LOW-GRADE DIFFUSE CHRONIC INFLAMMATION

Klymenko M. O.

*Petro Mohyla Black Sea National University,
mklymen@gmail.com, mykola.klymenko@chmnu.edu.ua*

Summary/Резюме

The aim of the work is to try to formulate an idea of the place of low-grade inflammation in the typical pathological “inflammation” process and the general pathogenesis of low-intensity inflammation. The analysis of the foreign scientific literature on the problem of low-grade inflammation and related problems on the materials of the Internet and other sources was conducted. Fifty articles published over the past 5 years were selected for further analysis. On the basis of their analysis, a narrative-discussion review was completed. The article provides data on the concept of low-grade inflammation and its difference from classical inflammation, causes, significance in pathology as the basis of numerous chronic non-infectious diseases, including components of modern non-infectious pandemic, and general pathogenesis. Finally, brief information on the consequences of low-grade inflammation, the principles of its diagnosis, prevention and treatment is presented. Low-grade diffuse chronic inflammation may be a moderate variant of chronic inflammation, which differs from classical chronic inflammation by lower intensity, occurs under the influence of non-infectious factors – inducers of disruption of healthy lifestyles, is characterized by a moderate increase in the production of inflammatory mediators and acute phase proteins, infiltration of peripheral tissues by macrophages, the gradual accumulation of weak damages and underlies a large number of chronic non-infectious diseases. At the same time, an endogenous infectious factor – microbial lipopolysaccharide entering the bloodstream from microbiomes – may be of direct bearing in the occurrence of low-grade inflammation. The hypothesis of the general pathogenesis of low-grade inflammation is proposed, which includes the change of the microbiota of the digestive tract, the spectrum of communication molecules entering the bloodstream, the entry of bacterial lipopolysaccharide into the bloodstream; the influence of etiological factors

on immunity in other ways; immunological reactivity decrease; the occurrence of inflammation in the locus minoris resistentiae; tissues metabolic disorders, accumulation of metabolic molecules, persistent maintenance of inflammation; formation of a vicious circle. An appropriate scheme of pathogenesis of low-grade inflammation is provided. It is assumed that exogenous infectious agents could be the causes of low-grade inflammation and it may be a “silent” variant of chronic inflammation regardless of the etiology (infectious, non-infectious).

Key words: *low-grade inflammation, moderate variant of chronic inflammation, pathogenesis, hypothesis, chronic non-infectious diseases.*

Цель работы – попытаться сформулировать представление о месте низкоуровневого воспаления в типичном патологическом процессе воспаления и общий патогенез воспаления слабой интенсивности. Для этого проведен анализ зарубежной научной литературы по проблеме низкоуровневого воспаления и сопутствующих проблем. Для дальнейшего анализа отобрано пятьдесят статей, опубликованных за последние 5 лет. На основе их анализа создан нарративно-дискуссионный обзор. В нем приводятся данные о понятии о низкоуровневом воспалении, его отличии от классического воспаления, причины, значение в патологии как основы многочисленных хронических неинфекционных заболеваний, в том числе составляющих современной неинфекционной пандемии, и общий патогенез. Напоследок предоставляются краткие сведения о последствиях низкоуровневого воспаления, принципах его диагностики, профилактики и лечения. Низкоуровневое диффузное хроническое воспаление может быть умеренным вариантом хронического воспаления, отличающимся от классического хронического воспаления более слабой интенсивностью, возникает при действии неинфекционных факторов – индукторов нарушения нормального образа жизни, характеризуется умеренным увеличением продукции медиаторов воспаления и белков острой фазы, инфильтрацией слабых повреждений и основывается на большом количестве хронических неинфекционных заболеваний. В то же время в возникновении низкоуровневого воспаления может иметь непосредственное значение эндогенный инфекционный фактор – микробный липополисахарид, поступающий из микробиома в кровь. Предлагается гипотеза общего патогенеза низкоуровневого воспаления, состоящего из изменения микробиоты пищеварительного тракта, спектра коммуникационных молекул, поступающих в кровь, поступающего в кровь бактериального липополисахарида; воздействия этиологических факторов на иммунитет другими путями; снижения иммунологической реактивности организма; возникновения воспаления в locus minoris resistentiae; нарушения обмена веществ в тканях, накопления метаболитических молекул, стойкого поддержания воспаления; формирования порочного круга. Предоставляется соответствующая схема патогенеза низкоуровневого воспаления. Предполагается, что причинами низкоуровневого воспаления могут быть также экзогенные инфекционные агенты, и оно может быть «безмолвным» вариантом хронического воспаления независимо от этиологии (инфекционное, неинфекционное).

Ключевые слова: *низкоуровневого воспаление, умеренный вариант хронического воспаления, патогенез, гипотеза, хронические неинфекционные заболевания.*

Мета роботи – спробувати сформулювати уявлення про місце низькоступеневого запалення у типовому патологічному процесі «запалення» та загальний патогенез запалення слабкої інтенсивності. Для цього на матеріалах Інтернету та інших джерел проведений аналіз зарубіжної наукової літератури з проблеми низькоступеневого запалення та супутніх проблем. Для подальшого аналізу відібрані п'ятдесят статей, опублікованих за останні 5 років. На основі їх аналізу створений нарративно-дискусійний огляд. У ньому наводяться дані про поняття про низькоступеневе запалення, його відмінність від класичного запалення, причини, значення в патології як основи численних хронічних неінфекційних захворювань, в тому рахунку складових сучасної неінфекційної пандемії, та загальний патогенез. Наостанок надаються короткі відомості про наслідки низькоступеневого запалення, принципи його діагностики, профілактики та лікування. Низькоступеневе дифузне хронічне запалення може бути помірним варіантом хронічного запалення, що відрізняється від класичного хронічного запалення слабшою інтенсивністю, виникає при дії неінфекційних чинників – індукторів порушення нормального способу життя, характеризується помірним збільшенням продукції медіаторів запалення та білків гострої фази, інфільтрацією периферичних тканин макрофагами, поступовим накопиченням слабких пошкоджень та лежить в основі великої кількості хронічних неінфекційних захворювань. У той же час у виникненні низькоступеневого запалення може мати безпосереднє значення ендогенний інфекційний чинник – мікробний ліпополісахарид, що надходить з мікробіомів у кров. Пропонується гіпотеза загального патогенезу низькоступеневого запалення, який вбирає в себе зміну мікробіоти травного тракту, спектру комунікаційних молекул, що надходять у кров, надходження у кров бактеріального ліпополісахариду; вплив етіологічних факторів на імунітет іншими шляхами; зниження імунологічної реактивності організму; виникнення запалення в *locus minoris resistentiae*; порушення обміну речовин в тканинах, накопичення метаболічних молекул, стійке підтримання запалення; формування порочного кола. Надається відповідна схема патогенезу низькоступеневого запалення. Припускається, що причинами низькоступеневого запалення можуть бути також екзогенні інфекційні агенти і воно може бути «безмовним» варіантом хронічного запалення незалежно від етіології (інфекційне, неінфекційне).

Ключові слова: низькоступеневе запалення, помірний варіант хронічного запалення, патогенез, гіпотеза, хронічні неінфекційні захворювання.

Останнім часом сформувалося поняття про так зване низькоступеневе запалення (низькорівневе, низькоінтенсивне, низькоградієнтне, *low-grade inflammation*). Це хронічне дифузне запалення слабкої інтенсивності («мікрозапалення»), яке лежить в основі численних хронічних неінфекційних захворювань. Серед останніх – і складові сучасної неінфекційної пандемії, такі як серцево-судинні захворювання, рак, хронічні захворювання легень, цукровий діабет 2-го типу тощо, що, звісно, особливо визначає актуальність і важливість

вивчення низькоступеневого запалення [1, 6-8, 16, 22, 23, 26, 35].

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота виконана згідно плану науково-дослідної роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Комплексна тема: «Клітинні та гуморальні механізми патологічних процесів і хвороб та розробка принципів і методів їхньої корекції». Державний реєстраційний номер: 0120U104996. Терміни виконання: 01.2021-12.2023.

Мета роботи – на підставі даних літератури та власного багаторічного досвіду дослідження запалення спробувати сформулювати уявлення про місце низькоступеневого запалення у типовому патологічному процесі «запалення» та загальний патогенез запалення слабкої інтенсивності.

Матеріали та методи

Проведений аналіз зарубіжної наукової літератури з проблеми низькоступеневого запалення та супутніх проблем на матеріалах Інтернету та інших джерел. Для подальшого аналізу відібрано п'ятдесят статей, опублікованих за останні 5 років. На основі їх аналізу створено нарративно-дискусійний огляд.

Результати та їх обговорення

Як відомо, запалення – найбільш розповсюджена патологія, основний типовий патологічний процес. Ще раніше вважалося, що воно лежить в основі понад 70% відомих хвороб людини, наразі ж, з виникненням уявлення про низькоступеневе запалення, яке складає підґрунтя великої кількості хронічних неінфекційних захворювань, це число значно зросло.

Гостре запалення – перш за все загальнобіологічна захисно-приспосувальна реакція організму на його місцеве пошкодження, яка сформувалася в процесі еволюції як спосіб збереження цілого організму ціною втрати його якоїсь певної частини. Вона спрямована на локалізацію запального агенту (найчастіше це інфекційний чинник) у місці його проникнення в організм (бар'єрна функція запалення), елімінацію флогогену

та пошкодженої ним тканини, та репарацію (регенерацію або рубцювання). Запалення є способом реалізації вродженого імунітету та набуття адаптивного імунітету («імунітет через хворобу»), а також дуже важливе для загоєння ран. Однак, оскільки це захисно-приспосувальна реакція у формі патології, то, вона, особливо при значній розповсюженості та загрозливій локалізації, потребує втручання.

При хронічному запаленні запальний процес втрачає свою захисно-приспосувальну сутність та, навпаки, набуває патологічного значення – стає самостійним патогенним чинником, що тривало підтримує тканинне пошкодження, викликає фіброз та може призводити до недостатності органу та загибелі органу та всього організму.

Зі сказаного випливають відмінності гострого і хронічного запалення (табл. 1), основною з яких є філогенетична різниця у лейкоцитарній інфільтрації, оскільки саме лейкоцити є головними клітинами-ефекторами запалення. Гостре запалення переважно «нейтрофільне», хронічне – «моноцитарно/макрофагально-лімфоцитарне» [1, 19].

Як зазначено в табл. 1, при хроні-

Таблиця 1

Відмінності між гострим і хронічним запаленням

Параметри	Гостре запалення	Хронічне запалення
Клінічна тривалість	До 2-х тижнів	Від кількох місяців до багатьох років і десятиліть
Альтерація	Обмежена за розповсюдженістю і в часі	Триваюча і прогресуюча, повторні некрози
Судинна реакція і ексудація	Виразна	Незначна
Еміграція	Переважно нейтрофілів	Переважно моноцитів і лімфоцитів
Макрофагальна реакція вогнища запалення	Відносно короточасна, закінчується із завершенням запалення	Тривало підтримується, повторна акумуляція макрофагів у вогнищі
Загоєння	Своєчасне, у вигляді регенерації або рубцювання	Повторні спроби до загоєння, які супроводжуються некрозами, розвиток фіброзу
Місцеві і загальні ознаки	Виразні	Менш виразні, можуть не проявлятися

чному запаленні місцеві і загальні ознаки можуть не проявлятися. Тут якраз і йдеться перш за все про низькоступеневе запалення. Саме по собі воно не проявляється клінічно (так зване «безмовне» запалення – silent inflammation), персистує роками, поступово пошкоджуючи органи і тканини. При достатньому ураженні органів і тканин відповідне хронічне неінфекційне захворювання прогресує. Оскільки, не проявляючись клінічно, низькоступеневе запалення може призвести до недостатності органу та загибелі органу та всього організму, його називають «мовчазним убивцею» або «прихованим убивцею» («silent killer», «hidden killer»). Водночас низькоступеневе запалення проявляється помірним збільшенням рівня циркулюючих медіаторів запалення та інфільтрацією макрофагами периферичних тканин [6, 23, 25, 27].

З медіаторів запалення найбільш досліджене збільшення продукції основних з них, якими є активні форми кисню, а також запальних цитокінів. Їх основним джерелом при хронічному запаленні якраз і є активовані моноцити-макрофаги. Також низькоступеневе запалення характеризується збільшенням продукції білків гострої фази. З них найбільш досліджена продукція С-реактивного білку (СРБ), який є основним маркером будь-якого запалення. Вважається, що низькоступеневе запалення характеризується 2-4-кратним підвищенням концентрацій цитокінів, таких як ФНП-6 та ІЛ-6, а також СРБ у крові. Рівень СРБ у крові при низькоступеному запаленні має бути більше 3 мг/л та не вище 10 мг/л (рівень більше 10 мг/л характерний для більш виразного хронічного та гострого запалення). Рівень СРБ більше 3 мг/л асоційований зі збільшенням ризику серцево-судинних захворювань, ревматоїдного артриту, хвороби Альцгеймера тощо. Також для встановлення ризику виникнення ішем-

ічної хвороби серця (ІХС) визначають високочутливий СРБ (hs-СРБ). Рівень hs-СРБ, менший за 1 мг/л, свідчить про низький ризик ІХС, 1-3 мг/л – про помірний ризик, більший за 3 мг/л – про високий ризик [1, 3, 7, 14, 17, 24, 35].

Причинами низькоступеневого запалення є різноманітні індуктори порушень нормального способу життя: постійний емоційний стрес, збільшення маси тіла, ожиріння, малорухливий спосіб життя, шкідливий тип харчування, втрата циркадних ритмів, стрес від дії несприятливих чинників навколишнього середовища тощо [22-24, 41, 44, 50].

Низькоступеневе запалення взаємопов'язане з такою хронічною неінфекційною патологією, як серцево-судинні захворювання (атеросклероз, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, серцева недостатність, фібриляція передсердь, інсульт тощо), метаболічний синдром, цукровий діабет 2 типу, ожиріння, остеопороз, хронічні обструктивні захворювання легень, хронічні запальні захворювання кишечника, неалкогольна жирова хвороба печінки, хронічна хвороба нирок, деякі форми раку (лімфома, рак простати, яєчників, підшлункової залози, колоректальний, легень тощо), когнітивні розлади – хвороба Альцгеймера, Паркінсона та інші нейродегенеративні захворювання, судинна деменція; психічні захворювання – шизофренія, біполярний розлад, депресія; автоімунні захворювання (ревматоїдний артрит), алергічні захворювання (бронхіальна астма), псоріаз, вікова макулодистрофія, хронічний стрес, хронічний біль, порушення сну, стійка слабкість, патологічні процеси, що виникають внаслідок дії забруднювачів зовнішнього середовища тощо [3, 4, 6, 7, 14, 17, 19, 26, 27, 31, 35, 39-41, 45, 47, 49]. Оскільки низькоступеневе запалення відіграє важливу роль у розвитку метаболічних явищ, таких як дисліпідемія, атерогенез, цукровий діабет 2 типу, си-

стемна артеріальна гіпертензія, його ще називають «мета-запаленням» [6, 23, 27, 28].

Між низькоступеневим запаленням та тим чи іншим патологічним процесом, захворюванням чи синдромом виникає порочне коло. Низькоінтенсивне запалення викликає у кишечнику дисбіоз; у печінці – збільшення продукції С-реактивного протеїну, інших білків гострої фази та прозапальних цитокінів (ФНП-6, ІЛ-1, ІЛ-6 тощо); у жировій тканині – підвищення утворення активних форм кисню, щойно перерахованих імуноцитокінів, а також прозапальних адипоцитокінів (лептину, вісфатину, резистину); у підшлунковій залозі – дисфункцію в-клітин та зменшення секреції інсуліну; в скелетних м'язах – зростання інсулінорезистентності та зменшення окислення жирних кислот. У всіх перерахованих тканинах знижується чутливість до інсуліну. Вказані розлади, у свою чергу, посилюють низькоступеневе запалення [6, 23, 27, 28].

Варто також зазначити, що часто під низькоступеневим запаленням мається на увазі будь-яке хронічне запалення, на відміну від гострого. Водночас, низькоступеневе запалення може бути помірним варіантом хронічного запалення. Перш за все, існує класичне виразне хронічне запалення, яке, як правило, є інфекційним і буває у вигляді гранульоми (бруцельоз, туберкульоз, сифіліс тощо) та дифузного запалення органу чи тканини (інтерстиційне запалення, наслідками якого можуть бути фіброз, а то й цироз).

Низькоступеневе ж запалення вбирає в себе помірні форми хронічного дифузного запалення, причому дифузного у розумінні широкого розповсюдження по організму, тобто «системного», наприклад, залучення до запалення всієї жирової тканини при ожирінні, інсулін-залежних тканин при цукровому діабеті 2 типу тощо. Клінічні прояви при класичному хронічному запаленні наявні – з періодами загострення та ремісії, низькоступеневе ж запалення, як зазначалося, – «безмовне». Тканинне пошкодження при класичному хронічному запаленні наявне, а низькоступеневе запалення, як вказувалося, не пов'язане зі швидким ураженням чи втратою функції інфільтрованої тканини, слабкі пошкодження накопичуються поступово. Індукторами класичного хронічного запалення переважно є інфекційні чинники, а низькоступеневого – метаболічні молекули. Розпізнавання флогогену організмом у першому випадку здійснюється переважно за допомогою Toll-подібних рецепторів, у другому – інфламасом. Основними клітинами-ефекторами класичного хронічного запалення є пере-

Таблиця 2

Порівняння хронічного класичного та низькоступеневого запалення

Параметри	Класичне хронічне запалення	Низькоступеневе хронічне запалення
Клінічні прояви	Наявні, з періодами загострення та ремісії	«Безмовне»
Тканинне пошкодження	Наявне	Поступове накопичення слабких пошкоджень
Розповсюдженість	Гранульоматозне; дифузне обмежене	«Системне»
Приклади	Бруцельоз, туберкульоз, інтерстиційний міокардит тощо	Метаболічні порушення, когнітивні розлади, деякі форми раку тощо
Індуктори	Переважно інфекційні чинники	Метаболічні молекули
Механізм розпізнавання флогогену організмом	Переважно Toll-подібні рецептори	Інфламасоми
Основні клітини-ефектори	Переважно M1	Переважно M2
Макрофагальна інфільтрація	Значна	Помірна
Основні клітини-регулятори	Переважно Th1	Переважно Th2
Рівні прозапальних медіаторів, зокрема, цитокінів, а також СРБ у крові	Високі	Помірні

важно моноцити-макрофаги першого типу (M1), а низькоступеневого – M2; основними клітинами-регуляторами – відповідно Т-лімфоцити-хелпери першого або другого типу (Th1 або Th2). Макрофагальна інфільтрація при класичному хронічному запаленні значна, при низькоступеневому – помірна. Як вже говорилося вище, рівні прозапальних медіаторів, зокрема, цитокінів, а також СРБ у крові у першому випадку високі, у другому – помірні (табл. 2).

У цьому зв'язку варто зазначити, що запалення – типовий патологічний процес, але в залежності від його видів за етіологією, перебігом, судинно-тканинною реакцією, реактивністю організму залучення різних типових механізмів неоднакове, інакше не було б різних видів запалення. Механізми низькоступеневого запалення не відрізняються від ненизькоступеневого: вони одні й ті ж. Відмінність полягає лише у їх меншій виразності – низьких рівнях білків гострої фази, медіаторів запалення, макрофагальної інфільтрації, слабких одних та переважанні інших клітинних та гуморальних реакцій. Зрозуміло, що хронічне мікрозапалення, наприклад, жирової тканини при ожирінні чи цукровому діабеті, за виразністю тих чи інших механізмів має відрізнитися від гострого запалення різної локалізації чи такого хронічного запалення, як, наприклад, туберкульоз чи інтерстиційний міокардит.

Сучасна концепція низькоступеневого запалення полягає в тому, що метаболічні зсуви від впливу індукторів порушення нормального способу життя (наприклад, високожирова дієта) та ожиріння (наприклад, при цукровому діабеті 2-го типу) призводять до метаболічних порушень, вивільнення і накопичення в інсулінозалежних тканинах численних цитокінів, які викликають низькоступеневе запалення. Воно через зміну мікробіоти кишечника та пря-

мо посилює метаболічні порушення, утворюючи порочне коло. Це призводить до таких патологічних явищ, як інсуліно-резистентність, атеросклероз, ендотеліальна дисфункція тощо. При цьому вважається, що мікробіота може робити внесок в низькоступеневе запалення, інсулінорезистентність та відкладення жиру через безліч молекулярних взаємодій з організмом і таким чином непрямо брати участь у виникненні ожиріння та метаболічних розладів. Комунікаційними шляхами між мікробіомом та тканинами організму є метаболіти мікробів, нейротрансмітери, гормони, цитокіни нервових, ендокринних, імунних та епітеліальних елементів кишечника та крові, а також прямі нейрональні (вагальні) впливи від кишкової стінки. Водночас низькоступеневе запалення активує нейрозапальні процеси через нейрональні, гуморальні та клітинні шляхи. Все це, у свою чергу, посилює порушення обміну речовин та мікробіоти. Подібним чином здійснюється вплив низькоступеневого запалення на інші органи та тканини [6, 18, 23, 25, 27, 32, 37, 50].

Водночас показано, що зміна мікробіоти під впливом неправильного харчування чи інших індукторів порушення нормального способу життя може призводити до підвищення проникності слизових оболонок, тобто порушення їх бар'єрної функції, що, у свою чергу, може сприяти надходженню в кров ліпополісахариду (ЛПС) бактерій мікробіоти травного тракту і виникнення так званої метаболічної ендотоксемії. ЛПС через зв'язування з Toll-подібними рецепторами, зокрема TLR4, призводить до посиленої продукції численних прозапальних цитокінів, розвитку низькоступеневого запалення і різноманітних хронічних неінфекційних запальних захворювань. У свою чергу, останні, такі як, наприклад, ожиріння, цукровий діабет 2-го типу, неалкогольна жирова хворо-

ба печінки, також можуть підвищувати проникність слизової оболонки травного тракту, тобто зворотним чином посилювати надходження ЛПС у кров [5, 8, 15, 23, 25-27, 30, 34].

Наведене показує, що в патогенезі низькоступеневого запалення і хронічних неінфекційних захворювань важливу роль може відігравати ЛПС мікробіоти, а також свідчить про патогенетичну єдність класичного та низькоступеневого хронічного запалення. Більш того, на цей час показано, що компоненти мікробів (ЛПС) можуть діяти не лише через Toll-like рецептори, а й через інфламасоми та стимулювати M2-макрофаги, а метаболічні молекули можуть активувати макрофаги не тільки за альтернативним, а й за класичним шляхом [21, 42] (рис. 1).

Можлива гіпотеза загального патогенезу низькоступеневого запалення, яка впливає з наступного. Як відомо, інфекційне запалення безпосередньо викликається ЛПС. Надходження ЛПС у кров спричинює септичні ускладнення запалення незалежно від наявності бактеріємії. Також він пригнічує імунітет. Тобто, якщо при низькоступеневому запаленні в кров надходить ЛПС, то воно може викликатися не лише й не власне

метаболічними молекулами, а безпосередньо ЛПС.

Тож гіпотеза полягає в тому, що у виникненні низькоступеневого запалення може мати безпосереднє значення ЛПС, що надходить з мікробіомів у кров. Вищевказані причини низькоступеневого запалення (неінфекційні індуктори порушення нормального способу життя) змінюють стан мікробіоти організму (порожнини рота, кишечника), яка є важливим фактором формування імунітету [50]. Змінюється спектр комунікаційних молекул, які надходять у кров, та знижується імунологічна реактивність організму. Як вказувалося, зміна мікробіоти може призводити до підвищення проникності слизових оболонок. Останнє може сприяти надходженню в кров ЛПС та ще більшому пригніченню імунітету. Індуктори порушення нормального способу життя також пригнічують імунітет через інші механізми – розлади нервово-ендокринної регуляції, живлення тощо [4]. ЛПС та зниження імунітету призводять до розвитку низькоступеневого запалення. Останнє вражає locus minoris resistentiae, яке, як відомо, визначається реактивністю організму та даного органу чи тканини, тобто спадковістю, конституцією,

віком, статтю, впливом факторів зовнішнього середовища, перенесеними та наявними захворюваннями тощо. Окрім мікробних чинників, до розвитку запалення долучаються молекули, пов'язані з тканинним пошкодженням, викликаним ЛПС (помірна первинна альтерація). Крім того, від впливу індукторів порушення нормального спосо-

Рис. 1. Асоціації механізму розпізнавання флогогену, шляху активації макрофагів, типу Т-хелперів та ступеня запалення

Примітка: TLRs – Toll-like receptors (Toll-подібні рецептори), Th1, Th2 – T helpers (Т-лімфоцити-хелпери) першого та другого типів.

бу життя через інші механізми (розлади нервово-ендокринної регуляції, порушення живлення тощо), в тканинах порушується обмін речовин та накопичуються метаболічні молекули (про що йшлося вище), які постійно підтримують низькоступеневе запалення. До цього долучаються також метаболічні молекули, що утворюються в ході запального порушення обміну речовин (помірна вторинна альтерація). Слабкі пошкодження, що виникають в ході низькоступеневого запалення, поступово накопичуються, забезпечуючи прогресування відповідного захворювання. Все це, у свою чергу, позначається на впливі індукторів порушення нормального способу життя на організм, стані імунологічної реактивності та обміну речовин, тобто формується порочне коло (рис. 2).

Вважається, що низькоступеневе запалення є причиною збільшення маси тіла; енергетичного дефіциту та постійної слабкості; зниження активності та концентрації; зменшення резистент-

ності і, відповідно, підвищення чутливості до інфекції та інших несприятливих факторів; прискореного старіння, а також фактором ризику смерті [2, 6, 23, 46].

Як вказувалося, низькоступеневе запалення характеризується посиленою (проти норми) продукцією білків гострої фази, про- та протизапальних цитокінів, активних форм кисню тощо, які і можна використовувати як його діагностичні маркери, зокрема, С-реактивний білок та прозапальні цитокіни.

За даними літератури, у профілактиці та лікуванні власне низькоступеневого запалення (поряд з лікуванням основного захворювання) важливу роль відіграють заходи, спрямовані на зменшення впливу та усунення наслідків дії індукторів порушення нормального способу життя: фізичні вправи, зменшення надмірної маси тіла, правильне харчування (вживання продуктів, багатих на фітонциди, флавоноїди, антиоксиданти, вітаміни, макро- та мікроелементи, омега-3 жирні кислоти і т. ін.), знижен-

ня стресу (зокрема, усунення основних джерел стресу, таких як безсоння, тривога), відмова від шкідливих звичок тощо. Рекомендується застосування пребіотиків, пробіотиків та селективних інгібіторів триметиламіноксиду (ТМАО), який є маркером стану кишкового мікробіому та ризику розвитку атеросклерозу, інших серцево-судинних захворювань, інсульту тощо. Пропонується і власне протизапальна та

Рис. 2. Схематичне зображення гіпотези низькоступеневого запалення (пояснення див. у тексті)

імуномодулююча терапія – саліцилати, низькі дози метотрексату, інгібітори ФНП-б, антагоністи ІЛ-в1 тощо [7, 11, 13-15, 28, 29, 36, 43, 44].

Нарешті, можна припустити, що причинами низькоступеневого запалення можуть бути не лише індуктори порушення нормального способу життя, а й екзогенні інфекційні агенти. Вище вже говорилося, що компоненти мікробів можуть діяти через інфламасоми і стимулювати М2-макрофаги. Таке інфекційне захворювання, як хронічний вірусний гепатит С (хронічна інфекція HCV), теж протікає без клінічних проявів аж до розвитку цирозу чи раку печінки, і хронічне запалення при цьому так само вважається «тихим убивцею» [9]. Показана наявність тісного взаємозв'язку між системними захворюваннями, опосередкованими через низькоступеневе запалення, та таким мультифакторним хронічним запальним інфекційним захворюванням, як періодонтит [33], тощо. Тобто, низькоступеневе запалення може бути «безмовним» варіантом хронічного запалення незалежно від етіології (інфекційне, неінфекційне).

Висновки

1. Низькоступеневе дифузне хронічне запалення може бути помірним варіантом хронічного запалення, що відрізняється від класичного хронічного запалення слабшою інтенсивністю, виникає при дії неінфекційних чинників – індукторів порушення нормального способу життя, характеризується помірним збільшенням продукції медіаторів запалення та білків гострої фази, інфільтрацією периферичних тканин макрофагами, поступовим накопиченням слабких пошкоджень та лежить в основі великої кількості хронічних неінфекційних захворювань.

2. Водночас у виникненні низькоступеневого запалення може мати безпосереднє значення ендогенний інфек-

ційний чинник – мікробний ліпополісахарид, що надходить з мікробіомів у кров. Запропонована гіпотеза загального патогенезу низькоступеневого запалення, який вбирає в себе зміну мікробіоти травного тракту, спектру комунікаційних молекул, що надходять у кров, надходження у кров ЛПС; вплив етіологічних факторів на імунітет іншими шляхами; зниження імунологічної реактивності організму; виникнення запалення в *locus minoris resistentiae*; порушення обміну речовин в тканинах, накопичення метаболічних молекул, стійке підтримання запалення; формування порочного кола.

3. Можна припустити, що причинами низькоступеневого запалення можуть бути не лише індуктори порушення нормального способу життя, а й екзогенні інфекційні агенти, і воно може мати місце як при неінфекційних, так і інфекційних захворюваннях.

Перспективи подальших досліджень: з'ясування клітинних та гуморальних механізмів низькоступеневого дифузного хронічного запалення.

Конфлікт інтересів. Автор декларує відсутність конфлікту інтересів.

References

1. Antonelli M, Kushner I. It's time to redefine inflammation. *FASEB J.* 2017; 31: 1787-91. doi: <https://doi.org/10.1096/fj.201601326R>
2. Bonaccio M, Di Castelnuovo A, Pounis G, et al. A score of low-grade inflammation and risk of mortality: prospective findings from the Moli-sani study. *Haematologica* 2016; 101(11): 1434-41. doi: <https://doi.org/10.3324/haematol.2016.144055>
3. Tao Q, Ang TFA, DeCarli C, et al. Association of chronic low-grade inflammation with risk of Alzheimer disease in ApoE4 Carriers. *JAMA Netw Open.* 2018; 1(6): e183597. doi: <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.3597>
4. Campisano S, La Colla A, Echarte S, Chisani A. Interplay between early-life malnutrition, epigenetic modulation of the immune function and liver diseases. *Nutrition Research*

- Reviews. 2019; 32(1): 128-45. doi: <https://doi.org/10.1017/S0954422418000239>
5. Castillo DJ, Rifkin RF, Cowan DA, Potgieter M. The healthy human blood microbiome: Fact or Fiction? *Front. Cell. Infect. Microbiol.* 2019; 9: 148. doi: <https://doi.org/10.3389/fcimb.2019.00148>
 6. Castro AM, Macedo-de la Concha LE, Pantoja-Melendes CA. Low-grade inflammation and its relation to obesity and chronic degenerative diseases. *Revista Medicadel Hospital General de Mexico.* 2017; 80(2): 101-5. doi: <https://doi.org/10.1016/j.hgmx.2016.06.011>
 7. Chen Y, Liu S, Leng SX. Chronic low-grade inflammatory phenotype (CLIP) and senescent immune dysregulation. *Clinical Therapeutics.* 2019; 41(3): 400-09. doi: <https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2019.02.001>
 8. Panssy S, Valle C, Servant F, et al. Comprehensive description of blood microbiome from healthy donors assessed by 16S targeted metagenomic sequencing. *Transfusion.* 2016; 56: 1138-47. doi: <https://doi.org/10.1111/trf.13477>
 9. Connelly D. Hepatitis C: tackling the silent killer. *The Pharmaceutical Journal.* 2018; 300(7912): 226-7. <https://www.pharmaceutical-journal.com/download?ac=1075578>
 10. Chen X, Li HY, Hu XM, et al. Current understanding of gut microbiota alterations and related therapeutic intervention strategies in heart failure. *Chin Med J (Engl).* 2019; 132(15): 1843-55. doi: <https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000000330>
 11. Duttaroy AK. Role of gut microbiota and their metabolites on atherosclerosis, hypertension and human blood platelet function: a review. *Nutrients.* 2021; 13(1): 144. doi: <https://doi.org/10.3390/nu13010144>
 12. Salguero MV, Mohammed A I, Al-Obaide MAI, et al. Dysbiosis of Gram-negative gut microbiota and the associated serum lipopolysaccharide exacerbates inflammation in type 2 diabetic patients with chronic kidney disease. *Exp Ther Med.* 2019; 18(5): 3461-69. doi: <https://doi.org/10.3892/etm.2019.7943>
 13. Fuke N, Nagata N, Suganuma H, Ota T. Regulation of gut microbiota and metabolic endotoxemia with dietary factors. *Nutrients.* 2019; 11(10): 2277. doi: <https://doi.org/10.3390/nu11102277>
 14. Goldfine AB, Shoelson SE. Therapeutic approaches targeting inflammation for diabetes and associated cardiovascular risk. *J. Clin. Invest.* 2017; 127(1): 83-93. doi: <https://doi.org/10.1172/JCI88884>
 15. Anselmi G, Gagliardi L, Egidi G, et al. Gut microbiota and cardiovascular diseases: a critical review. *Cardiol Rev.* 2020. doi: <https://doi.org/10.1097/CRD.0000000000000327>
 16. Hansson E, Skioldebrand E. Low-grade inflammation causes gap junction-coupled cell dysfunction throughout the body, which can lead to the spread of systemic inflammation. *Scandinavian Journal of Pain.* 2019; 19(4): 639-49. doi: <https://doi.org/10.1515/sjpain-2019-0061>
 17. Horsdal H, Kohler-Forsberg O, Benros M, Gasse C. C-reactive protein and white blood cell levels in schizophrenia, bipolar disorders and depression - associations with mortality and psychiatric outcomes: a population-based study. *European Psychiatry.* 2017; 44: 164-72. doi: <https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.04.012>
 18. Boulang CL, Neves AL, Chilloux J, et al. Impact of the gut microbiota on inflammation, obesity, and metabolic disease. *Genome Med.* 2016; 8:42. <https://doi.org/10.1186/s13073-016-0303-2>
 19. Chen L, Deng H, Cui H, et al. Inflammatory responses and inflammation-associated diseases in organs. *Oncotarget.* 2018; 9: 7204-18. doi: <https://doi.org/10.18632/oncotarget.23208>
 20. Jennison E, Byrne CD. The role of the gut microbiome and diet in the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease. *Clin Mol Hepatol.* 2021; 27(1): 22-43. doi: <https://doi.org/10.3350/cmh.2020.0129>
 21. Kubelkova K, Macela A. Innate immune recognition: an issue more complex than expected. *Front Cell Infect Microbiol.* 2019; 9: 241. doi: <https://doi.org/10.3389/fcimb.2019.00241>
 22. Lam PH, Chiang JJ, Chen E, Miller GE. Race, socioeconomic status, and low-grade inflammatory biomarkers across the lifecourse: a pooled analysis of seven studies. *Psychoneuroendocrinology.* 2021; 123: 104917. doi: <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2020.104917>
 23. Minihane AM, Vinoy S, Russell WR, et al. Low-grade inflammation, diet composition and health: current research evidence and its translation. *Br. J. Nutr.* 2015; 114(7): 999-

1012. doi: <https://doi.org/10.1017/S0007114515002093>
24. Dinh KM, Kaspersen KA, Mikkelsen S, et al. Low-grade inflammation is negatively associated with physical health-related quality of life in healthy individuals: results from The Danish Blood Donor Study (DBDS). *PLoS ONE*. 2019; 14(3): e0214468. doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214468>
25. Leyn-Pedroza JI, González-Tapia LA, del Olmo-Gil E, et al. Low-grade systemic inflammation and the development of metabolic diseases: from the molecular evidence to the clinical practice. *Cirugía y Cirujanos (Engl. Ed.)*. 2015; 83(6): 543-51. doi: <https://doi.org/10.1016/j.circen.2015.11.008>
26. Luscher TF. Cardio-oncology: low-grade inflammation as a common pathway of cancer and cardiovascular disease. *European Heart Journal*. 2019; 40(48): 3871-4. doi: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz928>
27. Mansyur MA, Bakri S, Patellongi IJ, Rahman IA. The association between metabolic syndrome components, low-grade systemic inflammation and insulin resistance in non-diabetic Indonesian adolescent male. *Clinical Nutrition ESPEN*. 2020; 35: 69-74. doi: <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2019.12.001>
28. Páez-Montes de Oca A, Julián MT, Ramos A, et al. Microbiota, Fiber, and NAFLD: Is There Any Connection? *Nutrients*. 2020; 12(10): 3100. doi: <https://doi.org/10.3390/nu12103100>
29. Mohammad S, Thiemermann C. Role of metabolic endotoxemia in systemic inflammation and potential interventions. *Front Immunol*. 2021; 11: 94150. doi: <https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.594150>
30. Whittle E, Leonard MO, Harrison R, et al. Multi-method characterization of the human circulating microbiome. *Front. Microbiol*. 2019; 9: 3266. doi: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.03266>
31. Sinagra E, Morreale GC, Mohammadian G, et al. New therapeutic perspectives in irritable bowel syndrome: targeting low-grade inflammation, immuno-neuroendocrine axis, motility, secretion and beyond. *World J Gastroenterol*. 2017; 23(36): 6593-627. doi: [10.3748/wjg.v23.i36.6593](https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i36.6593)
32. Parker A, Fonseca S, Carding SR. Gut microbes and metabolites as modulators of blood-brain barrier integrity and brain health. *Gut Microbes*. 2020; 11(2): 135-57. doi: <https://doi.org/10.1080/19490976.2019.1638722>
33. Cecoro G, Annunziata M, Luorio MT, et al. Periodontitis, low-grade inflammation and systemic health: a scoping review. *Medicina* 2020; 56(6): 272. doi: <https://doi.org/10.3390/medicina56060272>
34. Potgieter M, Bester J, Kell DB, Pretorius E. The dormant blood microbiome in chronic, inflammatory diseases. *FEMS Microbiol. Rev*. 2015; 39: 567-91. doi: <https://doi.org/10.1093/femsre/fuv013>
35. Osimo E, Baxter L, Lewis G, et al. Prevalence of low-grade inflammation in depression: a systematic review and meta-analysis of CRP levels. *Psychological Medicine*. 2019; 49(12): 1958-70. doi: <https://doi.org/10.1017/S0033291719001454>
36. Xue L, He J, Gao N, et al. Probiotics may delay the progression of nonalcoholic fatty liver disease by restoring the gut microbiota structure and improving intestinal endotoxemia. *Sci Rep*. 2017; 7: 45176. doi: <https://doi.org/10.1038/srep45176>
37. van den Munckhof ICL, Kurilshikov A, ter Horst R, et al. Role of gut microbiota in chronic low grade inflammation as potential driver for atherosclerotic cardiovascular disease: a systematic review of human studies. *Obesity Reviews*. 2018; 19(12): 1719-34. <https://doi.org/10.1111>
38. Ronnback C, Hansson E. The importance and control of low-grade inflammation due to damage of cellular barrier systems that may lead to systemic inflammation. *Front. Neurol*. 2019; 10: 533. doi: <https://doi.org/10.3389/fneur.2019.00533>
39. Sakamoto Y, Amari T, Shimo, S. The relationship between pain psychological factors and job stress in rehabilitation workers with or without chronic pain. *Work*. 2018; 61(3): 357-65. doi: <https://doi.org/10.3233/WOR-182814>
40. Scanzello CR. Role of low-grade inflammation in osteoarthritis. *Current Opinion in Rheumatology*. 2017; 29(1): 79-85. doi: <https://doi.org/10.1097/BOR.0000000000000353>
41. Speer K, Upton D, Semple S, McKune A. Systemic low-grade inflammation in post-traumatic stress disorder: a systematic review. *J Inflamm Res*. 2018; 11: 111-21. doi: <https://doi.org/10.2147/JIR.S155903>
42. Sreejit G, Fleetwood AJ, Murphy AJ, Nagareddy PR. Origins and diversity of

- macrophages in health and disease. Clin Transl Immunology. 2020; 9(12): e1222. doi: <https://doi.org/10.1002/cti2.1222>
43. Suk KT, Kim DJ. Gut microbiota: novel therapeutic target for nonalcoholic fatty liver disease. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2019; 13(3): 193-204. doi: <https://doi.org/10.1080/17474124.2019.1569513>
44. Suzuki K. Chronic inflammation as an immunological abnormality and effectiveness of exercise. Biomolecules. 2019; 9(6): 223. doi: <https://doi.org/10.3390/biom9060223>
45. Sinikumpu S-P, Huilaja L, Auvinen J, et al. The association between low grade systemic inflammation and skin diseases: a cross-sectional survey in the Northern Finland birth cohort 1966. Acta Derm Venereol. 2018; 98: 65-9. doi: <https://doi.org/10.2340/00015555-2795>
46. Lacourt TE, Vichaya EG, Chiu GS, et al. The high costs of low-grade inflammation: persistent fatigue as a consequence of reduced cellular-energy availability and non-adaptive energy expenditure. Front. Behav. Neurosci. 2018; 12: 78. doi: <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2018.00078>
47. Jonsjo MA, Olsson GL, Wicksell RK, et al. The role of low-grade inflammation in ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome): associations with symptoms. Psychoneuroendocrinology [Internet]. 2020; 113. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2019.104578>
48. Verhaar BJH, Prodan A, Nieuwdorp M, Muller M. Gut microbiota in hypertension and atherosclerosis: a review. Nutrients. 2020; 12(10): 2982. doi: <https://doi.org/10.3390/nu12102982>
49. Aran D, Lasry A, Zinger A, et al. Widespread parainflammation in human cancer. Genome Biol. 2016; 17: 145. doi: <https://doi.org/10.1186/s13059-016-0995-z>
50. Zheng D, Liwinski T, Elinav E. Interaction between microbiota and immunity in health and disease. Cell Res. 2020; 30: 492-506. <https://doi.org/10.1038/s41422-020-0332-7>

*Впервые поступила в редакцию 12.06.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 61:001.895

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7198190>

**ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ РІЗНИХ ЧАСТОТ НА
БІОЛОГІЧНІ ОБ'ЄКТИ.
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ**

Бондаренко Д. А., Анчев А. С., Попадинець О. О., Бадюк Н. С.
Український НДІ медицини транспорту

**ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ
ЧАСТОТ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ**

Бондаренко Д.А., Анчев А.С., Попадинец О.О., Бадюк Н.С.
Украинский НИИ медицины транспорта

**INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC FIELDS OF DIFFERENT
FREQUENCIES ON BIOLOGICAL OBJECTS.
REVIEW**

Bondarenko D. A., Anchev A. S., Popadynets O. O., Badyuk N. S.
Ukrainian Research Institute of Transport Medicine

Summary/Резюме

With the development of modern technologies in the world, the problem of electromagnetic pollution of the environment of anthropogenic origin rises to the level of major problems.

The impact of electromagnetic fields is not indifferent to humans and can be comparable in importance to the impact of pollution by chemical substances.

Rotating electric fields cause a more pronounced effect on the population, organismal, tissue and cellular levels of organization compared to variable ones.

The changes that occur in the body during long-term exposure to low-intensity electromagnetic radiation are diverse and, as a rule, reversible. The changes under the influence of different levels of EMF are presented in the table, indicating that first of all, disturbances are noted on the part of the central nervous, cardiovascular and endocrine systems of the body, and the syndrome of microwave exposure develops.

Existing scientific data indicate that the increase in the frequency and severity of diseases of various nature in persons exposed to electromagnetic radiation is largely due to asthenia of the body and disruption of its adaptation to other adverse environmental factors.

Key words: *electromagnetic radiation, microwave radiation, impact of radiation on health*

С развитием современных технологий в мире на уровень основных проблем выходит проблема электромагнитного загрязнения окружающей среды антропогенного происхождения.

Воздействие электромагнитных полей не безразлично для человека и по зна-

чимости может быть сопоставимым с влиянием загрязнения химическими веществами.

Вращающиеся электрические поля оказывают более выраженное влияние на популяционном, организменном, тканевом и клеточном уровнях организации по сравнению с переменным.

Изменения, возникающие в организме при длительном действии электромагнитных излучений небольших интенсивностей, разнообразны и, как правило, обратимы. Изменения под влиянием разных уровней ЭМП представлены в табл., свидетельствующие о том, что в первую очередь отмечаются нарушения со стороны центральной нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем организма, развивается синдром СВЧ-воздействия.

Существующие научные данные свидетельствуют о том, что увеличение частоты и тяжести болезней разной природы у попавших под влияние электромагнитного излучения в значительной степени обусловлено астенизацией организма и срывом его адаптации к другим неблагоприятным факторам окружающей среды.

Ключевые слова: электромагнитные излучения, СВЧ-облучение, воздействие излучений на здоровье

З розвитком сучасних технологій у світі на рівень основних проблем виходить проблема електромагнітного забруднення навколишнього середовища антропогенного походження.

Вплив електромагнітних полів є небайдужим для людини і за значимістю може бути співставним з впливом забруднення хімічними речовинами.

Оберткові електричні поля спричиняють більш виражений вплив на популяційному, організменному, тканинному і клітинному рівнях організації у порівнянні з змінним [16].

Зміни, що виникають в організмі при тривалій дії електромагнітних випромінювань невеликих інтенсивностей, різноманітні і, як правило, оборотні. Зміни під впливом різних рівнів ЕМП представлені в табл., свідчать про те, що в першу чергу відмічаються порушення з боку центральної нервової, серцево-судинної і ендокринної систем організму, розвивається синдром НВЧ-впливу [17].

Існуючі наукові дані свідчать про те, що збільшення частоти і важкості хвороб різної природи у осіб, які попали під вплив електромагнітного випромінювання, в значному ступені обумовлені астенизацією організму і зривом його адаптації до інших несприятливих факторів навколишнього середовища.

Ключові слова: електромагнітні випромінювання, НВЧ-опромінення, вплив випромінювань на здоров'я

З розвитком сучасних технологій у світі на рівень основних проблем виходить проблема електромагнітного забруднення навколишнього середовища антропогенного походження.

Як показують результати медико-біологічних досліджень, що проводилися у всіх розвинутих країнах, вплив елек-

тромагнітних полів є небайдужим для людини і за значимістю може бути співставним з впливом забруднення хімічними речовинами. У зв'язку з цим питання охорони здоров'я населення від впливу ЕМВ (електро-магнітні випромінювання) мають важливе медичне і соціально-економічне значення. Про

значимість цієї проблеми свідчить рішення Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я, яка включила її в число найбільш актуальних для людства в програмі «Електромагнітні поля і людина»

Науковий підхід до досліджень біологічної дії електромагнітних полів став можливим з моменту відкриття явищ, пов'язаних з електромагнітною енергією. Успіхи у фізиці, які супроводжувалися описанням невідомих до цього діапазонів електромагнітних хвиль, пробуджували й активність біологічної думки.

До числа основних показників, що характеризують електричні властивості тканин відносяться їх діелектрична проникність (відносна ϵ і комплексна ϵ^*) і магнітна проникність μ . Відмінності електричних властивостей тканин – їх діелектричної проникності і питомого опору пов'язані з вмістом в них води (вільної і пов'язаної). За діелектричною проникністю всі біологічні тканини прийнято підрозділяти на дві групи: тканини з високим вмістом води – вище 80% (кров, м'язи, шкіра, тканина мозку, печінки, селезінки та інш.) і тканини з відносно низьким вмістом води (жирова, кісткова). При однакових значеннях напруження поля коефіцієнт поглинання в тканинах з високим вмістом води приблизно в 60 разів вище, ніж в тканинах з низьким вмістом води. В силу цього глибина проникнення ЕМХ в тканини з низьким вмістом води, по крайній мірі, у 10 разів більше, чим в тканині з її високим вмістом.

За своїми магнітними властивостями всі біологічні тканини є вкрай слабими діа- або парамагнетиками. Для магнітного поля біологічні тканини є практично «прозорими» і енергетично слабо взаємодіють з ним. Напруженість магнітного поля в тканинах практично не відрізняється від зовнішнього. Змінне магнітне поле наводить в тканинах вихрове електричне поле індукції, яке в свою чергу викликає коливання іонів у

діпольних молекулах середовища, що у кінцевому рахунку приводить до поглинання енергії і утворенню тепла.

Зі зростанням довжини хвилі глибина проникнення ЕМХ зростає. При цьому змінюється співвідношення між величиною поглинутої і відбитої енергії. Відмінності у діелектричних властивостях тканин приводять до нерівномірності їх нагріву, виникненню макро- і мікротеплових ефектів зі значним перепадом температур. В силу слабого поглинання електромагнітної енергії жировою тканиною може мати місце так званий негативний градієнт температури, при якому глибокорозташовані органи і тканини нагріваються сильніше, чим поверхневі.

При переході електромагнітної хвилі із вільного простору в тканини тіла швидкість її розповсюдження зменшується, що приводить до зменшення довжини хвилі при збереженні того ж значення частоти ЕМК. Найбільш різкі зміни виникають в області низьких частот.

При попаданні ЕМХ на границю розділу середовищ з різними електричними і магнітними властивостями виникають явища відображення. У цьому випадку частина енергії ЕМК проходить всередину, а частина відображається. Відношення кількості проникаючої енергії до відображеної позначається як коефіцієнт відображення. Його значення істотно змінюється у залежності від частоти ЕМК. Це явище може приводити або до корисних терапевтичних ефектів, або до пошкодження чи руйнування тканин.

Дослідженнями встановлено, що біля 50% енергії електромагнітного випромінювання НВЧ-діапазону, що попадає на тіло людини, відображається, решта поглинається. В УВЧ-діапазоні поглинається приблизно 25% електромагнітної енергії, у ВЧ-діапазоні – в се-

редньому 20%. отже, зі зростанням частоти електромагнітних коливань біологічний ефект електромагнітних випромінювань посилюється і більше виражена вірогідність ураження життєво важливих органів [1].

Зареєстровані величини ППЕ – 1210 – 1315, 100, 10, 6,5 мкВт/см², як показали дослідження, впливають на головний мозок на всіх рівнях його організації, не залежно від рівнів інтенсивності НВЧ –поля [2, 3].

Загальна картина змін під впливом різних рівнів ЕМП представлена в табл.

В мозку експериментальних тварин (собаки, коти, щурі), змінюється структура нейронів, рецепторних і провідникових елементів нервових клітин, їх метаболізм, пошкоджується білковоутворююча система клітини, біологічні мембрани, тобто розвивається мікрохвильова патологія або «мікрохвильова хвороба» [2, 5]. У людини це проявляється головними болями, зростаючою втомою, послабленням пам'яті і концентрації уваги. При тривалій дії НВЧ-випромінювань у людини виникають чітко виражені синдроми психічної хвороби, захворювання ендокринної системи і крові [6]. Порушення диференцировки лейкоцитів кісткового мозку, як показали дослідження на тваринах при дії НВЧ-випромінювань, виявлені вже через 12, 24, 72 годин після опромінення. Відбуваються дистрофічні зміни нервових клітин гіпокампу, який

виконує вегетативні функції і функції пам'яті [7]. Змінюються електрична активність клітин мозку, умовні і безумовні рефлекси, показана роль органів чуттів, коркових і підкоркових центрів аналізаторів мозку і периферичної ланки рефлекторної дуги. Виявлені природа порушень механізмів внутрішньокортикального гальмування, патогенетичні ланки формування вищої нервової діяльності, які лежать в основі психічних і неврологічних розладів [2, 3, 5].

Багаточисельні дослідження показують, що до ЕМВ найбільш чутливими (критичними) системами організму людини є: нервова, ендокринна, імунна і статева [2, 5, 8, 9, 10]. При використанні стільникових радіотелефонів дія ЕМВ реалізується наступними шляхами:

- прямий вплив на центральні структури мозку;
- прямий вплив на периферичні рецептори вестибулярного, слухового

Таблиця

Зміни, які спостерігаються під впливом ЕМП на організм людини [4]

Інтенсивність ЕМП, мкВт/см ²	Зміни, які спостерігаються
600	Больові відчуття під час опромінення*
200	Пригнічення окислювально-відновних процесів в тканині*
100	Підвищення артеріального тиску з наступним його зниженням; у випадку хронічного впливу – стійка гіпотонія. Двостороння катаракта
40	Відчуття тепла. Розширення судин. При опроміненні 0,5-1 ч підвищення тиску на 20-30 мм рт. ст.*
20	Стимуляція окислювально-відновних процесів в тканині
10	Астенізація після 15 хв. опромінення, зміна біоелектричної активності головного мозку
8	Невизначені здвиги з боку крові з загальним часом опромінення 150 ч, зміни згортання крові
6	Електрокардіографічні зміни, зміни у рецепторному апараті
4-5	Зміни артеріального тиску при багатократних опроміненнях, нетривала лейкопенія, еритропенія
3-4	Ваготонічна реакція з симптомами брадикардії, уповільнення електропровідності серця
2-3	Виразений характер зниження артеріального тиску, почастищення пульсу, коливання об'єму крові серця
1	Зниження артеріального тиску, тенденція до почастищення пульсу, незначні коливання об'єму крові серця. Зниження офтальмотонуса при щоденному впливі впродовж 3,5 міс.
0,4	Слуховий ефект під впливом імпульсних ЕМП
0,3	Деякі зміни з боку нервової системи при хронічному впливі впродовж 5-10 років
0,1	Електрокардіографічні зміни
До 0,05	Тенденція до пониження артеріального тиску при хронічному впливі*

* - Значення інтенсивності є найменшими з тих, що зустріли в літературі.

і зорового аналізаторів;

- рефлексогенний вплив на головний мозок через шкірні рецептори обличчя і вуха [3].

Реєстрація електроенцефалограми (ЕЕГ) до, під час і після опромінення показала, що мають місце достовірні зміни біоелектричної активності головного мозку в серіях тільки з радіотелефонами стандартів NMT-450 і GSM-900. При цьому у обстежених осіб у спектрах ЕЕГ посилюється, головним чином, б-діапазон. Особливо чітко ці зміни відмічались після вимикання поля, що свідчило про наявність післядії поля на організм. При використанні стандарту GSM-1800 зміни біоелектричної активності головного мозку зареєстровані не були [5].

Зміни біоелектричної активності під дією випромінювань радіотелефонів – посилення активності б-2, в-1 і в-2 активності [11], зменшення амплітуди повільних мозкових потенціалів при опромінуванні ЕМП під час виконання завдань, зміни Д-активності [9, 10].

В експериментах на добровольцях було виявлено, що вплив радіотелефону здатний погіршувати показники виконання завдань, які потребують підвищеної уваги і маніпуляції інформацією в оперативній (короткостроковій) пам'яті [11].

Показано, що під впливом ЕМП радіотелефонів скорочується фаза швидкого сну, змінюється біоелектрична активність мозку в б-1 і б-2 діапазонах [2], крім того, дослідниками було виявлено укорочення загальної тривалості сну під впливом ЕМП стільникового телефону [12].

На думку В. М. Малишева і Ф. А. Колеснік [13], при користуванні стільниковим телефоном відбувається статистично достовірне підвищення як систолічного, так і діастолічного артеріального тиску крові (на 5-10 мм рт.ст.), часто-

ти серцевих скорочень, звуження просвіту кровоносних судин. Автор пов'язує це з активацією симпатичного відділу вегетативної нервової системи під дією ЕМВ радіотелефону.

Що стосується розвитку пухлинного процесу в структурах головного мозку при користуванні стільниковими телефонами, то думки авторів кардинально розходяться. Так [12] не виявили статистично значимого підвищення ризику онкологічних захворювань головного мозку та інших локалізацій. Цим даним суперечать [14], які показали, що ризик розвитку новоутворень головного мозку збільшується на 30%, а при використанні радіотелефону більше 10 років цей ризик підвищується на 80%. Це свідчить про те, що проблема розвитку пухлинного процесу у користувачів радіотелефонів далека від вирішення і потребує довгострокових досліджень [7].

Дослідження вітчизняних і закордонних авторів свідчать про те, що ЕМВ, які утворюються системами транкінгового і стільникового мобільного зв'язку, є біологічно значущим фактором навколишнього середовища, які при визначених умовах, можуть несприятливо впливати на здоров'я населення, для уникнення якого необхідно розробляти профілактичні, оздоровчі і захисні заходи на основі встановлених гігієнічних нормативів [7, 10]. Зростання біологічної небезпеки ЕМВ потребує розробки чітких критеріїв оцінки їх біологічної дії. Труднощі у вирішенні цієї задачі викликані кількісним і якісним різноманіттям відповідних реакцій організму на вплив ЕМВ, які залежать не тільки від їх фізичних параметрів, але і від стану здоров'я, вікових, статевих і спадкових особливостей людини [5, 7, 10].

Зокрема, виходячи з експериментальних досліджень і клінічних спостережень, В. С. Білокриницький [15], визначив, що в рефлекторній і психічній діяльності мозку важлива роль в механізмах

координації процесів належить процесам внутрішнього гальмування. Порушення центральних механізмів регуляції функцій структурних утворень головного мозку призводить до появи психічних і неврологічних розладів людини при дії НВЧ-поля.

Висновки. Обертіві електричні поля спричиняють більш виражений вплив на популяційному, організменному, тканинному і клітинному рівнях організації у порівнянні з змінним [16].

Зміни, що виникають в організмі при тривалій дії електромагнітних випромінювань невеликих інтенсивностей, різноманітні і, як правило, оборотні. Зміни під впливом різних рівнів ЕМП представлені в табл., свідчать про те, що в першу чергу відмічаються порушення з боку центральної нервової, серцево-судинної і ендокринної систем організму, розвивається синдром НВЧ-впливу [17].

Існуючі наукові дані свідчать про те, що збільшення частоти і важкості хвороб різної природи у осіб, які попали під вплив електромагнітного випромінювання, в значному ступені обумовлені астенізацією організму і зривом його адаптації до інших несприятливих факторів навколишнього середовища.

Література

1. Van Loock W. Human safety and health electromagnetic fields // 7-th International Symposium on Electromagnetic Compatibility and Electromagnetic Ecology. - Saint-Petersburg, 2007. -P. 315-318.
2. Білокриницький В.С. Мікрохвильова патологія мозку, що виникає за дії НВЧ-поля. // Вісник національної академії наук України, 2007, № 5, с. № 3-29. (42).
3. Думанський Ю.Д., Сердюк А.М., Селезньов Б.Ю. Електромагнітне забруднення навколишнього середовища – сучасна гігієнічна проблема //Гігієна населених місць.-Вип. 41.-К.,2003.-С. 195-203.
4. Тихончук В.С., Зуев В.Г., Коваленко И.Г. Электромагнитные, магнитные, электрические поля и электрический ток // Реакции организма человека на воздействие опасных и вредных производственных факторов (метрологические аспекты): Справочник: в 2-х т.: Т.2. -Оценка реакций организма человека на воздействие опасных и вредных производственных факторов / Колл. Авт.; Под ред. К.тех.н. Б.В.Бирюкова.-М.: Изд-во стандартов, 1991.-С. 128-146.
5. Сердюк А.М., Думанський Ю.Д. Нікітіна Н.Г. та ін. Електромагнітне забруднення проблема гігієнічного дослідження і путі її вирішення // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України.-К.,2005.-С. 34-35.
6. Белокриницкий В.С. Изменения мозга при действии СВЧ-поля. Одесса, ОГМУ, 2002, 399 с.
7. Белокриницкий В.С. Характер физиологических и морфологических изменений нервной системы облученных СВЧ-полем животных в процессе формирования микроволновой патологии («микроволновой болезни»). // Клініка та експериментальна патологія, 2005, т.ІV, № 3, с.13 – 17.
8. Думанський В.Ю. Гігієнічна оцінка електромагнітного випромінювання, що створюється береговими радіолоційними станціями морського флоту // Гігієна населених місць. Вип. 46.-К., 2005.-С. 211-220.
9. Думанський В.Ю., Біткін С.В., Квіцинський А.А. Гігієнічна оцінка електромагнітного поля, що створюється підземними кабельними лініями електропередачі змінного струму //Гігієна населених місць. Випуск 53. К., 2009. –С.174-186.
10. Томашевська Л.А., Андрієнко Л.Г., Дідик Н.В., Кравчун Т.Є. Електромагнітні поля як біологічно активний фактор навколишнього середовища // Гігієна населених місць.-Вип. 48.-К.,2006.-С. 213-217.
11. Шандала М.Г., Думанський Ю.Д., Иванов Д.С. Санитарный надзор за источниками электромагнитных излучений в окружающей среде.-К.: Здоров'я, 1990.- 152 с.
12. Белокриницкий В.С. Изменения мозга при действии СВЧ-поля. Одесса, ОГМУ, 2002, 399 с.
13. Малышев В.М., Колесник Ф.А. Электромагнитные волны НВЧ и их воздействие на человека.-Л.: Медицина.-1968.- 88 с.
14. Hardell L., Hallquist A, Hansson M. et.al. // Europ. J. Cancer Prevention.-2002.-Vol.11.-P. 377-386.
15. Белокриницкий В.С. Внутреннее торможение

ние как регулятор функции жизнедеятельности организма в условиях действия СВЧ – излучений. // Гігієна населених місць. Випуск 52. К., 2008. –С.239, 244

16. Белкин А.Д. О роли техногенных вращающихся электрических полей в эндо- и экзоекологических взаимосвязях (Обзор литературы) // Медицина труда и промышленная экология.-1999.-№ 6.-С. 27-30.
17. Евстафьев В.Н. Электромагнитные излучения на транспорте (санитарно-гигиенический аспект).- Одесса: Фенікс, 2010.- 216 с.

References

1. Van Loock W. Human safety and health electromagnetic fields // 7th International Symposium on Electromagnetic Compatibility and Electromagnetic Ecology.- Saint-Petersburg, 2007.-P. 315-318.
2. Bilokrinitsky V.S. Microhelix pathology of the brain, which is blamed for the different HF-fields. // Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2007, No. 5, p. No. 3-29. (42).
3. Yu.D. Dumansky, A.M. Serdyuk, B.Yu. Electromagnetic pollution of the navkolishny middle - a current hygiene problem // Hygiene of the population of the city.-Vip. 41.-К., 2003.-S. 195-203.
4. Tikhonchuk V.S., Zuev V.G., Kovalenko I.G. Electromagnetic, magnetic, electric fields and electric current // Reactions of the human body to the impact of hazardous and harmful production factors (metrological aspects): Handbook: in 2 volumes: T.2.- Assessment of the reactions of the human body to the impact of hazardous and harmful production factors / Col. Auth.; Ed. Ph.D. B.V. Biryukova.-M.: Publishing House of Standards, 1991.-S. 128-146.
5. Serdyuk A.M., Dumansky Yu.D. Nikitina N.G. that in. The electromagnetic problem of hygienic follow-up and ways to solve it // Actual nutrition of hygiene and environmental safety of Ukraine.-К., 2005.-S. 34-35.
6. Belokrinitsky V.S. Changes in the brain under the action of a microwave field. Odessa, OSMU, 2002, 399 p.
7. Belokrinitsky V.S. The nature of physiological and morphological changes in the nervous system of animals irradiated with a microwave field during the formation of microwave pathology ("microwave disease"). // Clinic and experimental pathology, 2005, v.IV, No. 3, p.13 - 17.
8. Dumansky V.Yu. Hygiene assessment of electromagnetic viprominuvannya, which is created by coastal radar stations of the marine fleet // Hygiene of the population. Vip. 46.-К., 2005.- S. 211-220.
9. Dumansky V.Yu., Bitkin S.V., Kvitsinsky AA Hygienic assessment of the electromagnetic field, which is created by underground cable lines of power transmission of the snake stream // Hygiene of the population. Issue 53. К., 2009. -S.174-186.
10. Tomashevskaya L.A, Andrienko L.G., Didik N.V., Kravchun T.E. Electromagnetic fields as a biologically active factor in the superfluous medium // Hygiene of the population.-Vip. 48.-К., 2006.-S. 213-217.
11. Shandala M.G., Dumansky Yu.D., Ivanov D.S. Sanitary supervision of sources of electromagnetic radiation in the environment.-К.: Health, 1990.- 152 p.
12. Belokrinitsky V.S. Changes in the brain under the action of a microwave field. Odessa, OSMU, 2002, 399 p.
13. Malyshev V.M., Kolesnik F.A. Electromagnetic waves of low frequency and their impact on humans.-L.: Medicine.-1968.- 88 p.
14. Hardell L., Hallquist A, Hansson M. et.al. // Europ. J. Cancer Prevention.-2002.-Vol.11.- P. 377-386.
15. Belokrinitsky V.S. Internal inhibition as a regulator of the body's vital functions under the influence of microwave radiation. // Hygiene of the population. Issue 52. К., 2008. -p.239, 244
16. Belkin A.D. On the role of technogenic rotating electric fields in endo- and exoecological relationships (Literature review) // Occupational Medicine and Industrial Ecology.-1999.-№ 6.-S. 27-30.
17. Evstafiev V.N. Electromagnetic radiation in transport (sanitary and hygienic aspect). - Odessa: Fenіks, 2010. - 216 p.

*Впервые поступила в редакцию 22.07.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Микроелементологія

Microelementology

УДК 546.28: 613.31

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188174>

ХАРАКТЕРИСТИКА ВМІСТУ МАГНІЮ В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ ТА РІВНІВ ЙОГО НАДХОДЖЕННЯ В ОРГАНІЗМ

**Бабієнко В.В., Мокієнко А.В., Горошков О.В., Коболєв Є.В., Шейх
А.Д.Х., Суворова А.С.**

*Одеський національний медичний університет,
mokienkoav56@gmail.com*

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ МАГНИЯ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ И УРОВНИ ЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ

**Бабієнко В.В., Мокієнко А.В., Горошков О.В., Коболєв Є.В.,
Шейх А.Д.Х., Суворова А.С.**

*Одеський національний медичний університет,
mokienkoav56@gmail.com*

CHARACTERISTICS OF MAGNESIUM CONTENT IN FOOD PRODUCTS AND LEVELS OF ITS SUPPLY INTO THE BODY

**Babienko V.V., Mokiienko A.V., Goroshkov O.V., Koboliev E.V.,
Seikh A.D.H., Suvorova A.S.**

*Odessa National Medical University
mokienkoav56@gmail.com*

27

Summary/Резюме

Introduction. The analysis of domestic and foreign scientific and reference literature showed the need to compare the magnesium content in different food products from different sources and to calculate the “net” levels of magnesium, which enters the body in a “pure” form, taking into account the percentage of its absorption in the intestines of a healthy person and the percentage of magnesium losses in the process of culinary processing of food products.

The goal of the work. Characterization of magnesium content in food products and levels of its entry into the body.

Materials and methods. Bibliometric, analytical.

Research results. In total, 58 groups of food products (823 names) were analyzed for magnesium content according to domestic reference data; 23 positions according to the Comprehensive database on food consumption in Europe; 30 names according to the US Department of Agriculture and 9 according to other US sources. Some similarities between magnesium data for some US foods and domestic data were found. The characteristics of magnesium losses in the process of culinary processing of food products are presented. The magnesium content in the food products of the monthly consumer basket of an able-bodied person in 2021 and its residue in some products after culinary processing, which generally reduced the magnesium content from 441 to 379 mg, i.e. by 14 %, were calculated. This is consistent with the reference data (13 %). The “net” of consumed magnesium is calculated, taking into account 35 % of its

absorption in healthy individuals. This is 133 mg/day, i.e. 33 and 27 % of the 400 to 500 mg for men and women, respectively, with normative values. The need to take into account the growing magnesium deficiency due to stress disorders in the population as a result of martial law is substantiated.

Key words: *magnesium, food products, culinary processing, absorption, "net" of consumed magnesium.*

Анализ отечественной и зарубежной научной и справочной литературы показал необходимость сравнения содержания магния в различных продуктах питания по разным источникам и расчета уровней «нетто» магния, поступающего в организм в «чистом» виде с учетом процента его абсорбции в кишечнике здорового человека и процента потерь магния в процессе кулинарной обработки пищевых продуктов

Цель работы. Характеристика содержания магния в продуктах питания и уровня его поступления в организм.

Материалы и методы. Библиометрические, аналитические.

Результаты исследования. В целом проанализировано содержание магния в 58 группах пищевых продуктов (823 наименования) по отечественным справочным данным; 23 позиции по Комплексной базе данных о потреблении пищевых продуктов в Европе; 30 наименований по данным Министерства сельского хозяйства США и 9 других источников США. Установлено определенное сходство данных по содержанию магния для некоторых пищевых продуктов США и отечественных данных. Представлена характеристика потерь магния в процессе кулинарной обработки пищевых продуктов. Проведен расчет содержания магния в продуктах питания месячной потребительской корзины трудоспособного лица в 2021 году и остаток его в некоторых продуктах после кулинарной обработки, которая в целом уменьшала содержание магния от 441 до 379 мг, то есть на 14 %. Это совпадает со справочными данными (13 %). Рассчитано «нетто» потребленного магния с учетом 35 % его абсорбции у здоровых лиц. Это составляет 133 мг/сутки, то есть 33 и 27 % от нормативных величин 400 на 500 мг для мужчин и женщин соответственно. Обоснована необходимость учета растущего магниевых дефицита в результате стрессовых расстройств у населения во время военного положения.

Ключевые слова: *магний, продукты питания, кулинарная обработка, абсорбция, нетто потребленного магния.*

Вступ. Аналіз вітчизняної та закордонної наукової і довідкової літератури показав необхідність порівняння вмісту магнію в різних продуктах харчування за різними джерелами та розрахунку рівнів «нетто» магнію, який надходить в організм у «чистому» вигляді із врахуванням відсотка його абсорбції у кишечнику здорової людини і відсотка втрат магнію в процесі кулінарної обробки харчових продуктів.

Мета роботи. Характеристика вмісту магнію в продуктах харчування та рівнів його надходження в організм.

Матеріали і методи. Бібліометричні, аналітичні.

Результати дослідження. Загалом проаналізовано на вміст магнію 58 груп харчових продуктів (823 найменування) за вітчизняними довідковими даними; 23 позиції за Комплексною базою даних про споживання харчових продуктів у Європі;

30 найменувань за даними Міністерства сільського господарства США та 9 за іншими джерелами США. Встановлено певну подібність даних щодо вмісту магнію для деяких харчових продуктів США та вітчизняних даних. Представлена характеристика втрат магнію у процесі кулінарної обробки харчових продуктів. Проведено розрахунок вмісту магнію у продуктах харчування місячного споживчого кошику працездатної особи у 2021 році та залишок його в деяких продуктах після кулінарної обробки, яка загалом зменшувала вміст магнію від 441 до 379 мг, тобто на 14 %. Це співпадає із довідковими даними (13 %). Розраховано «нетто» спожитого магнію із врахуванням 35 % його абсорбції у здорових осіб. Це складає 133 мг/добу, тобто 33 та 27 % від нормативних величин 400 на 500 мг для чоловіків та жінок відповідно. Обґрунтовано необхідність врахування зростаючого магнієвого дефіциту внаслідок стресових розладів у населення під час воєнного стану.

Ключові слова: магній, продукти харчування, кулінарна обробка, абсорбція, «нетто» спожитого магнію.

Вступ

Перш за все слід зазначити відсутність вітчизняних даних літератури щодо теми, яку автори винесли у заголовок. Роботи [1-3], які є у вільному доступі, суто клінічного напрямку. У попередніх публікаціях [4, 5] ми зробили певні спроби оцінити принаймні гіпотетичний вміст магнію в деяких продуктах харчування. Аналіз вітчизняної та закордонної наукової і довідкової літератури показав, що дане питання слід вивчити більш поглиблено, що дозволить, поперше, порівняти вміст магнію в різних продуктах харчування за різними джерелами, по-друге, вирахувати рівні «нетто» магнію, який надходить в організм у «чистому» вигляді із врахуванням відсотка його абсорбції у кишечнику здорової людини і відсотка втрат магнію в процесі кулінарної обробки харчових продуктів.

Мета роботи

Характеристика вмісту магнію в продуктах харчування та рівнів його надходження в організм.

Матеріали і методи

Бібліометричні, аналітичні.

Результати дослідження

Вітчизняні дані про вміст магнію у харчових продуктах знаходяться у двотомному довідковому виданні «Хімічний склад харчових продуктів» [6, 7], яке

датується 1987 р. На думку авторів, потреба дорослих у магнії — 400 мг на добу. Майже половина цієї норми задовольняється хлібом та круп'яними виробами. У хлібі міститься близько 50 мг % магнію, вівсяної крупи — 116 мг %, ячної — 50 мг %, гороху — 107 мг %, квасолі — 103 мг %. З інших джерел харчування слід виділити горіхи — 170-230 мг % магнію. Молоко (13 мг %), сир (23 мг %) містять відносно мало магнію, але у добре засвоюваній формі. Більшість овочів (10-40мг %) бідні на магній. (Примітка: мг % — кількість мг дослідженої речовини в 100 г зразка).

Загалом проаналізовано на вміст магнію 58 груп харчових продуктів (823 найменування). Отримані результати представлені у табл. 1.

Отримано наступні результати. Найбільша кількість магнію мг % у харчових продуктах ранжується у такий спосіб (M; M ± m): продукти переробки олійної сировини — 344 (57-732); халва — 207 (153-290); зерно і продукти його переробки — 135 (104-258); зернобобові — 130 (99-226).

Автори фундаментального огляду літератури (392 найменування) (2021 р.) [8] щодо різних аспектів досліджень магнію як нутрієнта вважають, що на вміст магнію у харчових продуктах впливають різні фактори, включаючи ґрунт

Таблиця 1

Вміст магнію у продуктах харчування (на 100 г поживної частини продукту)

Назва групи	min-max	M	Назва групи	min-max	M
Зерно і продукти його переробки	104-258	135	Напівкопчені ковбаси	18-30	24
Зернобобові	99-226	130	Сирокопчені ковбаси	17-45	28
Борошно	16-94	62	Продукти із свинини	13-38	26
Крупа	18-200	93	Консерви м'ясні	12-31	44
Макаронні вироби	16-45	23	Напівфабрикати із птиці	21-26	25
Хліб житній	20-52	38	Субпродукти із птиці	17-24	20
Хліб житньо-пшеничний	20-61	47	Риба свіжа, охолоджена, морожена	20-60	41
Хлібні пшеничний	14-77	41	Ікра	29-141	60
Булочні вироби	13-34	23	Риба гарячого копчення	23-55	43
Здобні вироби	14-47	28	Риба холодного копчення	3-48	33
Хлібо-булочні вироби з молоком	13-36	27	Сушена та в'ялена риба	46-49	47
Булочні вироби з рослинним маслом	32	32	Рибні консерви у маслі	52-55	53
Сушки	14-46	30	Рибні консерви у томатному соусі	26-65	49
Сухарі	14-102	48	Консерви овочеві натуральні	13-48	22
Цукерки	2-73	19	Соки овочеві	7-17	12
Халва	153-290	207	Консерви овочеві закусочні	15-42	28
Борошняні кондитерські вироби	2-63	15	Консервовані томатні продукти, соуси	6-50	26
Цільномолочні продукти	7-35	15	Консерви-напівфабрикати для громадського харчування	8-29	16
Консерви молочні	11-160	60	Салати	12-42	22
Масло	0,4-2,5	1	Консерви обідні	15-78	31
Сири	45-50	49	Компоти	3-17	8
Продукти переробки олійної сировини	57-732	344	Соки	4-11	8
Овочі	4-85	27	Готові страви	7-49	19
Фрукти	2-69	21	Овочі та фрукти сушені	30-284	96
Варені ковбаси	12-30	21	Харчові концентрати.	26-173	65
Сардельки	15-18	16	М'ясо	22-32	25
Сосиски	15-23	20	Субпродукти м'ясні	16-23	20
М'ясні хліби	12-24	19	Птиця	14-32	22
Варено-копчені ковбаски	22-33	26	Яйця та яйцепродукти	12-80	33

та воду, що використовується для зрошення, добрива, консервування, а також методи очищення, обробки та приготування їжі. Загалом насіння, бобові, горіхи (мигдаль, кешью, бразильські горіхи та арахіс), цільнозерновий хліб та крупи (коричневий рис, просо), деякі фрукти та какао вважаються добрими джерелами магнію. Кислий і піщаний ґрунт зазвичай має дефіцит магнію. Більш того, сільськогосподарські методи, такі як використання калію та амонію у високих концентраціях у добривах, призводять до виснаження запасів магнію у продуктах харчування [9]. Про це

свідчить нещодавно опублікований мета-аналіз [10].

Зелені листові овочі часто вважаються продуктами, багатими магнієм, відповідно до гіпотези про те, що магній, пов'язаний з хлорофілом, може бути важливим джерелом магнію. Ця гіпотеза заснована на тому, що відомо про залізо, яке аналогічно пов'язане з порфіриновим кільцем гема і засвоюється більшою мірою, ніж негемове залізо. Ця концепція невірна з багатьох причин. Кислий рН шлункового соку викликає швидко і незворотну деградацію хлорофілів до відповідних ім феофітінів,

а теоретична кількість пов'язаного з хлорофілом магнію, присутнього у хлорофілі-а, становить 2,72 %, а в хлорофілі b — 2,68 % загальної маси. У листових зелених овочах, таких як салат і шпинат, магній, пов'язаний з хлорофілом, становить від 2,5 % до 10,5 % від загальної кількості магнію, тоді як інші поширені зелені овочі, бобові та фрукти містять < 1 % магнію, пов'язаного із хлорофілом. Vohn та ін. у заключному розділі статті [11] заявили, що «магній, пов'язаний з хлорофілом, становить невелику та незначну з точки зору харчування частину загального споживання магнію у промислово розвинених країнах».

Згідно з даними 13 дієтологічних опитувань у дев'яти країнах Європейського Союзу (ЄС) до Брекситу, споживання магнію з їжею оцінювалося EFSA з

урахуванням даних про споживання продуктів з Комплексної бази даних про споживання харчових продуктів у Європі EFSA та даних з бази даних про склад харчових продуктів EFSA станом на лютий 2021 р. CREA надає список, упорядкований щодо зменшення вмісту поживних речовин, аналогічно до EFSA У Центрі даних про харчові продукти Міністерства сільського господарства США (USDA) зазначено вміст поживних речовин у багатьох продуктах та представлений повний список продуктів, що містять магній відповідно до міри/порції. Ці дані представлено у табл 2.

Як видно із наведених даних, мова йде виключно про рослинні продукти із максимальним вмістом магнію. Тому, порівнювати їх із даними табл. 1 не є цілком коректним. Хоча, в діапазоні для зернобобових (99–226) знаходиться

Таблиця 2

Вміст магнію в харчових продуктах згідно з даними різних організацій [цит. за 8]

Продукт	EFSA (мг/100 г)	CREA (мг/100 г)	USDA (мг/вимір)	Міра і вага
Пшеничні/зернові висівки	451	550	354	1 чашка, 50 г
Насіння гарбуза та кабачків сушене	429	592	764	1 чашка, 46 г
Какао порошок	545	499	29	1 ts ¹ , 1,6 г
Насіння соняшнику сушені	346	² п.а.	173	1 чашка, 130 г
Пшеничний зародок	276	255	275	1 чашка, 115 г
Амарантове борошно	266	266	476	1 чашка, 193 г
Кешью сушені	258	260	352	1 чашка, 137 г
Солодкий, сушений мигдаль	251	264	386	1 чашка, 143 г
Арахіс, смажений	229	175	260	1 чашка, 146 г
Кіноа	² п.а.	189	335	1 чашка, 170 г
Пекан	168	121	132	1 чашка, 109 г
Фундук, сушений	163	163	187	1 чашка, 187 г
Квасоля, сушена	158	170	258	1 чашка, 184 г
Волоські горіхи, сушені	150	158	185	1 чашка, 169 г
Нут, сушений	150	131	158	1 чашка, 100 г
Фісташки, сушені	147	160	149	1 чашка, 123 г
Пшоно очищене	136	160	228	1 чашка, 200 г
Борошно пшеничне твердих сортів	136	120	164	1 чашка, 120 г
Вівсяне борошно	131	² п.а.	150	1 чашка, 169 г
Борошно гречане, цільна крупа	121	231	301	1 чашка, 120 г
Макадамія	115	120	156	1 чашка, 132 г
Цільнозернові макарони	111	101	95	1 чашка, 90 г
Сочевиця, сушена	101	83.1	113	1 чашка, 100 г

Примітки: EFSA — European Food Consumption Database (<https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/food-composition-data>, доступ лютий 2021 р.); CREA надає список, упорядкований за зменшенням вмісту поживних речовин, доступ лютий 2021 р.); (<https://www.crea.gov.it/> accessed on February 2021), аналогічно із EFSA The U.S. Department of Agriculture's (USDA's) Food Data Central (<https://fdc.nal.usda.gov/> доступ лютий 2021)

¹ — чайна ложка; ² — нема даних.

Таблиця 3

Вміст магнію у продуктах харчування (на 100 г поживної частини продукту)

Назва продукту	min-max	M
Яловичина, корейка, стейк портерхаус, лише роздільна нежирна, обрізана до 1/8 дюйма жиру, добірна, сира	11-12	11
Хліб білий промислового приготування	19-44	24
Хліб цільнозерновий, комерційного приготування	66-87	76
Масло, паличка, посолене	1,2-1,9	1.6
Курка, бройлери, гомілка, тільки м'ясо, варене, тушковане	20-29	25
Яйце ціле, сире, охолоджене	10-12	11
Риба, минтай, сира	9-27	15
Свинина в'ялена, беконна, варена, ресторанна	26-53	36

квасоля сушена (158, 170), круп (18-200) — пшоно очищене (136, 160).

Було показано, що псевдозернові і цільнозернові пшениця, овес і просо є відмінними джерелами магнію, навіть якщо методи приготування впливають на його вміст. Наприклад, 100 г цільнозернових макаронів, зварених на воді, містять 42 мг магнію. Введення в щоденний раціон нерафінованих цілісних зерен, горіхів, бобових та нерафінова-

ного темного шоколаду корисне для досягнення задовільної кількості магнію, оскільки вони є хорошими дієтичними джерелами магнію [12]. Серед фруктів високий вміст магнію міститься в сушених абрикосах і сушених бананах, навіть якщо нормальна порція сухофруктів (30 г) містить стільки ж магнію, скільки порція (100-150 г) деяких свіжих фруктів (наприклад, авокадо, ожина, опунція, черемха) [13, 14].

Таблиця 4

Вміст магнію в окремих продуктах харчування, мг

Назва продукту	Вміст	Назва продукту	Вміст
Гарбузове насіння, смажене, 1 унція	156	Вівсяні пластівці швидкого приготування 1 пачка	36
Насіння Чіа, 1 унція	111	Квасоля, консервована, ½ склянки	35
Мигдаль, сухий смажений, 1 унція	80	Банан, 1 середній	32
Шпинат, відварений, ½ склянки	78	Лосось, атлантичний, вирощений, варений, 3 унції	26
Кешью, смажені в сухому вигляді, 1 унція	74	Молоко, 1 склянка	24-27
Арахіс, смажений на олії, ¼ склянки	63	Палтус, варений, 3 унції	24
Крупи, подрібнена пшениця, 2 великих печива	61	Ізюм, ½ склянки	23
Соеве молоко, звичайне або ванільне, 1 склянка	61	Хліб, цільнозерновий, 1 скибочка	23
Чорна квасоля, варена, ½ склянки	60	Авокадо, нарізане кубиками, ½ склянки	22
Едамаме, очищений, варений, ½ склянки	50	Куряча грудка, смажена, 3 унції	22
Арахісове масло, гладке, 2 столові ложки	49	Яловичина, мелена, 90 % нежирна, обсмажена на сковороді, 3 унції	20
Картопля, запечена з шкіркою, 3.5 унцій	43	Брокколи, нарізана та зварена, ½ склянки	12
Рис, коричневий, варений, ½ склянки	42	Рис, білий, варений, ½ склянки	10
Йогурт, звичайний, нежирний, 8 унцій	42	Яблуко, 1 середнє	9
Сухий сніданок, збагачений 10 % від норми магнію, 1 порція 10	42	Морква, сира, 1 середня	7

Згідно з Національною базою даних поживних речовин Міністерства сільського господарства США, вміст магнію в какао знаходиться на значному рівні (2–4 мг/г сухого порошку). Отже, 40-грамова порція темного шоколаду з вмістом какао 70–80 % міститиме Н^о40 мг магнію, що достатньо для задоволення приблизно 10 % добової рекомендованої норми (300–400 мг магнію/день для дорослих) [15].

За даними США [16] вміст магнію у продуктах харчування наступний (табл. 3).

За даними Міністерства сільського господарства США [17] вміст магнію в харчових продуктах наступний (табл. 4).

Слід зазначити, що для деяких харчових продуктів США вміст магнію певною мірою співпадає з вітчизняними даними: хліб, цільнозерновий, 1 скибочка — 23 мг '! хліб — 25 мг/100 гр; яловичина, мелена, 90 % нежирна, обсмажена на сковороді, 3 унції ~ 100 г — 20 мг '! м'ясо — 29 мг/100 г; рис, білий, варений, 3 склянки ~ 160 г — 10 мг '! рис — 12 мг/100 г (4, 5).

У довіднику [6] міститься докладна характеристика втрат магнію у процесі кулінарної обробки харчових продуктів (табл. 5).

Як видно з наведених даних, втрата магнію у процесі кулінарної обробки (%) значною мірою залежить від декіль-

Таблиця 5

Харчові втрати магнію (%) при тепловій обробці [6]

<i>Смаження</i>	
Яловичина великим куском	22
Яловичина дрібним куском	6
<i>Риба варена</i>	
Битки парові рибні	3
Риба нежирна	44
Риба середньої жирності	70
Риба жирна	70
<i>Риба смажена</i>	
Риба нежирна	33
Риба середньої жирності	14
Риба жирна	20
<i>Припускання¹</i>	
Риба нежирна	27
Риба середньої жирності	32
Риба жирна	37
<i>Варіння</i>	
М'ясні	25
Рибні	60
<i>Смаження</i>	
Рослинні	20
М'ясні	15
Рибні	35
Котлети із м'яса	10
Котлети із риби	15
<i>Тушкування</i>	
М'ясні	5
<i>Припускання</i>	
Рослинні	2
Рибні	30
<i>Запікання</i>	
Молочні	10
<i>Пасерування²</i>	
Рослинні	3
<i>Узагальнені величини втрат харчових речовин при тепловій кулінарній обробці</i>	
Рослинні	10
Тваринні	20
В середньому	13

кох факторів: ступеню подрібнення харчового продукту (смаження яловичини великим куском 22, дрібним 6); різновиду кулінарної обробки (риба варена: битки парові рибні 3: риба нежирна 44); типу продукту (варіння: м'ясні 25, рибні 60; припускання: рослинні 2, рибні 30). Загалом середня узагальнена величина втрат харчових речовин при тепловій ку-

лінарній обробці складає 13 %.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 780 [18] місячний споживчий кошук пересічного працездатного українця у 2021 році виглядав наступним чином (табл. 6). Нами проведено перерахунок на одну добу, вмісту магнію у продуктах харчування та залишку його у деяких

Таблиця 6

Набір продуктів харчування для працездатного населення

Найменування	Обсяг на одну особу на місяць (кг/шт.)	Обсяг на одну особу на добу (кг/шт)	Вміст магнію, мг	Залишок від втрат при кулінарній обробці
Борошно пшеничне	0,78	0,026	15	15
Хліб житній	3,25	0,11	40	40
Хліб пшеничний	5,17	0,17	70	70
Макаронні вироби	0,33	0,011	25	20 [19]
Рис	0,21	0,007	8	7
Пшоняна крупа	0,08	0,003	2	нд
Гречана крупа	0,17	0,006	12	2 [6]
Вівсяна крупа	0,09	0,0003	сліди	нд
Бобові	0,16	0,005	6	5 [19]
Інші крупи (ячна, перлова)	0,04	0,001	сліди	-
Картопля	7,92	0,264	61	45 [20]
Капуста	2,33	0,078	12	10 [6]
Помідори	2,08	0,069	6	2 [19]
Огірки	2,08	0,069	6	2 [20]
Морква	0,75	0,025	9	6 [19]
Буряки	0,75	0,025	4	3 [6]
Цибуля	0,76	0,025	4	3 [6]
Часник	0,08	0,003	1	1
Інші сезонні овочі	1,08	0,036	9	9
Баштанні	1,33	0,044	11	11
Фрукти, ягоди свіжі	5,00	0,167	35	35
Сухофрукти	0,33	0,011	10	10
Цукор	2,00	0,067	нд	нд
Кондитерські вироби	1,08	0,036	5	5
Олія	0,59	0,020	нд	нд
Маргарин	0,17	0,006	сліди	-
Яловичина	1,33	0,044	11	8 [6]
Свинина	0,67	0,022	5	3 [19]
Субпродукти	0,33	0,011	1	1
Птиця	1,17	0,039	3	3
Сало	0,17	0,006	нд	нд
Ковбасні вироби	0,75	0,025	8	8
Риба свіжа,	0,58	0,019		
Оселедці	0,33	0,011	5	5
Рибні продукти	0,17	0,006	сліди	сліди
Молоко	5,00	0,167	2	2
Кисломолочні напої	5,00	0,167	2	2
Масло вершкове	0,42	0,014	сліди	сліди
Сир твердий	0,29	0,010	5	5
Сир м'який	0,83	0,028	12	12
Сметана	0,42	0,014	сліди	сліди
Яйця	18,33	0,611	6	4 [20]
Чай	0,03	0,001	сліди	
Кава в зернах	0,04	0,0013	сліди	
<i>Загалом</i>			441	379

продуктах після кулінарної обробки. Отримано наступні результати.

Всього із 44 харчових продуктів споживчого кошика кулінарній обробці підлягають 14. При цьому загальний вміст магнію зменшується від 441 до 379 мг, тобто на 14 %, що співпадає із даними [6] — середня для рослинних та тваринних продуктів 13 % (табл. 5).

Встановлено суттєві втрати макро- і мікроелементів (натрію, калію, фосфору, кальцію, магнію, заліза, цинку, марганцю, міді) в процесі різної кулінарної обробки харчових продуктів. Загалом у процесі приготування втрачається 60-70 % їх вмісту у сирих або необроблених продуктах. Особливо це стосувалося овочів. Серед різних методів приготування найбільшу втрату есенціальних елементів констатовано після кип'ятіння і замочуванні у воді продуктів, нарізаних тонкими скибками з подальшим обсмажуванням, смаженням і тушкуванням. Втрати у домашній їжі виявилися ідентичними таким у готових продуктах на підприємствах громадського харчування. Рекомендовано наступні заходи щодо запобігання кулінарних втрат хімічних елементів: вживання вареної їжі разом із супом, додавання невеликої кількості солі (близько 1 % NaCl) при варінні, уникнення тривалого варіння, вибір тушкування або обсмажування, які спричиняють менші втрати мінералів [19].

Схожі результати отримані у дослідженні впливу різних способів обробки харчових продуктів на вміст Mg, Ca, Na та K. Значна кількість цих катіонних елементів втрачається після обробки, наприклад, варіння свіжих, заморожених і консервованих продуктів. Значна втрата під час готування є дуже важливою, а це, у свою чергу, означає додаткове значення фактичного надходження в організм людини. Хоча відомі кулінарні процедури не можуть відображати всі способи приготування їжі, вони підтвер-

джують основну ідею впливу приготування їжі. Фактичне надходження цих катіонних елементів тісно пов'язано з процесами приготування їжі, які є додатковим фактором системного впливу на дефіцит електролітів. Тому, більше уваги слід приділяти фактичному вмісту цих катіонів у їжі. Рекомендується перегляд існуючих нормативів харчування із врахуванням обробки харчових продуктів [20].

Раніше нами було отримано наступні результати [4, 5].

За даними Держстату України розмір деяких важливих продуктів споживчого кошику українця на місяць у 2021 році був таким: хліб — 10 кг, рис — 1,5 кг, яйця — 20 штук, м'ясо — 6 кг, молоко — 10 літрів, сир — 1 кг, овочі — 8 кг, фрукти — 6 кг. У розрахунках добового споживання магнію (мг) пересічним українцем враховували його вміст в даних продуктах харчування у мг/100 г продукту. Отримали наступні дані: хліб — 25 мг/100 гр, 82,50 мг; рис — 12 мг/100 г, 6,0 мг; яйця — 10 мг/100 г, 4,0 мг; м'ясо — 29 мг/100 г, 58,0 мг; молоко — 11 мг/100 г, 36,30 мг; сир — 28 мг/100 г, 9,3 мг; овочі — 22 мг/100 г, 58,70 мг; фрукти — 29 мг/100 г., 58,0 мг. Сумарно добове споживання складало 312,8 мг. Це не співпадає із отриманими даними (табл. 6), що не дивно, оскільки кількість харчових продуктів, взятих в обрахунок, майже у 9 разів перевищує попередню величину (44 і 8).

За різними даними літератури [21] від загальної кількості спожитого з їжею магнію абсорбується приблизно від 30 % до 40 % (в середньому 35 %) [22]. Таким чином, «нетто» спожитого магнію при зазначених умовах розрахунків складає 133 мг/добу.

Вітчизняний документ [23] регламентує добову потребу у магнії для дорослих чоловіків та жінок 400 та 500 мг відповідно. Таким чином, «нетто» спо-

житого магнію для працездатної особи складає 33 та 27 % відповідно у порівнянні із нормативними величинами.

Окремого розгляду потребує проблема «магній і стрес». Сьогодні Україна знаходиться у стані війни. Населення потерпає від всіх можливих і відомих видів стресу. В цих умовах одним із наслідків є персистуючий дефіцит магнію, обумовлений як його нестачею (кількісною і якісною) в продуктах харчування, так і постійним (більш або менш вираженим) виведенням магнію за рахунок його включення в різні стрес-мінімізуючі реакції. Ця тема потребує окремого детального обговорення. Тим більш, що масив даних літератури надзвичайно великий. Достатньо сказати, що тільки один огляд літератури [24] містить 182 джерела. Автори зазначають, що статус магнію сильно пов'язаний із рівнем стресу, причому як стрес, так і гіпомagneмія потенціюють негативний вплив один одного. Аналіз даних літератури свідчить про зв'язок гіпомagneмії зі стресовими станами. Зокрема, це фотосенситивний головний біль, фіброміалгія, синдром хронічної втоми, аудіогенний, холододовий і фізичний стрес. Роль магнію в цих станах неясна, хоча було виявлено ряд потенційних механізмів дії магнію, в тому числі через глутаматергічні, серотонінергічні та адренергічні нейромедіаторні системи, а також через кілька нейрогормонів. У поточному огляді розглядається зв'язок між дефіцитом магнію та стресом, зосереджуючись на зв'язку між магнієм і різними патологіями стресу, потенційній взаємодії магнію зі стресовими шляхами та впливі магнію на мозок.

Висновки

1. Встановлено певну подібність даних щодо вмісту магнію для деяких харчових продуктів США та вітчизняних даних.
2. Показано, що кулінарна обробка

харчових продуктів зменшує вміст магнію на 14 %, що співпадає із довідковими даними (13 %).

3. Встановлено, що «нетто» спожитого магнію із врахуванням 35 % його абсорбції у здорових осіб складає 133 мг/добу, тобто 33 та 27 % від нормативних величин 400 на 500 мг для чоловіків та жінок відповідно.
4. Обґрунтовано необхідність врахування зростаючого магнієвого дефіциту внаслідок стресових розладів у населення під час воєнного стану.

Література

1. Шурпяк С.О. Соматичні та акушерські аспекти дефіциту магнію (Клінічна лекція). Здоров'я жінки. 2016. №8 (114). С. 10-16.
2. Ярошенко Л.О. Клініко-патогенетична роль порушень обміну магнію і його корекція при хронічному панкреатиті у сполученні з хронічним бронхітом. Дис... канд. мед. наук. 14.01.02 — внутрішні хвороби. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького. 2016. 166 с.
3. Марушко Ю.В., Асонов А.О., Гицак Т.В. Роль магнію в організмі людини та вплив зменшеного вмісту магнію на якість життя дітей із гастроєзофагеальною рефлюксною хворобою. Современная педиатрия. 2019. №1 (97). С. 124-130.
4. Характеристика вмісту магнію в продуктах харчування до та після кулінарної обробки. В.В. Бабієнко, А.В. Мокієнко, Н.А. Левицька, Г. С. Суворова. Вісник морської медицини. 2022. №2 (95). С. 156-159.
5. Суворова Г.С. Гігієнічна оцінка вмісту магнію в основних продуктах. «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (для студентів та молодих вчених). Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 100-річчю з дня народження К. Барнарда. 2-3 червня 2022 року. Тези доповідей. С. 145.
6. Химический состав пищевых продуктов: Книга 1: Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов. Под ред. И. М. Скурихина, М. Н. Волгарева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ВО «Агропромиздат». 1987. 240 с.
7. Химический состав пищевых продуктов:

- Книга 2: Справочные таблицы аминокислот, жирных кислот, витаминов, макро- и микроэлементов, органических кислот и углеводов. Под ред. И. М. Скурихина, М. Н. Волгарева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ВО «Агропромиздат». 1987. 198 с.
8. Magnesium: Biochemistry, Nutrition, Detection, and Social Impact of Diseases. Linked to Its Deficiency. D. Fiorentini. *Nutrients*. 2021. V. 13 (4). 1136.
 9. Romani A.M. Cellular magnesium homeostasis. *Arch. Biochem. Biophys.* 2011. V. 512. P. 1–23.
 10. Magnesium Fertilization Improves Crop Yield in Most Production Systems: A Meta-Analysis. Z. Wang et al. *Front. Plant Sci.* 2020. V. 10. 1727.
 11. Chlorophyll-bound Magnesium in Commonly Consumed Vegetables and Fruits: Relevance to Magnesium Nutrition. T. Bohn et al. *J. Food Sci.* 2006. V. 69. P. 347–P.350.
 12. DiNicolantonio J.J., O’Keefe J.H., Wilson W. Subclinical magnesium deficiency: A principal driver of cardiovascular disease and a public health crisis. *Open Heart* 2018. 5. e000668.
 13. Updated food composition database for nutrient intake. M. Roe et al. *EFSA Support. Publ.* 2013. 10. 355E.
 14. Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). *FoodData Central*. 2019. Available online: <https://fdc.nal.usda.gov/> (accessed on 10 February 2021).
 15. Ellam S., Williamson G. Cocoa and Human Health. *Annu. Rev. Nutr.* 2013. V. 33. P. 105–128.
 16. Documentation and further details about Foundation Foods https://fdc.nal.usda.gov/docs/Foundation_Foods_Documentation_Apr2021.pdf
 17. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. *FoodData Central*, 2019.
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення». Режим доступу <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF#Text>
 19. The determination of Magnesium, Calcium, Sodium and Potassium in assorted foods with special attention to the loss of electrolytes after various forms of food preparations. C.K. Oh, P. W. Liicker, N. Wetzelsberger, F. Kuhlmann. *Mag. Bu1*. 1986. V. 8. P. 297-301.
 20. Kimura M., Itokawa Y. Cooking. Losses of Minerals in Foods and Its Nutritional Significance. *J. Nutr. Sci. Vitaminol.* 1990. V. 36. P. S25-S33.
 21. Аналіз проблеми абсорбції магнію у контексті його біодоступності для організму. В.В. Бабієнко, А.В. Мокієнко, Н.А. Левицька, Г.С. Суворова. *Актуальні проблеми транспортної медицини*. 2022. № 2 (68). С. 100-105.
 22. Volpe S. L. Magnesium in Disease Prevention and Overall Health. *Adv. Nutr.* 2013. V. 4. P. 378S-383S.
 23. «Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії», затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України 03.09.2017 № 1073, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2017 р. за № 1206/31074.
 24. Cuciureanu M. D., Vink R. Magnesium and stress. *Magnesium in the Central Nervous System* [Internet]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507250/#ch19>.

References

1. Shurpyak S.O. Somatic and obstetric aspects of magnesium deficiency (Clinical lecture). *Women’s health*. 2016. N. 8 (114). P. 10-16.
2. Yaroshenko L.O. The clinical-pathogenetic role of magnesium metabolism disorders and its correction in chronic pancreatitis combined with chronic bronchitis. Diss..... candidate of med. science 14.01.02 — internal diseases. Donetsk National Medical University. 2016. 166 p.
3. Marushko Yu.V., Asonov A.O., Hyshchak T.V. The role of magnesium in the human body and the effect of reduced magnesium content on the quality of life of children with gastroesophageal reflux disease. *Modern pediatrics*. 2019. N. 1 (97). P. 124-130.
4. Characteristics of magnesium content in food products before and after cooking. V.V. Babienko, A.V. Mokienko, N.A. Levytska, G.S. Suvorova *Journal of marine medicine*. 2022. No. 2 (95). P. 156-159.
5. Suvorova G.S. Hygienic assessment of magnesium content in basic food products. “Modern theoretical and practical aspects of clinical medicine” (for students and young scientists). A scientific and practical conference with international participation

- dedicated to the 100th anniversary of the birth of K. Barnard. June 2-3, 2022. Abstracts of reports. P. 145.
6. Chemical Composition of Foods: Book 1: Reference Tables for Essential Nutrient Content and Energy Value of Foods. Ed. I. M. Skurikhina, M. N. Volgareva. 2nd ed., revised. and additional M.: VO "Agropromizdat". 1987. 240 p.
 7. Chemical composition of food products: Book 2: Reference tables of amino acids, fatty acids, vitamins, macro- and microelements, organic acids and carbohydrates. Ed. I. M. Skurikhina, M. N. Volgareva. 2nd ed., revised. and additional M.: VO "Agropromizdat". 1987. 198 p.
 8. Magnesium: Biochemistry, Nutrition, Detection, and Social Impact of Diseases Linked to Its Deficiency. D. Fiorentini Nutrients. 2021. V. 13 (4). 1136.
 9. Romani A.M. Cellular magnesium homeostasis. Arch. Biochem. Biophys. 2011. V. 512. P. 1–23.
 10. Magnesium Fertilization Improves Crop Yield in Most Production Systems: A Meta-Analysis. Z. Wang et al. Front. Plant Sci. 2020. V. 10. 1727.
 11. Chlorophyll-bound Magnesium in Commonly Consumed Vegetables and Fruits: Relevance to Magnesium Nutrition. T. Bohn et al. J. Food Sci. 2006, V. 69. P.347–P.350.
 12. DiNicolantonio J.J., O'Keefe J.H., Wilson W. Subclinical magnesium deficiency: A principal driver of cardiovascular disease and a public health crisis. Open Heart 2018. 5. e000668.
 13. Updated food composition database for nutrient intake. M. Roe et al. EFSA Support. Publ. 2013. 10, 355E.
 14. Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). FoodData Central. 2019. Available online: <https://fdc.nal.usda.gov/> (accessed on 10 February 2021).
 15. Ellam S., Williamson G. Cocoa and Human Health. Annu. Rev. Nutr. 2013. V. 33. P. 105–128.
 16. Documentation and further details about Foundation Foods https://fdc.nal.usda.gov/docs/Foundation_Foods_Documentation_Apr2021.pdf
 17. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, 2019.
 18. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 11, 2016 No. 780 "On approval of food product sets, non-food product sets and service sets for the main social and demographic groups of the population." Access mode <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF#Text>
 19. The determination of Magnesium, Calcium, Sodium and Potassium in assorted foods with special attention to the loss of electrolytes after various forms of food preparations. C.K. Oh, P. W. Liicker, N. Wetzelsberger, F. Kuhlmann. Mag. Bu1. 1986. V. 8. P. 297-301.
 20. Kimura M., Itokawa Y. Cooking. Losses of Minerals in Foods and Its Nutritional Significance. J. Nutr. Sci. Vitaminol. 1990. V. 36. P. S25-S33.
 21. Analysis of the problem of magnesium absorption in the context of its bioavailability for the body. V.V. Babienko, A.V. Mokiyenko, N.A Levitska, G.S. Suvorova. Actual problems of transport medicine. 2022. No. 2 (68). P. 100-105.
 22. Volpe S. L. Magnesium in Disease Prevention and Overall Health. Adv. Nutr. 2013. V. 4. P. 378S-383S.
 23. "Standards of physiological needs of the population of Ukraine in basic nutrients and energy", approved by the Order of the Ministry of Health of Ukraine dated September 3, 2017 No. 1073, registered in the Ministry of Justice of Ukraine on October 2, 2017 under No. 1206/31074.
 24. Cuciureanu M. D., Vink R. Magnesium and stress. Magnesium in the Central Nervous System [Internet]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507250/#ch19>.
- Вперше поступила в редакцію 14.06.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.831-001.31

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188203>

APPLICATION OF SENSORY DEPRIVATION IN INSOMNIA IN PATIENTS WITH LONG-TERM CONSEQUENCES OF MILD COMBAT TRAUMATIC BRAIN INJURY

Korshnyak V. O.¹, Zabrodina L. P.¹, Nasibullin B. A.², Gozhenko A. I.³, Gushcha S. G.², Badiuk N. S.³, Blavatska O. M.⁴

¹PI "Institute for Neurology, Psychiatry and Addiction of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kharkiv

²PI "Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Balneology of the Ministry of Health of Ukraine" Odessa

³SE "Research Institute for Medicine of Transport of the Ministry of Health of Ukraine", Odessa

⁴Danila Galitsky Lviv National Medical University, Lviv

ЗАСТОСУВАННЯ СЕНСОРНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ ПРИ РОЗЛАДАХ СНУ У ХВОРИХ З ВІДДАЛЕНИМИ НАСЛІДКАМИ ЛЕГКОЇ БОЙОВОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

Коршняк В. О.¹, Забродіна Л. П.¹, Насібуллін Б. А.², Гоженко А. І.³, Гуща С. Г.², Бадюк Н. С.³, Блавацька О. М.⁴

¹ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків,

²ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса

³ДП Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса

⁴Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів

ПРИМЕНЕНИЕ СЕНСОРНОЙ ДЕПРИВАЦИИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ СНА У БОЛЬНЫХ С ОТДАЛЕННЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЛЕГКОЙ БОЕВОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Коршняк В.О.¹, Забродина Л.П.¹, Насибуллин Б.А.², Гоженко А.И.³, Гуща С.Г.², Бадюк Н.С.³, Блавацкая О.М.⁴

¹ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», г. Харьков,

²ГУ «Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии Минздрава Украины», г. Одесса

³ДП Украинский НИИ медицины транспорта МОЗ Украины, Одесса

⁴Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого, Львов

Summary/Резюме

Night sleep of 49 patients with long-term consequences of mild combat traumatic brain injury was carried out. All the patients under observation were hospitalized in the clinic of Institute of Neurology, Psychiatry and Addiction of the National Academy of

Medical Sciences of Ukraine. The patients with severe clinical symptoms had significant changes of sleep indicators. For example, the process of falling asleep was prolonged, the duration of delta sleep, the phase of slow-wave sleep, and the number of completed sleep cycles was reduced. In addition, the average heart rate during sleep increased significantly, which indicates an increase in sympatho-adrenal effects on the tension of the mechanisms of autonomic support. The complexity of the treatment of such patients forced to use the method of sensory deprivation to correct sleep disorders. The proposed method caused positive changes in sleep. Adherence to this method of three-day use of sleeping pills "Levan" significantly enhanced the positive effects of sensory deprivation due to more significant changes in humoral regulation.

Key words: *sensory deprivation, consequences of combat traumatic brain injury, sleep disorders, autonomic nervous system, melatonin.*

Изучен ночной сон 49 пациентов с отдаленными последствиями боевой черепно-мозговой травмы легкой степени. Все находившиеся под наблюдением пациенты были госпитализированы в клинику Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины. У больных с выраженной клинической симптоматикой наблюдались значительные изменения показателей сна. К примеру, удлинялся процесс засыпания, уменьшалась длительность дельта-сна, фазы медленного сна, количество завершенных циклов сна. Кроме того, средняя частота сердечных сокращений во время сна значительно выросла, что свидетельствует об усилении симпатoadреналового воздействия на напряжение механизмов вегетативной поддержки. Сложность лечения у таких пациентов заставила использовать метод сенсорной депривации для коррекции нарушений сна. Предлагаемый способ вызвал положительные изменения сна. При соблюдении такой методики трехдневного снотворного приема «Леван» значительно усиливались положительные эффекты сенсорной депривации за счет более существенных изменений гуморальной регуляции.

Ключевые слова: *сенсорная депривация, боевой черепно-мозговой травмы, расстройства сна, вегетативная нервная система, мелатонин.*

Проведено дослідження нічного сну 49 пацієнтів з віддаленими наслідками бойової черепно-мозгової травми легкого ступеня. Усі пацієнти, які перебували під спостереженням, були госпіталізовані в клініку Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України. У хворих з вираженою клінічною симптоматикою спостерігалися значні зміни показників сну. Наприклад, подовжувався процес засинання, зменшувалася тривалість дельта-сну, фази повільного сну, кількість завершених циклів сну. Крім того, середня частота серцевих скорочень під час сну значно зросла, що свідчить про посилення симпато-адреналового впливу на напругу механізмів вегетативної підтримки. Складність лікування таких пацієнтів змусила використовувати метод сенсорної депривації для корекції порушень сну. Запропонований спосіб викликав позитивні зміни сну. При дотриманні такої методики триденного прийому снодійного «Леван» значно посилювались позитивні ефекти сенсорної депривації за рахунок більш істотних змін гуморальної регуляції.

Ключові слова: *сенсорна депривація, наслідки бойової черепно-мозгової травми, розлади сну, вегетативна нервова система, мелатонін.*

Introduction

Military actions in eastern Ukraine lead to an increase in the number of patients with the consequences of mine-explosive injury which has pathogenesis of its own, and its clinical and morphological, neurophysiological manifestations are much more difficult [1, 2, 3]. Brain damage in combat traumatic brain injury (CTBI) is associated primarily with the direct action of the blast wave, sharp fluctuations in atmospheric pressure, exposure to sound waves, the effect of sharp acceleration of the victim, excessive irritation of extra- and interreceptors on a large body surface which causes excessive afferent impulses and the formation of numerous and persistent foci of excitation in the central nervous system (CNS). This contributes to persistent violations of the mechanisms of regulation of metabolic processes [1, 4, 5]. Accordingly, the consequences of CTBI are more severe and long-lasting than domestic traumatic brain injury [6, 7].

All further dynamics of post-traumatic changes in the long term can be represented either as a process of compensation and completion of recovery of regulatory systems, or as a process of incomplete compensation, which ultimately leads to persistent violations of regulatory mechanisms of functional systems [8]. Lack of compensatory reactions, in turn, leads to the formation of progressive clinical disorders, most often in the autonomic nervous system (ANS), which significantly impairs the adaptive responses of patients. In addition, 100 % of patients in this group have sleep disorders, which leads to a deterioration in their quality of life.

The effects of changes in the ANS are realized through a system of humoral regulation, which is based on catecholamines (adrenaline, norepinephrine), which is part of the set of hormones and mediators of the sympathoadrenal system. They allow a rapid, adequate transition of

the body from a state of rest to a state of excitement, regulating and directing the course of homeostatic processes.

The regulation of sleep processes is subordinated to one of this system hormones — melatonin, which is a neuropeptide and produced by the pineal gland.

The treatment of such patients is quite a difficult task, so for the first time we decided to use the method of sensory deprivation in sleep disorders.

Materials and methods

We examined 49 patients aged 29 — 40 y. o. who in 2014 — 2017 were in the combat zone and received a minor mine — explosive injury. In the acute period the injury they all were treated in the neurological department of a military hospital. The criteria for including patients in the study were: participation in hostilities in eastern Ukraine; term after the last mine-explosive injury 13 months and more; absence of focal lesions of the brain according to nuclear magnetic resonance imaging (NMRI); absence of somatic, autoimmune and endocrine diseases; lack of alcohol and drug addiction.

All the subjects gave informed consent to participate in the examination and processing of their personal data (Order of the Ministry of Health of Ukraine dated January 21, 2016 N 29), as well as in compliance with moral and ethical principles in accordance with the main provisions of the World Medical Association Declaration of Helsinki (1994, 2000, 2008) and the positive decision of the Commission on Bioethics of the Institute for Neurology, Psychiatry and Addiction of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine” (Kharkov, Ukraine).

Upon admission to the institute’s clinic, all patients underwent a detailed clinical-neurological, autonomic examination, X-ray of the cervical spine, neurophysiological studies — electroencephalography (EEG), echoencephalography

(Echo-EG), ultrasound examination of the brains vessels and polygraphic registration of night sleep.

Studies of ANS indicators were performed according to the generally accepted method [9]. The study of the neuro-hormonal part of the sympathoadrenal system (adrenaline, noradrenaline) was performed using an analyzer and test system chromatograph (HPLC (Agilent) with ECD, Agilent Technologies, USA) and melatonin (Gammamaster, Pharmacia LKB Biotechnology AB, Sweden; LDN Labor Diagnostica Nord GmbH, Germany) — blood samples were taken at 4 o'clock in the morning under red light.

Sensory deprivation (SD) was performed every other day in a special chamber completely isolated from light, heat, sound and gravitational stimuli; the camera was 3 meters long and 2 meters wide [10]. The temperature inside the chamber was constantly maintained at 34° C. The depth of the bath is 25-27 cm and it is filled with liquid saturated Epson salt, which allows the patient to be on the surface, in a state close to weightlessness. Legs, arms, head, torso are supported by water thickness independently of each other, which mimics weightlessness. After each session the water is purified. It includes three stages of mechanical filtration and one stage of adsorption (water passes through activated carbon) and 8 stages of purification with the use of ultraviolet filters. The course of treatment is 7-12 sessions. The duration of the session is 40 — 60 minutes.

To assess the state of brain's bio-electrical activity, all patients underwent EEG recording in the dynamics. EEG recording was performed using a computer system "NEURON-SPECTRUM +" using 20 standard monopolar leads on the system "10-20" with two ipsilateral ear electrodes: Fp1A1, Fp2A2, F3A1, F4A2, FzA1, C3A1 P3A1, P4A2, PzA1, F7A1, F8A2, T3A1, T4A2, T5A1, T6A2, O1A1, O2A2, OzA2.

Objective study of night sleep — polysomnography (PSG) was performed using a computer system "NEURON-SPECTRUM +" with parallel registration of electroencephalogram (EEG), electrooculogram (EOG), electromyogram (EMG) and electrocardiogram (ECG).

The EEG included four monopolar channels, namely the central lead (C3 and C4) and the occipital lead (O1 and O2) for the left and right hemispheres of the brain in accordance with the international system "10-20". EEG leads were recorded relative to the left (A1) and right (A2) mastoid electrodes. EOG included two channels for recording potentials from the electrodes, one of which was located 1 cm above the outer corner of the left eye, and the other — 1 cm below the outer corner of the right eye. The mastoid electrode A1 was used as a reference electrode. EMG recording was performed using an additional polygraphic channel from the electrodes located in the chin area — one at the top of the chin and the other slightly lower, the distance between the electrodes was 2 — 3 cm. To record the ECG signal a lead from one electrode located in the lower part of the chest along the mid-clavicular line was used. Assessment of stages and phases of night sleep was carried out according to the International Classification of Stages and Phases of Sleep. In the analysis of the structure of night sleep, the analysis of the stages of sleep and the construction of hypnograms the epoch of analysis lasting 30 seconds was used. The calculation of night sleep was performed using the software "NEURON-SPECTRUM-PSG". Joint changes in the parameters of these indicators allow to objectively characterize the state of wakefulness and identify the phases and stages of night sleep [1]. After a preliminary detailed examination with the aim to improve sleep patients were given Levana IC at a dose of 0.5 mg 30-60 minutes before bedtime for the first three

days of their stay in the clinic. Levana IC is a benzodiazepine derivative, a selective agonist of the GABRA receptor apparatus, it shortens sleep and prolongs the slow-wave stage of sleep. It has a pronounced hypnotic, anxiolytic effect, moderate muscle relaxant and anticonvulsant effect. The peculiarity of the hypnotic effect of the drug is its ability to increase the duration of not only slow-wave but also paradoxical sleep with a constant number of episodes, which makes the hypnotic effect of the drug more physiological.

Statistical data processing was performed using the non-parametric Mann-Whitney test.

Results and discussion

41 (84 %) patients admitted to the clinic complained about headache, autonomic disorders and sleep-wake disorders. Their sleep disturbances were clinically characterized by a superficial nature of sleep, lack of rest, severe drowsiness during the day, morning headache, premature awakening, weakness and brokenness during the day. All this is due to dysfunction and imbalance between activating and synchronizing processes in non-specific brain structures that are responsible for the sleep-wake cycle.

The sympathoadrenal system in the subjects, namely its neurotransmitter link indicators (adrenaline, noradrenaline) were sharply reduced at their hospitalization and dopamine content increased (Table 1). After a course of sensory deprivation catecholamines indicators returned to normal and adrenaline content was close to control.

Deterioration of sleep in most subjects coincided with low lev-

els of melatonin in the blood. This figure was within the physiological corridor only in 6 (12 %) patients. After treatment, the number of people with normal melatonin levels increased from 6 to 24 (24 %) ($p < 0.05$), which indicates a positive effect of this method on the excretion of melatonin in patients with consequences of trauma.

Studies of cerebral electrogenesis changes in patients with long-term effects of combat traumatic brain injury (CTBI) showed that 32.0 % of them had a dominated low-amplitude polymorphic activity on EEG; in fronto-temporal leads single acute waves were fixed. After functional loads synchronization processes were intensified on the EEG, this was manifested by the amplitude and index of alpha oscillations increases, representation of low-frequency activity and sharp waves increased, too.

The dominance of synchronized high-amplitude alpha activity, diffuse flashes of paroxysmal alpha activity modulated by sharp waves was determined in 12.0 % of patients' EEG. On 40.0 % of EEG's regular alpha activity with preserved occipital-frontal gradient was registered, low-amplitude single sharp waves were observed in the fronto-temporal leads, functional loads led to increased amplitude of alpha activity and diffuse activity in alpha range. In 16.0 % of patients on the EEG there was

Table 1

Dynamics of catecholamines before and after sensory deprivation in patients with the consequences of mild combat traumatic brain injury

Catecholamines	Before treatment	After treatment
Adrenaline (up to 50 ng/l)	19	44 *
Norepinephrine (110.0 — 410.0 ng/l)	71.3	134.8 *
Dopamine (up to 87 ng/l)	102	74 *

Note: * — significant changes are calculated between indicators before and after treatment

Table 2

Dynamics of melatonin before and after sensory deprivation in patients with the consequences of combat traumatic brain injury

Melatonin level	Before treatment		After treatment	
	Absolute numbers	%	Absolute numbers	%
High > 20 pg/ml	5	10	9	18
Norm 10-20 pg/ml	6	12	24	49
Low < 10 pg/ml	38	78	16	33

Indicators of normalized spectral power of brain biopotentials according to background EEG data in patients in the dynamics of treatment (%)

Leads of EEG	Background EEG indicators	
	Before treatment	After treatment
Indicators of normalized spectral power biopotentials of the beta of LF range		
P3A1	9.01 ± 1.46	6.01 ± 1.50 *
P4A2	6.67 ± 0.86	5.08 ± 1.04 *
PzA1	8.53 ± 1.58	6.03 ± 1.47 *
T5A1	8.38 ± 1.35	4.98 ± 1.94 *
T6A2	5.87 ± 0.64	4.39 ± 0.75 *

Note: * — significant changes are calculated between indicators before and after treatment

a disorganization of bioelectrical activity of the brain, smoothing of regional differences with the formation at the background of functional loads diffuse flashes of polymorphic paroxysmal activity.

Thus, the visual analysis of EEG showed that the patients under examination had signs of brain's bioelectrical activity changes, and this indicated varying degrees of severity of dysfunction of non-specific brain systems of diencephalic-stem level.

According to the visual analysis of the brain bioelectrical activity of the patients under examination its positive dy-

namics was determined after the course of treatment. This was manifested by decrease of cerebral and paroxysmal changes severity on the EEG.

According to the results of spectral analysis of EEG before and after the treatment, significant changes in the indicators of normalized spectral power of brain biopotentials were determined (Table 3).

After a course of sensory deprivation, a significant ($p < 0.05$) decrease in the normalized spectral power of the biopotentials of the beta LF range in the parietal (P3A1, P4A2, PzA1) and posterior temporal (T5A1, T6A2) leads of both hemispheres was found. These data correlated with positive changes in clinical indicators, namely with a decrease in the intensity of headache and its frequency, improvement of psycho-emotional state, manifested by a decrease in anxiety and irritability, improved sleep at night.

Table 4

Indicators of interhemispheric coherence of brain biopotentials in the dynamics of treatment in absolute units

Leads of EEG	Indicators of EEG	
	Before treatment	After treatment
Indicators of interhemispheric coherence of biopotentials of alpha range		
C3C4	63.80 ± 7.77	75.80 ± 4.50
Indicators of interhemispheric coherence of beta potentials of the low-range range		
P3P4	65.20 ± 4.24	56.80 ± 4.32
Indicators of interhemispheric coherence of biopotentials of the beta HF range		
F7F8	56.80 ± 2.08	52.60 ± 1.99

Note: * — significant changes are calculated between indicators before and after treatment

Table 5

Indicators of intrahemispheric coherence of brain biopotentials in the dynamics of treatment (in absolute units)

EEG leads	EEG indicators	
	Before treatment	After treatment
Indicators of intrahemispheric coherence of beta biopotentials in LF range		
P3O1	81.8 ± 1.0	70.6 ± 3.7 *
F4C4	79.2 ± 4.7	85.6 ± 4.6 *
C4P4	80.2 ± 1.5	87.4 ± 1.2 *
P4O2	79.2 ± 3.4	72.4 ± 3.7 *
F8T4	81.6 ± 2.0	85.2 ± 1.4 *
T4T6	80.2 ± 1.3	78.2 ± 4.3 *
Indicators of intrahemispheric coherence of beta biopotentials in HF range		
P3O1	79.6 ± 0.8	74.0 ± 1.5
F8T4	75.0 ± 2.6	75.0 ± 2.6

Note: * — significant changes are calculated between pre- and post-treatment indicators

Coherent analysis of background EEG was also performed. Data on the dynamics of interhemispheric coherence of brain biopotentials in the dynamics of treatment are given in Table 4.

It was proved that after treatment hemispheric connections in the alpha rhythm range in the central (C3C4) leads significantly ($p < 0.05$) increased and inter-

Indicators on the scale of night sleep quality and Epworth's daytime sleepiness questionnaire in dynamics (in points)

Indicators	Periods	
	Before treatment	After treatment
Scale of night sleep quality	16.0 ± 0.8	19.5 ± 0.6 *
Epworth's questionnaire	10.0 ± 0.4	7.5 ± 0.6 *

Note: * — significant changes are calculated between indicators before and after treatment

hemispheric connections in the beta LF range in the parietal (P3P4) leads weakened. In beta HF range in the lower temporal (F7F8) leads they weakened, too. These data correlated with the data of the dynamics of normalized spectral power and with the positive dynamics of clinical symptoms in the patients under treatment. Along with the indicators of interhemispheric coherence, the dynamics of indicators of intrahemispheric coherence of brain biopotentials during treatment was calculated and analyzed. Changes in intrahemispheric coherence of brain biopotentials in the dynamics of treatment are shown in Table 5.

As can be seen from Table 5 after treatment there was a significant increase in intrahemispheric coherence in beta LF range in frontal (F4C4), fronto-temporal

(F8T4) and central parietal (C4P4) leads with a predominance of the right hemisphere of the brain. Indicators of intrahemispheric coherence in beta LF range of the parieto-occipital (P3O1, P4O2) leads of both hemispheres of the brain and in the posterior temporal leads of the right hemisphere of the brain decreased. A significant increase in intrahemispheric coherence in the fronto-temporal (F8T4) leads of the right hemisphere and a decrease in intrahemispheric coherence in the parieto-occipital (P3O1) leads of the left hemisphere were also observed in the beta range of HF frequencies.

Thus, after treatment intrahemispheric ligaments in beta LF and beta HF rhythms, mainly in the frontal and central leads increased, while in the parieto-occipital and posterior temporal leads intrahemispheric ligaments in beta LF and beta HF rhythms have weakened. The latter indicates greater activation of the frontal

lobes of the brain, controlling and regulating voluntary mental activity. In addition, according to spectral and coherent analysis of background EEG after treatment an increase in intercentral and intrahemispheric interactions of biopotentials in beta LF and beta HF ranges in the fronto-central parts took place, but in the parieto-occipital departments of the brain there was a decrease in these indicators. This correlates with the positive dynamics

Average indicators on the questionnaire for assessing the quality of night sleep in the dynamics (in points)

Indicators	Period	
	Before treatment	After treatment
Anxiety, fear when going to sleep	10.0 ± 0.4	7.5 ± 0.6 *
Inability to sleep for more than 30 minutes	1.00 ± 0.08	0.50 ± 0.09*
Superficial sleep with many dreams	1.00 ± 0.01	1.25 ± 0.05*
Superficial sleep with night awakenings	2.00 ± 0.08	1.25 ± 0.05*
Night awakenings with complaints of headache	1.00 ± 0.01	0.75 ± 0.05*
Difficulty falling asleep after waking up	1.25 ± 0.03	0.75 ± 0.05*
Nightmares	0.25 ± 0.05	0.50 ± 0.09*
Sleepwalking	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00
Sleep talking	0.50 ± 0.09	0.25 ± 0.05*
Rhythmic movements during sleep	1.50 ± 0.09	1.25 ± 0.05*
Grinding teeth in sleep	0.75 ± 0.05	0.75 ± 0.05*
Night sweats	0.75 ± 0.05	0.50 ± 0.09*
Early final awakening	2.00 ± 0.08	1.50 ± 0.09*
Feelings that have not slept, fatigue when waking up after a night's sleep	2.50 ± 0.07	1.25 ± 0.05*
Lack of night sleep	1.00 ± 0.01	0.75 ± 0.05*
Daytime sleep	1.50 ± 0.09	1.25 ± 0.05*
Daytime sleepiness	1.75 ± 0.05	1.25 ± 0.05*

Note: * — significant changes ($p < 0.05$) were calculated between indicators before and after treatment

Table 8 after treatment re-

The average values of sleep at night in the dynamics

Indicators of night sleep	Period		P
	Before treatment	After treatment	
Latent period 1, min	12.7 ± 3.4	13.3 ± 7.7	0.66
Latent period 2, min	5.9 ± 1.4	15.2 ± 13.9	0.21
Latent period of delta-sleep	17.6 ± 3.1	9.7 ± 1.6	0.11
Latent period of REM sleep, min	75.1 ± 13.5	57.5 ± 6.9	0.24
length of sleepless period, min	48.4 ± 10.2	46.5 ± 11.8	0.83
Length 1, min	7.2 ± 1.4	1.7 ± 0.6	0.05
Length 2, min	230.9 ± 12.9	226.3 ± 27.8	0.83
Length of delta-sleep, min	95.6 ± 3.3	130.7 ± 18.9	0.03
Duration of REM, min	90.6 ± 10.0	89.5 ± 9.9	0.28
Duration of slow-wave sleep, min	333.7 ± 13.4	358.7 ± 3.7	0.15
Representation of wakefulness, %	9.3 ± 2.0	9.3 ± 2.2	0.96
Representation N1, %	1.6 ± 0.3	0.34 ± 0.0	0.03
Representation of N2, %	49.2 ± 1.8	45.3 ± 5.6	0.53
Representation of delta sleep, %	20.7 ± 1.8	26.1 ± 2.7	0.04
Representation of REM, %	19.2 ± 1.8	17.9 ± 1.5	0.43
Representation of slow-wave sleep, %	71.5 ± 1.6	71.7 ± 3.2	0.85
The number of wakefulness segments, min	14.4 ± 2.6	13.0 ± 4.0	0.51
The number of segments N1	2.6 ± 0.5	3.7 ± 2.3	0.64
The number of segments N2	29.7 ± 2.8	23.3 ± 5.8	0.73
The number of delta-sleep segments, min	15.1 ± 1.4	32.7 ± 2.5	0.02
The number of REM segments, min	10.6 ± 2.4	10.7 ± 4.7	0.82
The number of slow sleep segments	47.9 ± 4.1	59.7 ± 12.6	0.55
The average duration of waking segments, min	2.2 ± 0.2	2.8 ± 0.2	0.51
The average duration of segments N1, min	3.3 ± 0.7	1.6 ± 0.1	0.05
The average duration of segments N2, min	8.2 ± 0.9	6.8 ± 1.0	0.48
The average duration of delta-sleep segments, min	17.3 ± 2.6	21.5 ± 1.7	0.18
The average duration of REM segments, min	10.3 ± 1.6	7.6 ± 2.7	0.61
The average duration of slow-wave sleep, min segments, min	28.8 ± 2.5	27.9 ± 1.7	0.93
Total sleep duration, min	431.4 ± 18.6	448.2 ± 38.8	0.71
Sleep time duration, min	12.7 ± 3.4	13.3 ± 7.7	0.66
The number of segments during sleep	58.0 ± 4.4	70.4 ± 8.4	0.23
Number of short awakenings	13.3 ± 2.6	12.0 ± 4.0	0.91
Number of awakenings > 3 min	2.7 ± 0.4	3.0 ± 1.5	0.81
Sleep efficiency index, %	88.1 ± 2.3	90.4 ± 3.7	0.73
The number of completed sleep cycles	4.3 ± 0.1	4.5 ± 0.6	0.89
Average heart rate, beats / min	60.0 ± 1.7	60.0 ± 5.3	0.93
Minimum heart rate, beats / min	36.3 ± 3.5	33.7 ± 5.5	0.82
Maximal heart rate, beats / min.	140.9 ± 9.1	140.0 ± 10.0	1.00
Heart rate variability, beats / min.	104.4 ± 9.7	106.3 ± 6.6	0.72

Note: P — significant changes are calculated between indicators before and after treatment; N1 — the first stage of slow-wave sleep; N2 — the second stage of slow-wave sleep; REM — fast sleep phase

vealed a significant reduction in the severity of most nocturnal symptoms, and the scale of sleep deprivation, fatigue on waking after a night's sleep, a significant ($p < 0.05$) reduction in scores took place. Such symptoms as shallow sleep with many dreams and grinding teeth in sleep remained almost without dynamics.

An analysis of the objective assessment of night sleep according to polysomnography in patients with long-term consequences of mine-explosive injury before and after treatment has been done. The data of polysomnography are given in Table 8.

As can be seen from Table 8, after a course of sensory deprivation positive dynamics of almost all night sleep indicators was determined in the patients under examination. Besides, statistically significant ($p < 0.05$) decrease in the duration and percentage of drowsiness took place. This occurred mainly due to a decrease in the duration of drowsiness episodes.

The duration and percentage of delta-sleep increase was also statistically significant, the latter was provided by an increased number of episodes of delta-sleep during the night.

Thus, under the influence of programmed sensory deprivation sessions

of clinical and neurological symptoms.

The subjective assessment of night sleep according to the questionnaires in the dynamics of the treatment are shown in Table 6.

According to the results of tests after treatment the patients showed positive dynamics, which was manifested by a significant ($p < 0.05$) increase in total indicators to the limit level on the scales of quality of night sleep and Epworth's questionnaire. A detailed analysis of indicators for assessing the quality of night sleep in the dynamics is shown in Table 7.

Repeated testing on the questionnaire to assess the quality of night sleep

there are statistically significant positive changes in the phase of slow-wave sleep, in the form of increasing the content of deep restorative sleep at the background of drowsiness episodes reduction.

Discussion of results

Sleep and wakefulness are inextricably linked functional states, against which human life takes place. Therefore, the causes of pathological conditions observed during wakefulness are preserved during sleep. Accordingly, the presence of clinical symptoms during wakefulness and the possible partial or complete disappearance of symptoms during sleep indicate that it is not the cause of the disease that changes, but the conditions of its manifestation. The essence of this approach is the understanding of the functional state of the brain: wakefulness and sleep are not opposed to each other, but are considered interconnected, in a single cycle [8, 11].

Normally, the night sleep cycle is a period of one and a half hours, during which the sleeper successively goes through 4 stages, starting from drowsiness (stage 1) and ending with the deepest — “delta sleep” (stages 3 and 4), which are the phase of slow sleep. Later they change dramatically in the phase of rapid sleep. After the fast sleep phase, a new sleep cycle begins. During the night a person “passes” through 4 — 6 cycles of sleep. Sleep cycles are different in their structure: in the first half of the night deep delta — sleep dominates, and in the morning — light sleep (stage 2) and REM phase [11, 12].

The function of slow sleep is a restorative one. In this state the restoration of cerebral electrolyte homeostasis disrupted during many hours of pre-awakening takes place. It has been shown that the primary neurons of the visual and auditory cortex cease to respond to modal-specific stimuli and begin to respond more

and more to interoceptive impulses. The latter come to the cortex from internal organs (optimization of internal organ management). This means that without good sleep there can be no good work [1, 11].

Fast sleep is started from a clearly defined center located in the area of the varoli bridge and medulla oblongata. Studies have shown that during sleep, there are outbreaks of high activity of the dopaminergic system. It is believed that this activation is mainly associated with the experience of dreams. All other systems (aminergic) are excluded, their neurons are “silent” throughout the period of fast sleep, and none quantum of norepinephrine, serotonin and histamine in the brain is released [11, 13].

Taking into account the features of the patients under examination, especially in the first three days of hospital stay, they took the sleeping pill “Levana IC”, which improved the process of falling asleep. Subsequently sensory deprivation (SD) was performed. During SD in a specialized chamber, the patient’s body is completely removed from the hydrostatic effect of his blood, the blood supply to the legs is reduced by 15 %, and the blood supply to the brain is increased by 20 %. The load on the musculoskeletal system decreases, which in turn reduces the flow of afferent impulses and the need for increased impulses of energy control centers, reducing the total proprioceptive impulse from the musculoskeletal system to restore the activity of individual muscle segments in organism [10, 14, 15, 17].

Under the conditions of SD we observed the restoration of the balance of the sympathetic and parasympathetic divisions of the autonomic nervous system. As the patient is in a state of psycho-emotional relaxation, it can be assumed that reducing peripheral impulses in the limbic system reduces the synthesis of hormones and stress mediators (adrenaline,

cortisol, norepinephrine, adrenocorticotropic hormone) and increases the formation of endorphins, i.e. deprivation contributes to the departure of consciousness from illness and stress [16]. In our opinion, the more definite effect of the previous appointment of Levana IC is due to the fact that its calming effect reduces the need for tension of humoral regulation, and this contributes to the positive impact of sensory deprivation on the ANS.

Being in SD chamber, as the flow of sensory deprivation decreases, its mind and body, as a single system, are “immersed” in a state in which it is able to perceive itself as a system that acts only in its own interests. Reducing SD reduces the body’s need for adaptation to the environment, and then the system “can direct all its energy to self-renewal,” which significantly improves the body’s condition.

Conclusions

1. Sessions of sensory deprivation in patients with long-term consequences of mild combat brain injury improves functional state of the CNS, which is manifested by positive changes in clinical, electroencephalographic and polysomnographic parameters.
2. According to the visual analysis of EEG it is proved that under the influence of sensory deprivation there is a decrease of cerebral and paroxysmal manifestations of bioelectrical activity of the brain.
3. According to the spectral-coherent analysis of EEG it is determined that under the influence of sensory deprivation there is an increase in inter-central and intrahemispheric interactions of biopotentials in the range of beta LF and HF frequencies in the fronto-central departments. In parieto-occipital parts of brain these indexes decrease which indicates the restruc-

turing of functional integration of brain mechanisms with the restoration of the activity of the frontal lobes of the brain, which control and regulate voluntary mental activity.

4. Sessions of sensory deprivation, according to subjective assessment, help to normalize the quality of night sleep and reduce the severity of daytime sleepiness.
5. According to polysomnography under the influence of sensory deprivation there are positive changes in the internal organization of night sleep, as well as statistically proven improvement in slow-wave sleep, which is manifested by increased deep restorative sleep and drowsiness in the overall sleep structure.
6. Before the onset of sensory deprivation in patients there is a decrease in the autonomic neurotransmitter of the sympathoadrenal system and melatonin, which returned to normal after treatment.

References

1. Acute combat contusion craniocerebral trauma: pathogenesis, diagnosis, treatment: [monograph] / Yu.V. Bovt, A.I. Gozhenko, L.P. Zabrodina, Yu.V. Kvass, V.O. Korshnyak; for ed. V.O. Korshnyak. — Kharkiv: FOP Liburkina LM, 2018. — 156 p.
2. Korchagina EV consequences of combat traumatic brain injury and restrictions on the activities of former servicemen of working age in modern conditions: author’s ref. dis. Cand. honey. Science. SPb., 2008. — 19 p. <https://www.dissercat.com/content/posledstviya-boevoi-cherepno-mozgovoi-travmy-i-ogranichenie-zhiznedeyatelnosti-u-byvshikh-vo>
3. Bahadova EM, Karpov SM, Apaguni AE, Karpova EN, Apaguni VV, Kalojev AD Long-term consequences of mine explosion trauma on the neurophysiological state of the brain. Basic research. 2014; 2: 28-33. <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33538>.
4. Champion HR, Holcomb JB, Young LA Injuries from explosions: physics, biophysics, pathology, and required research focus. J

- Trauma 2009 May; 66 (5): 1468-77; discussion 1477. doi: 10.1097/TA.0b013e3181a27e7f.
5. Gregory EA, James S R., Stephen F.T. Effects of Low-Level Blast Exposure on the Nervous System: Is There Really a Controversy? *Frontiers in Neurology*, 2014; 5: 269. DOI: {10.3389 / fneur.2014.00269.
 6. Yavorskaya VA, Chernenko II, Fedchenko Yu.G. Assessment of quality of life in patients with long-term consequences of combat traumatic brain injury. *International Medical Journal*. 2012; 18 (2): 29-31.
 7. Hernandez A, Tan C, Plattner F, Logsdon AF, Pozo K, Yousuf MA, et al. Exposure to mild blast forces induces neuropathological effects, neurophysiological deficits and biochemical changes [published correction appears in *Mol Brain*. 2021 Nov 10; 14 (1): 164]. *Mol Brain*. 2018; 11 (1): 64. DOI: 10.1186 / s13041-018-0408-1.
 8. Consequences of mild traumatic brain injury (pathogenesis, clinic, rehabilitation): [monograph]. Korshnyak VO Kharkiv: FOP Liburkina LM, 2017. — 228 p.
 9. Autonomic disorders: clinic, treatment, diagnosis. / Ed. A.M. Wayne. — M.: MIA, 2000. — 752 p. <https://www.twirpx.com/file/1224295/>
 10. Nasibullin BA, Gozhenko AI, Korshnyak VO Principles of external biological management: theory and practice. LAP Lambert Academic Publishing. — 2018. — 123 p.
 11. Kovalzon VM Fundamentals of somnology: physiology and neurochemistry of the wake-sleep cycle. — M.: BINOM. Laboratory of Knowledge, 2012. — 239 p. http://sleep.ru/download/Osnovue_somnologii.pdf
 12. Ivanova DS, Kulikova IS, Vinogradov SM, Kuznetsova AN Correction of sleep disorders in patients with mild traumatic brain injury in the early recovery period. *Journal of Neurology and Psychiatry*. S.S. Korsakov. 2014; 114 (5): 75-77. <https://www.mediasphera.ru/issues/zhurnal-nevrologii-i-psikhiatrii-im-s-s-korsakova/2014/5/downloads/ru/031997-72982014515>.
 13. Sleep and Dreaming. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, Siegelbaum SA, Hudspeth AJ, Mack S. eds. *Principles of Neural Science*, Fifth Edition. McGraw Hill; 2014. Accessed November 13, 2021. <https://neurology.mhmedical.com/content.aspx?>
 14. Schreiber S, Barkai G, Gur-Hartman T, Peles E, Tov N, Dolberg OT, Pick CG. Long-lasting sleep patterns of adult patients with minor traumatic brain injury (mTBI) and non-mTBI subjects. *Sleep Med*. 2008 Jul; 9 (5): 481-7. DOI: 10.1016 / j.sleep.2007.04.014.
 15. Parcell DL, Ponsford JL, Redman JR, Rajaratnam SM. Poor sleep quality and changes in objectively recorded sleep after traumatic brain injury: a preliminary study. *Arch Phys Med Rehabil*. 2008 May; 89 (5): 843-50. DOI: 10.1016 / j.apmr.2007.09.057.
 16. Gozhenko AI, Korshnyak VO, Nasibullin BA Physiotherapeutic methods — programmed biocontrol treatment of the consequences of closed craniocerebral injuries: a monograph. — Kharkiv: FOP Liburkina LM, 2015. — 72 p.
 17. Korshnyak V. A., Nasibullin B. A., Savytskyi I. V., Badiuk N. S. Autonomic nervous system response in patients with the consequences of a closed brain injury to “Magnetic storms” / *PharmacologyOnLine*; Archives — 2021 — vol. 2 — 852-857. https://pharmacologyonline.silae.it/files/archives/2021/vol2/PhOL_2021_2_A099_Korshnyak.pdf
- Впервые поступила в редакцию 29.06.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 618.19–006.6–07 + 618.19–006.6: 615.28: 616–005.6–08–039.71
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188213>

**ДИНАМІКА ПАТОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЗМІН СИСТЕМИ
ГЕМОСТАЗУ НА ОСНОВНИХ ЕТАПАХ ЛІКУВАННЯ РАКУ
МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ**

**Полясний В.О., Савицький І.В., Казарновський М.О., Руснак С.В.,
Москаленко О.М.**

НКП «Одеський обласний онкологічний диспансер» ООР

**ДИНАМИКА ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА НА ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

**Полясний В.А., Савицкий И.В., Казарновский М.А., Руснак С.В.,
Москаленко А.М.**

НКП «Одесский областной онкологический диспансер» ООР

**DYNAMICS OF PATHOPHYSIOLOGY CHANGES IN THE
HEMOSTASIS SYSTEM AT THE MAIN STAGES OF BREAST
CANCER TREATMENT**

**Polyasnyi V.O., Savytskyi I.V., Kazarnovskyi M.O., Rusnak S.V.,
Moskalenko O.M.**

NCP "Odessa Regional Oncology Center" OOR

Summary/Резюме

It has been shown that patients with breast cancer have hemostasis disorders with hypercoagulation phenomena. During the treatment of breast cancer by the main methods, hemostasis system disorders occur. The role of vascular endothelium in the mechanisms of hemostasis system disorders is insufficiently studied, and there is no data in the literature regarding the leading mechanism of hemostasis disorders in breast cancer and at the stages of treatment. Indicators that allow predicting violations of hemostasis in the postoperative period and at the stages of chemotherapy and radiation therapy have not been determined, and there is no pathogenetic justification for ways to improve the prevention of violations in patients with breast cancer. These problems need to be solved immediately.

Key words: *breast cancer, vascular endothelium, hypercoagulation*

Показано, що у хворих на рак молочної залози спостерігаються порушення гемостазу з явищами гіперкоагуляції. При лікуванні раку молочної залози основними методами виникають порушення системи гемостазу. Недостатньо вивчена роль ендотелію судин у механізмах порушень системи гемостазу, а в літературі відсутні дані щодо провідного механізму порушень гемостазу при раку молочної залози та на етапах лікування. Не визначені показники, що дозволяють прогнозувати порушення гемостазу в післяопераційний період та на етапах хіміотерапії та променевої терапії, не має патогенетичного обґрунтування шляхів покращення профілактики порушень у хворих на рак молочної залози. Ці проблеми потребують негайного

вирішення.

Ключові слова: рак молочної залози, ендотелій судин, гіперкоагуляція

Показано, что у больных раком молочной железы наблюдаются нарушения гемостаза с явлениями гиперкоагуляции. При лечении рака молочной железы основными методами возникают нарушения гемостаза. Недостаточно изучена роль эндотелия сосудов в механизмах нарушений системы гемостаза, а в литературе отсутствуют данные о ведущем механизме нарушений гемостаза при раке молочной железы и на этапах лечения. Не определены показатели, позволяющие прогнозировать нарушения гемостаза в послеоперационный период и на этапах химиотерапии и лучевой терапии, нет патогенетического обоснования путей улучшения профилактики нарушений у больных раком молочной железы. Эти проблемы нуждаются в немедленном решении.

Ключевые слова: рак молочной железы, эндотелий сосудов, гиперкоагуляция

Актуальність

Епідеміологічно рак молочної залози не втрачає своєї актуальності. Ця патологія знаходиться на першому місці серед пухлин жіночого населення України. Навіть в США в 2020 році було зафіксовано 276 480 первинних випадків. А померлих де у 2020 році було 42 170 осіб [1,2].

Якщо подивитися на проблему з епідеміологічної сторони, то на світовому рівні в 2020 році було діагностовано первинних 2,3 млн випадків. При чому зареєстровано близько 685 000 випадків смерті від раку молочної залози. По Україні цей показник становив у 2020 році 60,3 випадки на 100 000 населення. При чому в найближчій перспективі спостерігається підвищення кількості первинних показників. Летальність в Україні становить 25,1 випадки на 100 000 населення, що є 5,99 % від загальної смертності населення у 2020 році [3,4].

Як відомо будь-який онкологічний процес впливає на згортальну систему крові, причому варіанти впливу можуть бути різними. Також слід підкреслити, що хірургічні, хіміотерапевтичні та гормональні методи лікування також можуть збільшувати інтенсивність змін

згортальної системи крові з різними її варіаціями [5].

В свою чергу патологічні зміни цієї системи можуть ускладнювати перебіг захворювання та зменшувати результати лікування таких хворих. В деяких випадках патологічні зміни зі сторони згортальної системи крові можуть виступати причиною смерті або інвалідизації хворого. Цими ускладненнями можуть виступати тромбози або кровотечі [6].

Мета роботи — проаналізувати основні ланки патогенезу зміни згортальної системи крові на етапах до лікування, після хірургічного втручання, хіміотерапії та гормональної терапії при раку молочної залози.

Матеріали та методи

В статті виконано ретроспективний огляд літератури за останні 5 років по ключовим словам “гемостаз”, “рак молочної залози”.

Завдання

1. Проаналізувати основні етапи патогенезу гемостазу на фоні канцерогенезу молочної залози.
2. Визначити основні етапи патогенезу після оперативного втручання при раку молочної залози.

3. Проаналізувати основні етапи патогенезу після хіміотерапії при раку молочної залози.

Результати

Види лікування раку молочної залози

Лікування раку молочної залози характеризується багатьма методами. Види методів та їх поєднання залежить від багатьох факторів. А саме: клінічна стадія раку, вік, наявність супутніх захворювань, первинна чи вторинна стадія раку та інші.

В Україні існує ціла система онкологічної служби, яка займається скринінгом, діагностикою та лікуванням таких пацієнтів. Сітка онкологічної служби широко розповсюджена на всіх етапах надання медичної допомоги.

Велику роль відіграють скринінгові методи, які застосовуються в Україні. Ці методи розповсюджені переважно на первинних та вторинних ланках надання медичної допомоги. А це в першу чергу регулярне ультразвукове дослідження молочних залоз у жінок до 35 років, а в старших проведення мамографічних досліджень.

Коротко продемонструємо організацію допомоги таким пацієнтам задля розуміння важливості піднятої теми досліджень у цілому. На первинних етапах діагностики жінки звертаються з новоутвореннями молочних залоз до лікарів первинної медичної допомоги по консультацію. Ціль первинної ланки сформулювати первинний діагноз новоутворення та провести інструментальні та лабораторні скринінгові методи дослідження. Також перенаправлення такої хворої на вторинну ланку до гінеколога для підтвердження або спростування основного діагнозу. В подальшому на вторинному етапі діагностувати всі супутні захворювання, в тому числі і порушення зі сторони системи гемостазу.

В подальшому хвора направляється

на третинний етап діагностики задля визначення характеру пухлини. При підтвердження злоякісності пухлини починається етап клінічного студіювання.

Після встановлення клінічної групи пацієнту обирається види лікування. Ці види поділяються на три групи.

1. Хірургічний,
2. Хіміотерапевтичний,
3. Гормональний.

Перший вид являється ключовим. Завдання даного методу полягає у видалення пухлини в межах здорових тканин та лімфодесекції сторожових лімфатичних вузлів.

Другий вид направлений на цитостатичну дію метастазів пухлини. Її види можуть бути: адьювантна та не адьювантна. Тобто, перед оперативним втручанням та після оперативного втручання.

Третій вид покликаний на профілактику рецидиву пухлини, особливо гормонзалежної. Також деякі дані приводять, що цей вид терапії може профілактувати пухлини яєчника в майбутньому [7].

Сучасні уявлення природи системи гемостазу

На підставі численних експериментальних та клінічних досліджень вважається, що система гемостазу в організмі представлена двома діаметрично різними системами. А саме, згортальною та протизгортальною системами. При чому згортальна система крові в будь-який момент знаходиться в активному стані на молекулярному рівні. При чому інші фактори згортальної системи крові знаходяться в неактивних формах. Протизгортальна система крові як би є контролюючою системою згортальної системи. Слід зауважити, що останні дослідження в основному направлені на вивчення функціонування згортальної системи. Є багато прогалин які не вивчені і до сьогодні.

В свою чергу згортальна система крові поділяється на каскадний механізм та судинно-тромбоцитарну ланку. При чому по сьогоднішнім уявленням спочатку активується каскадний механізм, а далі судинно-тромбоцитарна ланка. Цікавий факт є той, що протизгорталь-

на система крові до активації згортальної системи є ніби "повідком", тобто, утримує в неактивному стані згортання крові. При патології якимось чином протизгортальна система крові не дає генералізуватися активації згортальної системи на всьому протязі судин. А далі

Рис. 1. Система гемостазу та методи діагностики [8].

саме протизгортальна система крові починає ретракцію кров'яного згустка в місці травми. Ці механізми достименно ще не є вивченими. На рис. 1 продемонстрований основний механізм згортальної системи.

Протизгортальна система практично на кожному етапі може сприяти перериванню ланцюга. Фактори згортальної та протизгортальної системи утворюються в печінці, ендотелії судин. Останнім часом багато уваги приділяється факторам адгезії та активації тромбоцитів. Це питання є відкритим, адже ці фактори не завжди відносяться до класичного розуміння гемостазу. Проте при їх дефіциті не буде реалізовуватися гемостаз як такий. Або навпаки при гіперстимуляції буде прслідковуватися тромбоутворення без активації каскадного механізму в плазмі крові.

З даного заключення можна судити про два взаємо різних ускладнення при порушенні системи гемостазу. Тобто, гіперкоагуляцію та гіпокоагуляцію. Гіперкоагуляція в клінічній практиці представлена тромбозами та стадією гіперкоагуляції при ДВЗ-синдромі. Гіпокоагуляція у свою чергу представлена коагулопатичними кровотечами, гіпокоагуляційними стадіями ДВЗ-синдрому. Хоча з клінічних симптомів тромбоцитопатії можна також віднести до гіпокоагуляції [8].

Вплив канцерогенезу на згортальну систему крові: Численні клінічні та експериментальні дослідження вказують на прямий вплив канцерогенезу на систему гемостазу. При чому вище ми зазначили, що фізіологію цієї системи до кінця не вивчено. Багатьох дослідників напевно на цей крок штовхає велика кількість ускладнень зі сторони цієї системи. Тому як наслідок йде активне вивчення цих суміжних питань.

Для прикладу багато онкологічних хворих страждають тромбоемболічними

ускладненнями та профузними кровотечами. На перший план завжди виходять гемобластози. Субстратом яких клітин не має великої різниці. Також цей вид онкопатології навіть має специфічну клінічну ознаку у вигляді кровотеч.

В подальшому звичайно можливо згадати всі злоякісні пухлини які також в період розпаду або некротичних змін супроводжуються кровотечами. Це пояснюється перфорацією анатомічних судин або власних судин.

Але кровотечі мають більше локальний характер. Якщо ж генералізовано розглядати зміни зі сторони системи гемостазу при канцерогенезі то тут літературні дані зазначають в більшості випадків гіперкоагулятивні зміни в організмі.

Пояснень цьому зазначається велика кількість. На перше місце по частоті цитування наводяться дані стосовно того, що гіперкоагуляція спровокована змінами на рівні судинно-тромбоцитарного гемостазу. Навіть висувається теорія, що на етапі метастазування, метастатичний ембол виділяє активні речовини агрегації тромбоцитів, який в подальшому формує метастатично-тромботичний ембол в просвіті судини. Прихильники цієї теорії пояснюють це тим, що злоякісні пухлини в такому вигляді можуть маскуватися від імунної системи при іміграції їх від первинної пухлини.

Наступною причиною є пошкодження ендотелію судин в місці інтравазалії пухлини. А далі контакт плазми крові з базальною мембраною, що у свою чергу запускає один з складових триади Вірхова [9].

Етапи патогенезу після оперативного втручання. Види оперативного втручання при раку молочної залози можуть бути різноманітними та залежать від клінічної стадії. Основними етапами є видалення пухлини в межах здорових тканин та по анатомічних принци-

Рис. 2. Механізм гіперкоагуляції після оперативного втручання.

пах. Іншим етапом є завжди лімфодисекція.

В літературних джерелах багато уваги приділяється саме оперативним прийомам та оперативним доступам при хірургічному лікуванні. Звичайно це пояснюється важливістю методу в лікуванні патології. Проте ми стараємося зараз акцентувати увагу на змінах згортальної та протизгортальних систем крові при хірургічному лікуванні.

Патогенетичні механізми в літературі мало пояснюються. Вказується факт наявності гіперкоагуляції після оперативного втручання. А етапи патогенезу мало розкриваються.

Слід підкреслити, що під час оперативного прийому відбувається механічна травматизація судин різного калібру та виду. Це з однієї сторони дає нам можливість судити про підвищення активності внутрішнього шляху активації та зовнішнього. Тому як відбувається механічне пошкодження ендотелію судин в рані та потрапляння тканинного тромбoplastину з навколишніх тканин (Мал.

2).

Тому цілеспрямовано таким хворим є призначення прямих антикоагулянтів у після операційному періоді. Хоча перед оперативним втручанням заздалегідь потрібно хворим навпаки відмінити будь-які антикоагулянти. Тому як під час оперативного втручання буде спостерігатися більший розмір крововтрати.

Вираженість гіперкоагуляції буде на пряму залежити від об'єму оперативного втручання та розміру післяопераційної рани. Тобто, при більш радикальніших оперативних втручаннях ризик тромбоемболічних ускладнень значно менший аніж при органозберігаючих прийомах. Також, при застосуванні малоінвазивних оперативних тактик ризику гіперкоагулятивних ускладнень менший у порівнянні з класичними методами [10].

Етапи патогенезу після хіміотерапевтичного лікування. Будь-який хіміотерапевтичний протокол включає в себе призначення цитостатичних препаратів.

Тобто, препарати які пригнічують мітоз та мейоз в клітинах та можуть у свою чергу викликати пошкодження клітин. Види пошкодження клітин залежить від фармакодинаміки препарату.

На рис. 3 представлено механізм гіперкоагуляції після хіміотерапії. Представлені основні ланки патогенезу, які наведені в літературних джерелах. Можливі і інші механізми гіперкоагуляції, але по частоті це домінуючий механізм. Підкреслюємо важливість

Рис. 3. Механізм гіперкоагуляції після хіміотерапії

саме такої схеми задля корекції ендотеліальної дисфункції та курсах хіміотерапії.

Інші механізми гіперкоагуляції також можуть бути присутніми. Вони у свою чергу підвищують рівень гіперкоагуляції. Також потрібно згадати, що у порівнянні з хірургічним лікуванням утворення тромбоемболів переважно буде локалізованим, але тут можливо і варіанти утворення тромбоемболів у будь-якому анатомічному місці.

Також приводяться дані стосовно гіпокоагуляції після хіміотерапії. Але по частоті частіше зустрічається напруженість згортальної системи крові, аніж індукція.

Гіпокоагуляція зустрічається при виникненні печінкової недостатності або при злякисних новоутвореннях печінки. Також в дуже рідких випадках може зустрічатися коагулопатія потріблення [11].

В ході огляду вивчення постановки проблеми, для подальшого дослідження, ми дійшли **висновків**:

1. У хворих на рак молочної залози спостерігаються порушення гемостазу з явищами гіперкоагуляції.
2. При лікуванні раку молочної залози основними методами виникають порушення системи гемостазу
3. В літературі відсутні дані щодо провідного механізму порушень гемостазу при раку молочної залози та на етапах лікування.
4. Недостатньо вивчена роль ендотелію судин у механізмах порушень системи гемостазу.
5. Не визначені показники, що дозволяють прогнозувати порушення гемостазу в післяопераційний період та на етапах хіміотерапії та променевої терапії.
6. Відповідно не має патогенетичного

обґрунтування шляхів покращення профілактики порушень у хворих на рак молочної залози.

Література

1. Шертаева А.Б., Сихымбаев М.Д., Махатова Б.Г. Эпидемиологические аспекты рака молочной железы // Вестник КазНМУ. — 2020. — №2. — С. 572 — 575.
2. Tamm, T., Oleinik, G., Prokopyuk, O., Sadchykova, M., & Vinnik, Y. (2020). Features of pathogenesis and treatment of breast cancer in the works of modern oncologists. ScienceRise: Medical Science, (3 (36), 13–19. <https://doi.org/10.15587/2519-4798.2020.204109>.
3. Шевченко А. И. Эпидемиология рака грудной железы в Запорожской области за период с 2011 по 2016 год / А. И. Шевченко, Е. Н. Левик, А. С. Алещенко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. — 2018. — Т. 11, № 2. — С. 220-224.
4. Рак в Украине, 2015-2016 // Бюл. нац. канцерреестра Украины. — Киев, 2017. — № 18.
5. Питання тромбозогеморагічних ускладнень у хворих на рак ендометрію: що нового? /Тарабрін О. О, Бобирь А. Л, Босенко К. В., Дузенко О. О. // Медицина неотложных состояний. — 2018. — № 4 (91).- С. 57 — 60.
6. Carrier M et al. Apixaban to prevent venous thromboembolism in patients with cancer. N Engl J Med 2018 Dec 4; [e-pub]. (<https://doi.org/10.1056/NEJMoa1814468>).
7. Каприн, А.Д., Рожкова, Н.И. //Маммология. Национальное руководство.– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 496 с.
8. Баркаган З.С., Момот А.П. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза. — М.: Ньюдиамед, 2001. — 296 с.
9. Об изменениях в системе гемостаза у онкобольных / О. В. Лукьянчук, А.М. Москаленко, А. И. Гоженко //Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2019. №1 (55).- С.137 — 143.
10. Мазаева, Б.А. Выбор реконструктивно-пластических вмешательств у пациенток при раке молочной железы / Б.А. Мазаева, О.Э. Карпов // Вестник Национального медико-хирургического центра им.

- Н.И. Пирогова. — 2018. — Т. 13, № 1. — С. 139-143.
11. Obermeier H.L., Riedl J., Ay C., Koder S., Quehenberger P., Bartsch R. et al. The role of ADAMTS-13 and von Willebrand factor in cancer patients: Results from the Vienna Cancer and Thrombosis Study. *Res Pract Thromb Haemost.* 2019; 3 (3): 503–514. <https://doi.org/10.1002/rth2.12197>.
- References**
1. Shertaeva A.B., Sihymbaev M.D., Makhatova B.G. Epidemiological aspects of breast cancer // *Bulletin of KazNMU.* - 2020. - No. 2. - S. 572 - 575.
2. Tamm, T., Oleinik, G., Prokopyuk, O., Sadchykova, M., & Vinnik, Y. (2020). Features of pathogenesis and treatment of breast cancer in the works of modern oncologists. *ScienceRise: Medical Science*, (3(36), 13–19. <https://doi.org/10.15587/2519-4798.2020.204109>.
3. Shevchenko A. I. Epidemiology of breast cancer in the Zaporozhye region for the period from 2011 to 2016 / A. I. Shevchenko, E. N. Levik, A. S. Aleshchenko // *Actual nutrition of pharmaceutical and medical science and practice.* - 2018. - V. 11, No. 2. - S. 220-224.
4. *Cancer in Ukraine, 2015-2016* // *Bull. nat. chancery of Ukraine.* - Kyiv, 2017. - No. 18.
5. The issue of thrombohemorrhagic complications in patients with endometrial cancer: what's new? / Tarabrin O. O., Bobir A. L., Bosenko K. V., Duzenko O. O. // *Medicine of non-urgent medical conditions.* — 2018. — No. 4 (91). - P. 57 — 60.
6. Carrier M et al. Apixaban to prevent venous thromboembolism in patients with cancer. *N Engl J Med* 2018 Dec 4; [e-pub]. (<https://doi.org/10.1056/NEJMoa1814468>).
7. Kaprin, A.D., Rozhkova, N.I. // *Mammalogy. National leadership.* - M.: GEOTAR-Media, 2016. - 496 p.
8. Barkagan Z.S., Momot A.P. Diagnosis and controlled therapy of hemostasis disorders. — M.: Nyudiamed, 2001. — 296 p.
9. On changes in the hemostasis system in cancer patients / O. V. Lukyanchuk, A. M. Moskalenko, A. I. Gozhenko // *Actual problems of transport medicine.* - 2019. No. 1 (55). - P. 137 - 143.
10. Mazaeva, B.A. The choice of reconstructive plastic interventions in patients with breast cancer / B.A. Mazaeva, O.E. Karpov // *Bulletin of the National Medical and Surgical Center.* N.I. Pirogov. - 2018. - V. 13, No. 1. - S. 139-143.
11. Obermeier H.L., Riedl J., Ay C., Koder S., Quehenberger P., Bartsch R. et al. The role of ADAMTS-13 and von Willebrand factor in cancer patients: Results from the Vienna Cancer and Thrombosis Study. *Res Pract Thromb Haemost.* 2019; 3(3): 503–514. <https://doi.org/10.1002/rth2.12197>.

*Впервые поступила в редакцию 06.07.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.858-008.6-079.4

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188227>

ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА. ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Хубетова І.¹, Гоженко А.І.²

¹ Одеська обласна лікарня, Одеса, Україна

² НДІ медицини транспорту, Одеса, Україна

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА. ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Хубетова И.¹, Гоженко А.И.²

¹ Одесская областная больница, Одесса, Украина

² НИИ медицины транспорта, Одесса, Украина

TREATMENT OF PARKINSON'S DISEASE. CHALLENGES AND PROSPECTS

Hubetova I.¹, Gozhenko A.I.²

¹ Odessa Regional Hospital, Odessa, Ukraine

² Research Institute of Transport Medicine, Odessa, Ukraine

Summary/Резюме

The purpose of the study was to determine the nomenclature of drugs used in the conditions of the regional clinical center for the treatment of Parkinson diseases

Material and methods. Information on the actual state of prescription of antiparkinsonian drugs was obtained through a retrospective analysis of the appointments of the regional advisory and diagnostic center for extrapyramidal disorders for 2011-2021. The total number of entries in the regional register with confirmed PD is 527 people. Statistical processing was performed using Statistica 10.0 software (Dell StatSoft Inc., USA).

The results. Levodopa (19.0 %) and pramipexole (15.9 %) were most often prescribed to patients, while 35 (6.6 %) patients out of 527 who were in the database of the regional register of patients with PD at the time of application did not receive any therapy at all, and in 247 (46.9 %) anamnestic data were unavailable. 97 (18.4 %) patients received monotherapy, 81 (15.4 %) received two drugs, 47 (8.9 %) received three. 13 people (2.5 %) received more than 3 drugs.

Conclusions:

1. Most often, patients with PD receive levodopa drugs (19.0 %)
2. The structure of the prescription of antiparkinsonian drugs in Ukraine is characterized by insufficient attention to modern schemes of multicomponent therapy
3. 97 (18.4 %) patients received monotherapy, 81 (15.4 %) received two drugs, 47 (8.9 %) received three. 13 people (2.5 %) received more than 3 drugs.
4. A significant number of patients with PD do not receive adequate drug therapy at the time of referral to a specialist

Key words: *Parkinson's disease, treatment, pharmacotherapy*

Целью исследования было определить номенклатуру лекарственных средств, используемых в условиях областного клинического центра для лечения болезни Паркинсона.

Материал и методы. Информация о фактическом состоянии использования противопаркинсонических средств получена путем ретроспективного анализа назначений областного консультативно-диагностического центра экстрапирамидных расстройств за 2011-2021 гг. Общая численность записей в региональном реестре с подтвержденной ХП -527 человек. Статистическую обработку производили с помощью программного обеспечения Statistica 10.0 (Dell StatSoft Inc., США).

Результаты. Наиболее часто пациентам назначались препараты леводопы (19,0 %) и прамипексол (15,9 %), при этом 35 (6,6 %) пациентов из 527 находившихся в базе регионального реестра больных ХП на момент обращения вообще не получали никакой терапии., а по 247 (46,9 %) анамнестические данные были недоступны.

На монотерапии находились 97 (18,4 %) пациентов, два препарата получали 81 (15,4 %), три — 47 (8,9 %). 13 человек (2,5 %) получали более 3 препаратов.

Выводы:

1. Наиболее часто пациенты с ХП получают препараты леводопы (19,0 %)
2. Структура прескрипции противопаркинсонических препаратов в Украине отличается недостаточным вниманием к современным схемам поликомпонентной терапии.
3. На монотерапии находились 97 (18,4 %) пациентов, два препарата получали 81 (15,4 %), три — 47 (8,9 %). 13 человек (2,5 %) получали более 3 препаратов.
4. Значительное количество больных ХП не получает адекватной медикаментозной терапии на момент обращения к специалисту

Ключевые слова: *болезнь Паркинсона, лечение, фармакотерапия*

Метою дослідження було визначити номенклатуру лікарських засобів як використовуються в умовах обласного клінічного центра для лікування хвороби Паркінсона.

Матеріал та методи. Інформація про фактичний стан прескрипції протипаркінсонічних засобів одержана шляхом ретроспективного аналізу призначень обласного консультативно-діагностичного центру екстрапірамідних розладів за 2011-2021 рр. Загальна чисельність записів у регіональному реєстрі з підтвердженою ХП– 527 осіб. Статистичну обробку проводили за допомогою програмного забезпечення Statistica 10.0 (Dell StatSoft Inc., США).

Результати. Найбільш часто пацієнтам призначалися препарати леводопи (19,0 %) та праміпексол (15,9 %), при цьому 35 (6,6 %) пацієнтів з 527 які знаходилися у базі регіонального реєстру хворих на ХП на момент звернення взагалі не отримували ніякої терапії), а по 247 (46,9 %) анамнестичні дані були недоступні.

На монотерапії знаходилися 97 (18,4 %) пацієнтів, два препарати одержували 81 (15,4 %), три — 47 (8,9 %). 13 осіб (2,5 %) одержували більше 3 препаратів.

Висновки:

1. Найбільш часто пацієнти з ХП одержують препарати леводопи (19,0 %)

2. Структура прескрибції протипаркінсонічних препаратів в Україні відрізняється недостатньою увагою до сучасних схем полікомпонентної терапії
3. На монотерапії знаходилися 97 (18,4 %) пацієнтів, два препарати одержували 81 (15,4 %), три — 47 (8,9 %). 13 осіб (2,5 %) одержували більше 3 препаратів.
4. Значна кількість хворих на ХП не одержує адекватної медикаментозної терапії на момент звернення до фахівця

Ключові слова: хвороба Паркінсона, лікування, фармакотерапія

Актуальність

Хвороба Паркінсона (ХП) є повільно прогресуючим нейродегенеративним розладом, поширеність якого зростає з віком. Так, у осіб старше 60 років поширеність ХП становить близько 420–450 випадків на 100 тис. населення, а в осіб старше 80 років — понад 1900 на 100 тис. населення [1, 2]. Останніми роками в економічно розвинутих країнах зросли DALY (на 10,8 %) і загальна смертність від усіх причин (на 22,6 %) у хворих на ХП [3].

Оскільки більшість пацієнтів із ХП з часом потребують лікування леводопою, ранній початок прийому цього препарату може призвести до рухових флуктуацій і дискінезій [4-7]. Альтернативами леводопи є інгібітори MAO-B, антихолінергічні препарати, агоністи дофаміну або амантадин, які найчастіше використовуються як початкова монотерапія у молодих пацієнтів з ХП. У літніх пацієнтів карбідоба/ леводоба частіше використовується як початкова монотерапія. Для уникнення флуктуації плазмової концентрації леводопи та пов'язаних з нею рухових розладів застосовують ретардовані форми леводопи та її комбінації з ентакапоном, бенсеразидом, разагіліном тощо [8–11]. У багатьох країнах світу ви-

користовуються інвазивні методи ентрального введення леводопи за допомогою спеціальних pomp, які встановлюються за допомогою малоінвазивних хірургічних втручань, ведеться активний пошук нових перспективних лікарських сполук [12-16].

Наводимо перелік препаратів, запропонованих в останні роки для лікування ХП у світі (табл. 1).

Істрадефілін (Nourianz®) є антагоністом аденозинових рецепторів A2A, який був схвалений у США в 2019 році як додаткова терапія до леводопи для лікування періоду OFF при ХП. На відміну від багатьох інших ліків, він має новий механізм дії і є першим препаратом у своєму класі, схваленим для лікування БП. Він діє на аденозиновий рецептор, який модулює дофамінергічну систему, але не є безпосередньо дофамінергічним. Препарат був розроблений

Таблиця 1

Сучасні засоби лікування ХП (за станом на лютий 2022 року) [12, 13]

Назва	Фармакологічна група	АТС	Час впровадження
Істрадефілін (Nourianz®)	антагоніст аденозинових рецепторів A2A	N04CX01	2019 (FDA)
Опікапон (Ongentys®)	інгібітор катехол-О-метилтрансферази (COMT)	N04BX04	2020 (FDA)
Сафінамід (Xadago®)	селективний інгібітор моноаміноксидази В (MAO-B)	N04BD03	2017 (FDA)
порошок для інгаляції леводопи (Inbrija®)	Препарат леводопи	N04BA01	2020 (FDA)
Диора	Леводоба+карбідоба (4: 1)	N04BA02	1975 (FDA)
Апоморфін Куптмобі® для сублінгвального прийому	Агоніст дофаміну	N04BC07	2020 (FDA)
Апоморфін для підшкірного введення (ApoKine, Dacsepton та ін.)			2004 (FDA)

в Японії і пройшов клінічні випробування як в Японії, так і в США.

Опікапон (Ongentys®) є інгібітором катехол-О-метилтрансферази (COMT), який приймають один раз на день. Він був схвалений у США в 2020 році як додаткова терапія до леводопи при моторних флуктуаціях.

Сафінамід (Xadago®) Сафінамід був схвалений у 2017 році як додаткова терапія до карбідопи/леводопи для лікування OFF. Він є селективним інгібітором моноаміноксидази В (MAO-B), але має й інші механізми дії, наприклад, інгібування вивільнення глутамату.

Попередні обмеження на споживання продуктів, що містять тирамін (наприклад, витримані сири, червоне вино та розливне пиво) одночасно із селективними інгібіторами MAO-B, були послаблені Управлінням з контролю за продуктами і ліками (FDA). Однак інгібітори MAO-B можуть взаємодіяти з іншими ліками, такими як певні антидепресанти, назальні протизапальні засоби та наркотичні знеболюючі. Як правило, якщо людина проходить діагностичну або лікувальну процедуру в лікарні і приймає селективні інгібітори MAO-B, їй рекомендується припинити прийом ліків за два тижні до процедури і відновити її через 1-2 тижні після процедури, щоб уникнути будь-яких ненавмисних випадків. лікарські взаємодії.

В останні роки запропоновані нові лікарські форми леводопи, розроблені для покращення клінічного ефекту. До них зокрема належить порошок для інгаляції леводопи (Inbrija®). Порошок для інгаляції леводопи був схвалений у 2018 році для використання в разі потреби, якщо ефект ліків зникає між пероральними дозами карбідопи/леводопи. Надається інгаляційний пристрій, що активується диханням, в який вставлені капсули 42 мг леводопи. Одна доза складається з двох капсул. Всмоктуван-

ня ліків відбувається через легеневе дерево, яке минає шлунково-кишковий тракт як місце всмоктування. Одним з обмежень системи є те, що пристрій не можна попередньо завантажити, тому капсулу потрібно розгорнути та вставити в інгаляційний пристрій безпосередньо перед вживанням. Хворому на ХП, який намагається використовувати інгаляційний пристрій у вимкненому стані, ця маніпуляція з тонкою моторикою може виявитися важкою. Капсули містять лише леводопу без інгібітора допа-декарбоксилази, що означає, що інгаляційний порошок необхідно додавати до схеми прийому карбідопи/леводопи.

Вже більше 40 років у світі застосовуються помпи з ентеральним введенням леводопи. Препарат DUOPA є комбінацією карбідопи (ароматичної амінокислоти — інгібітора декарбоксилювання) і леводопи (ароматичної амінокислоти, прекурсора допаміну), який застосовується для лікування рухових флуктуацій у пацієнтів із прогресуючою ХП. Максимальна рекомендована добова доза DUOPA становить 2000 мг леводопи (тобто одна касета на день) впродовж 16 годин. Перед початком призначення DUOPA хворому модифікують терапію: переводять з усіх форм леводопи на пероральні таблетки карбідопи-леводопи з негайним вивільненням (співвідношення 1: 4), після чого титрують загальну добову дозу на основі клінічної відповіді пацієнта. DUOPA вводиться в тонку кишку за допомогою черезшкірного ендоскопа з єюнальною трубкою (PEG-J) з CADD®-Legacy 1400, дозування здійснюється через портативний інфузійний насос. Ентеральна суспензія DUOPA містить 4,63 мг карбідопи та 20 мг леводопи на 1 мл. На жаль цей високотехнологічний спосіб призначення леводопи для нашої країни є недоступним.

Нещодавно компанія AbbVie пода-

ла нову заявку на лікарський засіб (NDA) до Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для ABBV-951 (фоскарбідоба/фослеводоба) для лікування рухових флуктуацій у осіб із прогресуючою хворобою ХП. Розчин проліків карбідопи та леводопи (CD/LD) ABBV-951 призначений для постійного підшкірного введення.

Сублінгвальна плівка, що містить апоморфіну гідрохлорид (Куптобі®) запропонована до застосування у випадку коли у пацієнта виник «off» епізод. Апоморфін є агоністом дофаміну, дія якого швидко починається. Препарат затверджений у 2020 році.

Апоморфін також випускається у вигляді ін'єкцій під шкіру. З 2020 року препарат Daserpon доступний в Україні. Дозвіл на його використання наданий FDA у 2004 році (у США препарат має назву Арокіне)

Сублінгвальний шлях доставки може мати деякі побічні ефекти, включаючи сухість у роті, подразнення і набряк слизової оболонки ротової порожнини, а також подразнення горла, що може призвести до припинення лікування. Крім того, апоморфін (як ін'єкційний, так і під'язиковий) може викликати нудоту, що призводить до рекомендації щодо його прийому з протиблювотним засобом, як правило, триметобензамідом. Часто протиблювотний засіб використовується тільки на початку прийому апоморфіну і не потребує тривалого прийому.

В останні роки запропоновано чимало лікарських засобів, призначених для лікування дискінезій у хворих на ХП. До них насамперед належать препарати амантадину з повільним вивільненням (Gocovri® та Osmolex ER™) Амантадин спочатку використовувався для профілактики або лікування грипу, але згодом було помічено, що амантадин полегшує тремор при хворобі Паркінсо-

на, а також ригідність у м'язах. Тому його використовували як додатковий препарат до інших методів лікування ХП. Крім того, було помічено, що він ефективний для лікування дискінезій, спричинених леводопою. У 2017 році було схвалено капсули з пролонгованим вивільненням амантадину (Gocovri®). Цей препарат приймають один раз на добу на ніч як для лікування дискінезій, спричинених леводопою, так і для скорочення часу OFF. Він розроблений для забезпечення початкового відставання з наступним повільним підвищенням концентрації амантадину протягом ночі та високою концентрацією вранці та протягом періоду неспанья. У 2018 році була схвалена друга рецептура амантадину з подовженим вивільненням (Osmolex ER™). Його приймають один раз на добу вранці. Препарат показаний для лікування моторних симптомів ХП, а також іатрогенного паркінсонізму.

Незважаючи на нові методи лікування, про які йшлося вище, ХП представляє значні проблеми для багатьох людей, особливо в міру розвитку хвороби. Дослідження, зосереджені на поліпшенні рухових і немоторних симптомів, продовжуються. Крім того, пошук методів лікування, які уповільнюють або зупиняють прогресування захворювання, є основним акцентом у поточних дослідженнях ХП з надією, що незабаром ліки будуть доступні не тільки для лікування симптомів, але й для покращення перебігу ХП у довгостроковій перспективі.

На жаль, існують певні обмеження щодо медикаментозного лікування ХП. Досі не існує ефективного нейропротекторного препарату для уповільнення прогресування ХП [6]. Протипаркінсонічні препарати не дають змоги запобігти ускладненням, які найчастіше призводять до госпіталізації, таких як падіння, аспірація та інфекція сечовивідних шляхів [3, 4,6]. У зв'язку з цим багато

уваги приділяється застосуванню нефармакологічних заходів, які також збільшують економічні витрати [12].

Метою дослідження було визначити номенклатуру лікарських засобів як використовуються в умовах обласного клінічного центру для лікування ХП

Матеріал та методи

Інформація про фактичний стан прескрибції протипаркінсонічних засобів одержана шляхом ретроспективного аналізу призначень обласного консультативно-діагностичного центру екстрапірамідних розладів за 2011-2021 рр. Загальна чисельність записів у регіональному реєстрі з підтвердженою ХП – 527 осіб.

Статистичну обробку проводили за допомогою програмного забезпечення Statistica 10.0 (Dell StatSoft Inc., США) [17].

Результати

При аналізі реальної практики призначень протипаркінсонічних засобів встановлено, що найбільш часто пацієнтам призначалися препарати леводопи та праміпексол, причому 35 (6,6 %) пацієнтів з 527 які знаходилися у базі регіонального реєстру хворих на ХП на момент звернення взагалі не отримували ніякої терапії (рис. 1), а по 247 (46,9 %) анамнестичні дані були недоступні.

Найбільш часто пацієнти одержували різні препарати леводопи (до 19,0 %), праміпексолу (15,9 %), амантадіну (6,7 %) та тригексафенідилу (циклолол) (5,9 %).

Відносно невелика кількість хворих отримували транскутанні форми ротіготіну, проноран, разагілін (до 1 %), що не відповідає реальній клінічній практиці в інших країнах [8, 10, 11]

На монотерапії знаходилися 97 (18,4 %) пацієнтів, два препарати одержували 81 (15,4 %), три — 47 (8,9 %). 13 осіб (2,5 %) одержували більше 3 препаратів. На жаль, значна частина пацієнтів навіть до початку широкомасштабного російського вторгнення не отримували належної терапії. З урахуванням всебічної гуманітарної кризи військового часу можна прогнозувати ще більшу диспропорцію між потребою у протипаркінсонічному лікуванні та реальністю.

Висновки:

1. Найбільш часто пацієнти з ХП одержують препарати леводопи (19,0 %)
2. Структура прескрибції протипаркінсонічних препаратів в Україні відрізняється недостатньою увагою до сучасних схем полікомпонентної терапії

Рис. 1. Реальна практика призначення протипаркінсонічних препаратів (за даними регіонального реєстру).

3. На монотерапії знаходилися 97 (18,4 %) пацієнтів, два препарати одержували 81 (15,4 %), три — 47 (8,9 %). 13 осіб (2,5 %) одержували більше 3 препаратів.
4. Значна кількість хворих на ХП не одержує адекватної медикаментозної терапії на момент звернення до фахівця

References/Література

1. Balestrino R, Schapira AHV. Parkinson disease. Eur J Neurol. 2020 Jan; 27 (1): 27-42. doi: 10.1111/ene.14108. Epub 2019 Nov 27. PMID: 31631455.
2. Simon DK, Tanner CM, Brundin P. Parkinson Disease Epidemiology, Pathology, Genetics, and Pathophysiology. Clin Geriatr Med. 2020 Feb; 36 (1): 1-12. doi: 10.1016/j.cger.2019.08.002. Epub 2019 Aug 24. PMID: 31733690; PMCID: PMC6905381.
3. GBD 2016 Parkinson's Disease Collaborators. Global, regional, and national burden of Parkinson's disease, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2018 Nov; 17 (11): 939-953. doi: 10.1016/S1474-4422 (18)30295-3. Epub 2018 Oct 1. Erratum in: Lancet Neurol. 2021 Dec; 20 (12): e7. PMID: 30287051; PMCID: PMC6191528.
4. Connolly BS, Lang AE. Pharmacological treatment of Parkinson disease: a review. JAMA 2014 Apr 23-30; 311 (16): 1670-83. doi: 10.1001/jama.2014.3654. PMID: 24756517.
5. Homayoun H. Parkinson Disease. Ann Intern Med. 2018 Sep 4; 169 (5): ITC33-ITC48. doi: 10.7326/AITC201809040. PMID: 30178019.
6. Ali K, Morris HR. Parkinson's disease: chameleons and mimics. Pract Neurol. 2015 Feb; 15 (1): 14-25. doi: 10.1136/practneurol-2014-000849. Epub 2014 Sep 24. PMID: 25253895.
7. Di Luca D.G., Reyes, N.G.D. & Fox, S.H. Newly Approved and Investigational Drugs for Motor Symptom Control in Parkinson's Disease. Drugs 82, 1027–1053 (2022). <https://doi.org/10.1007/s40265-022-01747-7>
8. Armstrong MJ, Okun MS. Choosing a Parkinson Disease Treatment. JAMA 2020 Apr 14; 323 (14): 1420. doi: 10.1001/jama.2020.1224. PMID: 32286645.
9. Ng JSC. Palliative care for Parkinson's disease. Ann Palliat Med. 2018 Jul; 7 (3): 296-

303. doi: 10.21037/apm.2017.12.02. Epub 2018 Jan 4. PMID: 29307212.
10. Vijaratnam N, Simuni T, Bandmann O, Morris HR, Foltynie T. Progress towards therapies for disease modification in Parkinson's disease. Lancet Neurol. 2021 Jul; 20 (7): 559-572. doi: 10.1016/S1474-4422 (21)00061-2. PMID: 34146514.
11. FDA approved drugs. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm>
12. Cacabelos R. Parkinson's Disease: From Pathogenesis to Pharmacogenomics. Int J Mol Sci. 2017 Mar 4; 18 (3): 551. doi: 10.3390/ijms18030551. PMID: 28273839; PMCID: PMC5372567.
13. Elkouzi A, Vedam-Mai V, Eisinger RS, Okun MS. Emerging therapies in Parkinson disease — repurposed drugs and new approaches. Nat Rev Neurol. 2019 Apr; 15 (4): 204-223. doi: 10.1038/s41582-019-0155-7. PMID: 30867588; PMCID: PMC7758837.
14. Church FC. Treatment Options for Motor and Non-Motor Symptoms of Parkinson's Disease. Biomolecules. 2021 Apr 20; 11 (4): 612. doi: 10.3390/biom11040612. PMID: 33924103; PMCID: PMC8074325.
15. Armstrong MJ, Okun MS. Choosing a Parkinson Disease Treatment. JAMA 2020 Apr 14; 323 (14): 1420. doi: 10.1001/jama.2020.1224. PMID: 32286645.
16. McFarthing K, Rafaloff G, Baptista MAS, Wyse RK, Stott SRW. Parkinson's Disease Drug Therapies in the Clinical Trial Pipeline: 2021 Update. J Parkinsons Dis. 2021; 11 (3): 891-903. doi: 10.3233/JPD-219006. PMID: 34151864; PMCID: PMC8461678.
17. Khalafyan AA STATISTICA 6. Statistical data analysis: a textbook for students of higher educational institutions studying in the specialty "Statistics" and other economic specialties / AA Khalafyan. - 2nd ed., revised. and additional - Moscow: BINOM PRESS, 2010. - 528
Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Статистика" и другим экономическим специальностям / А. А. Халафян. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: БИНОМ ПРЕСС, 2010. — 528 с

*Впервые поступила в редакцию 17.06.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.831-005

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7198186>

ДО ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ КАТАСТРОФ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОГО КЛІНІЧНОГО ЦЕНТРУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ

Тещук В.Й., Тещук Н.В., Руських О.О., Москаленко Є.І.

*Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Одеський
національний медичний університет, sanek.russkih1998@gmail.com*

К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ КАТАСТРОФ В УСЛОВИЯХ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ЮЖНОГО РЕГИОНА

Тещук В.И., Тещук Н.В., Русских А.А., Москаленко Е.И.

*Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Одесский
национальный медицинский университет, sanek.russkih1998@gmail.com*

TO THE ISSUE OF TREATMENT OF CEREBRAL CATASTROPHES IN THE CONDITIONS OF THE MILITARY MEDICAL CLINICAL CENTER OF THE SOUTHERN REGION

Teshchuk V.J., Teshchuk N.V., Russkykh O.O., Moskalenko Y.I.

*Military Medical Clinical Center of the Southern Region, Odessa National Medical
University, sanek.russkih1998@gmail.com*

Summary/Резюме

The article reflects the results of the analysis of 216 case histories of in patients who underwent ACVA by IT. In addition to the standard treatment regimens, all patients received Tivortin, which was administered from the 4th day after the start of ACVA by IT, 100 ml intravenously, once a day for 10 days. The use of Tivortin according to the above scheme in patients with ACVA by IT had a positive effect on the parameters of cerebral blood flow, namely in the basin of the middle cerebral artery, increased the average linear blood flow velocity in all four cerebral vessels under study.

Key words: *Tivortin, ACVA by IT, L-arginine, stroke.*

В статті відображаються результати аналізу 216 історій захворювань стаціонарних пацієнтів, перенесли гостре порушення мозкового кровообігу (ОПМК) по ішемічному типу (ІТ). Крім стандартних схем лікування всі пацієнти отримували препарат Тивортин, який вводили з 4-го дня після початку ОПМК по ІТ по 100 мл внутрішньовенно крапельно раз в сутки в течение 10 днів. Застосування Тивортину по наведеної схемі у пацієнтів з ОПМК по ІТ оказало позитивний вплив на параметри мозкового кровотоку, а саме в басейні середньої мозкової артерії, збільшило середню лінійну швидкість кровотоку во всіх чотирьох досліджуваних церебральних судинах.

Ключевые слова: *Тивортин, ОПМК по ІТ, L-аргинин, інсульт.*

У статті відображаються результати аналізу 216 історій хвороб стаціонарних пацієнтів, котрі перенесли гостре порушення мозкового кровообігу (ОПМК) за ІТ. Додатково до стандартних схем лікування всі пацієнти отримували препарат

Тівортін, який вводили із 4-го дня після початку ГПМК за ІТ по 100 мл внутрішньовенно крапельно раз на добу протягом 10 діб. Застосування Тівортину за наведеною схемою у пацієнтів з ГПМК за ІТ мало позитивний вплив на параметри мозкового кровоплину, а саме в басейні середньої мозкової артерії, збільшило середню лінійну швидкість кровотоку в усіх чотирьох досліджуваних церебральних судинах.

Ключові слова: Тівортін, ГПМК за ІТ, L-аргінін, інсульт.

Дев'ятий рік триває кровопролитна гібридна російсько-українська війна. 24.02.2022 р. Російська Федерація здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України. Громадяни України перебувають постійно в стані хронічного стресу. За цей період значно зросла кількість пацієнтів з гострими порушеннями мозкового кровообігу (ГПМК) серед військовослужбовців. Причин тому багато, в першу чергу це збільшення вікового цензу серед військовослужбовців Збройних Сил України (ЗСУ) до 60-ти років (жінок і чоловіків); по-друге це формальні військово-медичні комісії при районних територіальних центрах комплектування (РТЦК) та соціальної підтримки (СП), котрі призивають пацієнтів з наслідками ГПМК, з аневризмами, з онкологічними захворюваннями «виконуючи так звані плани», тощо [1]. В 2021р. військова неврологічна спільнота України працювала над оновленням та удосконаленням локальних клінічних протоколів. Уніфіковані адаптовані клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим із ГПМК надзвичайно важливі. По-перше, це важливо з економічної точки зору, по-друге, зменшує кількість призначених медикаментів, що надзвичайно важливо, унеможлиблює застосування небезпечних медикаментозних засобів, наприклад судинорозширюючих, салуретиків, що донедавна вважалися ургентними в медикаментозній терапії такої патології. Отже, шаблон у медичній практиці суттєво зменшує кількість помилок, про що ще в 1893 році писав В. Вересаєв. Важливе значення має пра-

вова сторона при скаргах та позовах пацієнтів до медичних працівників, а також контроль діяльності медичних працівників з боку адміністрації лікарні, військових шпиталів та страхових компаній. Частіше за все уніфіковані протоколи є адаптованими, тобто взятими з європейських або північноамериканських, які прилаштовуються до реалій України. Згідно з уніфікованими протоколами розробляються формуляри надання допомоги при різних патологічних станах, де вказаний необхідний мінімум медикаментів, що повинні призначатися. Інколи цих медикаментів просто немає в аптеках військово-медичних лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ). Ми змушені використовувати ті медикаменти, які є в аптеках ЛПЗ, та видаються військовослужбовцям безкоштовно. Формуляри передбачають перелік, як правило, генеричних препаратів, що призначаються при тій чи іншій патології. Більшість країн використовують генерики. У США, багатьох країнах Євросоюзу 70 % становлять генерики, тільки 30 % — брендові медикаментозні засоби, частіше ті, що не мають генериків або якщо останні неефективні. Генеричні медикаменти значно дешевші, більш доступні, нерідко виготовляються вітчизняними фармкомпаніями.

Чи можливе лікування хворих із відступом від формулярів? На думку члена-кореспондента НАМН України, професора М.Є. Поліщука, можливе [2]. Призначені медикаменти повинні бути безпечними для пацієнта та ефективни-

ми за своєю дією. Важливою є оцінка вартості/користі препарату. Нашу увагу привабив такий препарат, як тівортін (аргінін). Препарат на основі незамінної амінокислоти аргініну є активним та різнобічним клітинним стимулятором численних життєво важливих функцій організму. У критичних станах чинить протекторну дію. Аргінін має антигіпоксичний, мембраностабілізуючий ефект, є активним регулятором міжклітинного обміну та процесів енергозбереження. L-аргінін — єдиний субстрат для синтезу NO. Перетворення L-аргініну в NO є фізіологічним процесом, спрямованим на підтримку нормального функціонування ендотелію. Як відомо, NO є фізіологічним ангіопротектором, так як знижує адгезію лейкоцитів до судинної стінки та їх ушкоджуючу дію на ендотелій, знижує проліферацію гладком'язових клітин та патологічне ремоделювання стінки судин, пригнічує агрегацію тромбоцитів та пристінкове тромбоутворення. Отже, враховуючи важливе значення гемодинамічного фактора та оксигенації крові для функціонування нейронів при ГПМК та при черепно-мозковій травмі (ЧМТ), можна стверджувати, що тівортін має нейропротекторну дію і є важливим препаратом для проведення інфузійної терапії при ГПМК та ЧМТ [3].

Протягом останніх 30 років поширеність ГПМК зросла на 113 %, причому серед працездатного населення — на 25 %, смертність — на 36 %, інвалідизація — на 73 % — вони перетворились на глобальну епідемію [4]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), ГПМК й надалі є другою причиною смерті (12 % серед усіх смертей) і головним чинником інвалідності серед усіх захворювань [4]. У більшості розвинутих країн профілактика та лікування ГПМК є на офіційному рівні пріоритетним завданням у галузі охорони здоров'я, зважаючи на складні соціаль-

но-економічні наслідки інсульту [5; 6].

Ендотеліальна дисфункція судин головного мозку (ГМ) відіграє ключове значення у розвитку цереброваскулярної патології (ЦВП), у формуванні стенозу, тромбозу, емболії і оклюзії позачерепних і внутрішньочерепних судин [7-9]. Деякі автори вказують на те, що у пацієнтів з ГПМК за ІТ виявлено підвищення судинного тонуусу за одночасного зниження вазодилатаційної здатності судин через недостатню кількість ендогенного оксиду азоту (NO) [9-11]. Цю функцію судин можна нормалізувати або й навіть підвищити завдяки введенню екзогенного L-аргініну. За теорією енантіомерів і рацематів саме лівообертальні ізомери забезпечують максимальну біодоступність та клінічну ефективність [12; 13]. Амінокислота L-аргінін є важливим базовим субстратом для синтезу судинного NO. Більшість дослідників визнає ефективність застосування L-аргініну як стимулятора продукування оксиду азоту та збільшення ендотеліозалежної вазодилатації як при короткостроковому, так і при тривалому застосуванні [10-13]. Вазодилатація важливих мозкових судин спричинює зростання середньої швидкості кровотоку у великих судинах. Такі зміни можна дослідити за допомогою транскраніальної доплерографії [14; 15].

Метою нашого дослідження було вивчення впливу тівортину (L-аргініну) на показники церебральної гемодинаміки у пацієнтів з ГПМК у ранньому відновному періоді.

Матеріали та методи дослідження

Нами в умовах ангіоневрологічного відділення (АНВ) Військово-медичного клінічного центру (ВМКЦ) Південного регіону (ПР) в період з 2018р. до серпня 2022 р. проведено аналіз 216 історій хвороб стаціонарних пацієнтів, котрі перенесли ГПМК за ІТ (серед них 186 чоловіків та 30 жінок, за рахунок специфі-

ки лікувально-профілактичного закладу-ЛПЗ). Середній вік пацієнтів складав $42,3 \pm 5,6$ років. Додатково до стандартних схем лікування всі пацієнти отримували препарат Тівортін (аргініну гідрохлорид 42 мг/мл), який вводили із 4-го дня після початку ГПМК за ІТ по 100 мл внутрішньовенно крапельно раз на добу протягом 10 діб, а в подальшому всередину оральний розчин (Тівортину Аспаратат 200 мг/мл) під час прийому їжі по 10 мл двічі на добу протягом 20 діб. Всім пацієнтам проводили наступне обстеження:

- КТГМ (для ідентифікації, верифікації і локалізації розміру, характеру осередка) на 64-и зрізовому комп'ютерному томографі «SOMATOM go.Up (64-slice Configuration)», Siemens Healthcare GmbH (2020р. в.; Німеччина) та МРТ ГМ в медичному центрі «Магні-тайм» (для верифікації та локалізації розміру, характеру осередка) проводилась на МР томографі 1,5 Тл «MAGNETOM Espree», Siemens, Німеччина, 2011р.в.;
- УЗДГ+ТКДГ (аналіз ЦГД з використанням ультразвукового діагностичного апарату типу «ACUSON S2000», Siemens Healthcare GmbH (2020р. в.; Німеччина). Визначалась лінійна систолічна швидкість кровоплину (ЛШК) та об'ємна швидкість кровоплину (ОШК) в загальній сонній артерії (ЗСА), внутрішній сонній артерії (ВСА), середній мозковій артерії (СМА), передній мозковій артерії (ПМА), вертебральній артерії (ВА), основній артерії (ОА));
- ЕЕГ (вивчення частотно-амплітудних показників БАГМ здійснювалось з допомогою ЕЕГ комп'ютерного комплексу «BRAINTEST», Україна, 2014 р.в.);
- визначення стану ПЕД за допомогою геронтологічної шкали депре-

сивності;

- дослідження пам'яті за допомогою теста на запам'ятовування 10-ти слів;
- для аналітичної оцінки отриманих результатів використані програми «Microsoft® Excel 2006», «Statistica® for Windows 6,0».

Стан церебрального кровотоку визначали за допомогою методу транскраніальної доплерографії у стані спокою, яке проводили за стандартною методикою на апараті типу «ACUSON S2000», Siemens Healthcare GmbH (2020р. в.; Німеччина) в динаміці лікування: на момент госпіталізації та при виписці пацієнта зі стаціонару. Проведено оцінювання характеристик середньої мозкової артерії, передньої мозкової артерії, задньої мозкової артерії, основної артерії та сегменту V4 вертебральної артерії. Зокрема, проводили аналіз середньої лінійної швидкості кровотоку; а також виразність змін тонуусу артеріальних судин і периферичного опору за показником індексу циркуляторного опору / індексу резистентності.

ГПМК за ІТ у басейні лівої середньої мозкової артерії було у 108 пацієнтів (50 %), у басейні правої середньої мозкової артерії — у 54 пацієнтів (25 %) і ГПМК за ішемічним типом у вертебрально-базиллярному басейні (ВББ) — у 54 пацієнтів (25 %). Спочатку отримані показники аналізували серед усіх пацієнтів ($n = 216$), а далі — залежно від локалізації: на боці ураження ($n = 108$); на протилежному до ураження боці ($n = 54$); а також окремо для групи, у яких ураження було в ділянці ВББ ($n = 54$). Отримані дані представлено у вигляді середнього арифметичного та похибки ($M \pm SE$). Відмінності між гуртами порівнювали за допомогою парного t -критерію Стьюдента. Статистично достовірною між порівнюваними гуртами вважали різницю $p < 0,05$.

Результати дослідження

Додавання L-аргініну до терапії пацієнтів, які перенесли ГПМК за ІТ, сприяло поліпшенню реакції кровотоку в загальному гурті ($n = 216$), зокрема збільшенням середньої лінійної швидкості кровотоку, і свідчило про відновлення резерву вазодилатації артеріол на гіперкапнію. Найімовірніше, така реакція стала позитивною завдяки відновленню здатності артеріол до вазодилатації.

Призначення вазодилатора L-аргініну сприяло розширенню судин, що в свою чергу підвищило швидкість кровотоку в капілярах і доведено збільшило середню лінійну швидкість кровотоку в усіх судинах: у сегменті V4 хребтової артерії на 26,9 % (від $53,14 \pm 2,19$ см/с на момент госпіталізації до $72,69 \pm 3,16$ см/с на день виписки; $p = 0,01$); в основній артерії — на 26,7 % ($p = 0,01$); у задній мозковій артерії — на 11,3 % ($p = 0,02$) та у середній мозковій артерії — на 9,1 % ($p = 0,048$). Оцінюючи швидкість кровотоку в церебральних судинах на боці ураження у пацієнтів з ГПМК за ІТ ($n = 162$: 108 пацієнтів зліва + 54 пацієнтів справа), встановлено, що найвищим показником лінійної швидкості кровотоку був у середній мозковій артерії: $89,10 \pm 3,29$ см/с до лікування зі зростанням на 15,4 % до рівня $105,3 \pm 3,89$ см/с після терапії ($p = 0,03$). Аналіз динаміки лінійної швидкості кровотоку інших судин на боці ураження продемонстрував істотне зростання цього показника (на 37,9 %) у сегменті V4 хребтової артерії: з $42,31 \pm 3,18$ см/с до $68,15 \pm 2,96$ см/с ($p = 0,01$) та на 24,1 % в основній артерії: із $54,2 \pm 3,29$ см/с до $71,38 \pm 3,69$ см/с ($p = 0,01$). Зростання показника середньої лінійної швидкості кровотоку в задній мозковій артерії було дещо нижчим — на 11,25 % (від $61,5 \pm 2,24$ см/с до $69,3 \pm 1,49$ см/с), проте суттєвим ($p = 0,03$). Значних змін щодо індексу резистентності у цих

судинах не спостерігали — він був у межах 0,51-0,62 до лікування та 0,61-0,68 після терапії ($p > 0,05$). У судинах на протилежному до ураження боці лінійна швидкість кровотоку в середній мозковій артерії також мала найбільше значення, порівняно з іншими судинами у пацієнтів із ГПМК за ІТ, як до ($72,41 \pm 4,19$ см/с), так і після ($104,1 \pm 4,36$ см/с) лікування, із суттєвим зростанням після проведеної терапії на 30,44 % ($p = 0,04$). Найменшою лінійною швидкістю кровотоку до лікування була в основній артерії ($47,1 \pm 2,81$ см/с) та в сегменті V4 хребтової артерії ($41,18 \pm 3,49$ %), проте в цих судинах згаданий показник і мав найбільше значення росту: на 39,11 % в основній артерії (до $77,19 \pm 3,71$ см/с; $p = 0,01$) та на 44,5 % у сегменті V4 хребтової артерії (до $74,2 \pm 4,68$ см/с; $p = 0,046$). У задній мозковій артерії значного зростання лінійної швидкості кровотоку не виявлено ($p = 0,50$). Індекс резистентності у мозкових судинах на боці, протилежному до ураження, у пацієнтів із ГПМК за ІТ незначно коливався і був на момент госпіталізації 0,52-0,61; при виписці зі стаціонару — 0,63-0,65 ($p > 0,05$). Оцінювання показників динаміки середньої лінійної швидкості кровотоку в пацієнтів із ГПМК за ІТ у ВББ продемонструвало суттєві зміни у більшості церебральних судин. До лікування середній показник лінійної швидкості кровотоку в сегменті V4 вертебральної артерії становив $54,08 \pm 2,9$ см/с, тоді як після лікування він зріс на 30,0 % і дорівнював $77,22 \pm 2,8$ см/с ($p = 0,01$). Зростання лінійної швидкості кровотоку в основній артерії у цих пацієнтів було на 24,2 % (від $61,12 \pm 2,75$ см/с до $81,3 \pm 3,1$ см/с, $p = 0,03$ відповідно), у задній мозковій артерії — на 18,2 % (від $59,8 \pm 1,87$ см/с до $73,1 \pm 2,13$ см/с, $p = 0,04$ відповідно).

Значення середньої лінійної швидкості кровотоку в середній мозковій артерії суттєво не різнилось після прове-

денного лікування. Так само, як і середні дані індексу резистентності ($p > 0,05$).

Висновки

Таким чином, застосування L-аргініну за наведеною схемою у пацієнтів з ГПМК за ІТ мало позитивний вплив на параметри мозкового кровообігу, а саме в басейні середньої мозкової артерії збільшило середню лінійну швидкість кровотоку в усіх чотирьох досліджуваних церебральних судинах ($p < 0,05$), у вертебрально-базиллярному басейні — у задній мозковій артерії, в сегменті V4 вертебральної артерії та в основній артерії ($p < 0,05$). Не було доведено суттєвих змін протягом лікування щодо індексу резистентності, що може пояснюватись тим, що його значення ще до лікування у більшості пацієнтів перебувало в межах контрольних значень. Отже, додавання L-аргініну до стандартної терапії ГПМК за ІТ сприяє відновленню вазодилаторних механізмів ауторегуляції мозкового кровообігу та збільшує ефективність функціонування церебрального ендотелію.

Література

1. Тещук В.Й., Лавриниць О.Г., Тещук Н.В., Гамма М.О., Докійчук К.В., Добренко М.В. До питання про санітарні втрати терапевтичного профілю, за даними 61 ВМГ, під час проведення антитерористичної операції // Бюлетень XIV чтений им. В.В. Подвысоцкого (27-28 мая 2015г.). - Одеса.- 2015.- С. 203-211.
2. Поліщук М.Є. Стандартизація лікування хворих. Чи є місце нейропротекторам при цереброваскулярній патології та черепно-мозковій травмі? Думаю, що так // Міжнародний неврологічний журнал.-2013.-№6 (68).-С. 59-61.
3. URL: <https://compendium.com.ua/dec/275346/#toc-0>.
4. Тещук В.Й., Тещук В.В. Гострі порушення мозкового кровообігу.- «Наука і техніка».- Одеса.-2011.- 200с.
5. World Stroke Organization. World stroke campaign. URL: <http://www.worldstrokecampaign.org>.
6. Kahle K. T., Simard J. M., Staley K. J. et al. Molecular Mechanisms of Ischemic Cerebral Edema: Role of Electroneutral Ion Transport. *Physiology*. 2009. Vol. 24, № 4. P. 257-265.
7. Лолян А. Б. Диагностическое и прогностическое значение вариабельности параметров мозгового кровообращения при церебральной ишемии: дис. ... канд. мед. наук. СПб., 2002. С. 160.
8. Транскраниальная доплерография в нейрохирургии / Б. В. Гайдар и др., В. Б. Семенютин, В. Е. Парфенов, Д. В. Свистов. СПб.: Элби, 2008. 281 с.
9. Peterson E. C., Wang Z., BIPtz G. Regulation of cerebral blood flow. *International J of Vascular Medicine*. 2011. DOI: 10.1155/2011/823525.
10. Pretnar-Oblak J. Cerebral endothelial function determined by cerebrovascular reactivity to L-Arginine. *BioMedReserch International*. 2014, Article SD601515, 8 p. dx.doi.org/10.1155/2014/601515.
11. Zimmermann C., Wimmer M., Haberl R. L. L-arginine-mediated vasoreactivity in patients with a history of stroke. *Cerebrovascular Diseases*, 2004. Vol. 17, № 2-3. P. 128-133.
12. Quyyumi A A, Dakak N., Diodati J. G. et al. Effect of L-arginine on human coronary endothelium-dependent and physiologic vasodilation. *J. Am. Coll. Cardiol*. 1997. Vol. 30. P. 1220-1227.
13. Lerman A, Burnett J. C.J., Higano S. T. et al. Long-term L-arginine supplementation improves small-vessel coronary endothelial function in humans. *Circulation* 1998 Vol. 97. P. 2123-2128.
14. Valdueza J. M., Schreiber S. J., Roehl J.-E., Klingebiel R. *Neurosonology and Neuroimaging of stroke*. Thieme Second edition. 2016. 768 P.
15. Свистов Д. В. Новые способы оценки функционального состояния мозгового кровообращения с применением транскраниальной доплерографии. СПб.: ВМА, 1998.- С. 60.

Summary

1. Teshchuk V.Y., Lavrynets O.G., Teshchuk N.V., Gamma M.O., Dokiychuk K.V., Dobrenko M.V. On the issue of sanitary losses of a therapeutic profile, according to the data of 61 VMG, during an anti-terrorist operation / Bulletin XIV read by V.V. Podvysotsky (May 27-28, 2015).- Odessa- 2015.- P. 203-211.
2. Polishchuk M.E. Standardization of treatment of patients. Is there a place for

- neuroprotectors in cerebrovascular pathology and traumatic brain injury? I think so // International Neurological Journal.- 2013.-№6 (68).-S. 59-61.
3. URL: <https://compendium.com.ua/dec/275346/#toc-0>.
 4. Teshchuk V.Y., Teshchuk V.V. Acute disorders of cerebral blood circulation. - "Science and technology". - Odesa - 2011. - 200 p.
 5. World Stroke Organization. World stroke campaign. URL: <http://www.worldstrokecampaign.org>.
 6. Kahle K.T., Simard J.M., Staley K.J. et al. Molecular Mechanisms of Ischemic Cerebral Edema: Role of Electroneutral Ion Transport. Physiology. 2009. Vol. 24, No. 4. R. 257-265.
 7. Lokyan A B. Diagnostic and prognostic value of variability of cerebral circulation parameters in cerebral ischemia: diss. ... candidate medical sciences St. Petersburg, 2002. P. 160.
 8. Transcranial dopplerography in neurosurgery / B.V. Gaidar et al., V.B. Semenyutin, V.E. Parfenov, D.V. Svistov. St. Petersburg: Elby, 2008. 281 с.
 9. Peterson E. C., Wang Z., BIRTz G. Regulation of cerebral blood flow. International J of Vascular Medicine. 2011. DOI: 10.1155/2011/823525.
 10. Pretnar-Oblak J. Cerebral endothelial function determined by cerebrovascular reactivity to L-Arginine. BioMedResearch International. 2014, Article SD601515, 8 p. dx.doi.org/10.1155/2014/601515.
 11. Zimmermann C., Wimmer M., Haberl R.L. L-arginine-mediated vasore activity in patients with an IRsk of stroke. Cerebrovascular Diseases, 2004. Vol. 17, No. 2-3. R. 128-133.
 12. Quyyumi A A, Dakak N., Diodati J. G. et al. Effect of l-arginine on human coronary endothelium-dependent and physiological vasodilation. J. Am. Coll. Cardiol. 1997. Vol. 30. R. 1220-1227.
 13. Lerman A, Burnett J. C. J., Higano S. T. et al. Long-term l-arginine supplementation improves small-vessel coronary endothelial function in humans. Circulation 1998 Vol. 97. R. 2123-2128.
 14. Valdueza J.M., Schreiber S.J., Roehl J.-E., Klingebiel R. Neurosonology and Neuroimaging of stroke. Thieme Secondedition. 2016. 768 p.
 15. Svistov D.V. New methods of assessing the functional state of cerebral circulation using transcranial dopplerography. St. Petersburg: VMA, 1998. - P. 60.

*Впервые поступила в редакцию 20.07.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.89

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188233>

**ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНИХ РОЗЛАДІВ У ПАЦІЄНТІВ З
COVID-19 З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИХ
ТЕСТІВ**

Френкель С.

Міжнародна академія екології та медицини, м. Київ, Україна

**ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С COVID-19 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ**

Френкель С.

Международная академия экологии и медицины, г. Киев, Украина

**RESEARCH OF COGNITIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH
COVID-19 USING NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS**

Frankel S.

International Academy of Ecology and Medicine, Kyiv, Ukraine

72

Summary/Резюме

The article presents the results of a study of cognitive disorders against the background of COVID-19 with the use of neuropsychological tests (MMSE mental status assessment scales, time drawing test, and ten word memory). When examining the level of cerebral insufficiency in patients of working age with COVID-19, it was established that on the eighth day of hospital stay, cognitive disorders were observed in 100% of patients and were manifested both by objective disorders and mild and moderate dementia. It has been proven that the cognitive dysfunction of COVID-19 does not have a direct dependence on age, since objective disorders and dementia of a mild degree were noted not only in patients 51-60 years old, but also in the age group 40-50 years old.

Keywords: *cognitive disorders, COVID-19, neuropsychological tests*

В статті представлені результати дослідження когнітивних розстройств на фоні COVID-19 з використанням нейропсихологічних тестів (шкали оцінки психічного статусу MMSE, теста рисования часов и запоминание десяти слов). При дослідженні рівня церебральної недостаточності у пацієнтів трудоспособного віку з COVID-19 встановлено, що на восьміє сутки перебування в стаціонарі когнітивні розстройств набувалися у 100% пацієнтів і проявлялися як предметними порушеннями, так і деменцією легкої і середньої ступені вираженості. Доказано, що когнітивна дисфункція COVID-19 не має прямої залежності від віку, оскільки предметні порушення і деменція легкої ступені відзначалися не тільки у пацієнтів 51-60 років, але і в віковій групі

пе 40-50 лет.

Ключевые слова: когнитивные расстройства, COVID-19, нейропсихологические тесты

В статті представлені результати дослідження когнітивних розладів на тлі COVID-19 з використання нейрпсихологічних тестів (шкали оцінки психічного статусу MMSE, тесту малювання годинника та запам'ятовування десяти слів). При дослідженні рівня церебральної недостатності у пацієнтів працездатного віку з COVID-19 встановлено, що на восьму добу перебування у стаціонарі когнітивні розлади спостерігалися у 100 % пацієнтів та проявлялися як предметними порушеннями, так і деменцією легкого та помірного ступеня вираженості. Доведено, що когнітивна дисфункція при COVID-19 не має прямої залежності від віку, оскільки предметні порушення та деменції легкого ступеня відмічалися не лише у пацієнтів 51-60 років, але й у віковій групі 40-50 років.

Ключові слова: когнітивні розлади, COVID-19, нейропсихологічні тести

Вступ

Пандемія COVID-19, що «вибухнула» на початку 2020 р. об'єднала всі ознаки надзвичайної ситуації: високу швидкість і масштабність поширення захворювання, наявність небезпеки для населення через високу смертність та значну шкоду здоров'ю, а також серйозні матеріальні витрати та порушення умов звичної життєдіяльності людей [2, 8, 10]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 2020 року COVID-19 торкнувся майже всіх країн світу, і з початку пандемії було зареєстровано близько 512 млн людей випадків та понад 6,2 млн летальні наслідки [9]. Згідно проведеним дослідженням, емоційні реакції населення демонструють типові фази реакції на природну катастрофу з поступовим підвищенням вираженості психічних розладів [5, 6].

Розповсюдження коронавірусної інфекції за характером загрози та тими психологічними наслідками, які вона викликає, може визначатися як психотравмуючий фактор. Відомо, що тривале перебування в стресовій ситуації неминуче призведе до виснаження адаптаційних резервів і, як результат – до розвитку хворобливих станів (невротичних, психосоматичних та адиктивних

проявів). В ситуації пандемії така група пацієнтів, на жаль, позбавлена можливості отримати кваліфіковану допомогу в області психічного здоров'я, що неминуче призведе до росту затяжних психогенних станів, суїцидальної активності та передчасної смерті [3, 7, 13].

Тому **метою даної роботи** було вивчення когнітивних розладів у хворих працездатного віку на COVID-19 з використанням нейрпсихологічних тестів на 8-у та 20-у добу госпіталізації.

Матеріали та методи дослідження

Для досягнення поставленої мети проведено когортне проспективне, рандомізоване, відкрите, клінічне дослідження, де обстежено 120 хворих віком від 40 до 60 років (середній вік жінок складав $44,28 \pm 8,91$; чоловіків – $50,92 \pm 7,86$) з COVID-19. Всі пацієнти були розподілені на 2 вікові групи: 1 група – 40-50 років ($n=65$), 2 група – пацієнти віком 51-60 років ($n=55$).

Критерії включення:

- вік пацієнта (40-60 років);
- підтверджений діагноз інфекції SARS-CoV-2;
- протікання COVID-19 середнього та важкого ступеня тяжкості;

Критерії виключення:

- вік менш ніж 20 років та старше 60 років;
- відмова пацієнту від участі в дослідженні;
- відсутність ознак «тривалого симптоматичного COVID-19»;
- легке протікання COVID-19;
- обтяжений неврологічний анамнез;
- психіатричні захворювання;
- черепно-мозкова травма;
- онкологічні патології, тяжкі захворювання печінки;
- захворювання системи крові;
- вагітність;
- медикаментозна, наркотична та алкогольна залежність.

При госпіталізації всім обстеженим, відповідно Протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» призначалася противірусна/імунomodуюча та підтримуюча терапія [1, 12].

Когнітивні розлади у пацієнтів працездатного віку на COVID-19 виявляли за допомогою нейропсихологічних тестів: шкали оцінки психічного статусу MMSE, тесту малювання годинника та запам'ятовування десяти слів.

MMSE (Mini Mental State Examination) – це достатньо надійним інструментом для первинного скринінгу когнітивних пошкоджень, в тому числі деменцій. Окрім цього, результати тесту високо корелюють з інтегральними показниками когнітивних функцій. Результат тесту отримували шляхом сумації балів по кожному із пунктів. Максимальний показник в даному тесті – 30 балів, що відповідає найбільш високим когнітивним здібностям. Чим менше результат тесту, тим більш виражений когнітивний дефіцит [14].

Тест «малювання годинника» є швидким та легким тестом для оцінки та-

ких когнітивних функцій, як: зорово-конструктивної (конструктивний праксис); гностичних порушень; виконавчих функцій (довільна організація психічної діяльності: сприйняття, пам'ять, увага) та поведінки. Інтерпретацію результатів проводили згідно рекомендаціям [11].

Тест «запам'ятовування 10 слів» (тест А. Р. Лурія) дозволяє оцінити стан мимовільної вербальної пам'яті, втомлюваності, активності уваги та досліджувати процеси запам'ятовування, зберігання та відтворення інформації. Після отримання результатів оцінювали характер «кривої запам'ятовування»: плато-подібний, ломаний, зростаючий та ін. [11]

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 9.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [4].

Результати та їх обговорення

Першим етапом нашого дослідження було вивчення рівня когнітивної дисфункції у хворих працездатного віку на COVID-19 з використанням нейропсихологічних тестів. Згідно класифікації всі когнітивні розлади були розподілені на 3 види: предметні когнітивні розлади, деменція легкого ступеня вираженості, деменція помірного ступеня вираженості.

Одержані результати тесту MMSE вказують на те, що у віковій групі 40-50 років на 8-у добу кількість балів складала $22,35 \pm 0,42$, а у віковій групі 51-60 років – $21,21 \pm 0,35$. Мінімальна зафіксована кількість балів – 15, максимальна 27 (табл. 1).

На 8-у добу у групі пацієнтів 40-50 років мінімальної кількості балів зафіксовано не було, у віковій групі 51-60 років – у 6 пацієнтів (мінімальна зафіксована кількість балів 15 відмічалася у 3

пацієнтів).

На 20-у добу перебування у стаціонарі у пацієнтів вікової групи 51-60 років мінімальна кількість балів була зафіксована у 7 пацієнтів, що вказує на прогрес когнітивних розладів у даній групі.

Наступним етапом нашого дослідження було вивчення когнітивної дисфункції за допомогою тесту малювання годинника. Максимальна кількість балів за цією шкалою дорівнює 10, при цьому годинник повинен бути намальований правильно і точно показувати заданий час; 9 балів – незначні неточності в розташуванні стрілок; 8 балів – більш помітні помилки в розташуванні стрілок; 7 балів та нижче – стрілки показують неправильний час (табл. 2).

За показниками тесту малювання годинника на 8-у добу одержано наступні результати: у віковій групі 40-50 років кількість балів складала – $9,5 \pm 0,47$; у віковій групі 51-60 років – $8,4 \pm 0,42$.

Мінімальна кількість балів дорівнювала 5, тобто пацієнти неправильно розташовували числа на циферблаті. В основному вказані показники відзначалися у віковій групі 51-60 років.

За показниками тесту малювання годинника на 20-у добу у віковій групі 40-50 років кількість балів складала – $8,3 \pm 0,62$; у віковій групі 51-60 років – $7,1 \pm 0,45$. Мінімальна кількість балів (5-6 балів) була

зафіксована у 8 пацієнтів у віковій групі 51-60 років, що вказує на прогрес когнітивних розладів у даній групі.

Наступним етапом дослідження когнітивних розладів у пацієнтів з COVID-19 був метод Лурія, за допомогою якого можна оцінити стан мимовільної вербальної пам'яті, зокрема: об'єм безпосереднього відтворення після 1-ої спроби; об'єм відстрокованого відтворення (стан довготривалої пам'яті) та ефективність запам'ятовування (табл. 3).

За показниками тесту Лурія встановлено, що на 8-у добу перебування в стаціонарі у віковій групі 41-50 років кількість балів складала $8,1 \pm 0,7$; у віковій групі 51-60 років – $6,7 \pm 0,8$. Мінімальна кількість балів (5-6 балів) зафіксована у 8 пацієнтів, серед яких переважали па-

Таблиця 1

Результати тесту MMSE у пацієнтів працездатного віку на COVID-19 на 8-у та 20-у добу перебування у стаціонарі

Бали	Групи пацієнтів з COVID-19 (n=120)			
	На 8-у добу		На 20-у добу	
	1 (40-50 р.) (n=65)	2 (51-60 р.) (n=55)	1 (40-50 р.) (n=65)	2 (51-60 р.) (n=55)
11-19	—	6	—	7
20-23	6	16	9	19
24-27	59	32	56	29
28-30	—	—	—	—
M±σ	22,35±0,42	21,21±0,35	20,66±0,42	19,21±0,37

Таблиця 2

Результати тесту малювання годинника у пацієнтів працездатного віку на COVID-19 на 8-у та 20-у добу перебування у стаціонарі

Бали	Групи пацієнтів з COVID-19 (n=120)			
	На 8-у добу		На 20-у добу	
	1 (40-50 р.) (n=65)	2 (51-60 р.) (n=55)	1 (40-50 р.) (n=65)	2 (51-60 р.) (n=55)
5-6	—	3	2	8
7-8	5	18	21	24
9-10	60	34	42	23
M±σ	9,5±0,47	8,4±0,42	8,3±0,62	7,1±0,45

Таблиця 3

Результати тесту Лурія у пацієнтів працездатного віку на COVID-19 на 8-у та 20-у добу перебування у стаціонарі

Бали	Групи пацієнтів з COVID-19 (n=120)			
	На 8-у добу		На 20-у добу	
	1 (40-50 р.) (n=65)	2 (51-60 р.) (n=55)	1 (40-50 р.) (n=65)	2 (51-60 р.) (n=55)
5-6	3	8	5	12
7-8	10	20	15	23
9-10	52	27	45	20
M±σ	8,1±0,7	6,7±0,8	7,6±0,5	6,2±0,5

цієнти вікової групи 51-60 років.

На 20-у добу перебування у стаціо-
нарі результати тесту Лурія мали на-
ступні результати: у пацієнтів 40-50
років середня кількість балів складала
7,6±0,5, а у віковій групі 51-60 років -
6,2±0,5.

Таким чином, за допомогою ней-
ропсихологічних тестів у пацієнтів пра-
цездатного віку на 8-у добу перебуван-
ня у стаціонарі встановлено, що у віковій
групі 40-50 років когнітивна дисфункція
проявлялася у 100 % пацієнтів, зокрема,
предметними когнітивними порушення-
ми у 59 % хворих та деменцією легкого
ступеня вираженості у 41 % пацієнтів.
Деменції помірного ступеня вираже-
ності в даній групі пацієнтів не було ви-
явлено.

У віковій групі 51-60 років виявле-
но, що предметними когнітивними по-
рушеннями страждали 39 пацієнтів (71
%); на деменцію легкого ступеня вира-
женості – 15 % пацієнтів; на деменцію
помірного ступеня вираженості – 14 %
пацієнтів.

Отже, когнітивні розлади у
пацієнтів працездатного віку з COVID-19
проявлялися предметними порушення-
ми та деменцією легкого ступеня і
відмічалися не лише у пацієнтів старшої
вікової групи 51-60 років, але й в 40-50
років.

Висновки:

1. При дослідженні рівня церебраль-
ної недостатності у пацієнтів пра-
цездатного віку з COVID-19 встанов-
лено, що на восьму добу перебу-
вання у стаціонарі когнітивні розла-
ди спостерігалися у 100 % пацієнтів
та проявлялися як предметними по-
рушеннями, так і деменцією легко-
го та помірного ступеня вираже-
ності.
2. Доведено, що когнітивна дисфунк-
ція при COVID-19 не має прямої за-
лежності від віку, оскільки предметні

порушення та деменції легкого сту-
пеня відмічалися не лише у пацієнтів
51-60 років, але й у віковій групі 40-
50 років.

Література

1. Грищенко О. Нові стандарти медичної до-
помоги пацієнтам з COVID-19. *Довідник
головної медичної сестри*. 2020. № 4. С.
16– 22.
2. Козловська А. COVID-19: що необхідно зна-
ти про пандемію коронавірусної інфекції.
*Клінічна імунологія. Алергологія. Інфекто-
логія*. 2020. № 2 (123). С. 18–20.
3. Купко Н. Пандемія COVID-19: вплив на пси-
хічне здоров'я населення. *НейроNEWS*.
2020. № 6 (117). С. 6–8.
4. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Ста-
тистические методы в медико-биологи-
ческих исследованиях с использованием
Excel. К.: МОРИОН, 2000. 320 с.
5. Приходько В. Ю., Мікропуло І. Р., Кононен-
ко О. А. Когнітивні розлади у літніх людей
і їхня профілактика у практиці сімейного
лікаря. *Семейная медицина*. 2015. № 2
(58). С. 23–28.
6. Чабан О. С., Хаустова О. О. Психічне здо-
ров'я в період пандемії COVID-19 (особ-
ливості психологічної кризи, тривоги, стра-
ху та тривожних розладів). *НейроNEWS*.
2020. № 3. С. 26–36.
7. Alsharif W, Qurashi A Effectiveness of COVID-
19 diagnosis and management tools: A
review. *Radiography (Lond)*. 2021. Vol. 27
(2). P. 682–687.
8. Apple D. M., Fonseca R. S. The role of adult
neurogenesis in psychiatric and cognitive
disorders. *Brain research*. 2017. Vol. 1655.
P. 270–276.
9. COVID-19 pandemic: from origins to
outcomes. A comprehensive review of viral
pathogenesis, clinical manifestations,
diagnostic evaluation, and management /
R. Ochani, A Asad, F Yasmin et al. *Infez Med*.
2021. Vol. 29 (1). P. 20–36.
10. COVID-19: clinical presentation and detection
methods / M. Pradhan, K. Shah, A Alexander
et al. *Immunoassay Immunochem*. 2022. Vol.
43 (1). P. 1951291.
11. Ho C. S., Chee C. Y., Ho R. C. Mental Health
Strategies to Combat the Psychological Impact
of COVID-19 Beyond Paranoia and Panic.
*Annals of the Academy of Medicine.
(Singapore)*. 2020. Vol. 49, No. 3. P. 155–
160.

12. Kupferschmidt K., Cohen K. J. Race to find COVID-19 treatments accelerates. *Science*. 2020. Vol. 367 (6485). P. 1412–1413.
13. Lipai T. P. The Covid-19 pandemic: depression, anxiety, stigma and impact on mental health. Problems of social hygiene, public health and history of medicine, *Russian journal*. 2020. Vol. 28 (5). P. 922–927.
14. Mitchell A. J. The Mini-Mental State Examination (MMSE): update on its diagnostic accuracy and clinical utility for cognitive disorders. *Cognitive screening instruments*. 2017. Vol. 3. P. 37–48.

References

1. Hryshchenko O. New standards of medical care for patients with COVID-19. Handbook of the head nurse. 2020. No. 4. P. 16–22.
2. Kozlovska A. COVID-19: what you need to know about the coronavirus pandemic. *Clinical immunology. Allergology. Infectology*. 2020. No. 2 (123). P. 18–20.
3. Kupko N. The COVID-19 pandemic: impact on the mental health of the population. *NeuroNEWS*. 2020. No. 6 (117). P. 6–8.
4. Lapach S.N., Chubenko A.V., Babich P.N. Statistical methods in medical and biological studies using Excel. K.: MORION, 2000. 320 p.
5. Prykhodko V. Yu., Mikropulo I. R., Kononenko O. A. Cognitive disorders in the elderly and their prevention in the practice of a family doctor. *Family medicine*. 2015. No. 2 (58). P. 23–28.
6. Chaban O.S., Haustova O.O. Mental health during the COVID-19 pandemic (features of psychological crisis, anxiety, fear and anxiety disorders). *NeuroNEWS*. 2020. No. 3. P. 26–36.
7. Alsharif W., Qurashi A. Effectiveness of COVID-19 diagnosis and management tools: A review. *Radiography (Lond)*. 2021. Vol. 27 (2). P. 682–687.
8. Apple D. M., Fonseca R. S. The role of adult neurogenesis in psychiatric and cognitive disorders. *Brain research*. 2017. Vol. 1655. P. 270–276.
9. COVID-19 pandemic: from origins to outcomes. A comprehensive review of viral pathogenesis, clinical manifestations, diagnostic evaluation, and management / R. Ochani, A. Asad, F. Yasmin et al. *Infez Med*. 2021. Vol. 29 (1). P. 20–36.
10. COVID-19: clinical presentation and detection methods / M. Pradhan, K. Shah, A. Alexander et al. *Immunoassay Immunochem*. 2022. Vol. 43 (1). P. 1951291.
11. Ho C. S., Chee C. Y., Ho R. C. Mental Health Strategies to Combat the Psychological Impact of COVID-19 Beyond Paranoia and Panic. *Annals of the Academy of Medicine (Singapore)*. 2020. Vol. 49, No. 3. P. 155–160.
12. Kupferschmidt K., Cohen K.J. Race to find COVID-19 treatments accelerates. *Science*. 2020. Vol. 367 (6485). P. 1412–1413.
13. Lipai T. P. The Covid-19 pandemic: depression, anxiety, stigma and impact on mental health. Problems of social hygiene, public health and history of medicine, *Russian journal*. 2020. Vol. 28 (5). P. 922–927.
14. Mitchell A. J. The Mini-Mental State Examination (MMSE): update on its diagnostic accuracy and clinical utility for cognitive disorders. *Cognitive screening instruments*. 2017. Vol. 3. P. 37–48.

Впервые поступила в редакцию 15.06.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

Експериментальні дослідження

The Experimental Researches

УДК: 616.314.18-002.4-02:612.176:612.015.11:546.177]-092.9

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188246>

**ЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ МЕТАБОЛІЗМУ ОКСИДУ АЗОТУ ДЛЯ
ПАТОГЕНЕЗУ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПАРОДОНТИТУ ТА ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ**

Регада М.С., Олекшій П.В.

*Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Львівський медичний інститут*

**ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ МЕТАБОЛИЗМА ОКСИДА АЗОТА
ДЛЯ ПАТОГЕНЕЗА РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПАРОДОНТИТА И ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА**

Регада М.С., Олекшей П.В.

*Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого
Львовский медицинский институт*

**SIGNIFICANCE OF DISORDERS OF NITRIC OXIDE METABOLISM
FOR THE PATHOGENESIS OF EXPERIMENTAL PERIODONTITIS
AND IMMOBILIZATION STRESS**

Regeda M.S., Olekshii P.V.

*Lviv National Medical University named after Danylo Halytskyi
Lviv Medical Institute*

78

Summary/Резюме

The aim of the study was to determine the changes in the indicators of the nitric oxide system in the blood of guinea pigs during the formation of experimental periodontitis (EP) and immobilization stress (IS).

Experimental studies were performed on 40 guinea pigs (males), body weight 0.18-0.21 kg, Guinea pigs were divided into four groups (10 in each): the first - intact animals - control; the second (experimental) group - animals with experimental periodontitis under conditions of immobilization stress (3rd day), the third group included guinea pigs with EP and IS on the 5th day of the combined model process, to IV - animals with EP and IS 15th day.

Experimental periodontitis was modeled by the method of ZR Jogan (1983). Immobilization stress was reproduced by the method of PD Horizontov (1996). We selected fixed days (3rd, 5th and 15th) for studies that corresponded to the classic stages of acute inflammation.

Activity of NO synthases was detected by V.V. Sumbaev method, L-arginine content in blood serum – by T.L.Aleinikov method, stable NO metabolites – by H.H.W. Schmidt. All digital results of investigation were processed statistically by Student's method.

Determination of L-arginine and nitric oxide in the blood in the combined

pathology - experimental periodontitis and immobilization stress showed a multidirectional vector of changes - an increase in stable metabolites of nitric oxide and total activity of nitric oxide synthases on the background of decreasing concentrations of L-arginine, especially on the 15th day of the experiment. These changes lead to excessive formation of nitric oxide in blood lymphocytes, which, in turn, in high concentrations initiates the processes of oxidative and nitrosive stress, which lead to a violation of prooxidant-antioxidant balance. As a result, there is an activation of apoptotic mechanisms and the initiation of destructive processes in cells, which leads to the progression of dysfunction.

Key words: *periodontitis, stress, nitric oxide.*

Мета роботи – вивчити зміни показників системи оксиду азоту в крові морських свинок під час формування експериментального пародонтиту (ЕП) та іммобілізаційного стресу (ИС).

Експериментальні дослідження проводились на 40 морських свинках (самцях), яких розподіляли на чотири групи (по 10 у кожній): перша – інтактні тварини – контроль; друга (дослідна) група - тварини з експериментальним пародонтитом та іммобілізаційним стресом (3-я доба), до III групи відносили морські свинки з ЕП та ІС на 5-у добу комбінованого модельного процесу, до IV - тварини з ЕП та ІС (15-а доба).

Експериментальний пародонтит моделювали за методом З.Р.Жоган (1983). Іммобілізаційний стрес відтворювали за методом П.Д. Горизонтова (1996). Нами були вибрані фіксовані доби (3-я, 5-а та 15-а) для досліджень, які відповідали класичним стадіям гострого запального процесу.

Активність NO-синтаз визначали за методом В.В. Сумбаєва, вміст L-аргініну в сироватці крові – за методом Т.Л.Алейнікова, стабільних метаболітів NO – за Н.Н.W. Schmidt. Достовірність змін змін встановлювали за *t*-критерієм Стьюдента.

Визначення показників системи L-аргініну і оксиду азоту в крові в умовах поєднаної патології – експериментального пародонтиту та іммобілізаційного стресу показало різноспрямований вектор змін – зростання вмісту стабільних метаболітів оксиду азоту і сумарної активності синтаз оксиду азоту на тлі зниження концентрації L-аргініну, які були найбільше виражені на 15-у добу експерименту. Ці зміни призводять до надлишкового утворення оксиду азоту в лімфоцитах крові, який, у свою чергу, у високих концентраціях ініціює процеси оксидативного та нітрозивного стресу, які ведуть до порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги. У результаті цього відбувається активація апоптичних механізмів та ініціація деструктивних процесів у клітинах, що веде до прогресування дисфункції.

Ключові слова: *пародонтит, стрес, оксид азоту.*

Цель работы – изучить изменения показателей системы оксида азота в крови морских свинок при формировании экспериментального пародонтита (ЭП) и иммобилизационного стресса (ИС).

Экспериментальные исследования проводились на 40 морских свинках (самцах), которые распределялись на четыре группы (по 10 в каждой): первая – интактные животные – контроль; вторая (опытная) группа - животные с экспериментальным пародонтитом и иммобилизационным стрессом (3-е сутки), к III группе относили морские свинки с ЭП и ИС на 5-е сутки комбинированного модельного про-

цесса, к IV - животные с ЭП и ИС (15-е сутки).

Экспериментальный пародонтит моделировали методом З.Р.Жоган (1983). Иммунизационный стресс воспроизводили по методу П.Д. Горизонтова (1996). Нами были выбраны фиксированные сутки (3-я, 5-я и 15-я) для исследований, которые соответствовали классическим стадиям острого воспалительного процесса.

Активность NO-синтаза определяли по методу В.В. Сумбаева, содержание L-аргинина в сыворотке крови – по методу Т.Л.Алейникова, стабильных метаболитов NO – при Н.Н.В. Шмидт. Достоверность изменений изменений устанавливали по t-критерию Стьюдента.

Определение показателей системы L-аргинина и оксида азота в крови в условиях сочетанной патологии – экспериментального пародонтита и иммунизационного стресса показало разнонаправленный вектор изменений – рост содержания стабильных метаболитов оксида азота и суммарной активности синтаз оксида азота на фоне снижения концентрации L-аргинина, которые были наиболее на 15-е сутки эксперимента. Эти изменения приводят к избыточному образованию оксида азота в лимфоцитах крови, который, в свою очередь, в высоких концентрациях инициирует процессы оксидативного и нитрозивного стресса, ведущие к нарушению прооксидантно-антиоксидантного равновесия. В результате происходит активация апоптических механизмов и инициация деструктивных процессов в клетках, что ведет к прогрессированию дисфункции.

Ключевые слова: пародонтит, стресс, оксид азота.

Вступ

Проблема високої поширеності та потреби у лікуванні захворювань пародонту є однією з пріоритетних для сучасної стоматології. Пародонтит — це запальне захворювання тканин ясен, що оточують і утримують зуб (пародонту). Серед причин розвитку пародонтита виділяють загальні (системні) і місцеві. До загальних відносять таку соматичну патологію, як цукровий діабет, імунодефіцити, захворювання системи крові і т. д., які мають так званій «пародонтальний синдром» [3]. Крім того, багато хронічних захворювань, не маючи специфічного впливу на пародонт, призводять до виникнення або ускладнюють перебіг хронічного пародонтита. Особливе місце серед цих системних факторів займає психологічний стрес, розповсюдженість якого постійно зростає [3, 4].

У наш час велика увага приділяється вивченню ролі оксиду азота (NO), як універсального трансмітера, у розвитку

різних патологічних станів. NO викликає розслаблення гладких м'язів судин, приймає участь в захисті від патогенів, є нейромедіатором, регулює програмну загибель і проліферацію клітин, відіграє важливу роль в секреторній і репродуктивній системі [5]. Таким чином, NO-синтази і продукований ними оксид азоту являються «справжніми» регуляторами запалення. Збільшення продукції NO, маючи важливе адаптивне значення для організму, може перетворюватись із ланки адаптації в патогенетичну і стати небезпечним пошкоджувальним фактором для організму [6].

Незважаючи на наукові розробки, які ведуться в цьому напрямку, вивчення ролі NO-залежних механізмів у розвитку генералізованого пародонтиту дозволить краще зрозуміти основні патогенетичні закономірності розвитку даної патології, які значною мірою не з'ясовані.

Мета роботи – вивчити зміни показників системи оксиду азоту в крові

морських свинок під час формування експериментального пародонтиту (ЕП) та іммобілізаційного стресу (ІС).

Матеріал та методи досліджень

Експериментальні дослідження проводились на 40 морських свинках (самцях), масою тіла 0,18-0,21 кг, що утримувалися на стандартному раціоні віварію Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Морські свинки розподіляли на чотири групи (по 10 у кожній): перша – інтактні тварини – контроль; друга (дослідна) група - тварини з експериментальним пародонтитом та іммобілізаційним стресом (3-я доба), до III групи відносили морські свинки з ЕП та ІС на 5-у добу комбінованого модельного процесу, до IV - тварини з ЕП та ІС (15-а доба).

Експериментальний пародонтит моделювали за методом З.Р.Жоган (1983) [2]. Іммобілізаційний стрес відтворювали за методом П.Д. Горизонтова (1996) [1]. Нами були вибрані фіксовані доби (3-я, 5-а та 15-а) для досліджень, які відповідали класичним стадіям гострого запального процесу. Усіх експериментальних тварин утримували в стандартних умовах віварію Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Евтаназію тварин проводили шляхом декапітації з дотриманням Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які вико-

ристовуються для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985).

Активність NO-синтаз визначали за методом В.В. Сумбаєва [7], вміст L-аргініну в сироватці крові – за методом Т.Л.Алейнікова [8], стабільних метаболітів NO – за Н.Н.W. Schmidt [9]. Варіаційно-статистичне опрацювання даних здійснювали з використанням програмного пакета для персональних комп'ютерів *Microsoft Excel*. Достовірність змін змін встановлювали за *t*-критерієм Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення

У динаміці формування ЕП та ІС встановлено, що стабільні метаболіти практично лінійно зростають вже на початковому етапі і досягають максимуму в найпізніший термін експерименту. Так, на 3-ю добу формування ЕП та ІС досліджуваний показник підвищується на 61,9% ($p < 0,05$) в порівнянні з I групою тварин. У подальшому рівень стабільних метаболітів утримується на цьому ж високому рівні, а саме спостерігаємо збільшення на 5-у та 15-у доби відповідно на 66,6% ($p < 0,05$) і 73,6% ($p < 0,05$) відносно групи контролю (табл. 1).

При вивченні рівня активності сумарної синтази оксиду азоту (ендотеліальної та індубібельної) у крові морських свинок з ЕП та ІС було виявлено вагоме зростання її рівня (3-я, 5-а та 15-а доби) відповідно на 77,4% ($p < 0,05$), 95,1% ($p < 0,05$), 96,7% ($p < 0,05$) в порівнянні з контрольною групою. Зростання активності сумарної NO-синтази лімфоцитів свідчить про

Таблиця 1

Показники системи оксиду азоту у лімфоцитах периферійної крові у мурчаків при ЕП та ІС. (M ± m, n=40)

Групи	Тривалість захворювання в добах	Кількість тварин	Стабільні метаболіти NO мкмоль/л	Сумарна активність NOS, нмоль NADPH(H+)/ (хв./мл)	L-аргінін, мкг/мл
Інтактні тварини. Контроль		10	17,1±2,4*	0,62±0,11*	41,3±5,0*
Морські свинки з ЕП та ІС	3	10	27,7±3,2*	1,1±0,02*	18,4±4,4*
	5	10	28,5±3,3*	1,21±0,03*	17,3±3,2*
	15	10	29,7±3,4*	1,23±0,03*	15,2±3,4*

Примітка: * - зміни вірогідні щодо величин групи контролю ($p \leq 0,05$).

зміни функціональної активності імунно-компетентних клітин і порушення метаболічних процесів [7]. Це, у свою чергу, стимулює розвиток оксидативного та нітрозивного стресу, що і буде поглиблювати порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги (табл. 1).

При оцінці активності L-аргініну зафіксовано його спадання в динаміці формування ЕП та ІС. Так, рівень досліджуваного показника знижувався на початковому етапі розвитку комбінованого модельного процесу, зокрема на 3-ю добу, був знижений на 55,4% ($p < 0,05$) у порівнянні з контрольними величинами. Пізніше, на 5-у та 15-у доби відмічалась аналогічна картина: поступова регресія L-аргініну на 58,1 % ($p < 0,05$) та 63,1% ($p < 0,05$) відповідно проти першої групи тварин (табл. 1).

Висновки

Визначення показників системи L-аргініну і оксиду азоту в крові в умовах поєднаної патології – експериментального пародонтиту та іммобілізаційного стресу показало різноспрямований вектор змін – зростання вмісту стабільних метаболітів оксиду азоту і сумарної активності синтаз оксиду азоту на тлі зниження концентрації L-аргініну, які були найбільше виражені на 15-у добу експерименту. Ці зміни призводять до надлишкового утворення оксиду азоту в лімфоцитах крові, який, у свою чергу, у високих концентраціях ініціює процеси оксидативного та нітрозивного стресу. У результаті цього відбувається активація апоптичних механізмів та ініціація деструктивних процесів у клітинах, що веде до прогресування дисфункції.

Література

1. Горизонтов П.Д. Стресс и система крови/ П.Д.Горизонтов, О.И.Белоусов, М.И.Федотов/, М.: Медицина, 1983.-с.338
2. Жоган З.Р. Клинико-экспериментальное обоснование усовершенствования ортопедических методов при комплексном лечении заболеваний пародонта. Авто-

реф. Дис. К.мед.н., Киев, 1996.-с. 18.

3. Кононова О. В. Эффективность лечения заостренного перебігу генерализованого пародонтиту у хворих з проявами психо-емоційного стресу / О. В. Кононова // Сучасна стоматологія. - 2020. - № 2. - С. 24-28.
4. Li, H., Horke, S., & Furstermann, U. (2014). Vascular oxidative stress, nitric oxide and atherosclerosis. *Atherosclerosis*, 237 (1), 208-219.
5. Faro, M. L. L., Fox, B., Whatmore, J. L., Winyard, P. G., & Whiteman, M. (2014). Hydrogen sulfide and nitric oxide interactions in inflammation. *Nitric Oxide*, 41, 38-47.
6. Regeda-Furdychko M. M. The influence of thiotriazoline on the indicators of nitric oxide under the condition of experimental contact dermatitis and experimental pneumonia. *Journal of Education, Health and Sport*. 2020;10(2):35-40.
7. Сумбаєв В.В., Ясінська І.М. Вплив ДДТ на активність синтази оксиду азоту в печінці, легенях і мозку шурів. Сучасні проблеми токсикології. 2000. № 3. С. 3-7.
8. Алейнікова Т.Л., Рубцова Г. В., Павлова Н. А. Керівництво до практичних занять з біохімії М.: Медицина. 2000. 128 с.
9. Schmidt H. H. W. Determination of Nitrite and Nitrate in Culture Media. *Acta Biochemica* 1995. No. 2. P. 323-327.

References

1. Gorizontov PD, Belousov OI, Fedotov MI. Stress i systema krovi. M.: Medicine, 1983.p.338.
2. Jogan ZR Clinico-experimentalne obosnovanie usovershenstvovaniya orthopedichnykh metodiv pry complexnomu likuvanni chvorob parodonta. Author's ref. Dis. Candidate of Medical Sciences, Kyiv, 1996. p.18.
3. Kononova OV Efektyvnist likuvannja zagostrenogo perebigu generalizovanogo parodontytu v chvorych z proyavamy psych-oemocijnogo stresu. Suchasna stomatologia 2020. № 2. P. 24-28.
4. Aleinikova TL., Rubtsova G. V., Pavlova N. A Guide to practical classes in biochemistry M.: Medicine. 2000.128 p.
5. Li, H., Horke, S., & Furstermann, U. (2014). Vascular oxidative stress, nitric oxide and atherosclerosis. *Atherosclerosis*, 237 (1), 208-219.
6. Faro, M. L. L., Fox, B., Whatmore, J. L., Winyard, P. G., & Whiteman, M. (2014).

- Hydrogen sulfide and nitric oxide interactions in inflammation. Nitric Oxide, 41, 38-47.
7. Regeda-Furdychko M. M. The influence of thiotriazoline on the indicators of nitric oxide under the condition of experimental contact dermatitis and experimental pneumonia. Journal of Education, Health and Sport. 2020;10(2):35-40.
8. Schmidt H. H. W. Determination of Nitrite and Nitrate in Culture Media. Acta Biochemica 1995. No. 2.P. 323-327.
9. Sumbaev VV., Yasinskaya IM Influence of DDT on activity of nitric oxide synthase in the rats' liver, lungs and brain. Contemporary problems of toxicology. 2000. No. 3. P. 3-7.
- Впервые поступила в редакцию 05.07.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 577.57.052

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188248>

ВМІСТ РИБОФЛАВІНУ І ЛЮМІХРОМУ В МОЗКУ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ

Федорко Н.Л., Козлик К. О., Петров С.А.

*Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса
nataliafedorko.biochemistry@gmail.com*

СОДЕРЖАНИЕ РИБОФЛАВИНА И ЛЮМИХРОМА В МОЗГЕ КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Федорко Н.Л., Козлик К. А., Петров С.А.

*Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, г. Одесса
nataliafedorko.biochemistry@gmail.com*

THE CONTENT OF RIBOFLAVIN AND LUMICHROME IN THE BRAIN OF RATS OF DIFFERENT AGES

Fedorko N.L., Kozlik K.O., Petrov S.A.

*Mechnikov National University, Odessa,
nataliafedorko.biochemistry@gmail.com*

Summary/Резюме

The aging process is a programmed component of the development of any organism. In ontogenesis, there is a redistribution in substrates, metabolites, and the intensity of metabolism changes. At the same time, the body is adapting to these changes, the nature of the formation of intracellular homeostasis changes, which can be accompanied by the disintegration of metabolism and a decrease in the adaptive capacity of the body. Riboflavin plays a key role in energy metabolism, as well as in the metabolism of fats, ketone bodies, carbohydrates and proteins. Its coenzyme forms and enzymes involved in the formation of flavin nucleotides are well known, but catabolism of riboflavin to non-coenzymatic forms, and the fate of the rest in metabolism is not viable, which is directly relevant.

In the work content is defined riboflavin and its non-coenzymatic form — lumichrome, were included in the brain cells: great pimple, cerebellum, stovbur, bark of the eyelids of the different eyelids. It has been established that the age of riboflavin changes in all doslidzhuvanih brain cells of the eyes. The regularity of

rozpodila instead of lumichrome according to the brain waves in young scurvy is similar to that of riboflavin and to become 50-55 % in riboflavin. Significant decrease was noted in statuary squints lumichrome in all studied parts of the brain compared with young rats. However, in 2-year-old rats, the content of lumichrome increases and amounts to 40-50 % of the amount of riboflavin in all parts of the brain. In our opinion, the data obtained reflect a change in the ratio of anabolic and catabolic processes with the characteristics of the energy state during the development of the body.

Key words: *riboflavin, lumichrome, aging, brain*

Процесс старения является запрограммированной составляющей развития любого организма. В онтогенезе наблюдается перераспределение в субстратах, метаболитах и изменении интенсивности метаболизма. Одновременно в организме происходит процесс приспособления к этим изменениям, изменяется характер формирования внутриклеточного гомеостаза, что может сопровождаться дезинтеграцией метаболизма и снижением адаптивной возможности организма. Рибофлавин играет ключевую роль в энергетическом обмене, а также в метаболизме жиров, кетонных тел, углеводов и белков. Хорошо известны его коферментные формы и ферменты, принимающие участие в образовании флавиноклеотидов, но катаболизм рибофлавина до некоферментных форм и участие последних в метаболизме не изучены, поэтому это направление исследований актуально.

В работе определено содержание рибофлавина и его некоферментной формы — люмихрома в отделах головного мозга: большие полушария, мозжечок, ствол, кора у крыс разного возраста. Установлено, что с возрастом содержание рибофлавина уменьшается во всех исследуемых отделах головного мозга крыс.

Закономерность распределения содержания люмихрома по отделам головного мозга у молодых крыс схожа с таковым для рибофлавина и составляет 50-55 % от содержания рибофлавина. У половозрелых крыс отмечено значительное снижение люмихрома во всех исследованных отделах мозга по сравнению с молодыми крысами. Однако у 2-х летних крыс содержание люмихрома повышается и составляет 40-50 % от количества рибофлавина во всех отделах головного мозга. На наш взгляд, полученные данные отражают изменение соотношения анаболических и катаболических процессов с особенностями энергетического состояния в ходе развития организма.

Ключевые слова: *рибофлавин, люмихром, старение, головной мозг*

Процес старіння є запрограмованою складовою розвитку будь-якого організму. У онтогенезі спостерігається перерозподіл в субстратах, метаболітах та змінюється інтенсивність метаболізму. Одночасно відбувається в організмі процес пристосування до цих змін, змінюється сам характер формування внутрішньоклітинного гомеостазу, що може супроводжуватися дезинтеграцією метаболізму і зниженням адаптивної можливості організму. Рибофлавін грає ключову роль в енергетичному обміні, а також у метаболізмі жирів, кетонних тіл, вуглеводів і білків. Добре відомі його коферментні форми та ферменти, що прийма-

ють участь в утворенні флавіннуклеотидів, але катаболізм рибофлавіну до некоферментних форм та участь останніх в метаболізмі не вивчені, тому цей напрям досліджень є актуальним.

В роботі визначено вміст рибофлавіну та його некоферментної форми — люміхрому в відділах головного мозку: великі півкулі, мозочок, стовбур, кора у щурів різного віку. Встановлено, що з віком вміст рибофлавіну зменшується у всіх досліджуваних відділах головного мозку щурів. Закономірність розподілу вмісту люміхрому по відділам головного мозку у молодих щурів схожа з таким щодо рибофлавіну та становить 50-55 % від вмісту рибофлавіну. У статевозрілих щурів відзначене значне зниження люміхрому у всіх досліджених відділах мозку в порівнянні з молодіми щурами. Однак, у 2-х річних щурів вміст люміхрому підвищується і становить 40-50 % від кількості рибофлавіну у всіх відділах головного мозку. На наш погляд отримані дані відображають зміну співвідношення анаболічних і катаболічних процесів з особливостями енергетичного стану в ході розвитку організму.

Ключові слова: рибофлавін, люміхром, старіння, головний мозок.

Вступ

До теперішнього часу не створено єдиної концепції про кількісний перерозподіл коферментних та некоферментних форм вітамінів, про участь останніх у метаболізмі. Недостатньо вивчені вікові аспекти змін потреби вітамінів в організмі, що стосується як періоду становлення організму так і старечого віку, у якому потреби у вітамінах істотно відрізняються від таких зрілого організму.

Дослідження окремих метаболітів вітамінів, і їх взаємодії на різних рівнях організації живого досі містять багато питань і розбіжностей. Тим часом вітаміни та їх похідні широко застосовуються при виготовленні харчових добавок, при лікуванні численних захворювань у досить високих дозах, що слабо обґрунтовано як з теоретичної, так і терапевтичної точки зору. Особливо це стосується корегування порушень метаболізму при старінні.

Існує багато теорій старіння, але вагомий внесок у цей процес вносять вільнорадикальні пошкодження, основою яких є окислювальний стрес. Відзначене прямий зв'язок між ступенем недостатності рибофлавіну у тва-

рин і накопиченням в крові продуктів ПОЛ [3,5]. Рибофлавін може захищати організм від окислювального стресу винятково через глутатіон. Однак, в наших попередніх дослідженнях було показано, що люміхром може приймати участь в корегуванні антиоксидантного захисту мозку [1,2]. Коферментні похідні рибофлавіну — ФАД і ФМН приймають участь у функціонуванні електронно-транспортного ланцюга мітохондрій та в численних окисно-відновних реакціях клітин [3,4]. Тобто важлива роль флавінів полягає в забезпеченні клітин енергією.

Потреба в рибофлавіні особливо велика в центральній нервовій системі і рецепторному апараті у зв'язку з інтенсивними процесами тканинного дихання в них. Показано, що вміст рибофлавіну в різних відділах мозку прямо пропорційний їхньому дихальному коефіцієнту [5].

Значний інтерес виникає до досліджень метаболізму рибофлавіну у різних відділах головного мозку, оскільки при його недостатній кількості в організмі проявляються ознаки характерні для старіння (зупинка росту, по-

рушення ЦНС, мігрень, катаракта та ін.) [6,7].

Добре відома участь коферментних форм рибофлавіну та флавінів в метаболізмі організму, але катаболізм рибофлавіну до некоферментних форм та участь останніх в метаболізмі майже не вивчений [8].

На кафедрі біохімії ОНУ імені І.І. Мечникова приділяється особлива увага некоферментним похідним вітамінів, виконується наукові дослідження по розробці комплексу вітамінів з їх метаболітами, так званих «Вітаболітів» щодо корекції порушень метаболізму [10-13].

У зв'язку з вище викладеним, метою наших досліджень було визначити вміст рибофлавіну та його некоферментної форми — люміхрому в мозку щурів різного віку.

Матеріали та методи дослідження

У дослідження було включено 3 вікові групи щурів: молоді (3 місяці) масою 100-120 г, статевозрілі (10-12 місяців) масою 200-220 г та старі (22-24 місяці) масою 350-450 г. В кожній групі було по 8 щурів.

Усі маніпуляції проводили відповідно до загальних етичних принципів експериментів на тваринах, регламентованих положеннями «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986 р., зі змінами, 1998 р.) та «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах, ухвалених Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001) [12]. Щурів утримували у пластмасових клітках із піщаною підстилкою та вільним доступом до води.

Матеріалом дослідження була тканина мозку. З мозку виділяли великі півкулі, мозочок, стовбур, кору и визначали вміст рибофлавіну і люміхрому

у перелічених відділах мозку за допомогою іонообмінної хроматографії та флуориметрії.

Екстракція флавінів з тканин мозку щурів

Кожну наважку тканини з відділів мозку подрібнювали ножицями у скляному гомогенізаторі, додавали дистильовану воду у співвідношенні 1: 4, попередньо нагрітої до 80 °С і витримували на водяній бані при цій температурі протягом 5 хвилин.

Подрібнені тканини гомогенізували і отриману суспензію клітин кількісно переносили в градуйовану центробіжну пробірку, розводячи гарячою водою до 20 мл і нагрівали при 80 °С протягом 15 хвилин, періодично помішуючи.

Після охолодження до кімнатної температури суспензію доводили водою до 20 мл, перемішували і центрифугували 10 хв при 3000 г та у подальшому використовували супернатант до аналізу.

Підготовка колонки до аналізу

Об'єм колонки — 21 мл, об'єм целюлози в колонці — 15 мл. ДЕАЕ — целюлоза з ємністю 0,8 мекв / г. [13].

Визначення флавінів флуориметричним методом

Принцип методу флуориметрії полягає в пропорційності між інтенсивністю фотолюмінесценції стандартного зразка і кількістю речовини, що визначається. Для визначення флавінів та їх похідних, кожну фракцію вимірювали на флуориметрі при довжині хвилі 520 нм проти відповідних стандартів та світофільтрів [13].

Статистична обробка результатів

Статистичну обробку результатів дослідження проводили з використанням коефіцієнта Ст'юдента [14]. Розрахунки робили з використанням пакета Microsoft @EXCEL. Результати вва-

жали достовірними при $P < 0,05$.

Результати та їх обговорення

Колонкова хроматографія суміші флавінів

Хроматографічне розділення по фракціям рибофлавіну та його некоферментної форми — люміхрому на колонці з ДЕАЕ-целюлозою проводили в темряві тому, що при дії ультрафіолетового світла на нейтральні або кислі розчини рибофлавіну відбувається його розпад з утворенням 1-дезоксид-рибулози і люміхрому.

Елюція флавінів з суміші

Щодо аналізу елюції флавінів з суміші застосовували стандарти: 1,3 мкг рибофлавіну, 2,1 мкг люміхрому. Результати проведених досліджень представлені на рисунках 1, 2.

Люміхром сорбується гірше на ДЕАЕ-целюлозі ніж рибофлавін і тому при розділенні розміщується у нижній частині колонки та його вихід з колонки відбувається найраніше. Рибофлавін має більшу сорбційну спорідненість з ДЕАЕ-целюлозою, тому його вихід відбувається після виходу люміхрому.

Для дослідження особливостей вмісту рибофлавіну в мозку щурів і утворенню його некоферментної форми — люміхрому готували препарати структур із відділів мозку в певних наважках. Суспензію центрифугували та в подальшому використовували супернатант для аналізу. Вміст рибофлавіну та люміхрому у фракціях окремих відділів мозку визначали флуориметричним методом при довжині хвилі 520 нм проти відповідних стандартів та світофільтрів.

Отримані дані про вміст рибофлавіну та люміхрому у досліджених відділах го-

Рис. 1. Елюція рибофлавіну з суміші флавінів (стандарт 1,3 мкг)

Рис. 2. Елюція люміхрому з суміші флавінів (стандарт 2,1 мкг)

ловного мозку молодих щурів представлени у таблиці 1.

У 3-х місячних щурів найбільша концентрація рибофлавіну встановлена у стовбурі та корі головного мозку, менше вітаміну відзначено у мозочку та великих півкулях, що вочевидь пов'язане з їх метаболічною активністю.

Так, основними функціями стовбура є робота м'язів очей та вій, усі рефлекси очей; він відповідає за зіницю та війчастий м'яз; контролює роботу жувальної мускулатури; утримання рівноваги організму, слухові рецептори та багато іншого.

У корі знаходиться зоровий центр, крім того, кора головного мозку щурів в цьому віці має відносно максимальні розміри. У цьому віці у щурів спостерігається максимальний ріст, процеси статевого дозрівання, інтенсивно проходять процеси окисно-відновлювальні та вільнорадикального окиснення.

Кількість рибофлавіну у різних відділах головного мозку молодих щурів приблизно на 45 % більша за концентрацію люміхрому у відповідних відділах. Слід зазначити, що у роз-

поділі люміхрому по досліджуваних відділах головного мозку молодих щурів спостерігається така ж закономірність як з рибофлавіном.

Результати дослідження вмісту рибофлавіну і люміхрому у відділах головного мозку статевозрілих щурів відображено на таблиці 2.

Максимальний вміст рибофлавіну у відділах головного мозку статевозрілих однорічних щурів відзначено у корі та стовбурі, що приблизно на 40 % вище його вмісту у великих півкулях та мозочку. Вміст люміхрому найбільший у корі головного мозку, а в мозочку та стовбурі однаково и на 37 % менше ніж в корі. У великих півкулях вміст люміхрому на 62 % менше ніж в корі.

Таке розподілення вмісту флавінів по відділах мозку можна пояснити формуванням статевої зрілості, коли відзначається інтенсивний енергетичний, білковий і вуглеводний обмін. Для цього потрібні коферментні форми рибофлавіну. Тому на наш погляд у цьому віці може бути зменшення катаболізму вітаміну В₂ і збільшення утворення його коферментних форм.

Результати дослідження вмісту рибофлавіну і люміхрому у відділах головного мозку двохрічних щурів відображено на таблиці 3.

Таблиця 1

Вміст флавінів у відділах головного мозку 3-х місячних щурів (мкг/мг тканини)

Флавіни	Великі півкулі	Мозочок	Стовбур	Кора
В ₂	0,20 ± 0,01	0,30 ± 0,02	0,40 ± 0,04	0,39 ± 0,02
Люміхром	0,10 ± 0,01	0,13 ± 0,01	0,16 ± 0,02	0,17 ± 0,02

Таблиця 2

Вміст флавінів в відділах головного мозку однорічних щурів (мкг/мг тканини)

Флавіни	Великі півкулі	Мозочок	Стовбур	Кора
В ₂	0,18 ± 0,02	0,22 ± 0,02	0,31 ± 0,02	0,32 ± 0,02
Люміхром	0,03 ± 0,001	0,05 ± 0,02	0,05 ± 0,02	0,08 ± 0,003

Таблиця 3

Вміст флавінів в відділах головного мозку 2-х річних щурів (мкг/мг тканини)

Флавіни	Великі півкулі	Мозочок	Стовбур	Кора
В ₂	0,13 ± 0,01	0,15 ± 0,01	0,17 ± 0,02	0,25 ± 0,02
Люміхром	0,05 ± 0,001	0,06 ± 0,001	0,06 ± 0,001	0,13 ± 0,003

Переважаюча кількість рибофлавіну відмічена у корі головного мозку, яка на 32 % більша вмісту вітаміна у стовбурі мозку 2-х річних щурів. Проте вміст люміхрому становить 40-50 % від кількості рибофлаві-

ну у відповідних відділах головного мозку 2-х річних щурів. Хоча у статевозрілих щурів вміст люміхрому склав 20 % від кількості рибофлавіну у відповідних відділах головного мозку.

З віком в організмі тварин переважають катаболічні процеси. Цей стан обумовлений багатьма причинами з яких головні є порушення архітектури і функціонування біомембран у зв'язку з активацією перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), структури та функцій мітохондрій у зв'язку з порушенням функціонування електронно-транспортного ланцюга, порушення рівноваги між про- та антиоксидантної системи та окремих інших ділянок в обміні білків, вуглеводів, ліпідів. В цьому напрямку щодо метаболізму вітамінів особливе значення приділяється ще їх печінково-кишковій рециркуляції, яка з віком стає менш активною. Слід підкреслити, що поряд зі згасанням фізіологічних та метаболічних процесів в організмі з віком активуються процеси зберігання на достатньому рівні статуту організму.

Таким чином, особливості вмісту рибофлавіну в мозку щурів та утворення люміхрому в геронтогенезі показали їх нерівнозначність по відділам головного мозку, але співвідношення цих сполук в мозку щурів у геронтогенезі однотипове: найбільший вміст рибофлавіну та люміхрому спостерігається у стовбурі та корі у всіх досліджених груп тварин.

З отриманих результатів видно, що вміст рибофлавіну в усіх досліджених відділах головного мозку (стовбур, мозочок, великі півкулі та кора) поступово зменшується зі збільшенням віку щурів.

Враховуючи високий рівень вмісту рибофлавіну у молодих щурів, можна припустити, що у цьому віці у щурів більш інтенсивно проходить печінково-

во-кишкова рециркуляція вітаміна, утворюються коферментні форми — флавінаденіндинуклеотид (ФАД) та флавінмононуклеотид (ФМН), які є складовими ферментів окисно-відновних процесів. Вміст некоферментної форми рибофлавіну — люміхрому також найбільший у всіх відділах головного мозку молодих щурів, що підтверджує у них більш інтенсивний метаболізм в цілому.

Також спостерігається достовірне збільшення кількості люміхрому у старих 2-х річних щурів, у порівнянні зі статевозрілими щурами, хоча найбільша його кількість відзначена у молодих щурів.

Слід підкреслити, що у відсотковому співвідношенні вміст рибофлавіну та люміхрому в зазначених відділах головного мозку щурів вказує на більший вміст люміхрому у старих щурів.

Отримані дані свідчать про зміни метаболізму рибофлавіну в геронтогенезі. Змінюється співвідношення між утворенням коферментних та некоферментних форм метаболізму рибофлавіну. Підвищення некоферментної форми — люміхрому в організмі тварин в геронтогенезі узгоджується з уявленням про кореляцію його вмісту та розвитку патологічних процесів в старіючому організмі [2].

Висновки

1. Найбільший вміст рибофлавіну та люміхрому спостерігається у стовбурі та корі головного мозку у всіх досліджених груп тварин.
2. Вміст рибофлавіну в усіх досліджених відділах головного мозку поступово зменшується зі збільшенням віку щурів.
3. Вміст люміхрому у старих щурів достовірно вище ніж у статевозрілих щурів.

Література

1. Устянська О.В., Федорко Н.Л., Петров С.А. Регуляція активності тіамінзалежних ферментів з печінки щурів коферментами та метаболітами тіаміну / О.В. Устянська // Вісн. морської медицини. Одеса, 2011.–№ 3 (53). — С. 154-156.
2. Федорко Н.Л. Устьянская О.В., Приймак О.В., Выгорницкая М.И., Качуевская Е.А., Воробей М.С., Сорокин А.В. Онтогенетические особенности регуляции активности каталазы рибофлавином и его метаболитами в отделах головного мозга крыс // Федорко Н.Л., // «Актуальні проблеми транспортної медицини», Одеса, 2021.–№3 (65). — С. 111- 120.
3. Goncalves R.L.S., Bunik V.I., Brand M.D. Production of superoxide/hydrogen peroxide by the mitochondrial 2-oxoadipate dehydrogenase complex // Free Radic. Biol. Med. Pergamon. — 2016. — V. 91. — P. 247–255.
4. O'Brien M. et al. Protein S-glutathionylation alters superoxide/hydrogen peroxide emission from pyruvate dehydrogenase complex // Free Radic. Biol. Med. — 2017. — V.106. — P. 302–314.
5. Fagan R. L., Palfey B. A Flavin-Dependent Enzymes // University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI, USA — Elsevier, 2010. — p. 37 -113.
6. Combs G. F. The vitamins. Fundamental aspects in nutrition and health — Elsevier, 2012. — 599 p.
7. Caballero B. J., Paul M. F. Encyclopedia of food and health — Elsevier, 2016. — 4013 p.
8. Encyclopedia of biological chemistry / Lennarz W. J., Lane D. M. — Edited by Lennarz W. J. — Second edition // Elsevier, 2013 — 3015 p.
9. Петров С. А. Влияние метаболитов тиамину та рибофлавіну на активність ацетилхолінстерази / С.А. Петров, Н.Л. Федорко, О.К. Будняк, В.Є. Якименко, А.В. Захаров // International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018. Volume 3. Wolomin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. — С. 92-93.
10. Петров С.А. Біохімічні функції катаболітів тіаміну в організмі / С.А. Петров, А.М. Андриевский, Н.Л. Федорко, С.С. Чернадчук, О.К. Будняк, А.В. Сорокин, О.О. Кокешкіна, А.В. Захаров, О.В. Задерей, В.Е. Якименко // Мед. та клін. хімія. — 2019. — Т. 21. — №3 (додаток) — С. 123-124.
11. Petrov S.A. Vitabologica. New Direction In The Vitaminology / S.A. Petrov, N.L. Fedorko, A.K. Budnyak, V.E. Yakimenko, S.S. Chernadchuk, A.V. Sorokin, A.M. Andrievskiy, A.V. Zakharov, K.V. Nikolaienko, A.V. Baydan, I.I. Zarovnaya, I.S. Gorbenko, S.O. Cherepneva-Khlyustova // Journal of Integrated OMICS. — 2019. — Vol 9, No 1 — P. 17 — 22. DOI: 10.5584/ jiomics. v9i1.252.
12. Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей / Страсбург, 18 березня 1986 року: Збірка договорів Ради Європи: Українська версія / Є.М. Вишневський // Парламентське видавництво. — 2000. — С.654
13. Мінаєва В. О. Хроматографічний аналіз: Підручник для студентів вищих навчальних закладів — Черкаси: ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2013. — 284 с.
14. Гланц С. Медико-біологіческая статистика / С. Гланц. — М.: Практика, 1999. — 459 с.

References

1. Ustyanska O.V., Fedorko N.L., Petrov S.A. Regulation of the activity of thiamine-dependent enzymes from rat liver by coenzymes and thiamine metabolites / O.V. Ustyanska // Visn. marine medicine. Odesa, 2011.–No. 3 (53). — P. 154-156.
2. Fedorko N.L. Ustyanskaya O.V., Priymak O.V., Vygornytskaya M.I., Kachuevskaya E.A., Vorobey M.S., Sorokin A.V. Ontogenetic features of the regulation of catalase activity by riboflavin and its metabolites in rat brain regions // Fedorko N.L., // "Actual problems of transport medicine", Odesa, 2021.– No. 3 (65). — P. 111-120.
3. Goncalves R.L.S., Bunik V.I., Brand M.D. Production of superoxide/hydrogen peroxide by the mitochondrial 2-oxoadipate dehydrogenase complex // Free Radic. Biol. Med. Pergamon. — 2016. — V. 91. — P. 247–255.
4. O'Brien M. et al. Protein S-glutathionylation alters superoxide/hydrogen peroxide emission from pyruvate dehydrogenase complex // Free Radic. Biol. Med. — 2017. — V.106. — P. 302–314.

5. Fagan R. L., Palfey B. A Flavin-Dependent Enzymes // University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI, USA — Elsevier, 2010. — p. 37 -113.
6. Combs G. F. The vitamins. Fundamental aspects in nutrition and health — Elsevier, 2012. — 599 p.
7. Caballero B. J., Paul M. F. Encyclopedia of food and health — Elsevier, 2016. — 4013 p.
8. Encyclopedia of biological chemistry / Lennarz W. J., Lane D. M. — Edited by Lennarz W. J. — Second edition // Elsevier, 2013 — 3015 p.
9. Petrov S.A. Influence of metabolites of thiamine and riboflavin on the activity of acetylcholinesterase / S.A. Petrov, N.L. Fedorko, O.K. Budnyak, V.E. Yakymenko, A.V. Zakharov // International Multidisciplinary Conference "Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland" Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018. Volume 3. Wolomin: Izdavneciba "Baltija Publishing", 2018. — C 92-93.
10. Petrov S.A. Biochemical functions of thiamine catabolites in the body / S.A. Petrov, A.M. Andrievsky, N.L. Fedorko, S.S. Chernadchuk, O.K. Budnyak, A.V. Sorokin, O.O. Kokoshkina, A.V. Zakharov, O.V. Zaderey, V.E. Yakymenko // Med. and wedge chemistry. — 2019. — Vol. 21. — No. 3 (appendix) — pp. 123-124.
11. Petrov S.A. Vitabolonica. New Direction In The Vitaminology / S.A. Petrov, N.L. Fedorko, A.K. Budnyak, V.E. Yakymenko, S.S. Chernadchuk, A.V. Sorokin, A.M. Andrievskyi, A.V. Zakharov, K.V. Nikolaienko, A.V. Baydan, I.I. Zarovnaya, I.S. Gorbenko, S.O. Cherepneva-Khlyustova // Journal of Integrated OMICS. — 2019. — Vol 9, No 1 — P. 17 — 22. DOI: 10.5584/ jiomics. v9i1.252.
12. European Convention on the Protection of Vertebrate Animals Used for Research and Other Scientific Purposes / Strasbourg, March 18, 1986: Collection of Treaties of the Council of Europe: Ukrainian version / E.M. Vyshnevsky // Parliament publishing house. — 2000. — C.654“13. Minaeva V. O. Chromatographic analysis: Textbook for students of higher educational institutions — Cherkasy: B. Khmelnytskyi National University, 2013. — 284 p.“14. Glanz S. Medical and biological statistics / S. Glanz. — M.: Practice, 1999. — 459 p.

*Впервые поступила в редакцию 12.06.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 612.017.1:612.8.062;612.821.7+616.853
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188306>

ВПЛИВ БЛОКАТОРІВ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ НА ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНОЇ СУДОМНОЇ АКТИВНОСТІ ЗА УМОВ ВІДТВОРЕННЯ ЕПІЛЕПТИЧНОГО СТАТУСУ

Вастьянов Р.С.

Одеський національний медичний університет, rvastyanov@gmail.com

ВЛИЯНИЕ БЛОКАТОРОВ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКОЙ СУДОРОЖНОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА

Вастьянов Р.С.

Одесский национальный медицинский университет, rvastyanov@gmail.com

CALCIUM CHANNEL BLOCKERS INFLUENCE ON CHRONIC SEIZURE ACTIVITY MANIFESTATION IN CONDITIONS OF STATUS EPILEPTIC

Vastyanov R.S.

Odessa National Medical University, rvastyanov@gmail.com

92

Summary/Резюме

The efficacy of epilepsy treatment does not satisfy specialists. One of the reasons for the unsatisfactory state of affairs in the treatment of patients with epilepsy is the epileptic syndrome pathogenesis insufficient investigation. In epileptogenesis leading pathogenetic factor development - the generator of pathologically enhanced excitation - an essential role is played by the enhancement of lipid peroxidation which entails the membrane conformational disturbances, a pathological increase in its permeability and voltage-dependent calcium channels work disruption. The aim of the work is to study the effect of calcium channel blockade on the severity of chronic convulsive activity in status epilepticus. Nimotop dose-dependent anticonvulsant effect in conditions of kainate-induced epileptic status was established. It was manifested in rats protecting from chronic convulsive syndrome development, both the convulsive reactions latency and duration reduction as well as the spontaneous seizures development prevention. Riodipine and carbamazepine combined administration antiepileptic efficacy in conditions of kainate-induced status epilepticus was also shown. The data obtained testify in favor of calcium channel blockers and anticonvulsants combined administration pronounced antiepileptic effect in the chronic form of convulsive syndrome.

Key words: *nimotop, riodipine, valproic acid, carbamazepine, status epilepticus, chronic seizure activity, treatment*

Ефективність лікування епілепсії не задовольняє фахівців. Однією з причин незадовільного стану справ при лікуванні хворих на епілепсію є недостатнє дослідження патогенезу епілептичного синдрому. У формуванні провідного патогенетич-

ного чинника епілептогенезу - генератора патологічно посиленого збудження - істотну роль відіграє підсилення процесів ліпопероксидації, що спричиняє конфірмаційні порушення мембрани, патологічне посилення її проникності та порушення функціонування вольт-залежних кальцієвих каналів. Мета роботи - дослідження впливу блокади кальцієвих каналів на вираженість хронічної судомної активності при епілептичному статусі. Встановлено залежну від дози протисудомну дію німотопу за умов каїнат-викликаного епілептичного статусу, яка проявлялась у захисті щурів від розвитку даної форми хронічного судомного синдрому, скороченням латентного періоду його розвитку та тривалості, а також запобіганням розвитку спонтанних судом. Показано також антиепілептичну ефективність сумісного введення рідипіну та карбамазепіну за умов каїнат-спричиненого епілептичного статусу. Отримані дані свідчать на користь вираженої антиепілептичної дії сумісного введення блоаторів кальцієвих каналів з протисудомними препаратами за умов хронічної форми судомного синдрому.

Ключові слова: німотоп, рідипін, вальпроєва кислота, карбамазепін, епілептичний статус, хронічна судомна активність, лікування

Эффективность лечения эпилепсии не удовлетворяет специалистов. Одной из причин неудовлетворительного положения дел при лечении больных эпилепсией является недостаточное исследование патогенеза эпилептического синдрома. В формировании ведущего патогенетического фактора эпилептогенеза – генератора патологически усиленного возбуждения – существенную роль играет усиление процессов липопероксидации, что влечет за собой конформационные нарушения мембраны, патологическое усиление ее проницаемости и нарушение функционирования вольт-зависимых кальциевых каналов. Цель работы – исследование влияния блокады кальциевых каналов на выраженность хронической судорожной активности при эпилептическом статусе. Установлено зависимое от дозы противосудорожное действие нимотопа в условиях каинат-индуцированного эпилептического статуса, которая проявлялась в защите крыс от развития данной формы хронического судорожного синдрома, сокращением латентного периода его развития и продолжительности, а также предотвращением развития спонтанных судорог. Показана также антиэпилептическая эффективность совместного введения ридипина и карбамазепина в условиях каинат-вызванного эпилептического статуса. Полученные данные свидетельствуют в пользу выраженного антиэпилептического действия совместного введения блокаторов кальциевых каналов и противосудорожных препаратов при хронической форме судорожного синдрома.

Ключевые слова: нимотоп, ридипин, вальпроєвая кислота, карбамазепин, эпилептический статус, хроническая судорожная активность, лечение

Вступ

Епілепсія характеризується хронічним перебігом і виникненням повторних судом [17, 22]. Частота виникнення епілепсії в різних країнах коливається від 50 до 70 випадків на 100000 населення, різними формами епілепсії та її ускладненнями страждають близько

1.7-2.4% населення Землі [11]. Медикаментозне лікування епілепсії, яке здійснюється із застосуванням існуючих синтетичних протисудомних препаратів, включаючи похідні барбітурової кислоти, гідантоїни, карбамазепін, бензодіазепіни та ін., у 60-80% випадків дозволяє усувати клінічні прояви хвороби [8, 19]. Про-

те, і в цьому випадку пацієнти продовжують вживати антиепілептичні препарати [13, 15, 16, 19]. Відомо про повторне виникнення судом після 2-річної ремісії в 8 % випадків [17, 18] та після 5-річної ремісії в 1,6 % випадків [9, 21], внаслідок чого також відбувається пролонгований прийом протисудомних фармакологічних сполук. Отже, враховуючи наявність значної кількості хворих на епілепсію, які є резистентними щодо фармакотерапії, яка застосовується, слід зазначити, що ефективність лікування епілепсії не задовольняє фахівців.

Однією з причин незадовільного стану справ при лікуванні хворих на епілепсію є недостатнє дослідження патогенезу епілептичного синдрому. Одним з ключових положень теорії генераторних, детермінантних і системних механізмів нейропатологічних синдромів є формування в певних утвореннях нервової системи генератора патологічно посиленого збудження (ГППЗ), який є автономно працюючим пулом гіперактивних нейронів [2, 7]. Встановлено, що у формуванні ГППЗ істотну роль відіграють ендogenous чинники - патологія нейрональної мембрани, енергетичний дефіцит, порушення механізмів внутрішньоклітинного гомеостазу. Крім того, у формуванні ГППЗ важливе значення має посилення перекисного окислення ліпідів та гідроліз фосfolіпідів нейрональних мембран [7]. Посилення ПОЛ призводить до накопичення гідроперекисів та продуктів вільно радикального окислення, які у свою чергу є причиною конформаційних порушень мембрани та патологічного посилення її проникності, що зумовлює порушення функціонування іонних каналів, у тому числі вольт-залежних кальцієвих каналів [2].

Показано протисудомні ефекти похідного 1,4-дигідропіридину рідипіну в умовах фокальної пеніцилін-індукованої форми епілептичної активності [3]. Крім того, досліджували протисудомний

вплив нового похідного 1,4-дигідропіридину глутапірону [5]. Отримані дані переконливо свідчили про важливу роль активації вольт-залежних кальцієвих каналів у модуляції епілептичної активності та вказували на принципову можливість її пригнічення за допомогою блокування активності названих каналів [24].

Метою дослідження є встановлення впливу блокади кальцієвих каналів на вираженість хронічної судомної активності при епілептичному статусі. Для оцінки вираженості протисудомних ефектів блокаторів кальцієвих каналів вивчали в порівняльному аспекті протисудомні впливи вальпроєвої кислоти та карбамазепіну за модельних умов.

Матеріали і методи дослідження

Робота з експериментальними тваринами провадилася у відповідності до вимог, викладених у вітчизняних та міжнародних рекомендаціях, нормах і вимогах стосовно використання лабораторних тварин у експериментальних дослідженнях (Конвенція Ради Європи, 1986; Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006, №3447-IV). Роботу з лабораторними тваринами проводили, дотримуючись норм проведення дослідів, прийнятих комісією з етики проведення експериментальних досліджень ОНМедУ, та правил, що передбачені Європейською комісією з нагляду за проведенням лабораторних та інших дослідів з участю експериментальних тварин різних видів.. Експериментальні дослідження проводилися за умов хронічного експерименту на 152 щурах-самцях лінії Вістар статевозрілого віку масою від 180 до 250 г. З метою приручення тварин і відсутності у них стресової реакції у відповідь на взяття їх корнцангом, щурів перед початком експерименту тримали в руках по 2-3 хв. протягом 5 днів, що полегшувало подальші експериментальні дослідження з тваринами [1].

Епілептичний статус у щурів відтворювали внутрішньошлуночковим введенням агоніста метаботропних глутаматергічних рецепторів – каїнової кислоти (0,75 мкг; “Sigma”, США), розчиненої у фізіологічному розчині, яку вводили щурам лінії Вістар за умов вільної поведінки крізь завчасно внутрішньошлуночково імплантовані канюлі. Канюлі - електролітично заточені голки з нержавіючої сталі із зовнішнім діаметром 0.6 мм; довжина канюлі залежала від локалізації структури і складала, в середньому, від 5.0 до 9.0 мм. Для імплантації канюль тварин наркотизували за допомогою внутріочеревинних ін’єкцій гексенала (100 мг/кг) і фіксували в стереотаксичному апараті Ковача (Угорщина).

Стереотаксичну імплантацію канюль через висвердлені за допомогою бор-машини БЕМ-06М трепанаційні отвори проводили у відповідності до атласу [20] внутрішньошлуночково по координатах - AP=0,8; L=1,5; H=3,5.

При дослідженні ефективності пригнічення судомних проявів за умов каїнат-спричиненого епілептичного статусу застосовували німотоп (1,5 мг/кг та 2,0 мг/кг, в/очер; “Bayer Schering Pharma AG”, Німеччина), ріодипін (ЗАО ННПЦ «Борщаговський», Україна), вальпроєву кислоту (ВК, 100 мг/кг та 150 мг/кг, в/очер; “Sigma”, США) та карбамазепін (“TEVA Operations”; 20 мг/кг), які вводили за 15 хв до введення каїнату.

Судомні прояви у щурів реєстрували візуально протягом 120 хв після застосування фармакологічних сполук. Інтенсивність судомних проявів оцінювали в балах, прийнявши таку оцінку ознак: 0 балів - відсутність судомних реакцій; 1 бал - міофасціальні здригання або стрімкі пробіжки (при застосуванні КК - чухальні рухи); 2 бали - клонічні судоми; 3 бали - клоніко-тонічні судомні напади з падінням тварини на бік, фазою тонічної екстензії кінцівок; 4 бали -

повторні клоніко-тонічні судомні напади і/або загибель тварин. За високої інтенсивності судом застосовували більш інформативну шестибальну оцінку ознак.

Отримані результати обробляли статистично із застосуванням параметричного критерію одноваріантної АНО-ВИ, який супроводжувався пост-хок тестом Ньюман-Куллза. При обчислюванні ординальних значень застосовували непараметричний критерій Крушквалліса. $p < 0.05$ вважали мінімальною статистичною вірогідністю.

Результати дослідження та їх обговорення

1. Дослідження проти судомної ефективності німотопу

Поведінкові прояви епілептичного статусу, який ми відтворювали шляхом внутрішньошлуночкового введення каїнової кислоти, характеризувалися появою перших судомних реакцій через 40-90 секунд після припинення введення каїнату. Латентний період перших судомних реакцій за модельних умов дорівнював в середньому $0,88 \pm 0,07$ хв. Перші судомні прояви надалі поступово з підступних патологічних розчухувань (які ми оцінювали як розвиток клонічних судом) перетворювались до тривалих клоніко-тонічних приступів із виразною екстензією задніх та флексією передніх кінцівок.

Тривалість епілептичного статусу дорівнювала в середньому $5,1 \pm 0,7$ годин. Протягом наступних 10-14 діб ми зареєстрували розвиток відстрочених спонтанних судом. Безпосередньо епілептичний статус було відтворено у 32 (86 %) щурів.

При застосуванні за 15 хв до індукції епілептичного статусу німотоп дозою 1.5 мг/кг захистив від індукції патологічного стану лише 4 щури із 11 (табл. 1). Латентний період епілептичного статусу при цьому дорівнював

1,11±0,12 хв, його тривалість становила 3,4±0,5 год, що було співставно з відповідними контрольними показниками.

За умов введення німотопу дозою 2,0 мг/кг від розвитку епілептичного статусу вдалося захистити 7 щурів із 11, що було більше, ніж у групі щурів без введення німотопу ($p < 0,05$). Латентний період епілептичного статусу при цьому дорівнював 2,33±0,13 хв, його тривалість становила 2,9±0,4 год, що виявилось значно менше порівняно з відповідними контрольними показниками ($p < 0,05$).

В разі введення ВК дозою 100 мг/кг від розвитку епілептичного статусу вдалося захистити 8 щурів із 13, що було більше, ніж у групі щурів без введення ВК ($P < 0,05$). Латентний період ЕС при цьому дорівнював 2,19±0,11 хв, його тривалість становила 2,0±0,5 год, що виявилось в 2,2 рази та в 2,5 рази менше, відповідно, при порівнянні з такими показниками в щурів контрольної групи ($P < 0,05$).

Після введення ВК дозою 150 мг/кг від розвитку епілептичного статусу вдалося захистити 11 щурів із 16, що було більше, ніж у групі щурів без введення ВК ($p < 0,01$). Латентний період перших судомних реакцій при цьому дорівнював 3,78±0,14 хв, тривалість епі-

ілептичного статусу дорівнювала 1,6±0,4 год, що виявилось в 4,3 рази та в 3,2 рази менше, відповідно, порівняно з такими показниками в щурів контрольної групи ($p < 0,05$; табл. 1).

2. Дослідження протисудомної ефективності ріодипіну

Підставою для проведення цієї серії експериментальних досліджень було намагання ймовірності підвищення ефективності пригнічення епілептичного статусу через сумісне введення блокатору кальцієвих L-типу каналів ріодипіну та карбамазепіну.

За умов застосування ріодипіну препарат захистив від розвитку епілептичного статусу 5 щурів із 12, що виявилось краще, ніж в контрольній групі щурів ($p < 0,05$, табл. 2). Латентний період епілептичного статусу при цьому дорівнював 1,06±0,09 хв, його тривалість становила 4,1±0,5 год, що виявилось співставними показниками з такими в контролі ($p > 0,05$). У щурів розвивалися відстрочені спонтанні судоми.

При роздільному введенні карбамазепіну за умов каїнат-індукованого епілептичного статусу препарат захистив від його розвитку лише 2 щури із 12 ($p > 0,05$). Латентний період перших судом при цьому дорівнював 1,32±0,11 хв, що було в 1,5 рази більше, ніж в контролі ($p < 0,05$).

Проте, тривалість епілептичного статусу за цих умов дорівнювала 4,5±0,4 год, що виявилось співставними показниками з такими в контролі ($p > 0,05$). У щурів також розвивалися відстрочені спонтанні судоми.

За умов сумісного введення ріодипіну та карбамазепіну

Таблиця 1

Вплив німотопу та вальпроєвої кислоти (ВК) на прояви каїнат-індукованого епілептичного статусу (ЕС) у щурів

Групи щурів, уведені препарати (دوزи)	Число щурів з ЕС	Латентний період ЕС, хв.	Тривалість ЕС, год.	Розвиток спонтанних судом
1. Каїнова кислота в/шлун (0,75 мкг), $n = 23$	20 (87 %)	0,88 ± 0,07	5,1 ± 0,7	+
2. Німотоп (1,5 мг/кг), $n = 11$	7 (64 %)	1,11 ± 0,12	3,4 ± 0,5	+
3. Німотоп (2,0 мг/кг), $n = 11$	4 (36 %) #	2,33 ± 0,13*	2,9 ± 0,4*	-
4. ВК (100 мг/кг), $n = 13$	5 (38 %) #	2,19 ± 0,11*	2,0 ± 0,5*	-
5. ВК (150 мг/кг), $n = 16$	5 (31 %) ##	3,78 ± 0,14*	1,6 ± 0,4*	-

Примітки: * — $P < 0,05$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними даними в контрольних спостереженнях (АНОВА+Ньюман-Кулз тест). # — $P < 0,05$ і ## — $P < 0,01$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними даними в контрольних спостереженнях (критерій Крушквал-Валліс).

від розвитку епілептичного статусу вдалося захистити 12 щурів із 17, що було більше відповідних показників в контрольній групі щурів, а також у щурів із роздільним введенням ріодипіну та карбамазепіну ($p < 0,05$). Латентний період перших судомних проявів при сумісному введенні ріодипіну та карбамазепіну дорівнював $1,61 \pm 0,15$ хв, його тривалість становила $2,3 \pm 0,4$ год, що виявилось значно менше порівняно з відповідними контрольними показниками, а також при роздільних введеннях ріодипіну та карбамазепіну ($p < 0,05$; табл. 2). За умов сумісного введення цих двох препаратів в щурів не реєструвалися випадки розвитку спонтанних судом.

Таким чином, отримані дані виявили залежну від дози протисудомну дію німотопу за умов каїнат-викликаного епілептичного статусу, яка проявлялась у захисті щурів від розвитку даної форми хронічного судомного синдрому, скороченням латентного періоду його розвитку та тривалості, а також запобіганням розвитку спонтанних судом. Протисудомний ефект німотопу співставний з відповідним ефектом вальпроєвої кислоти дозою 100 мг/кг, зважаючи на перспективи клінічного тестування його протисудомної активності, на що ми вказували раніше [23].

Наші дані певним чином узгоджуються з думкою окремих колег. На моделі максимальних електрошокових судом було показано посилення протисудомного впливу традиційних протисудомних препаратів при їх поєднаному застосуванні з блокатором кальцієвих каналів ріодипіном [6, 14].

Цікавими є дані про запобігання під впливом верапамілу та ріодипіну збільшення концентрації вільного кальцію в синаптосомах мозку щурів при коразоловому кінлінгу [4]: при хронічній формі ЕпА в синаптосомах мозку суттєво зростає концентрація кальцію, що розглядається в якості патофізіологічного механізму формування підвищеної судомної готовності тварин при фармакологічному кіндлінзі. Стійке накопичення вільного кальцію в синаптосомах мозку, скоріше за все, пов'язане з пластичними перебудовами нервової тканини, що виникають при хронічному впливі субконвульсивних доз епілептогенів [10].

Будучи вторинним внутрішньоклітинним месенджером, іони кальцію беруть участь у здійсненні найважливіших внутрішньоклітинних процесів, у тому числі і синтез структурних і функціональних білків, вносячи тим самим свій внесок у здійснення патологічних пластичних процесів, що лежать в основі хронічного епілептогенезу [25].

Таблиця 2

Вплив роздільного та сумісного введення ріодипіну та карбамазепіну на прояви каїнат-індукованого ЕС в щурів

Групи щурів, уведені препарати (دوزи)	Число щурів з ЕС	Латентний період ЕС, хв.	Тривалість ЕС, год.	Розвиток спонтанних судом
1. Каїнова кислота в/шлун (0,75 мкг), $n = 37$	32 (86 %)	$0,88 \pm 0,07$	$5,1 \pm 0,7$	+
2. Ріодипін, (1,0 мг/кг), $n = 12$	7 (58 %) #	$1,06 \pm 0,09$	$4,1 \pm 0,5$	+
3. Карбамазепін (20 мг/кг), $n = 12$	10 (83 %)	$1,32 \pm 0,11^*$	$4,5 \pm 0,4$	+
4. Ріодипін + карбамазепін, $n = 17$	12 (71 %) ## $P_2-P_4 < 0,05$ $P_3-P_4 < 0,05$	$1,61 \pm 0,15^*$ $P_2-P_4 < 0,05$ $P_3-P_4 < 0,05$	$2,3 \pm 0,4^*$ $P_2-P_4 < 0,05$ $P_3-P_4 < 0,05$	-

Примітки: * — $P < 0,05$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними даними в контрольних спостереженнях (АНОВА+Ньюман-Кулз тест). # — $P < 0,05$ і ## — $P < 0,01$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними даними в контрольних спостереженнях (критерій Крускал-Валліс).

При цьому до речно згадати, що іони кальцію регулюють принаймні 3 важливі функції клітини: скорочення, енергопостачання та реактивність. Розрізняють 2 основних механізми надходження кальцію в клітину – електро- та хемозбудли-

вий, виходячи з чого кальцієві канали класифікуються як потенціал-залежні (швидкі та повільні) та хемочутливі. Слід зазначити, що при деполяризації клітинної мембрани її проникність для іонів кальцію значно зростає, тому що відкриваються вольт-залежні кальцієві канали, чутливі до блокуючої дії антагоністів кальцію [14].

Антагоністи кальцію блокують вибірково пропускають кальцієві канали. Первинною точкою їх застосування є іонні процеси, що зумовлюють спайкову активність у клітинній мембрані. Цей механізм реалізується на кшталт конкурентної взаємодії з іонами кальцію. Осільки кальцію є посередником у модуляції активуючих впливів, антагоністи кальцію мають пригнічуючу дію на функцію клітин. Зменшуючи деполяризуючі струми, що викликаються надходженням іонів кальцію в негативно заряджену цитоплазму, антагоністи кальцію тим самим пригнічують збудливі процеси клітини. Цим, можливо, пояснюються нейропротективні ефекти блокаторів кальцієвих каналів [4, 10, 24].

Іншим важливим позитивним моментом роботи можливо вважати виявлену антиепілептичну ефективність ріодипіну та карбамазепіну за умов експериментального каїнат-спричиненого епілептичного статусу – моделі хронічної судомної активності, яка є резистентною до впливу протисудомних сполук. Наші дані вказують на особливість протисудомної дії ріодипіну та карбамазепіну за умов моно- і політерапії хронічної епілептичної активності. Наші результати переконливо свідчать на користь вираженої антиепілептичної дії сумісного введення блокаторів кальцієвих каналів з протисудомними препаратами за умов хронічної форми судомного синдрому, яка є резистентною щодо антиепілептичного лікування. Вважаємо отримані результати експериментальним обґрунтуванням доцільності клінічного

тестування сумісного введення блокаторів кальцієвих каналів з протисудомними препаратами у хворих з хронічними формами судомного синдрому.

Висновки:

1. Блокатори кальцієвих каналів німотоп та ріодипін, а також вальпроєва кислота та карбамазепін спричиняють виражену антиепілептичну дію за умов каїнат-індукованого епілептичного статусу.
2. Німотоп та вальпроєва кислота спричиняли залежну від дози протисудомну дію за умов каїнат-індукованого епілептичного статусу, яка проявлялась у захисті щурів від розвитку даної форми хронічного судомного синдрому, скороченням латентного періоду його розвитку та тривалості, а також запобіганням розвитку спонтанних судом.
3. При сумісному введенні ріодипіну з карбамазепіном в 29 % щурів епілептичний статус не розвивається, латентний період його розвитку в 2 рази перевищує, тривалість в 2,2 рази менша за контрольні показники, а розвиток спонтанних судом не спостерігався.
4. Отримані дані свідчать на користь вираженої антиепілептичної дії сумісного введення блокаторів кальцієвих каналів з протисудомними препаратами за умов хронічної форми судомного синдрому, яка є резистентною щодо антиепілептичного лікування.
5. Вважаємо отримані результати експериментальним обґрунтуванням доцільності клінічного тестування сумісного введення блокаторів кальцієвих каналів з протисудомними препаратами у хворих з хронічними формами судомного синдрому.

Література

1. Буреш Я. Методики и основные

- эксперименты по изучению мозга и поведения / Я. Буреш, О., Бурешова Д. Хьюстон. - М. : Высшая школа, 1991. - 400 с.
2. Дизрегуляторная патология нервной системы / под ред. Е. И. Гусева, Г. Н. Крыжановского. - М. : ООО «Медицинское информационное агенство». - 2009. - 512 с.
 3. Карпова М.Н. Влияние блокатора Са-каналов риодипина на очаговую и генерализованную эпилептическую активность / М.Н. Карпова, О.Ю. Панков, Р.Н. Глебов, С.К. Герман, В.Е. Клуша, Г.Я. Дубур // Бюл. эксперим. биол. мед. - 1989. - №11. - С. 553-555.
 4. Карпова М.Н. Органические антагонисты кальция верапамил и риодипин предотвращают увеличение свободного кальция в синапсоммах мозга крыс в течение коразолового киндлинга / М.Н. Карпова, И.М. Антоник, О.Ю. Панков, Р.Н. Глебов / Бюл. эксперим. биол. мед. - 1992. - №9. - С. 252-254.
 5. Карпова М.Н. Влияние нового аминокислотсодержащего 1,4-дигидропиридина глутапилона на фокальную пенициллин-индуцированную эпилептическую активность и судороги, вызванные бикикулином и тиосемикарбазидом / М.Н. Карпова, С.К. Герман, О.Ю. Панков, В.Е. Клуша, Г.Я. Лубур // Бюл. эксперим. биол. мед. - 1993. - №10. - С. 357-360.
 6. Карпова М.Н. Противосудорожные и нейротоксические эффекты различных комбинаций фенобарбитала, диазепам, вальпроата натрия и 1.4-дигидропиридина риодипина / М.Н. Карпова, Г.Н. Крыжановский, И.Ю. Абросимов // Бюл. эксперим. биол. мед. - 1994. - №7. - С. 14-16.
 7. Крыжановский Г.Н. Детерминантные структуры в патологии нервной системы / Г.Н. Крыжановский. - М. : Медицина, 1980. - 358 с.
 8. Balestrini S. Pharmacogenomics in epilepsy / S. Balestrini, S.M. Sisodiya // *Neurosci. Lett.* - 2018. - Vol. 667. - P. 27-39.
 9. Bruun D.A. Combined treatment with diazepam and allopregnanolone reverses tetramethylenedisulfotetramine (TETS)-induced calcium dysregulation in cultured neurons and protects TETS-intoxicated mice against lethal seizures / D.A Bruun, Z. Cao, B. Inceoglu, S.T. Vito, A.T. Austin, S. Hulsizer, B.D. Hammock [et al.] // *Neuropharmacology.* - 2015. - Vol. 95. - P. 332-342.
 10. Falco-Walter J. Epilepsy-Definition, Classification, Pathophysiology, and Epidemiology / J. Falco-Walter // *Semin. Neurol.* - 2020. - Vol. 40, N 6. - P. 617-623.
 11. Gonzalez-Giraldo E. Advances in the Treatment of Drug-Resistant Pediatric Epilepsy / E. Gonzalez-Giraldo, J.E. Sullivan // *Semin. Neurol.* - 2020. - Vol. 40, N 2. - P. 257-262.
 12. Johannessen S.I. Antiepileptic drug interactions - principles and clinical implications / S.I. Johannessen, C.J. Landmark // *Curr. Neuropharmacol.* - 2010. - Vol. 8, N 3. - P. 254-267.
 13. Karpova M. Combined action of Ca-antagonists and anticonvulsants with different target-point mechanisms in supression of epileptic activity / M. Karpova, Yu. Abrosimov // *Pathophysiology.* - 1994. - Vol. I, Suppl. - P. 100.
 14. Loscher W. Experimental and clinical evidence for loss of effect (tolerance) during prolonged treatment with antiepileptic drugs / W. Loscher, D. Schmidt // *Epilepsia* - 2006. - Vol. 47, N8. - P. 1253-1284.
 15. Lu W., Uetrecht J.P. Peroxidase-mediated bioactivation of hydroxylated metabolites of carbamazepine and phenytoin / W. Lu, J.P. Uetrecht // *Drug Metab. Dispos.* - 2008. - Vol. 36, N8. - P. 1624-1636.
 16. Manford M. Recent advances in epilepsy / Manford M. // *J. Neurol.* - 2017. - Vol. 264, N8. - P. 1811-1824.
 17. Thijs R.D. Epilepsy in adults / R.D. Thijs, R. Surges, T.J. O'Brien, J.W. Sander // *Lancet.* - 2019. - Vol. 393, N 10172. - P. 689-701.
 18. Niketix V. Activities of antioxidant enzymes and formation of the glutathione adduct of hemoglobin (Hb ASSG) in epileptic patients with long-term antiepileptic therapy / V. Niketix, S. Ristix, Z.S. Saicix, M. Spasix, B. Buzadzix, M. Stojkovix // *FARMACO.* - 1995. - Vol. 50, N11. - P. 811-813.
 19. Photographic Atlas of the Rat Brain the Cell and Fiber Architecture Illustrated in Three Planes With Stereotaxic Coordinates: A Photographic Guide to the Cell and Fiber Architecture of the Rat Brain Illustrated in Three Planes With Stereotaxic Coordinates. - / L. Kruger, S. Saporta, W. Larry (Eds.). - Cambridge University Press, 1995. - 299 p.
 20. Sartori S. First-ever convulsive seizures in

children presenting to the emergency department: risk factors for seizure recurrence and diagnosis of epilepsy / S. Sartori, M. Nosadini, G. Tessarin, C. Boniver, A.C. Frigo, I. Toldo, S. Bressan, L. Da Dalt / *Dev. Med. Child Neurol.* – 2019. – Vol. 61, N1. – P. 82-90.

21. Thijs R.D. Epilepsy in adults / R.D. Thijs, R. Surges, T.J. O'Brien, J.W. Sander // *Lancet.* – 2019. – Vol. 393, N 10172. – P. 689-701.
22. Vastyanov R.S. Calcium Channels Participate in the Induction of Status Epilepticus by Kainate in Rats / R.S. Vastyanov // *Neirofiziologiya/ Neurophysiology.* – 2000. – Vol. 32, N3. – P. 175 - 177.
23. Xu J.H. Voltage-Dependent Calcium Channels, Calcium Binding Proteins, and Their Interaction in the Pathological Process of Epilepsy / J.H. Xu, F.R. Tang // *Int. J. Mol. Sci.* – 2018. – Vol. 19, N9. – P. 2735.
24. Zang K. The Large Conductance Calcium- and Voltage-activated Potassium Channel (BK) and Epilepsy / K. Zang, Y. Zhang, J. Hu, Y. Wang // *CNS Neurol. Disord. Drug Targets.* – 2018. – Vol. 17, N4. – P. 248-254.
5. Karpova M.N. Effect of a new amino acid-containing 1,4-dihydropyridine glutapyrone on focal penicillin-induced epileptic activity and convulsions caused by bicuculline and thiosemicarbazid / M.N. Karpova, S.K. Herman, O.Yu. Pankov, V.E. Klusha, G.Ya. Lubur // *Bull. experiment biol. honey.* - 1993. - No. 10. - P. 357-360. [In Russian].
6. Karpova M.N. Anticonvulsant and neurotoxic effects of various combinations of phenobarbital, diazepam, sodium valproate and 1,4-dihydropyridine riodipine / M.N. Karpova, G.N. Kryzhanovsky, I.Yu. Abrosimov // *Byul. experiment biol. honey.* - 1994. - No. 7. - P. 14-16. [In Russian].
7. Kryzhanovsky G.N. Determinant structures in the pathology of the nervous system / G.N. Kryzhanovsky - M.: Medicine, 1980. - 358 p. Aycicek A The effects of carbamazepine, valproic acid and phenobarbital on the oxidative and antioxidative balance in epileptic children / A Aycicek, A Iscan // *Eur. Neurol.* – 2007. – Vol. 57, N 2. – P. 65–69.
8. Kryzhanovskiy G.N. Determinantnyye struktury v patologii nervnoy sistemy. M : Meditsina, 1980: 358 c [In Russian]
9. Aycicek A, Iscan A The effects of carbamazepine, valproic acid and phenobarbital on the oxidative and antioxidative balance in epileptic children. *Eur. Neurol.* 2007; 57 (2): 65–69.
10. Balestrini S, Sisodiya SM. Pharmacogenomics in epilepsy. *Neurosci Lett.* 2018;667: 27-39.
11. Bruun DA, Cao Z, Inceoglu B, Vito ST, Austin AT, Hulsizer S, Hammock BD, Tancredi DJ, Rogawski MA, Pessah IN, Lein PJ. Combined treatment with diazepam and allopregnanolone reverses tetramethylenedisulfotetramine (TETS)-induced calcium dysregulation in cultured neurons and protects TETS-intoxicated mice against lethal seizures. *Neuropharmacology.* 2015;95: 332-342.
12. Falco-Walter J. Epilepsy-Definition, Classification, Pathophysiology, and Epidemiology. *Semin Neurol.* 2020;40(6): 617-623.
13. Gonzalez-Giraldo E, Sullivan JE. Advances in the Treatment of Drug-Resistant Pediatric Epilepsy. *Semin Neurol.* 2020;40(2): 257-262.
14. Johannessen SI, Landmark CJ. Antiepileptic drug interactions - principles and clinical implications. *Curr Neuropharmacol.* 2010; 8(3): 254–267.
15. Karpova M, Abrosimov Yu. Combined action of Ca-antagonists and anticonvulsants with different target-point mechanisms in supression of epileptic activity. *Pathophysiology.* 1994; 1(1): 100.
16. Loscher W, Schmidt D. Experimental and clinical evidence for loss of effect (tolerance)

References

1. Ya Byresh. Methods and ocular experiments for brain training and innovation / Ya. Byresh, O., Byreshova D. Houston. - Moscow: Higher school, 1991. - 400 c. [In Russian].
2. Dysregulation pathology of the nervous system / Ed. E. I. Gusev, G. N. Kryzhanovsky. - M.: LLC "Medical Information Agency. – 2009. - 512 p.
3. Karpova M.N. Effect of Ca-channel blocker riodipine on focal and generalized epileptic activity / M.N. Karpova, O.Yu. Pankov, R.N. Glebov, S.K. German, V.E. Klusha, G.Ya. Dubur // *Bull. experiment biol. honey.* - 1989. - No. 11. - P. 553-555. [In Russian].
4. Karpova M.N. Organic calcium antagonists verapamil and riodipine prevent the increase of free calcium in rat brain synaptosomes during corazolo kindling / M.N. Karpova, I.M. Antonyk, O.Yu. Pankov, R.N. Glebov // *Bull. experiment biol. honey.* - 1992. - No. 9. - P. 252-254. [In Russian].

- during prolonged treatment with antiepileptic drugs. *Epilepsia*. 2006; 47(8): 1253–1284.
17. Lu W, Uetrecht JP. Peroxidase-mediated bioactivation of hydroxylated metabolites of carbamazepine and phenytoin. *Drug Metab. Dispos.* 2008; 36 (8): 1624–1636.
 18. Manford M. Recent advances in epilepsy. *J Neurol*. 2017;264(8): 1811-1824.
 19. Thijs RD, Surges R, O'Brien TJ, Sander JW. Epilepsy in adults. *Lancet*. 2019;393(10172): 689-701
 20. Niketiж V, Ristiж S, Saiciж ZS, Spasiж M, Buzadzиж B, Stojkoviж M Activities of antioxidant enzymes and formation of the glutathione adduct of hemoglobin (Hb ASSG) in epileptic patients with long-term antiepileptic therapy. *FARMACO*. 1995; 50(11): 811–813.
 21. Photographic Atlas of the Rat Brain the Cell and Fiber Architecture Illustrated in Three Planes With Stereotaxic Coordinates: A Photographic Guide to the Cell and Fiber Architecture of the Rat Brain Illustrated in Three Planes With Stereotaxic Coordinates. - / L. Kruger, S. Saporta, W. Larry (Eds.). - Cambridge University Press, 1995: 299.
 22. Sartori S, Nosadini M, Tessarin G, Boniver C, Frigo AC, Toldo I, Bressan S, Da Dalt L. First-ever convulsive seizures in children presenting to the emergency department: risk factors for seizure recurrence and diagnosis of epilepsy. *Dev Med Child Neurol*. 2019;61(1): 82-90.
 23. Thijs RD, Surges R, O'Brien TJ, Sander JW. Epilepsy in adults. *Lancet*. 2019;393(10172): 689-701.
 24. Vastyanov RS. Calcium Channels Participate in the Induction of Status Epilepticus by Kainate in Rats. *Neirofiziologiya/Neurophysiology*. 2000; 32(3): 175-177.
 25. Xu JH, Tang FR. Voltage-Dependent Calcium Channels, Calcium Binding Proteins, and Their Interaction in the Pathological Process of Epilepsy. *Int J Mol Sci*. 2018;19(9): 2735.
 26. Zang K, Zhang Y, Hu J, Wang Y. The Large Conductance Calcium- and Voltage-activated Potassium Channel (BK) and Epilepsy. *CNS Neurol Disord Drug Targets*. 2018;17(4): 248-254.

*Вперше поступила в редакцию 12.07.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК. 616.65-002

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188310>

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ

Савицький І.В., Каштилян О.А.

ПЗВО «Міжнародна академія екології і медицини», Київ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ХРОНИЧЕСКОМ ПРОСТАТИТЕ

Савицкий И.В., Каштилян О.А.

ПЗВО «Международная академия экологии и медицины», Киев

STUDY OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN RATS WITH EXPERIMENTAL CHRONIC PROSTATITIS

Savytskyi I.V., Kashtylyan O.A.

PZVO "International Academy of Ecology and Medicine", Kiev

Summary/Резюме

The article presents the results of the study of changes in the endothelium under the conditions of experimental chronic prostatitis in rats. On the first day of simulation of chronic prostatitis, a probable decrease in the activity of endothelial NO-synthase by 2.5 times ($p < 0.05$) compared to the data of intact animals was established. On the 14th and 21st days, the tendency revealed on the 7th day is preserved — the level of endothelial NO synthase is lower than the similar indicator in the group of intact rats by 1.5 times ($p < 0.05$) and 1.6 times ($p < 0.05$) respectively. On the first day, rats with simulated pathology showed a significant increase in the level of inducible NO-synthase by 3.1 times ($p < 0.05$) compared to intact animals. It was found that in the group of rats with reproduced chronic prostatitis already on the first day, the level of the Willebrand factor probably increased by 1.3 times ($p < 0.05$) compared to intact animals, which indicates damage to the endothelium and exacerbation of the inflammatory reaction of the prostate gland. The increased level of endothelin-1 in rats with experimental chronic prostatitis and its improbable decrease as the disease progresses is probably one of the main pathogenetic factors in the development and progression of the pathological process in the prostate gland.

Key words: *chronic prostatitis, endothelial dysfunction, pathogenesis, endothelin-1.*

В статті приведені результати вивчення змін ендотелію в умовах експериментального хронічного простатиту у щурів. В перші сутки моделювання хронічного простатиту встановлено ймовірне зниження активності ендотеліальної NO-синтази в 2,5 рази ($p < 0,05$) порівняно з даними інтактних тварин. На 14-е і 21-е сутки зберігається тенденція, виявлена на 7-е сутки — рівень ендотеліальної NO-синтази нижче аналогічного показателя в групі інтактних щурів в 1,5 рази ($p < 0,05$) і 1,6 рази ($p < 0,05$) відповідно. В перші сутки у щурів з моделюваною патологією виявлено значительне підвищення рівня індукційної NO-синтази в 3,1 рази ($p < 0,05$) порівняно з інтактними тваринами. Встановлено, що в групі щурів з виробленим хроні-

ческим простатитом уже в первые сутки уровень фактора Виллебранда достоверно повышался в 1,3 раза (pV0,05) по сравнению с интактными животными, что свидетельствует о повреждении эндотелия и обострении воспалительной реакции предстательной железы. Повышенный уровень эндотелина-1 у крыс с экспериментальным хроническим простатитом и его недостоверное снижение по мере прогрессирования заболевания, вероятно, является одним из основных патогенетических факторов развития и прогрессирования патологического процесса в предстательной железе.

Ключевые слова: хронический простатит, эндотелиальная дисфункция, патогенез, эндотелин-1.

В статті наведено результати вивчення змін ендотелію за умов експериментального хронічного простатиту у щурів. В першу добу моделювання хронічного простатиту встановлено вірогідне зниження активності ендотеліальної NO-синтази в 2,5 раза (pV0,05) порівняно з даними інтактних тварин. На 14-у та 21-у добу зберігається тенденція, виявлена на 7-у добу — рівень ендотеліальної NO-синтази нижче за аналогічний показник у групі інтактних щурів в 1,5 раза (pV0,05) та 1,6 раза (pV0,05) відповідно. В першу добу у щурів із змодельованою патологією виявлено значне підвищення рівня індуцибельної NO-синтази в 3,1 раза (pV0,05) порівняно із інтактними тваринами. Встановлено, що у групі щурів із відтвореним хронічним простатитом вже в першу добу рівень фактору Віллебранда вірогідно підвищувався в 1,3 раза (pV0,05) порівняно із інтактними тваринами, що свідчить про пошкодження ендотелію та загострення запальної реакції передміхурової залози. Підвищений рівень ендотеліну-1 у щурів з експериментальним хронічним простатитом та його невірогідне зниження по мірі прогресування захворювання, ймовірно, є одним із основних патогенетичних факторів розвитку та прогресування патологічного процесу в передміхуровій залозі.

Ключові слова: хронічний простатит, ендотеліальна дисфункція, патогенез, ендотелін-1.

Вступ

Ендотеліальна дисфункція (ЕД) як системний патологічний процес пов'язана з порушенням мікроструктури та секреторної функції ендотеліальних клітин, однією з найбільш значущих тканинних систем судинного русла. Свої ефекти ендотелій реалізує за допомогою виділення вазоактивних речовин, вазодилаторів (NO, простагліцилін, брадікінін) та вазоконстрикторів (ендотелін, вільні радикали кисню, тромбоксан А2, ангіотензин II) [4, 7, 8]. Місцем генерації та секреції цих вазоактивних молекул у судинах є клітини ендотелію, а їх локалізація забезпечує їм ключову роль у регуляції судинного тонуусу та ре-

ології крові. Виділяючись через базальну та люмінальну мембрани, вазоактивні речовини прямо взаємодіють з ефеторними клітинами інтими та медії судин, з клітинами крові, чим і визначається їх регулюючий вплив на тонус гладких м'язів та структуру судинної стінки, відповідно, на локальну та системну гемодинаміку [9]. Отже, ЕД є одним з основних факторів, що зумовлюють гіпоксію на клітинному та тканинному рівнях.

Відомо, що збільшення вмісту NO призводить до накопичення супероксиду та підвищення утворення пероксинітриту в крові та секреті ПЗ, збільшуючи проникність судин та порушуючи градієнтність гематопростатичного та

гемотестикулярного бар'єрів. Слід припустити, що патологічна дія надлишку NO та його метаболітів носить як місцевий, так і системний характер [11]. Одним із основних клінічних синдромів хронічного простатиту (ХП) є синдром вегетативної дисфункції, що характеризується підвищеною активністю симпатичної нервової системи, яка призводить до зміни швидкості кровотоку, збільшення активності тромбоцитарних агентів, а також активації біологічно активних речовин, що циркулюють у крові. Всі ці процеси є ключовими механізмами розвитку дисфункції ендотелію [10].

Тому **метою** нашої роботи було вивчення змін показників, що характеризують ЕД у щурів із експериментальним ХП.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проводили на 30 білих статевозрілих щурах-самцях, які були розподілені на 2 групи:

- 1 група ($n = 6$) — інтактні тварини (щури, які перебували на стандартному водному раціоні та харчуванні);
- 2 група ($n = 24$) — щури із експериментальним ХП.

Для дослідження ХП у щурів використовували інформативну та просту у виконанні модель, яка базується на одноразовому ректальному введенні суміші димексиду та скипидару. Тварині вводили ректально 1 мл (0,75–1,25 мл) суміші 0,5 % скипидару та 5 % димексиду в об'ємному співвідношенні 1:4. В подальшому відтворювали гіпокінетичний стрес протягом 10 діб шляхом розміщення самців поодиноці у спеціальні клітини-пенали [1].

Щурів виводили з експерименту на 1-у добу після закінчення моделювання ХП (на 12-у добу дослідження), на 7-у добу (на 18-у добу від початку всього дослідження), на 14-у (на 25-у добу від початку дослідження) та 21-у добу розвитку експериментального ХП (на 32-у добу від початку моделювання) [1].

З метою вивчення маркерів ендотеліальної дисфункції проводили дослідження концентрація ендотеліна-1 в крові, активність фактора Віллебранда (ФВ) та рівень ендотеліальної та індукбельної NO-синтази.

Вивчення вмісту ендотеліну-1 в крові проводили з використанням імуноферментних наборів «Ендотелін-1» фірми «Biomedica gruppe» (Австрія) [4, 5].

Рівень фактора Віллебранда (ФВ) досліджували за допомогою набору реагентів «Віллебранд-тест» (НПО «Ренам») в цитратній плазмі. Даний метод ґрунтується на здатності ФВ викликати аглютинацію тромбоцитів за наявності антибіотика ристоцетину (ристоміцину) [4].

NO-синтазну активність визначали спектрофотометричним методом за приростом вмісту нітриту в реакційній суміші, що містить 50 мМ дигідрофосфату калію (рН 7), 1 мМ хлориду магнію, 1 мМ НАДФН і 2 мМ хлориду кальцію (для вимірювання активності eNOS або 4 мМ ЕДТА (для зв'язування ендогенного кальцію при вимірюванні активності iNOS), протягом 15 хвилин при 37°C [4, 5].

При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [3]

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [2].

Результати та їх обговорення

На першу добу моделювання ХП встановлено вірогідне зниження активності eNOS в 2,5 раза ($p < 0,05$) порівняно з даними інтактних тварин (табл. 1). На 7-у добу даний показник дещо підвищувався порівняно із першою добою, але вірогідно був нижчим в 1,8 раза ($p < 0,05$) від рівня eNOS інтактних тварин. На 14-у та 21-у добу зберігалася тенденція, виявлена на 7-у добу — рівень eNOS був нижче за аналогічний показник у групі інтактних щурів в 1,5 раза ($p < 0,05$) та 1,6 раза ($p < 0,05$) відповідно.

При дослідженні активності iNOS були встановлені наступні закономірності. В першу добу у групи тварин із змодельованою патологією виявлено значне підвищення рівня iNOS в 3,1 раза ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами, на 7-у добу даний показник знижувався порівняно із першою добою, але був вірогідно вищим (в 2,1 раза ($p < 0,05$)) за показник в групі інтактних тварин. На 14-у та 21-у добу в експериментальних тварин встановлене більш виражене зниження активності iNOS порівняно із першою добою, але вірогідно вище за рівень iNOS в групі інтактних тварин.

Вазоспазм, ішемія, запалення, ЕД призводять до так званого «роз'єднання» субодиниць eNOS, і даний фермент, поряд з NO може продукувати супероксидний радикал, пероксинітрит, нітрозотіоли та інші сполуки з наступним зни-

женням біодоступності NO, що призводить до пригнічення базального рівня NO. Зменшення eNOS викликає компенсаторну активацію патологічної форми — iNOS (під впливом різних фізіологічних та патологічних факторів: прозапальних цитокінів та ендотоксинів), в результаті чого підвищується рівень NO, запускаючи процеси саногенезу ХП. Отже, можна стверджувати, що підвищення активності iNOS підтверджує наявність запального процесу та розвиток ЕД при експериментальному ХП [4, 6].

Оскільки підвищення рівня фВ спостерігається при багатьох патологічних станах, які супроводжуються гострим та хронічним пошкодженням ендотеліальних клітин, наступним етапом нашої роботи було вивчення змін рівня даного показника при експериментальному ХП у щурів в динаміці (рис. 1) [6, 7].

Встановлено, що у групі щурів із відтвореним ХП вже в першу добу рівень фВ вірогідно підвищувався в 1,3 раза ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами, що свідчить про пошкодження ендотелію та загострення запальної реакції ПЗ. На 7-у добу експерименту рівень фВ дещо знижувався, однак складав $104,2 \pm 4,5 \%$, що в 1,2 раза ($p < 0,05$) вище за показник інтактних щурів. На 14-у та 21-у добу експериментальних досліджень врівноваження фВ до діапазону фізіологічної норми не відмічалось: його рівень був вище інтактних щурів в 1,2 раза ($p < 0,05$) та 1,1 раза ($p > 0,05$) відповідно.

Наші дані підтверджують факт, що гіперекспресія фВ є одним із компонентів запальної імунної відповіді судинної стінки. Порушення структури ендотеліального моношару стимулює екскрецію фВ, який в

Таблиця 1
Активність ендотеліальної та індукційної NO-синтази за умов експериментального хронічного простатиту в динаміці (мкмоль/л/год), ($\bar{X} \pm S_x$, $n=6$)

Показники	Інтактні тварини	Контрольна патологія			
		1-а доба	7-а доба	14-а доба	21-а доба
Активність eNOS	$0,76 \pm 0,01$	$0,31 \pm 0,01^*$	$0,44 \pm 0,02^*$	$0,51 \pm 0,03^*$	$0,52 \pm 0,02^*$
Активність iNOS	$0,16 \pm 0,01$	$0,50 \pm 0,02^*$	$0,38 \pm 0,03^*$	$0,32 \pm 0,01^*$	$0,27 \pm 0,02^*$

Примітки:

- * - $p < 0,05$ порівняно із групою інтактних тварин;
- n – кількість тварин у групі.

свою чергу, сприяє не тільки адгезії тромбоцитів до оголеного субендотелію, але й адгезії лейкоцитів до ендотеліальних клітин, провокуючи розвиток запалення. Крім цього, підвищення рівня фВ у сироватці крові у хворих на ХП на тлі розвитку ендотеліальної дисфункції може бути сприятливим фактором розвитку тромбозів у даній категорії пацієнтів [4, 7, 8].

Ще одним маркером ЕД, що відображає стан вазомоторної функції ендотелію є ендотелін-1 — біологічно-активний пептид широкого спектру дії. Ендотелін-1 головним чином представлений в ендотелії, однак він утворюється також в багатьох інших клітинах, є потужним вазоконстриктором та мітогенним фактором для гладком'язових клітин судин, фібробластів тощо. В низьких концентраціях він бере участь в регуляції росту клітин ендотелію та стимулює продукцію ними NO та простацикліну [4, 8].

На рисунку 2 зображено зміни рівня ендотеліну-1 у щурів при модельованому ХП в різні терміни спостереження.

В першу добу спостереження встановлено підвищення рівня ендотеліну-1 в 2,4 раза ($p < 0,05$) порівняно із інтактною групою тварин. На 7-у добу експерименту даний показник дещо знижувався у групі тварин контрольної патології, однак перевищував аналогічний показник у інтактних щурів в 2,2 раза ($p < 0,05$). На 14-у та 21-у добу рівень ендотеліну-1 складав $6,85 \pm 3,0$ фмоль/мл та $6,22 \pm 2,8$ фмоль/мл та зберігалася така ж картина патологічної вазоконстрикції, як в першу добу. У групі тва-

Рис. 1. Динаміка змін рівня фактору Віллебранда у щурів з експериментальним хронічним простатитом (%).

Примітка. * - $p < 0,05$ порівняно із групою інтактних тварин.

рин контрольної патології протягом всього терміну спостереження відмічалось зниження рівня ендотеліну-1 та його поступове наближення до рівня інтактної групи щурів.

Отже, такі зміни рівня ендотеліну-1 можуть свідчити про прояви ЕД у щурів з ХП. Концентрація в плазмі крові ендотеліну-1 підвищується уже на ранніх стадіях формування захворювання. Підвищений рівень даного маркера у щурів з експериментальним ХП та його невірогідне зниження по мірі прогресування захворювання, ймовірно, є одним із основних патогенетичних факторів розвитку та прогресування патологічного процесу в ПЗ [4, 8, 9].

Рис. 2. Рівень ендотеліну-1 у щурів з експериментальним хронічним простатитом (фмоль/мл)

Примітка. * - $p < 0,05$ порівняно із групою інтактних тварин.

Висновки:

1. В першу добу моделювання ХП встановлено вірогідне зниження активності eNOS в 2,5 раза (p<0,05) порівняно з даними інтактних тварин. На 14-у та 21-у добу зберігається тенденція, виявлена на 7-у добу — рівень eNOS нижче за аналогічний показник у групі інтактних щурів в 1,5 раза (p<0,05) та 1,6 раза (p<0,05) відповідно. В першу добу у щурів із змодельованою патологією виявлено значне підвищення рівня iNOS в 3,1 раза (p<0,05) порівняно із інтактними тваринами, на 14-у та 21-у добу в експериментальних тварин встановлене більш виражене зниження активності iNOS порівняно із першою добою, але вірогідно вище за рівень iNOS ніж в інтактних тварин.
2. Встановлено, що у групі щурів із відтвореним ХП вже в першу добу рівень ФВ вірогідно підвищувався в 1,3 раза (p<0,05) порівняно із інтактними тваринами, що свідчить про пошкодження ендотелію та загострення запальної реакції ПЗ.
3. Підвищений рівень ендотеліну-1 у щурів з експериментальним ХП та його невірогідне зниження по мірі прогресування захворювання, ймовірно, є одним із основних патогенетичних факторів розвитку та прогресування патологічного процесу в ПЗ.

Література

1. Доклінічні дослідження лікарських засобів: метод. рек. / за ред. чл.-кор. НАМН України, акад. О. В. Стефанова. К.: Авіценна, 2001. 528 с.
2. Методы статистической обработки медицинских данных: метод. рек. / А. Г. Кочетов, О. В. Лянг, И. В. Жиров и др. М.: РКНПК, 2012. 42 с.
3. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації.

Вісник фармакології і фармації. 2006. № 7. С. 47–61.

4. Трищ В. І. Дослідження рівня ендотеліну-1 у хворих на хронічний абактеріальний простатит. Український науково-практичний журнал урології, андрології та нефрології. 2017. № 4 (21). С. 62–65.
5. Энциклопедия клинических лабораторных тестов / под. ред. Н. У. Тица / перевод под. ред. В. В. Меньшикова. М.: «Лабинформ», 1997. С. 160–161.
6. Фізіологічний стан ендотелію судин при експериментальному хронічному простатиті та його корекція / А. І. Гоженко, Ю. В. Мізевич, І. В. Савицький, І. В. М'ястківська. Вісник морської медицини. 2018. № 3 (80). С. 116–122.
7. Dickson G. Prostatitis — diagnosis and treatment. Australian family physician. 2013. Vol. 42 (4). P. 216–219.
8. Direct mechanical characterization of prostate tissue — a systematic review / N. P. Kelly, H. D. Flood, D. A. Hoey et al. The Prostate. 2019. Vol. 79 (2). P. 115–125.
9. Role of chronic inflammation as a predictor of upstaging/Upgrading in prostate cancer: finding a new group eligible for active surveillance / M. R. Nowroozi, M. Ayati, E. Amini et al. Urology Journal. 2020. Vol. 17 (4). P. 370–373.
10. Successful establishment of crowdfunding to develop new diagnostic tools for chronic prostatitis / Y. Tohi, Y. Kakehi, M. Sugimoto et al. International Journal of Urology. 2022. Vol. 29 (6). P. 600–602.
11. The role of inflammation in lower urinary tract symptoms (LUTS) due to benign prostatic hyperplasia (BPH) and its potential impact on medical therapy / V. Ficarra, M. Rossanese, M. Zazzara et al. Current Urology Reports. 2014. Vol. 15 (12). P. 463.

References

1. Preclinical studies of medicinal products: method. rec. / edited by member-cor. National Academy of Sciences of Ukraine, Acad. O. V. Stefanov. K.: Avicenna, 2001. 528 p.
2. Methods of statistical processing of medical data: method. rec. / A. G. Kochetov, O. V. Liang, I. V. Zhironov and others, Moscow: RKNPK, 2012. 42 p.
3. Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations Herald of

- pharmacology and pharmacy. 2006. No. 7. P. 47–61.
4. Trish V. I. Study of the level of endothelin-1 in patients with chronic abacterial prostatitis. Ukrainian scientific and practical journal of urology, andrology and nephrology. 2017. No. 4 (21). P. 62–65.
 5. Encyclopedia of clinical laboratory tests / sub. ed. N. U. Tytsa / translated by sub. ed. V. V. Menshikova. M.: "Labinform", 1997. P. 160–161.
 6. Physiological state of vascular endothelium in experimental chronic prostatitis and its correction / A. I. Gozhenko, Yu. V. Mizevych, I. V. Savytskyi, I. V. Myastkivska. Journal of marine medicine. 2018. No. 3 (80). P. 116–122.
 7. Dickson G. Prostatitis — diagnosis and treatment. Australian family physician. 2013. Vol. 42 (4). P. 216–219.
 8. Direct mechanical characterization of prostate tissue — a systematic review / N. P. Kelly, H. D. Flood, D. A. Hoey et al. The Prostate. 2019. Vol. 79 (2). P. 115–125.
 9. Role of chronic inflammation as a predictor of upstaging/Upgrading in prostate cancer: finding a new group eligible for active surveillance / M.R. Nowroozi, M. Ayati, E. Amini et al. Journal of Urology. 2020. Vol. 17 (4). P. 370–373.
 10. Successful establishment of crowdfunding to develop new diagnostic tools for chronic prostatitis / Y. Tohi, Y. Kakehi, M. Sugimoto et al. International Journal of Urology. 2022. Vol. 29 (6). P. 600–602.
 11. The role of inflammation in lower urinary tract symptoms (LUTS) due to benign prostatic hyperplasia (BPH) and its potential impact on medical therapy / V. Ficarra, M. Rossanese, M. Zazzara et al. Current Urology Reports. 2014. Vol. 15 (12). P. 463.

*Впервые поступила в редакцию 08.07.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: 616.248+616.33-002.44J-092: 612.015.11: 615.274

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188314>

**ДІЯ ПРЕПАРАТУ ТІОТРИАЗОЛІНУ НА ПОКАЗНИКИ ПРО- ТА
АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ЛЕГЕНЯХ МОРСЬКИХ
СВИНОК В ПАТОГЕНЕЗІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ТА ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА**

Колишецька М.А., Байда М.Л., Семенців Н.Г., Садляк О.В., Пасічнюк І.П.

*Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,
marta.kolishetska@gmail.com*

**ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА ТИОТРИАЗОЛИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ
ПРО- И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ В ЛЕГКИХ МОРСКИХ
СВИНОК В ПАТОГЕНЕЗЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА**

**Колишецкая М.А., Байда М.Л., Семенцев Н.Г., Садляк О.В.,
Пасичнюк И.П.**

*Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого
marta.kolishetska@gmail.com*

**THE EFFECT OF THIOTRIAZOLINE ON THE INDICATORS OF PRO-
AND ANTIOXIDANT SYSTEMS IN GUINEA PIG LUNGS IN THE
PATHOGENESIS OF EXPERIMENTAL BRONCHIAL ASTHMA AND
GASTRIC ULCER**

**Kolishetska M.A., Baida M.L., Sementsiv N.G., Sadlyak O.V.,
Pasichnyuk I.P.**

*Danylo Halytsky Lviv National Medical University,
marta.kolishetska@gmail.com*

109

Summary/Резюме

General practitioners often observe different combinations of diseases, including cases of bronchial asthma, which developed under the conditions of peptic ulcer disease, which, of course, complicate the course of these diseases and treatment.

The aim of the study was to investigate the state of the lipoperoxidation and antioxidant protection in guinea pigs lungs in the development of experimental bronchial asthma (EBA) and experimental stomach ulcer (ESU) before and after the use of the antioxidant thiotriazoline.

Material and research methods. Experimental studies were performed on 64 guinea pigs (males) weighing 180-220 g, divided into 6 groups of 9 animals each, except the first (10 animals). Group I (control) included intact guinea pigs, group II — animals with experimental asthma and ESU (5th day), to III — guinea pigs on the 19th day of the combined model process, to IV — animals with EBA and ESU (26th day), to V — guinea-pigs on the 33rd day of EBA and ESU, VI group included animals with EBA and ESU that were treated by thiotriazoline in the rate of 100 mg / kg intramuscularly since 24rd day of the experiment for 10 days. For the purpose of detailed analysis two periods of

development of EBA and ESU were conditionally distinguished: early (5th and 19th days of experiment) and late (26th and 33rd days).

The experimental asthma model reproduced in guinea pigs by the method VI Babich (1979), gastric ulcer was simulated according to the method of VI Komarov.

Condition of free radical oxidation in the lungs was determined by the content of diene conjugates (DC) by the method of VG Gavrylov, MI Myshkorudna (1989), and malonic dialdehyde (MDA) by the method of EG Korobeynikov (1989). The degree of antioxidant system activity was estimated by the content of enzymes — superoxide dismutase (SOD) by the method of R. Fried (1975), catalase (CT) by the method of R. Holmes, C. Masters (1970), glutathione peroxidase (GPO) — by the method of OG Arkhipova (1988). Statistical processing of the obtained data was carried out according to the Student's method.

Research results and their discussion. Summarizing the results of the study, it can be argued that all periods of EBA and ESU are characterized by dysfunction of the prooxidant and antioxidant systems, which is manifested by excessive accumulation of lipoperoxidation products in the lungs (increasing levels of DC and MDA) and decreased activity of SOD, CT, GPO which indicating a violation of cellular homeostasis and the development of oxidative stress, especially on the 33rd day of the study.

The use of thiotriazoline for 10 days (from the 24th to the 33rd day) led to a significant reduction in the content of DC and MDA in the lungs, respectively, by 31.3 % ($p_1 < 0.05$) and 21.6 % ($p_1 < 0.05$) and elevation of level SOD, CT and GPO, respectively, on 29.6 % ($p_1 > 0.05$), 28.2 % ($p_1 > 0.05$) and 34.3 % ($p_1 < 0.05$) compared with the group of animals that were not exposed to this drug, indicating its antioxidant effect on these indicators in the development of experimental bronchial asthma and experimental stomach ulcer disease.

Key words: *bronchial asthma, stomach ulcer, antioxidant and prooxydant systems, thiotriazoline.*

Врачи практического здравоохранения довольно часто наблюдают разное сочетание заболеваний, в том числе случаи бронхиальной астмы, которые развились в условиях язвенной болезни желудка, которые, безусловно, осложняют течение этих недугов и лечения.

Целью данного исследования стало выяснение особенностей изменений процессов липопероксидации (ПОЛ) и антиоксидантной защиты в легких в условиях развития экспериментальной бронхиальной астмы (ЭБА) и экспериментальной язвенной болезни желудка (ЭЯБЖ) до и после применения антиоксиданта тиотриазолина.

Материал и методы исследования. Экспериментальные исследования проводились на 64 морских свинках (самцах) массой 180 — 220 г, разделённых на 6 групп по 9 животных в каждой, кроме первой (10 животных). К I группе (контроль) относили интактные морские свинки, к II-животные с ЭБА и ЭЯБЖ (5-е сутки), в III — морские свинки на 19-е сутки нашего модельного процесса, в IV — животные с ЭБА и ЭЯБЖ (26-е сутки), в V — морских свинок на 33-е сутки ЭБА и ЭЯБЖ (до лечения) VI группа — морские свинки с ЭБА и ЭЯБЖ после лечения тиотриазолином внутримышечно в дозе 100 мг на 1 кг массы в течение 10 суток (с 24 по 33-е сутки) эксперимента. С целью детального анализа условно выделяли два периода развития

ЭБА и ЭЯБЖ: ранний (5 и 19-и сутки эксперимента) и поздний (26 и 33-е).

Экспериментальная модель БА воспроизводилась на морских свинках по методу В.И. Бабича (1979), язвенную болезнь желудка моделировали по методу В.И. Комарова. Состояние свободнорадикального окисления липидов в легких определяли по содержанию диеновых конъюгатов (ДК) методом В.Г. Гаврилова, М.И. Мышкорудной (1989), и малонового диальдегида (МДА) методом Е.Н.Коробейникова (1989). Степень активности антиоксидантной системы (АОС) оценивали по содержанию ферментов супероксиддисмутазы (СОД) методом R. Fried (1975), каталазы (КТ) методом R. Holmes, C. Masters (1970) и глутатионпероксидазы (ГПО) методом Архиповой О.Г. (1988).

Результаты и их обсуждение. Подытоживая полученные результаты исследования, можно утверждать, что все периоды развития ЭБА и ЭЯБЖ характеризуются нарушением функционального состояния проксидантной и антиоксидантной систем, которое проявляется чрезмерным накоплением продуктов ПОЛ в легких (возрастает уровень ДК и МДА) и снижением активности ферментов СОД, КТ, ГПО, что свидетельствует о нарушении клеточного гомеостаза и развитии оксидативного стресса, особенно на 33-е сутки исследования.

Применение тиотриазолина в течение 10 суток (с 24-х по 33-е сутки приводило к снижению содержания ДК и МДА в легких соответственно на 31,3 % ($p < 0,05$) и 21,6 % ($p < 0,05$) и рост активности СОД на 29,6 % ($p < 0,05$), КТ на 28,2 % ($p < 0,05$), ГПО на 34,3 % ($p < 0,05$) по сравнению с группой животных, не подвергавшихся воздействию этого препарата, что свидетельствует о его антиоксидантном действии на указанные показатели при развитии экспериментальной бронхиальной астмы и экспериментальной язвенной болезни желудка.

Ключевые слова: бронхиальная астма, язва желудка, перекисное окисление липидов, антиоксидантная защита, тиотриазолин.

Лікарі практичної охорони здоров'я досить часто спостерігають різне поєднання захворювань, які, безперечно, обтяжують перебіг цих недуг та лікування, у тому числі трапляються випадки бронхіальної астми, що розвинулися за умов виразкової хвороби шлунка.

Метою даного дослідження стало з'ясування особливостей змін процесів ліпопероксидації і антиоксидантного захисту в легенях за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми (ЕБА) та експериментальної виразкової хвороби шлунка (ЕВХШ) до та після застосування антиоксиданта тиотриазоліну.

Матеріал і методи дослідження. Експериментальні дослідження проводились на 64 морських свинках (самцях) масою 180 — 220 г, поділених на 6 груп по 9 тварин у кожній, крім першої (10 тварин). До I групи (контроль) відносили інтактні морські свинки, до II- тварини з ЕБА та ЕВХШ (5-а доба), до III — морські свинки на 19-у добу поєданого модельного процесу, до IV — тварини з ЕБА та ЕВХШ (26-а доба), до V — мурчаки на 33-ю добу ЕБА та ЕВХШ (до лікування) та VI група — морські свинки з ЕБА та ЕВХШ після лікування тиотриазоліном впродовж 10 діб (з 24-ї по 33-ю доби) експерименту. З метою детального аналізу та інтерпретації показників прооксидантної та антиоксидантної систем у різні доби експерименту виділяли умовно два періоди розвитку ЕБА та ЕВХШ: ранній (5-а та 19-а доби експерименту) і пізній (26-а та 33-я доби).

Експериментальна модель БА відтворювалась на морських свинках за методом В.І. Баби́ча (1979), виразкову хворобу шлунка моделювали за методом В. І. Комарова. Тіотриазолін вводили внутрішньом'язово дозою 100 мг на 1 кг маси щодня з 24-ї по 33-ю добу експерименту. Забір матеріалу для дослідження проводили під ефірним наркозом.

Висновки: Підсумовуючи отримані результати дослідження, можна стверджувати, що усі періоди розвитку ЕБА та ЕВХШ характеризуються порушенням функціонального стану проксидантної і антиоксидантної систем, яке проявляється надмірним накопиченням продуктів ПОЛ в легенях (зростає рівень ДК і МДА) та зниженням активності ферментів СОД, КТ, ГПО, що свідчить про порушення клітинного гомеостазу та розвиток оксидативного стресу, особливо на 33-ю добу дослідження, що посилює запальний процес і водночас ініціює каскад інших механізмів пошкодження. Застосування антиоксиданту тіотриазоліну показало його коригуючий вплив на змінені показники вільнорадикального окиснення, які зазнавали суттєвого зниження, помітну активацію антиоксидантного захисту в легенях морських свинок за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми та експериментальної виразкової хвороби шлунка.

Ключові слова: бронхіальна астма, виразка шлунка, перекисне окислення ліпідів, антиоксидантний захист, тіотриазолін.

Вступ

На сьогодні алергічна патологія є досить розповсюдженою і складає велику питому вагу в клініці алергічних хвороб, серед яких чільне місце займає бронхіальна астма [10]. Попри те, що в останні десятиліття проблема лікування цього захворювання неодноразово ставала предметом наукових пошуків вітчизняних та зарубіжних науковців, це питання й досі не втратило своєї наукової значимості і актуальності [10,11].

Лікарі практичної охорони здоров'я досить часто спостерігають різне поєднання захворювань, які, безперечно, обтяжують перебіг цих недуг та лікування, у тому числі трапляються випадки бронхіальної астми, що розвинулися за умов виразкової хвороби шлунка.

Сьогодні невивченим залишається питання, що стосується особливостей процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантного захисту в патогенезі коморбідних станів [9]. Зміни природного рівня вільнорадикального окиснення, як у бік гальмування, так і його активації, є для мембрани пошкод-

жувальними факторами [8]. Процеси ПОЛ з одного боку можна розглядати як неспецифічну адаптаційну реакцію організму, з іншого боку вони призводять до ушкодження клітинних мембран, інгібування активності ферментів, порушення поділу клітин тощо [2]. Зниження активності антиоксидантної системи (АОС) організму призводить до посилення активності ПОЛ, і є неспецифічним маркером патологічного стану внутрішніх органів.

При цьому в організмі накопичуються токсичні продукти перекисного окиснення ліпідів, що спричинюють розбалансування регуляції гомеостазу, відповідно серйозні метаболічні порушення, зміну імунного статусу, здійснюють токсичний вплив на тканини, сприяють посиленню лізису, окисненню сульфгідрильних груп білків і призводять до розвитку структурних змін [5,9].

З лікувальною метою ми вибрали тіотриазолін, оскільки він має імуномодельючі властивості, низьку токсичність і доступний за вартістю для пацієнта.

Метою даного дослідження стало

з'ясування особливостей змін процесів ліпопероксидації і антиоксидантного захисту в легенях за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми (ЕБА) та експериментальної виразкової хвороби шлунка (ЕВХШ) до та після застосування антиоксиданта тіотриазоліну.

Матеріал і методи дослідження

Експериментальні дослідження проводились на 64 морських свинках (самцях) масою 180 — 220 г, поділених на 6 груп по 9 тварин у кожній, крім першої (10 тварин). До I групи (контроль) відносили інтактні морські свинки, до II тварини з ЕБА та ЕВХШ (5-а доба), до III — морські свинки на 19-у добу поєднаного модельного процесу, до IV — тварини з ЕБА та ЕВХШ (26-а доба), до V — мурчаки на 33-ю добу ЕБА та ЕВХШ (до лікування) та VI група — морські свинки з ЕБА та ЕВХШ після лікування тіотриазоліном впродовж 10 діб (з 24-ї по 33-ю доби) експерименту. З метою детального аналізу та інтерпретації показників прооксидантної та антиоксидантної систем у різні доби експерименту виділяли умовно два періоди розвитку ЕБА та ЕВХШ: ранній (5-а та 19-а доби експерименту) і пізній (26-а та 33-я доби).

Експериментальна модель БА відтворювалась на морських свинках за методом В.І. Бабича (1979), виразкову хворобу шлунка моделювали за методом В. І. Комарова. Тіотриазолін вводили внутрішньом'язово дозою 100 мг на 1 кг маси щодня з 24-ї по 33-ю добу експерименту. Забір матеріалу для дослідження проводили під ефірним наркозом.

Стан вільнорадикального окиснення ліпідів у бронхах визначали за вмістом дієнових кон'югатів (ДК) за методом В.Г. Гаврилова, М.І. Мишкорудної (1989) [1], малонового діальдегіду (МДА) за методом Е.Н. Коробейникова (1989) [3]. Ступінь активності антиоксидантної системи (АОС) оцінювали за вмістом фер-

ментів — супероксиддисмутази (СОД) за методом R. Fried (1975) [6], каталази (КТ) за методом R. Holmes, C. Masters (1970) [7], глутатіонпероксидази (ГПО) за методом Архиповой О.Г. (1988) [4]. Статистичне опрацювання одержаних даних здійснювали за методом Стьюдента.

Результати та їх обговорення

При вивченні про- та антиоксидантної систем у легенях мурчаків при ЕБА та ЕВХШ нами проводилось порівняння одержаних даних не лише з контрольною групою тварин, але й між різними дослідними групами тварин, які піддавались впливу антигенного чинника та зокрема тривалості його дії. Під час дослідження ДК було виявлено збільшення його концентрації на 21,4 % ($p < 0,05$) на 19-у і на 47,6 % ($p < 0,05$) на 26-у доби експерименту проти 5-ї доби модельного процесу ЕБА та ЕВХШ. Далі, на 33-ю добу ЕБА та ЕВХШ, встановлено ще активніше їх зростання на 96,5 % ($p < 0,05$) в порівнянні з мурчакми II групи.

Аналогічний напрямок мали зміни з боку наступного показника ліпероксидації — малонового діальдегіда. Відмічаємо його поступове підвищення в залежності від тривалості патологічного процесу: на 19-у, 26-у і 33-ю доби МДА збільшується відповідно на 26 % ($p < 0,05$), 49,8 % ($p < 0,05$) і 64,7 % ($p < 0,05$) відносно групи мурчаків на 5-у добу експерименту. Отже, результати досліджень ПОЛ в легенях за умов ЕБА та ЕВХШ встановили його поступову активізацію в залежності від тривалості алергічного процесу, особливо найбільше виражене в мурчаків п'ятої групи (33-я доба).

Аналіз рівня ферментної ланки АОС ми вивчали за допомогою супероксиддисмутази, каталази та пероксидази. Активність СОД в досліджуваному біологічному матеріалі (легені) на 19-у

добу ЕБА та ЕВХШ показали її зменшення на 35,1 % ($p < 0,05$) при порівнянні з 5-ою добою експерименту. Регресія активності цього показника відбувається і надалі відповідно на 52,2 % ($p < 0,05$) і 61 % ($p < 0,05$) на 26-у і 33-ю добу експерименту напроти мурчаків II групи. Подібна тенденція спостерігалась і з боку наступного фермента АОС — каталази.

Відмічаємо поступове зниження даного показника в залежності від тривалості патологічного процесу: на 19-у, 26-у і 33-ю добу КТ відповідно на 26,1 % ($p < 0,05$), 45,2 % ($p < 0,05$) і 73,4 % ($p < 0,05$) відносно групи мурчаків на 5-у добу експерименту.

Відносно ще одного показника антиоксидантної системи, нами виявлено суттєве зменшення ГПО в легенях по мірі розвитку ЕБА та ЕВХШ. Зменшення даного фермента спостерігалось на 19-у добу на 43,8 % ($p < 0,05$), на 26-у добу на 49,1 % ($p < 0,05$) і на 33-ю добу на 63,7 % ($p < 0,05$) напроти п'ятої групи мурчаків.

Застосування тіотриазоліну впродовж 10 діб (з 24-ї по 33-ю добу), який має антиоксидантну, імуномодулюючу, мембраностабілізуючу дії, призводило до зниження вмісту ДК та МДА у легенях відповідно на 31,3 % ($p_1 < 0,05$) та 21,6 % ($p_1 < 0,05$) та зростання активності СОД на 29,6 % ($p_1 < 0,05$), КТ на 28,2 % ($p_1 < 0,05$), ГПО на 34,3 % ($p_1 < 0,05$) при ЕБА та ЕВХШ в порівнянні з групою тварин, які не піддавалися впливу цього препарату, що свідчить про його антиоксидантну дію на зазначені показники (рис. 1).

Рис. 1. Вплив тіотриазоліну на рівень ПОЛ-АОС у легенях морських свинок у динаміці формування ЕБА та ЕВХШ

Висновки

Підсумовуючи отримані результати дослідження, можна стверджувати, що усі періоди розвитку ЕБА та ЕВХШ характеризуються порушенням функціонального стану проксидантної і антиоксидантної систем, яке проявляється надмірним накопиченням продуктів ПОЛ в легенях (зростає рівень ДК і МДА) та зниженням активності ферментів СОД, КТ, ГПО, що свідчить про порушення клітинного гомеостазу та розвиток оксидативного стресу, особливо на 33-ю добу дослідження, що посилює запальний процес і водночас ініціює каскад інших механізмів пошкодження.

Застосування антиоксиданту тіотриазоліну показало його коригуючий вплив на змінені показники вільнорадикального окиснення, які зазнавали суттєвого зниження, помітну активацію антиоксидантного захисту в легенях морських свинок за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми та експериментальної виразкової хвороби шлунка.

Література

1. Гаврилов В. Б. Спектрофотометрическое определение содержания гидроперекисей липидов в плазме крови /В.Б.Гаврилов, М.И.Мишкорудная // Лабораторная диагностика ишемической болезни сердца. — К.: Здоровье, 1989. — С. 170–171.
2. Гільмутдінова М.Ш. Рівень первинних про-

- дуктів пер оксидного окиснення ліпідів за умов різноманітної функціональної активності скелетних м'язів в комбінації зі змінами фотоперіоду /М. Ш. Гільмутдінова, В. С. Черно, В. В. Кошарний// Світ медицини та біології. 2018. № 3 (65) 215 -218. ISSN 2079-8334.
3. Коробейникова Э. Н. Модификация определения продуктов ПОЛ в реакции с тиобарбитуровой кислотой / Э. Н. Коробейникова // Лабораторное дело. — 1989. — № 7. — С. 8–10.
 4. Определение активности пероксидазы в крови // Методы исследования в профпатологии / под ред. О. Г. Архиповой. — М.: Медицина, 1988. — С. 153.
 5. Тяжка О. В. Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у дітей різного віку / О. В. Тяжка, Я. М. Загородня // Перинатология и педиатрия. — 2016. — № 2. — С. 101-105.
 6. Fried R. Enzymatic and non-enzymatic assay of superoxide ifillii / R. Fried // Biochemie. — 1975. — Vol. 57, № 5. — P. 657–660.
 7. Holmes R. Epigenetic interconversions of the multiple forms of mouse liver catalase / R. Holmes // FEBS Lett. — 1970. — Vol. 11, № 1. — P. 45–48.
 8. Nimse S. B., Pal D. Free radicals, natural antioxidants, and their reaction mechanisms // Rsc Advances. — 2015. — T. 5. — No. 35. — p. 27986-28006.
 9. Pisoschi A M., Pop A The role of antioxidants in the chemistry of oxidative stress: A review // European journal of medicinal chemistry. — 2015. — T. 97. — p. 55–74.
 - 171.
 2. HilN^omutdinova VSh, Chernov VS, Kosharnyy VV RivenN^o pervynnykh produktiv per oksydnoho oksynennya lipidiv za umov riznomanitnoyi funktsionalN^onoyi aktyvnosti skeletnykh myaziv v kombinatsiyi zi zminamy fotoperiodu. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2018. № 3 (65) 215 -218.
 3. Korobeynikova E.N. Modifikation of determination of LP products in reaction with thiobarbituric acid. Laboratornoe delo 1989; 7: 8-10.
 4. Arkhipova O.H. Opredelenie aktivnosti peroksidazy v krvi. Metody issledovaniya v profpatologii. Moscow, Meditsina, 1988. p. 153.
 5. Tjashka O.V., Zagorodnja J.M. State of lipid peroxidation and antioxidant system in children of all ages. Perynatologia and pediatria 2016.2. 101-105.
 6. Fried R. Enzymatic and nonenzymatic assay of superoxide ifillii. Biochemie 1975; 57 (5): 657-660.
 7. Holmes R., Masters With. Epigenetic interconversions of the multiple forms of mouse liver catalase. FEBS Lett 1970; 11 (1): 45-48.
 8. Nimse S. B., Pal D. Free radicals, natural antioxidants, and their reaction mechanisms // Rsc Advances. — 2015. — T. 5. — No. 35. — p. 27986-28006.
 9. Pisoschi A M., Pop A The role of antioxidants in the chemistry of oxidative stress: A review // European journal of medicinal chemistry. — 2015. — T. 97. — p. 55–74.

References

1. Gavrilov V.B., Mishkorudnaya M.I. Spectrophotometric determination of lipid hydroperoxides in blood plasma. Laboratornaya diagnostika ishemicheskoy bolezni serdtsa. Kiev, Zdorovye, 1989. 170-

*Впервые поступила в редакцию 12.06.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 617.735-007.281-097-092.18

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188316>

**ФАРМАКОКОРЕКЦІЯ ЗМІН ЦИТОКІНОВОГО ПУЛУ В
СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
РЕГМАТОГЕННОГО ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ**

Левицька Г.В., Савицький І.В.

*Міжнародна академія екології та медицини, м. Київ, Україна
retinalevytska@gmail.com*

**ФАРМАКОКОРЕКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЦИТОКОНОВОГО ПУЛА В
СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
РЕГМАТОГЕННОМ ОТСЛОЕНИИ СЕТЧАТКИ**

Левицкая Г.В., Савицкий И.В.

*Международная академия экологии и медицины, г. Киев, Украина
retinalevytska@gmail.com*

**PHARMACOCORRECTION OF CHANGES IN THE CYTOCONIC
POOL IN THE BLOOD SERUM OF RATS IN EXPERIMENTAL
REGMATOGENIC RETINA DEPARTMENT**

Levytska G.V., Savytskyi I.V.

*International Academy of Ecology and Medicine, Kyiv, Ukraine
retinalevytska@gmail.com*

116

Summary/Резюме

Today, one of the leading causes of vision loss, blindness, and disability among the working-age population is rheumatologic retinal detachment. Taking into account the literature data that in most cases RBS is accompanied by the activity of inflammatory processes, which significantly affects the function of vision, the development of new pathogenetically based methods of RBS treatment is urgent.

When studying the dynamics of changes in the concentration of cytokines (tumor necrosis factor α , IL-1 β , IL-4, IL-6, IL-8) under conditions of experimental retinal detachment in rats, it was established that in the group of animals with simulated pathology on the 7th day the experiment showed an increase in TNF- α . The level of pro-inflammatory IL-6 on the 3rd day of the study in the group of control pathology probably did not differ from the animals of the conditionally intact group, and on the 7th day it decreased by 74%.

The introduction of combined therapy (dexamethasone + resveratrol + erythropoietin + edaravone) resulted in balancing the balance between the levels of all studied pro/anti-inflammatory cytokines. Since rhegmatogenous retinal detachment has a complex pathogenetic mechanism, in which the role of hereditary, hemodynamic, mechanical, metabolic and inflammatory factors is distinguished, it can be assumed that such a complex approach in therapy is based on the pathogenetic action of each of the components: dexamethasone has a biased effect on the synthesis of cytokines, in its turn - erythropoietin - strengthens antioxidant protection and shows endothelium protective activity; edaravone protects against retinal photoreceptor damage, resveratrol

also enhances antioxidant and anti-inflammatory effects.

Key words: *rhematogenous retinal detachment, cytokines, inflammation, pathogenetic treatment.*

На сьогодні серед причин зниження зору, сліпоти та інвалідизації населення працездатного віку одне із провідних місць посідає ревматогенне відшарування сітківки. Враховуючи літературні дані про те, що в більшості випадків РВС супроводжується активністю запальних процесів, що в значній мірі впливає на функцію зору, є актуальним розробка нових патогенетично обґрунтованих методів лікування РВС.

При дослідженні динаміки змін концентрації цитокінів (фактора некрозу пухлин б, IL-1в, IL-4, IL-6, IL-8) за умови експериментального відшарування сітківки у щурів, встановлено, що в групі тварин зі змодельованою патологією на 7-у добу експерименту відмічалось підвищення ФНП-б. Рівень прозапального IL-6 на 3-у добу дослідження у групі контрольної патології вірогідно не відрізнявся від тварин умовно інтактною групи, а на 7-у добу знижувався на 74 %.

Введення комбінованої терапії (дексаметазон+ресвератрол+ еритропоетин+едаварон) призводило до врівноваження балансу між рівнями всіх досліджуваних про/протизапальних цитокінів. Оскільки регматогенне відшарування сітківки має складний патогенетичний механізм, в якому виділяють роль спадкових, гемодинамічних, механічних, метаболічних та запальних факторів, можна припустити, що такий комплексний підхід в терапії базується на патогенетичній дії кожного із компонентів: дексаметазон опередковано діє на синтез цитокінів, в свою чергу – еритропоетин – посилює антиоксидатний захист та проявляє ендотелій протекторну активність; едаварон захищає від пошкодження фоторецептори сітківки, ресвератрол також посилює антиоксиданту та протизапальну дію.

Ключові слова: *ревматогенне відшарування сітківки, цитокіни, запалення, патогенетичне лікування.*

Сегодня среди причин снижения зрения, слепоты и инвалидизации населения трудоспособного возраста одно из ведущих мест занимает ревматогенная отслойка сетчатки (РОС). Учитывая литературные данные о том, что в большинстве случаев РОС сопровождается активностью воспалительных процессов, что в значительной степени влияет на функцию зрения, актуальна разработка новых патогенетически обоснованных методов лечения РОС.

При исследовании динамики изменений концентрации цитокинов (фактора некроза опухолей б, IL-1в, IL-4, IL-6, IL-8) при экспериментальной отслойке сетчатки у крыс, установлено, что в группе животных с смоделированной патологией на 7-е сутки эксперимента отмечалось повышение ФНО-б. Уровень провоспалительного IL-6 на 3-е сутки исследования в группе контрольной патологии не отличался от животных условно интактной группы, а на 7-е сутки снижался на 74%.

Введение комбинированной терапии (дексаметазон+ресвератрол+ эритропоетин+едаварон) приводило к уравниванию баланса между уровнями всех исследуемых про-/противовоспалительных цитокинов. Поскольку ревматогенная отслойка сетчатки имеет сложный патогенетический механизм, в котором выделяют роль наследственных, гемодинамических, механических, метаболических и воспалительных факторов, можно предположить, что такой комплексный подход в те-

рапии базується на патогенетическом действии кожного из компонентів: дексаметазон обоснованно действует на синтез цитокинов, эритропоэтин – усиливает антиоксидатную защиту и проявляет эндотелий протекторную активность; Эдаравон защищает от повреждения фоторецепторы сетчатки, ресвератрол также усиливает антиоксидантное и противовоспалительное действие.

Ключевые слова: регматогенная отслойка сетчатки, цитокины, воспаление, патогенетическое лечение.

Вступ

Регматогенне відшарування сітківки (РВС) продовжує залишатися однією з актуальних проблем сучасної офтальмології. Поширеність захворювання складає 6,3-17,9 на 100 000 населення в рік [1, 15]. Актуальність і соціальна значущість даної проблеми обумовлена тяжкістю патологічного процесу і високою ймовірністю рецидиву захворювання. Як правило, РВС розвивається у осіб працездатного віку і нерідко призводить до тимчасової або стійкої втрати працездатності.

Сучасні методи лікування РВС дозволяють досягти анатомічного прилягання в 93-99 % випадків [6], при цьому лише у 40 % пацієнтів гострота зору складає після операції 0,5-1 %, а у 60 % залишається на тому ж рівні, що і до операції, або покращується в незначній мірі. Такі низькі функціональні результати зумовлені терміном розвитку відшарування сітківки, її розповсюдженістю, тяжкістю проліферативного синдрому, наявністю відшарування сітківки в макулярній зоні, кількістю проведених операцій та їх ускладненнями [5, 7].

Однією з важливих ланок патогенезу відшарування сітківки є ішемія та дистрофія, яка виникає в відшарованій сітківці і посилюється при оперативному втручанні [1, 6, 14]. Не менш важливу роль в розвитку РВС відіграють гіпоксія та гіпоглікемія.

Одним із найрозповсюдженіших ускладнень РВС є проліферативна вітреоретинопатія, яка є результатом

запального процесу, реакцій організму на місцеве ушкодження та характеризується явищами альтерації, розладами мікроциркуляції (з ексудацією та еміграцією) і проліферації, а також відновленням або заміщенням пошкоджених тканин. Запальний процес в даному випадку регулюється складним поєднанням нервових, гуморальних і ефекторних механізмів, в ході яких вивільняються різноманітні медіатори і модулятори запалення [9]. Саме тому актуальним є більш поглиблене вивчення патогенетичних механізмів розвитку РВС з метою розробки нових методів лікування даного захворювання.

Мета дослідження – визначити динаміку змін концентрації цитокинів (фактора некрозу пухлин б, IL-1в, IL-4, IL-6, IL-8) в сироватці крові щурів як за умов експериментального РВС, так і з урахуванням протизапальної і метаболічної терапії.

Матеріали та методи дослідження

Експериментальні дослідження проводили на 42 коричневих норвезьких щурах-самцях (*Male Brown Norway*), які були розподілені на 7 груп (по 6 тварин в кожній групі): 1 група – без відшарування сітківки, тобто умовно інтактний контроль (далі по тексту інтактні тварини) – тварини, яким робили парацентез передньої камери з видаленням її вологи та прокол сітківки без введення під сітківку будь-якої речовини; 2 група – щури, яким відтворювали РВС за методом [16] (контрольна патологія), що базується на вивченні апоптозу шляхом

його індукції фактором AIF (apoptosis-inducing factor). З цією метою після пункції передньої камери через лімб рогівки аби знизити внутрішньоочний тиск, приблизно половину супероназально-нижньоскроневої нейросенсорної сітківки відокремлювали субретинальною ін'єкцією 1 % гіалуронату натрію в субретинальний простір; 3-7 групи – тварини, яким відтворювали змодельовану патологію і потім проводили терапію: щури 3-ї групи отримували дексаметазон (внутрішньом'язово дозою 0,2 мл розчину з розрахунку 1 мг/кг маси тіла тварини); 4-ї групи – дексаметазон в комбінації з еритропоетином (внутрішньоочеревинно суберитростимулюючою дозою 50 МО/кг маси тварини); 5-ї групи – дексаметазон в комплексі з едаравоном (внутрішньоочеревинно дозою 10 мг/кг маси тіла тварини); 6-ї групи – дексаметазон в комбінації з еритропоетином та едаравоном; 7-ї групи – дексаметазон в комплексі з природним біофлавоноїдом, виділеним із винограду та виноградових кісточок – ресвератролом (внутрішньошлунково дозою 1500 мг/кг маси тварини).

Дози досліджуваних препаратів вводили в перерахунку з урахуванням загальноприйнятих в експериментальній фармакології коефіцієнтів виводу стійкості Ю. Р. Риболовлева один раз на добу. Щурів виводили з експерименту на 7 добу після завершення курсу ін'єкцій.

На першому етапі визначали рівень фактору некрозу пухлини (ФНП-б), оскільки даний показник дає можливість оцінити ступінь запального процесу та застосовується з метою моніторингу ефективності проведеної профілактики та терапії при захворюваннях різного генезу [10]. Рівень ФНП-б характеризували за набором «альфа-ФНП-ІФА-БЕСТ» («ВЕКТОР-БЕСТ», Росія). Набір призначений для кількісного визначення TNF-б в біологічних рідинах.

На другому етапі досліджували рівні IL-1в, IL-4, IL-6, IL-8 з використанням набору реагентів «ВЕКТОР-БЕСТ» для імуноферментного визначення концентрації в сироватці крові керуючись інструкціями до наборів реагентів.

При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001), Directive 2010/63/EU of European Parliament and Council on the protection of animals used for scientific purposes, закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [13]

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 8.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критерієм Стьюдента [4].

Результати та їх обговорення

Дослідження впливу рівня цитокінів у щурів зі змодельованим РВС при застосуванні різних терапевтичних підходів проводили на 3-у, 5-у та 7-у добу експерименту (табл. 1 -3).

Встановлено, що на 3-у добу експерименту рівні цитокінів (ФНП-б, IL-1в, IL-4, IL-8) у групі тварин, які отримували терапію дексаметазону та дексаметазон+ресвератролом вірогідно не відрізнялися від показників контрольної групи тварин. Вірогідну різницю ($p < 0,05$) між досліджуваними цитокінами виявлено у групі тварин, які отримували комплексну терапію дексаметазон+еритропоетин+едаравон+ресвератролом та контрольною групою щурів (табл. 2).

На 5-у добу експериментальних

досліджень встановлено, що у групі тварин, які отримували дексаметазон рівень ФНП-б, IL-1 β , IL-4, IL-8 вірогідно відрізнявся від аналогічних показників у групі умовно інтактних тварин та не відрізнявся від даних контрольної патології (табл. 2).

Введення протягом 5-ти днів дексаметазону та еритропоетину призводило тільки до вірогідних змін рівня ФНП-б, в той час як терапевтичні схеми дексаметазон+ едаравон та дексаметазон+ ресвератрол впливали на рівень всіх досліджуваних цитокінів. Терапевтична схема дексаметазон+ еритропоетин+ едаравон+ресвератрол призводила до вірогідного зниження всіх показників цитокінового пулу.

На 7-у добу у групі тварин, що отримували дексаметазон в його ефективній дозі 0,2 мл розчину з розрахунку 1 мг/кг маси тіла тварини, встановлено, також недостовірні зміни рівня цитокінів порівняно із групою нелікованих тварин (табл. 4). Відсутність високого терапевтичного ефекту дексаметазону при РВС, ймовірно, пояснюється тим, що його проти-запальний ефект пов'язаний з пригніченням вивільнення медіаторів запалення, зниженням кількості тучних клітин (продукують гіалуронову кислоту), зменшенням проникності капілярів, а також зі ста-

білізацією клітинних мембран. Він впливає на всі етапи запального процесу: пригнічує синтез простагландинів на рівні арахідонової кислоти, підвищує стійкість клітинної мембрани до дії різних факторів, однак в незначній мірі дексаметазон знижує синтез прозапальних цитокінів [2].

При дослідженні рівня IL-6 встановлено, що на 3-у добу рівень у групі тварин, які отримували терапію дексаметазоном підвищувався в 1,3 рази, дексаметазону + едаравону – в 1,3 рази, дексаметазону+ресвератролу – в 1,2 рази та дексаметазон+ еритропое-

Таблиця 1

Динаміка змін рівня ФНП- α , IL-1 β , IL-4, IL-8 в сироватці крові щурів на 3-у добу експерименту ($X \pm S_x$, n=6)

Група щурів	ФНП- α , пг/мл	IL-1 β , пг/мл	IL-4, пг/мл	IL-8, пг/мл
Умовно інтактні тварини	46,2 \pm 1,1	52,6 \pm 0,30	3,48 \pm 0,32	2,47 \pm 0,22
Контрольна патологія	94,5 \pm 5,7*	102,8 \pm 9,2*	5,04 \pm 1,26	4,01 \pm 0,48
Дексаметазон	87,5 \pm 1,6*	93,95 \pm 0,74	6,42 \pm 0,92*	5,35 \pm 0,37*
Дексаметазон+ еритропоетин	81,45 \pm 1,5**	93,85 \pm 0,82	6,15 \pm 0,88	5,47 \pm 0,55
Дексаметазон+ едаравон	82,1 \pm 1,1***	93,74 \pm 0,32	5,35 \pm 0,83*	4,21 \pm 0,49
Дексаметазон+ ресвератрол	88,2 \pm 2,0*	94,34 \pm 0,62*	5,98 \pm 1,8*	5,68 \pm 0,96*
Дексаметазон+еритропоетин+ едаравон+ресвератрол	68,06 \pm 1,2**	83,04 \pm 0,41**	4,55 \pm 0,56**	3,15 \pm 0,45**

Примітки:

- * - p<0,05 порівняно з інтактною групою тварин;
- ** - p<0,05 порівняно з контрольною групою тварин;
- n – кількість тварин в кожній групі (n=6).

Таблиця 2

Динаміка змін рівня ФНП- α , IL-1 β , IL-4, IL-8 в сироватці крові щурів на 5-у добу експерименту ($X \pm S_x$, n=6)

Група щурів	ФНП- α , пг/мл	IL-1 β , пг/мл	IL-4, пг/мл	IL-8, пг/мл
Умовно інтактні тварини	40,4 \pm 1,1	56,3 \pm 0,41	3,57 \pm 0,25	2,24 \pm 0,18
Контрольна патологія	52,5 \pm 4,7*	60,8 \pm 9,2	6,28 \pm 1,27*	5,24 \pm 0,65*
Дексаметазон	47,5 \pm 1,3**	53,25 \pm 0,84	6,42 \pm 0,92*	5,35 \pm 0,37*
Дексаметазон+ еритропоетин	41,45 \pm 1,2**	53,75 \pm 0,92	6,15 \pm 0,88	5,47 \pm 0,55
Дексаметазон+ едаравон	42,1 \pm 1,4**	53,64 \pm 0,42	5,35 \pm 0,83*	4,21 \pm 0,49
Дексаметазон+ ресвератрол	48,2 \pm 2,0**	58,34 \pm 0,52	5,98 \pm 1,8*	5,68 \pm 0,96*
Дексаметазон+еритропоетин+ едаравон+ресвератрол	38,06 \pm 1,2**	53,04 \pm 0,41**	4,55 \pm 0,56**	3,15 \pm 0,45**

Примітки: вив. примітки до табл. 1.

Таблиця 3

Динаміка змін рівня ФНП- α , IL-1 β , IL-4, IL-8 в сироватці крові щурів на 7-у добу експерименту ($X \pm S_x$, n=6)

Група щурів	ФНП- α , пг/мл	IL-1 β , пг/мл	IL-4, пг/мл	IL-8, пг/мл
Умовно інтактні тварини	49,4 \pm 1,34	54,2 \pm 1,5	3,78 \pm 0,19	2,60 \pm 0,28
Контрольна патологія	60,8 \pm 2,4*	64,3 \pm 2,72*	7,51 \pm 1,41*	6,01 \pm 0,71*
Дексаметазон	44,5 \pm 2,9**	63,84 \pm 0,64	6,02 \pm 0,85*	5,12 \pm 0,35*
Дексаметазон+ еритропоетин	39,25 \pm 1,6**	63,45 \pm 0,71	5,45 \pm 0,91	4,25 \pm 0,25
Дексаметазон+ едаравон	38,15 \pm 1,3**	63,15 \pm 0,19	5,12 \pm 0,81*	3,01 \pm 0,47
Дексаметазон+ ресвератрол	34,4 \pm 1,8**	61,02 \pm 0,55*	5,84 \pm 1,7*	5,48 \pm 0,91*
Дексаметазон+еритропоетин+ едаравон+ресвератрол	45,02 \pm 1,2**	52,68 \pm 0,28	4,05 \pm 0,47**	2,74 \pm 0,35**

Примітки: вив. примітки до табл. 1.

Рис. 1. Рівень IL-6 в сироватці крові щурів на 3-у добу експерименту

Примітки:

1. * - $p < 0,05$ порівняно з умовно інтактною групою тварин;
2. ** - $p < 0,05$ порівняно з групою контрольної патології.

тин – в 1,7 разів порівняно із групою контрольної патології. У щурів, які отримували комплексну терапію (дексаметазон + еритропоетин + едаравон + ресвераторол), вже на 3-у добу проведення експерименту встановлено достовірне підвищення рівня IL-6 порівняно із групою контрольної патології (рис. 1).

На 5-у добу експериментальних досліджень рівня IL-6 спостерігали аналогічну тенденцію, як на 3-у добу (рис. 2). Зокрема, у групі тварин, які отримували дексаметазон рівень досліджуваного цитокіна вірогідно не відрізнявся від аналогічних результатів у

Рис. 2. Рівень IL-6 в сироватці крові щурів на 5-у добу експерименту

Примітка. * - $p < 0,05$ порівняно з інтактною групою тварин.

групі нелікованих тварин. Одержані результати дослідження комплексної терапії дексаметазон + едаравон та дексаметазон + еритропоетин + едаравон + ресвератрол вірогідно не відрізнялися від показників групи умовно інтактного контролю.

У тварин, які отримували дексаметазон в комбінації з еритропоетином, встановлено достовірне зниження рівня ФНП-б в 2,2 рази порівняно із групою контрольної патології. Відмічалось достовірне

зростання рівня протизапального цитокіну IL-6 та зниження рівнів прозапальних цитокінів (рис. 3). Відомо, що еритропоетин забезпечує координацію між об'ємом плазми і еритроцитарною масою з метою максимальної доставки кисню до тканин.

Відомо, що на локальному рівні еритропоетин виконує наступні функції: проявляє стимулюючий вплив на проліферацію ендотеліальних клітин і проангіогенний ефект в різних тканинах; перешкоджає апоптозу ендотелію судин і нервових клітин; має протизапальну дію, а також є потужним захисним тка-

нинним цитокіном, виступаючи як посередник антиапоптичних сигналів через рецептори в різних тканинах, зокрема сітківці ока [3]. Можна припустити, що ефект від застосування терапевтичної схеми (дексаметазон+еритропоетин) базується на протекції фоторецепторів сітківки ока еритропоетином від розвитку локальної ішемії і, як наслідок, дистрофічних змін.

Рис. 3. Рівень IL-6 в сироватці крові щурів на 7-у добу експерименту
Примітка. * - $p < 0,05$ порівняно з інтактною групою тварин.

Тварини, яким проводили терапію дексаметазоном в комплексі з едаравоном, мали наступні зміни рівнів цитокінів: ФНП-б знижувався в 2,5 разів, IL-6 підвищувався в 2,2 рази порівняно із групою контрольної патології. Також відмічалось поступове зниження прозапальних цитокінів, що пояснюється антиоксидантними властивостями едаравону. Використання терапевтичної схеми (дексаметазон+едаравон) може бути ефективним за рахунок протекторного впливу едаравону на фоторецептори, що перешкоджає їх загибелі при розвитку РВС. Одержані нами результати дослідження корелюють із літературними даними зарубіжних науковців [12].

Найбільш виражену терапевтичну ефективність було встановлено у щурів, які отримували комплексну терапію дексаметазону, ресвератролу, еритропоетину та едаравону протягом 7-ми діб. Зокрема, відмічалось врівноваження балансу між рівнями всіх досліджуваних про/протизапальних цитокінів. Можна припустити, що такий комплексний підхід в терапії РВС базується на патогенетичних механізмах кожного із компонентів: дексаметазон опосередковано діє на синтез цитокінів, в свою чергу – еритропоетин – посилює антиоксидантний захист та проявляє ендотеліальну протекторну активність; едаравон захи-

щає від пошкодження фоторецептори сітківки, ресвератрол також посилює антиоксидантну та протизапальну дію.

У групі тварин, які отримували комплексну терапію дексаметазон+ресвератрол відмічалось недостовірне зниження рівня ФНП-б порівняно із групою тварин контрольної патології. Рівень інших цитокінів також вірогідно не відрізнявся від аналогічних показників у групі нелікованих тварин. Можна припу-

стити, що низька терапевтична ефективність пов'язана із коротким терміном застосування ресвератролу та, ймовірно, більш тривалого його застосування буде призводити до покращення досліджуваних показників, адже за літературними даними відомо, що ресвератрол володіє численними фармакологічними ефектами: знижує тромбоутворення, покращує реологічні властивості крові, розслаблює ендотеліальні судини, проявляє антиоксидантну та протизапальну активність, зокрема ресвератрол знижує експресію прозапальних цитокінів в ендотеліальних судинах, інгібує активність фактора некрозу пухлин (ФНП-б) і С-реактивного білка в плазмі крові [8, 11].

Висновки:

1. При дослідженні динаміки змін концентрації цитокінів (фактора некрозу пухлин б, IL-1в, IL-4, IL-6, IL-8) за умови експериментального відшарування сітківки у щурів, встановлено, що в групі тварин зі змодельованою патологією на 7-у добу експерименту відмічалось підвищення ФНП-б. Рівень прозапального IL-6 на 3-у добу дослідження у групі контрольної патології вірогідно не відрізнявся від тварин умовно інтактною групи, а на 7-у добу знижувався на 74 %.

2. Введення комбінованої терапії (дексаметазон+ресвератрол+ еритропоетин+едаравон) призводило до врівноваження балансу між рівнями всіх досліджуваних про/протизапальних цитокінів. Оскільки регматогенне відшарування сітківки має складний патогенетичних механізм, в якому виділяють роль спадкових, гемодинамічних, механічних, метаболічних та запальних факторів, можна припустити, що такий комплексний підхід в терапії базується на патогенетичній дії кожного із компонентів: дексаметазон опередковано діє на синтез цитокінів, в свою чергу – еритропоетин – посилює антиоксидатний захист та проявляє ендотелій протекторну активність; едаравон захищає від пошкодження фоторецептори сітківки, ресвератрол також посилює антиоксиданту та протизапальну дію.

Література

1. Аванесова Т. А. Регматогенная отслойка сетчатки: современное состояние проблемы. Офтальмология. 2015. № 1 (12). С. 24–32.
2. Возможности пролонгации гипотензивного эффекта трабекулэктомии / С. Ю. Петров и др. Вестник офтальмологии. 2015. № 1 (131). С. 75–81.
3. Локальные и системные уровни эритропозитина при осложненной пролиферативной диабетической ретинопатии / В. В. Нероев, О. В. Зайцева, З. В. Курчаева, О. С. Слепова. Российский офтальмологический журнал. 2016. № 2. С. 55–60.
4. Методы статистической обработки медицинских данных: метод. рек. / А. Г. Кочетов, О. В. Лянг, И. В. Жиров и др. М.: РКНПК, 2012. 42 с.
5. Путиенко А. А., Асланова В. С. Отслойка сетчатки: монография. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 256 с.
6. Регматогенная отслойка сетчатки: современные подходы к лечению / А. В. Дога, Д. О. Шкворченко, Л. А. Крыль и др. Клиническая офтальмология. 2020. № 2 (20). С. 72–78.
7. Сетчатка / Аллен К. Хоу [и др.]; пер. с англ. под ред. С.Э. Аветисова, В.К. Сургуча. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 352 с.
8. Фитоалексин ресвератрол: методы определения, механизмы действия, перспективы клинического применения / А. М. Моисеева, Н. В. Железняк, А. Г. Генералова, Д. В. Моисеев. Вестник фармации. 2012. № 1 (55). С. 63–73.
9. Хорошилова-Маслова И. П., Лепарская Н. Л. Изменения сетчатки при интравитреальном введении антипролиферативного препарата Мелфалан в различных концентрациях (экспериментально-морфологическое исследование). Российский офтальмологический журнал. 2018. № 1 (11). С. 36–40.
10. Цветикова Л. Н., Атякшин Д. А., Лобеева Н. В. Роль фактора некроза опухоли-б в развитии оксидативного стресса и воспаления. Научно-практический журнал. 2015. № 61. С. 20–23.
11. Biological activities of polyphenols from grapes / E.Q. Xia et al. International Journal of Molecular Science. 2010. № 11. P. 622–646.
12. Edaravone, an ROS Scavenger, Ameliorates Photoreceptor Cell Death after Experimental Retinal Detachment / Mi In Roh, Yusuke Murakami, Aristomenis Thanos et al. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2011. Vol. 52 (6). P. 3825–3831.
13. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15>
14. Schwartz S., Flynn H., Mieler W. Update on retinal detachment surgery. Current Opinion in Ophthalmology. 2013. Vol. 24 (3). P. 255–261.
15. The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: geographical variation and clinical associations / D. Mitry, D. G. Charteris, B. W. Fleck et al. J. Br. J. Ophthalmol. 2010. Vol. 94 (6). P. 678–684.
16. Zhang Z. Y., Sun Y. J., Song J. Y., Fan B, Li G. Y. Experimental models and examination methods of retinal detachment. Brain Res Bull. 2021. Vol. 169. P. 51-62. doi: 10.1016/j.brainresbull.2021.01.004.

References

1. Avanesova T. A. Rhegmatogenous retinal detachment: current state of the problem. Ophthalmology. 2015. No. 1 (12). pp. 24–32.
2. Possibilities of prolonging the hypotensive effect of trabeculectomy / S. Yu. Petrov et al. Bulletin of ophthalmology. 2015. No. 1

- (131). pp. 75–81.
3. Local and systemic levels of erythropoietin in complicated proliferative diabetic retinopathy / V. V. Neroev, O. V. Zaitseva, Z. V. Kurchaeva, O. S. Slepova. Russian ophthalmological journal. 2016. No. 2. P. 55–60.
 4. Methods of statistical processing of medical data: method. rec. / A. G. Kochetov, O. V. Lyang, I. V. Zhironov et al. M.: RKNPK, 2012. 42 p.
 5. Putienko A. A., Aslanova V. S. Retinal detachment: monograph. M.: GEOTAR-Media, 2014. 256 p.
 6. Rhegmatogenous retinal detachment: modern approaches to treatment / A. V. Doga, D. O. Shkvorchenko, L. A. Kryl et al. Clinical ophthalmology. 2020. No. 2 (20). pp. 72–78.
 7. Retina / Allen K. Howe [and others]; per. from English. ed. S. E. Avetisova, V. K. Surguch. M.: GEOTAR-Media, 2009. 352 p.
 8. Phytoalexin resveratrol: methods of determination, mechanisms of action, prospects for clinical use / A. M. Moiseeva, N. V. Zheleznyak, A. G. Generalova, D. V. Moiseev. Bulletin of Pharmacy. 2012. No. 1 (55). pp. 63–73.
 9. Khoroshilova-Maslova I. P., Leparskaya N. L. Changes in the retina after intravitreal administration of the antiproliferative drug Melphalan at various concentrations (experimental morphological study). Russian ophthalmological journal. 2018. No. 1 (11). pp. 36–40.
 10. Tsvetkova L. N., Atyakshin D. A., Lobeeva N. V. The role of tumor necrosis factor- β in the development of oxidative stress and inflammation. Scientific and practical journal. 2015. No. 61. P. 20–23.
 11. Biological activities of polyphenols from grapes / E. Q. Xia et al. International Journal of Molecular Science. 2010. № 11. P. 622–646.
 12. Edaravone, an ROS Scavenger, Ameliorates Photoreceptor Cell Death after Experimental Retinal Detachment / Mi In Roh, Yusuke Murakami, Aristomenis Thanos et al. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2011. Vol. 52 (6). P. 3825–3831.
 13. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15>
 14. Schwartz S., Flynn H., Mieler W. Update on retinal detachment surgery. Current Opinion in Ophthalmology. 2013. Vol. 24 (3). P. 255–261.
 15. The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: geographical variation and clinical associations / D. Mitry, D. G. Charteris, B. W. Fleck et al. J. Br. J. Ophthalmol. 2010. Vol. 94 (6). P. 678–684.

*Впервые поступила в редакцию 15.06.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Організація охорони здоров'я

Healthcare organization

УДК 616.314.17-008.1+616.314.18-002)-08

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7198184>

**МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**

Грохотов В.А.

*Стоматологічний медичний центр Національного медичного університету ім.
О. О. Богомольця*

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

Грохотов В.А.

*Стоматологический медицинский центр Национального медицинского
университета им. А. А. Богомольца*

**METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE IMPROVEMENT OF
THE QUALITY MANAGEMENT OF FUNCTIONING OF DENTAL
HEALTHCARE INSTITUTIONS**

Grokhotov V.A.

Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

Summary/Резюме

The aim of the work

Substantiate and develop a set of organizational and methodological approaches to improving the methodology for managing the quality of dental care and the quality of functioning of communal dental medical institutions.

Results

To solve the problem of managing the quality of dental care and the quality of functioning in communal dental health facilities, the article discusses the main aspects of improving the methodology for managing the quality of dental care and the quality of functioning of communal dental clinics.

Conclusions

The article considers a set of organizational and methodological approaches to improve the quality management of dental care and the functioning of communal dental clinics. It contributes to the creation of an economically and functionally efficient clinic, the development of quality management, the provision of high-quality services, which will ensure patient satisfaction.

Key words: *a set of organizational and methodological approaches to improving the methodology for managing the quality of dental care.*

Цель исследования

Обосновать и разработать комплекс организационно-методологических подходов к усовершенствованию методологии управления качеством стоматологической помощи и качеством функционирования коммунальных стоматологических ЗОЗ.

Материалы и методы исследования

Для достижения поставленных целей в работе использованы общенаучные методы анализа, синтеза, обобщения, интерпретации научных данных, а также методы единства логического развития социально-экономических систем, системный подход, диалектические принципы сравнения.

Результаты исследования.

Переход экономики Украины на рыночные отношения, требует пересмотра многих принципов организации деятельности коммунальных стоматологических ЗОЗ. В настоящее время в коммунальных стоматологических ЗОЗ существуют проблемы с финансированием, парком высокотехнологичного оборудования, достойной оплатой труда персонала, современных технологий лечения населения. Для решения данных проблем в статье рассмотрены основные аспекты усовершенствованию методологии управления качеством стоматологической помощи и качеством функционирования коммунальных стоматологических ЗОЗ.

Выводы.

В статье рассмотрен комплекс организационно-методологических подходов к усовершенствованию методологии управления качеством стоматологической помощи и качеством функционирования коммунальных стоматологических учреждений как совокупность организационно-методических мероприятий, методов и средств. Он способствует созданию экономически и функционально эффективного ЗОЗ на основе ГЧП, развитию менеджмента в сфере качества, оказанию высококачественных услуг и обеспечит удовлетворенность пациентов.

Ключевые слова: комплекс организационно-методологических подходов к усовершенствованию методологии управления качеством стоматологической помощи.

Мета роботи

Обґрунтувати та розробити комплекс організаційно-методологічних підходів до удосконалення методології управління якістю стоматологічної допомоги та якістю функціонування комунальних стоматологічних медичних закладів.

Результати

Для вирішення проблеми управління якістю стоматологічної допомоги та якістю функціонування комунальних стоматологічних ЗОЗ у статті розглянуто основні аспекти удосконалення методології управління якістю стоматологічної допомоги та якістю функціонування комунальних стоматологічних поліклінік.

Висновки

У статті розглянуто комплекс організаційно-методологічних підходів щодо удосконалення управління якістю стоматологічної допомоги та функціонування комунальних стоматологічних клінік. Він сприяє створенню економічно та функціонально

ефективної клініки, розвитку менеджменту у сфері якості, надання високоякісних послуг, що забезпечить задоволеність пацієнтів.

Ключові слова: комплекс організаційно-методологічних підходів щодо удосконалення методології управління якістю стоматологічної допомоги.

Вступ

Забезпечення високоякісної медичної допомоги населенню в умовах ринкової економіки потребує впровадження економічних принципів та методів управління, інноваційного механізму фінансування, матеріально-технічного забезпечення, професійних кадрів орієнтованих на пацієнта.

Європейський регіональний комітет ВООЗ на шістдесят другий сесії (2012) у прийнятому Європейському плані дій зі зміцнення потенціалу та послуг громадської охорони здоров'я зазначив, що надання високоякісної медичної допомоги стає можливим за умови *фінансової життєздатності* систем охорони здоров'я, відповідності їх цільовому призначенню, орієнтації на потреби та інтереси населення [1].

Досвід міжнародних практик у сфері якості орієнтує на цілеспрямоване вдосконалення нормативно-правової бази, фінансове забезпечення, ухвалення національних керівництв та протоколів клінічної практики, управління людськими ресурсами, стратегічне керівництво [2,3].

Резолюція шістдесят дев'ятої сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я WHA69.1 щодо посилення основних функцій громадської охорони здоров'я підтвердила прихильність, виражену в резолюції Генеральної Асамблеї ООН №70/1 (2015 р.) у виданні 3.8 – «Забезпечити загальний захист послуг, фінансових ризиків, доступ до якісних основних медико-санітарних послуг» [4].

Міжнародний та вітчизняний досвід, накопичений протягом останніх 20 років, свідчить, що одним із основних механізмів підвищення якості послуг є

фінансове забезпечення, оптимізація ресурсної бази та підвищення ефективності управління ЗОЗ на засадах державно-приватного партнерства (ДПП) [5].

Базові основи, започатковані для успішної реалізації проектів на умовах державно-приватного партнерства, в Україні передбачені на законодавчому рівні:

- ЗУ «Про державно-приватне партнерство. Закон України із змінами та доповненнями» від 21.06.2012, 16.10.2012 [6];
- ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні». від 24.11.2015 нар. № 817-VIII. [7]
- ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я» від 06.04.2017 нар. № 2002-VIII [8].

Парадигмою удосконалення менеджменту у сфері якості стоматологічних ЗОЗ є розробка методологічних підходів щодо удосконалення процесу менеджменту якістю медичної допомоги та якістю функціонування стоматологічного ЗОЗ у сучасних умовах на базі ДПП.

На сьогодні в Україні стоматологічні заклади комунальної/державної власності, незважаючи на скорочення їх мережі та посад лікарів-стоматологів у них, продовжують відігравати провідну роль у наданні стоматологічної допомоги

ги населенню України. У 2020 р. вони забезпечили 63,1 % відвідувань дорослого і 88,7% відвідувань дитячого населення [9].

У той же час на 2021р. на програму держгарантій медобслуговування населення виділено 2,7% від ВВП, тоді як ця стаття бюджету мала б становити 5% ВВП [10]. Недофінансування комунальних стоматологічних ЗОЗ є хронічним протягом останніх 20 років. У таких умовах надання якісних послуг та якості функціонування ЗОЗ є сумнівним.

Мета роботи - науково обґрунтувати та розробити комплекс організаційно-методологічних підходів з удосконалення методології управління якістю стоматологічної допомоги та якістю функціонування комунальних стоматологічних ЗОЗ.

Матеріали та методи

Для досягнення поставленої мети у роботі використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, інтерпретації наукових даних, а також методи єдності логічного розвитку соціально - економічних систем, системний підхід, діалектичні принципи порівняння.

Результати та їх обговорення

Вивчаючи різні підходи до удосконалення менеджменту якістю стоматологічної допомоги та управління якістю функціонування комунального стоматологічного ЗОЗ, ми зазначили, що перехід комунальних ЗОЗ на принципи ДПП є найбільш конструктивним способом створення економічно ефективної моделі стоматологічного ЗОЗ та сприяє удосконаленню процесу управління якістю медичної допомоги та якістю.

У зв'язку з цим було науково обґрунтовано та розроблено методологію управління якістю стоматологічної допомоги та якості функціонування, комунальних ЗОЗ перейшли на принципи ДПП. Методологію представлено комплексом методологічних підходів до удос-

коналення у сфері якості. До комплексу увійшли: організаційно-методичні заходи, спрямовані на організаційно-правовий та організаційно-виробничий розвиток ЗОЗ, блокова модель управління якістю функціонування ЗОЗ на засадах ДПП, характеристика діяльності управлінських блоків, система цільових індикаторів управління якістю ЗОЗ на основі ДПП. Проведена експертна оцінка комплексу організаційно-методологічних підходів показала його прогнозу ефективність та доцільність використання у практиці управління ЗОЗ.

Організаційно-правовий підхід забезпечує процес організації ЗОЗ на принципах ДПП та його фінансову стійкість. Основним завданням цього підходу є покращення фінансово-економічного становища ЗОЗ завдяки його переходові на принципи ДПП.

Перехід ЗОЗ на принципи ДПП сприяє забезпеченню його достатнім та стабільним фінансуванням, сучасним медичним обладнанням та технологіями, висококваліфікованими кадрами з гідною оплатою праці. Це сприятиме наданню якісної медичної допомоги, підвищенню задоволеності пацієнтів.

Організаційно-виробничий підхід – це комплекс заходів з оптимізації процесу виробництва якісних медичних послуг у ЗОЗ.

Оскільки на якість медичної допомоги впливають безліч чинників, то ми виокремлюємо основні з них і формулюємо їх у вигляді напрямків діяльності або довгострокових цілей:

- забезпечення конкурентних переваг у царині якості послуг, видатків бізнесу на їхнє виробництво та якості процесів;
- розширення або завоювання нових ринків збуту;
- досягнення високого рівня медичної допомоги, який відповідає провідним ЗОЗ;

- орієнтація ЗОЗ на задоволення вимог пацієнтів;
- врахування інтересів самого ЗОЗ, інвесторів, співробітників ЗОЗ та суспільства загалом;
- покращення показників якості послуг через залучення до цього процесу всіх співробітників;
- тотальне управління якістю структури, технології та результату на всіх етапах життєвого циклу послуг;
- розвиток сервісу.

Таким чином, для вирішення проблеми оптимізації управління ЗОЗ у контексті якості запропоновано новий методологічний підхід, менеджмент якістю функціонування ЗОЗ на принципах ДПП з організаційно-правовим та організаційно-виробничим напрямками як основний етап маркетингової діяльності, необхідний діагностичний інструмент, що дозволяє виявляти не лише стан якості медичної допомоги, а й проблемні зони та напрямки підвищення якості та ефективності діяльності ЗОЗ загалом.

На цій основі розроблено модель управління якістю функціонування ЗОЗ на принципах ДПП, яка формується з цільових блоків управління за напрямками діяльності (рис.1).

Блокове управління якістю функціонування ЗОЗ на принципах ДПП разом із розробленою системою цільових індикаторів управління, дозволяє адекватно моніторувати результативність управління функціонуванням ЗОЗ.

Як видно з рис. 1 в модель управління якістю функціону-

вання ЗОЗ на принципах ДПП за напрямками діяльності входить 8 блоків. Целевые блоки менеджмента определяют миссию управленческого процесса в ЗОЗ, т.е. - деятельности, сопровождающейся изменением свойств элементов системы.

Характеристика діяльності управлінських блоків моделі.

• Адміністративний та стратегічний менеджмент:

- Здійснює формування структури ЗОЗ на засадах ДПП та сучасної концепції управління якістю функціонування ЗОЗ, організацію адміністративної роботи, інформаційно-адміністративне забезпечення, оперативний контроль та регулювання діяльності ЗОЗ.
- Забезпечує перспективне планування та діяльність ЗОЗ щодо стратегічної програми. Управління бізнес-процесами, з використанням програм та методик міжнародного рівня. Визначення та оцінку зовнішніх та внутрішніх ризиків, управління цільовими ризиками, по-

Рис.1. Модель управління якістю функціонування ЗОЗ на принципах ДПП за напрямками діяльності

в'язаними з санітарно-епідеміологічною обстановкою, зі станом медичного обладнання; з кваліфікацією медичного персоналу тощо.

Інвестиційний фінансово-економічний менеджмент забезпечує:

- управління довгостроковими вкладеннями ЗОЗ, спрямованих на виконання наступних завдань:
- забезпечення зростання економічного та виробничого потенціалу;
- максимізація прибутковості інвестиційного об'єкта;
- мінімізація ризиків інвестиційної діяльності.
- управління всіма доходами та витратами ЗОЗ, балансовий контроль прогнозу руху коштів ЗОЗ.
- Аналіз прибутків та збитків.
- Планування постійних та змінних витрат.
- Моніторинг балансу та визначення зв'язку між балансом та грошовим потоком.
- Затвердження розцінок на послуги та регулювання цін із найвищою рентабельністю.

Виробничий менеджмент:

Здійснює оптимізацію управління виробництвом ЗОЗ на базі механізмів ДПП, ефективного використання інвестицій, впровадження інновацій, сучасного медичного обладнання та технологій, забезпечення якості медичних послуг, сервісу. Спирається на досвід та професіоналізм приватного сектору та бізнес-процеси. Забезпечує медичну акредитацію ЗОЗ, запровадження індикаторів якості діяльності фінансових, матеріально-технічних, кадрових ресурсів, стандартів та алгоритмів якості медичної діяльності (критеріїв результативності). Проводить клінічний, організаційно-методичний аудит, моніторинг задоволеності пацієнтів.

Інформаційний менеджмент:

Забезпечує організацію та впровадження автоматизованої системи управління, уніфікованих методів збору та узагальнення інформації. Здійснює збір, узагальнення та розповсюдження службової інформації для персоналу та розробку цільової інформації, призначеної для пацієнтів. Забезпечує ЗОЗ необхідною ревалентною інформацією щодо кожного цільового блоку менеджменту..

Ресурсно - технологічний менеджмент:

Забезпечує сучасне медичне обладнання інноваційні виробничі програми ЗОЗ. Вирішує проблему формування та руху медичного обладнання, проводить моніторинг потреб, урахування використання медичних інструментів, обладнання, матеріалів. Визначає ринки придбання медтехніки, укладає взаємовигідні договори, складає списки договорів, потенційних партнерів та комерційних пропозицій. Моніторує виконання договорів, укладених у рамках забезпечення медтехнікою та матеріалами.

Кадровий менеджмент

Координує структурування реєстру персоналу відповідно до цілей управління якістю функціонування ЗОЗ.

Забезпечує наявність покрокових посадових інструкцій. Проводить контроль за отриманням кваліфікаційних категорій персоналом. Здійснює залучення персоналу до управління ЗОЗ. Розробляє програми матеріального та морального стимулювання, позитивної мотивації персоналу до праці.

Здійснює моніторинг задоволеності персоналу діяльністю ЗОЗ. Використовує експертно-аналітичний метод для аналізу поточної ситуації з персоналом, визначення недоліків у роботі з персоналом та причин їх виникнення.

Менеджмент задоволеності пацієнтів:

- Сповідує ідеологію – пацієнтоорієнтованості.

- Здійснює контроль за якісним оформленням договірних відносин з пацієнтами.
- Дотримання конфіденційності персональних даних пацієнтів.
- Дотримання прав пацієнта, ефективної комунікації між пацієнтом та лікарем.
- Добивається поінформованості пацієнтів про медичне обслуговування в ЗОЗ.
- Аналізує забезпечення ефективного функціонування лікувального процесу (постановку діагнозу, призначення лікування, надання інших медичних послуг).
- Здійснює моніторинг задоволеності пацієнтів наданими медичними послугами.

Менеджмент якості медичної допомоги:

- Здійснює процес забезпечення лікувально-діагностичних служб методами, стандартами, фінансовими, матеріально-технічними та кадровими ресурсами.
- Забезпечує відповідність медичних послуг, що надаються, сучасному рівню розвитку науки (професійних знань), задоволеності пацієнтів, встановленим вимогам і стандартам.
- Здійснює контроль за виконанням програмно - цільових показників з терапевтичної стоматології дорослої, ортопедичної стоматології, дитячої стоматології, ортодонції тощо.
- Моніторує виконання стандартів якості медичної допомоги, методологічних інструкцій з КМП, наказів ЗОЗ «Про безпеку медичної діяльності» тощо.
- Веде контроль за безпекою медичної діяльності.
- Слідкує за усуненням зауважень, зроблених зовнішніми контролюю-

чими органами, завідувачами відділень якості наданих стоматологічних послуг.

- Проводить первинний лікарський контроль, клініко-експертну роботу.

Для кожного блоку моделі управління якістю функціонування ЗОЗ за напрямами діяльності розроблено відповідні індикатори якості, за якими проводиться аналіз та оптимізації структури управління в цілому. Таким чином, базисом оцінки менеджменту якістю функціонування ЗОЗ, стають індикатори, що дозволяють оцінити виконання завдань та планів управління у структурних складових блокової моделі. Індикатори оцінки управління якістю функціонування ЗОЗ представлені у таблиці 1.

Подані індикатори необхідно сприймати як зразкову систему оцінювання менеджменту якістю функціонування ЗОЗ. Зміст індикаторів має розроблятися кожного ЗОЗ індивідуально залежно з його структури, потужності і спрямованості.

Для відстеження ефективності індикаторів потрібний їхній моніторинг. Значимість моніторингу в контексті контролю якості в тому, що він аналізує систему індикаторів у роботі та вказує на конкретні вади у діяльності ЗОЗ для подальшого їх усунення.

Система індикаторів та їх моніторинг відкривають нові горизонти у проведенні управлінської політики, і дає можливість: порівняти вади в роботі на різних рівнях, намічати плани щодо їх усунення; розробляти алгоритм щодо поліпшення послуг.

Висновки

У статті розглянуть комплекс організаційно – методологічних підходів з удосконалення методології управління якістю стоматологічної допомоги та якістю функціонування комунальних стоматологічних ЗОЗ як сукупність організаційно – методичних заходів, методів та

Таблиця 1

Індикатори оцінки управління якістю функціонування ЗОЗ

Цільові структури	Індикатори оцінки
Формування ЗОЗ	При формуванні ЗОЗ на засадах ДПП оцінюється якість адміністративно-правового оформлення ЗОЗ як юридичної особи. Відповідність структури ЗОЗ чинним законодавчим актам. Умови залучення приватного капіталу, набуття сучасної матеріально-технічної бази. Медична акредитація ЗОЗ. Наявність стратегічного та тактичного плану організації та управління ЗОЗ в умовах ринкової економіки.
Адміністративне управління та робота з персоналом	Оцінюється наявність у адміністраторів навичок планування, форм та методів адміністративного впливу на підлеглих. Наявність стратегії та тактики щодо забезпечення очікуваного та досяжного рівня якості. Наявність оперативного керування фінансовими, технологічними, ресурсними індикаторами. Лідерські якості керівника та ефективність його рішень у забезпеченні цілей діяльності ЗОЗ. Залучення персоналу управління ЗОЗ. Наявність розробок позитивної мотивації персоналу до праці, що стимулює систему оплати праці. Наявність системи матеріального та морального стимулювання. Моніторинг задоволеності персоналу діяльністю ЗОЗ. Оцінюється системний та процесний підхід в управлінні КМП
Управління ризиками	Оцінюється наявність планів з управління зовнішніми, внутрішніми ризиками, та ризиками пов'язаними з санітарно-епідеміологічною обстановкою, зі станом медичного обладнання; із кваліфікацією медичного персоналу; несуть загрозу здоров'ю персоналу та пов'язані з професійними ризиками. Моніторинг ризиків.
Управління фінансами	Оцінюється забезпеченість ЗОЗ фінансуванням. Балансовий контроль прогнозу руху коштів ЗОЗ. Звіти про прибутки та збитки. Планування витрат постійних та змінних. Аналіз правового прибутку для ЗОЗ. Моніторинг балансу та визначення зв'язку між балансом та грошовим потоком. Оптимальність використання фінансових ресурсів, що виділяються на покращення матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу ЗОЗ. Оцінюється якість – управління та перетворення фінансових ресурсів на послуги. Забезпечує ефективність витрат через інновації. Коректність розцінок на послуги та регулювання цін на послуги. Використання індикаторів якості діяльності фінансової служби.
Управління кадрами та матеріально-технічними ресурсами	Оцінюється наявність ефективної кадрової політики, забезпеченість ЗОЗ кваліфікованими кадрами, відповідність їх потребам, контроль за їх кваліфікацією, наявність посадових інструкцій. Оцінюється якість планування та забезпечення ЗОЗ сучасним медичним обладнанням, виробами медичного призначення, повнотою проведення їх моніторингу. Технічний стан медичного обладнання (його моральний та фізичний знос). Забезпеченість інноваційними технологічними методиками. Впровадження стандартів матеріально-технічних, кадрових ресурсів,
Медична діяльність, технічний процес	Оцінюються базисні характеристики медичної діяльності ЗОЗ, оптимізація якості обслуговування, дієвість та ефективність проведених діагностичних, терапевтичних та профілактичних процедур. Оцінюються усі етапи процесу надання медичної допомоги. Відповідність комплексів лікувально-діагностичних заходів, стандартам медичних технологій. Оцінюються – правильність вибору тактики лікування, дотримання галузевих стандартів якості медичної допомоги та клінічних протоколів, алгоритми якості медичної діяльності (критерії результативності). Наявність чи відсутність лікарських помилок, забезпечення ефективності медичних технологій у напрямках. Захищеність пацієнтів під час лікування та медперсоналу у процесі професійної діяльності. Моніторинг виконання договорів на послуги, укладених у рамках ДПП.
Робота з пацієнтами	Оцінюється орієнтованість ЗОЗ на пацієнта, облік прямих і непрямих споживачів, які мають цінність для ЗОЗ. Планування виробництва та надання послуг з урахуванням потреб пацієнтів. Наявність зізнань від пацієнтів якості функціонування ЗОЗ, ефективного лікувального процесу (постановки діагнозу, призначення лікування та інших послуг). Оцінюється якість оформлення договірних відносин із пацієнтами. Дотримання конфіденційності персональних даних пацієнтів. Інформованість пацієнта про медичне обслуговування в ЗОЗ. Ефективна комунікація між пацієнтом та мед. персоналом.
Робота із партнерами	Вивчається проведення аналізу ринку та складання списку договорів, потенційних партнерів та комерційних пропозицій. Укладання взаємовигідних договорів. Контроль за виконанням договорів. Надання партнерам доступу до обслуговування своїх клієнтів додатковими послугами, які не може надати ЗОЗ.
Інформаційно - аналітична робота	Вивчається ефективність автоматизованої – інформаційної системи у вирішенні в автоматичному режимі комплексу лікувально-діагностичних та управлінських завдань.
Контрольні функції	Оцінюється діяльність експертної ради з організації контролю за якістю функціонування ЗОЗ. Моніторинг виконання планів ЗОЗ. Моніторинг індикаторів якості керування. Аналізуються акти проведення зовнішнього та внутрішнього аудиту за розділами: - фінансово – економічний, економічну ефективність витрат; кадровий; матеріально-технічного забезпечення, ефективності АСУ Аналіз ризиків управління. Аналіз проведення аудиту процесу: - Клінічний аудит, організаційно-методичний; аудиту результату: - Задоволеність пацієнтів наданими медичними послугами. Проводяться соціологічні опитування задоволеності пацієнтів..

засобів. Він сприяє створенню економічно та функціонально ефективного ЗОЗ на засадах ДПП, розвитку менеджменту у сфері якості, наданню високоякісних послуг та забезпечить задоволеність пацієнтів.

Перспективи подальших досліджень полягають у використанні обґрунтованих більш ефективних шляхів вирішення проблем якості в стоматологічних ЗОЗ на принципах державно-приватного партнерства.

Література

1. ВОЗ. Европейский региональный комитет. Шестьдесят вторая сессия Мальта, 10–13 сентября 2012 г. Режим доступа: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/170209/RC62wd12-Rus.pdf
2. Гиньятулина Р.И. Международные практики управления качеством в здравоохранении (обзор) // Гиньятулина Р.И. /Бизнес. Наука и инновации в медицине. 2019.
3. Руководство ВОЗ по поддержке политики и систем здравоохранения с целью оптимизации программ в отношении общинных работников здравоохранения/ Руководство по разработке стратегий обеспечения качества и безопасности с позиции систем здравоохранения / Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения, 2018. — 112 с
4. Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения Женева, 23–28 мая 2016 г. Режим доступа: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/260365>
5. Дмитрик Е.. Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения. Международный опыт. Аптека № 33 (1104) 28 Серпня 2017 р. Режим доступа: <https://www.apteka.ua/article/423444>.
6. Про державно-приватне партнерство. Закон України із змінами і доповненнями від 21.06.2012, 16.10.2012 // Законодавство України: база даних / Верхов. рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17/ed20131110>
7. Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні. Закон України від 24.11.2015 р. № 817–VIII // Відомості Верховної Ради України. 2016. № 10. Ст. 97. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/817-19>
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я. Закон України від 06.04.2017 р. № 2002–VIII // Законодавство України: база даних / Верхов. рада України. URL: <https://chernigiv-rada.gov.ua/ohoronaz-reformuvannya/id-2519/>.
9. Грохотов В. А., Орлова Н. М. Кадрові ресурси як складова забезпечення якості та доступності стоматологічної допомоги населенню України // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2022. . Т26, № 1. – С.113-118.
10. Бюджет на медицину в 2021 году: почему денег опять не хватит. Режим доступа: <https://economics.segodnya.ua/economics/enews/byudzheth-na-medicinu-na-2021-rochemu-deneg-opyat-ne-hvatit-1497263.html>.

References

1. WHO. European Regional Committee. Sixty-second session Malta, 10-13 September 2012 Available at: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/170209/RC62wd12-Eng.pdf
2. Ginnyatulina R.I. International practices of quality management in healthcare (review) / / Ginnyatulina R.I. /Business. Science and innovations in medicine. 2019.
3. WHO guidance on health policy and systems support to streamline community health worker programming/Guidelines for developing quality and safety strategies from a health systems perspective/World Health Organization Regional Office for Europe, 2018. — 112 p.
4. Sixty-ninth World Health Assembly Geneva, 23-28 May 2016. Available at: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/260365>
5. Dmitrik E. Public-private partnership in healthcare. International experience. Pharmacy No. 33 (1104) 28 Serpnya 2017 Access mode: <https://www.apteka.ua/article/423444>.
6. About state-private partnership. Law of Ukraine as amended and supplemented on 21.06.2012, 16.10.2012 // Legislation of Ukraine: data base / Supreme. Happy Ukraine. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/>

- laws/show/2404-17/ed20131110
7. About introducing amendments to the current laws of Ukraine regarding the adoption of regulatory barriers for the development of state-private partnerships and stimulating investments in Ukraine. Law of Ukraine dated November 24, 2015 No. 817–VIII // Verkhovna Rada for the sake of Ukraine. 2016. No. 10. Art. 97. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/817-19>
 8. About introduction of amendments to the current legislative acts of Ukraine regarding the improvement of legislation on the nutrition of the activity of pledges of health protection. Law of Ukraine dated April 06, 2017 № 2002-VII // Legislation of Ukraine: data base / Verkhov. Happy Ukraine. URL: <https://chernigiv-rada.gov.ua/ohoronaz-reformuvannya/id-2519/>
 9. Grohotov V. A., Orlova N. M. Human resources as a warehouse security and availability of dental care to the population of Ukraine // Bulletin of the Vinnitsa National Medical University. – 2022. . T26, No. 1. - P.113-118.
 10. Budget for medicine in 2021: why there is not enough money again. Access mode: <https://economics.segodnya.ua/economics/enews/byudzheth-na-medicinu-na-2021-pochemu-deneg-opyat-ne-hvatit-1497263html>.

*Впервые поступила в редакцию 23.07.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Конференції

Conferences

ПЛЕНУМ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ПАТОФІЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ

У Тернопільському національному медичному університеті імені

І.Я. Горбачевського відбувся пленум Наукового товариства патолофізіологів України

15-17 вересня 2022 року на базі Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського у змішаному форматі відбувся пленум Наукового товариства патолофізіологів України **“Особливості науково-педагогічного процесу в період пандемії COVID-19”**.

Ректор ТНМУ, професор Михайло Корда

Зі вступним словом виступив ректор ТНМУ, професор **Михайло Корда**.

«Проведення на базі нашого університету VIII Пленуму патолофізіологів України, що відбувається, до речі, вперше, – це для нас знаменна подія. Адже у нас сформувалася потужна патолофізіологічна школа. На різних кафедрах університету сьогодні працює 22 доктори медичних наук, які виконали дисертаційні роботи саме з патологічної фізіоло-

логії, займають посади завідувачів кафедр або професорів. Майже завершені декілька дисертаційних робіт, які невдовзі будуть розглянуті на засіданні відповідної спецради. На кафедрі патологічної фізіології університету працює три професори, доктори медичних наук і шість доцентів. Всі викладачі мають наукові ступені. Підвалини Тернопільського обласного наукового товариства патолофізіологів були закладені в далекому 1959 році на виїзній сесії Українського республіканського товариства патолофізіологів, яке очолював академік М.М.Сиротинін. Цей захід відбувся на базі Тернопільського медичного інституту. З ініціативи М.М.Сиротиніна під час роботи сесії було створено Тернопільське обласне товариство патолофізіологів, головою якого обрали доц. Е.Н.Бергера. Одночасно його ввели до складу республіканського правління. Функцію голови Еммануїл Наумович Бергер виконував до виходу на пенсію. Члени наукового товариства брали участь у роботі пленумів, з'їздів, входили до складу правлінь республіканського та всесоюзного товариств патолофізіологів. У свій час товариство очолювали професор Маркова Олена Олексіївна, професор Файфура Василь Васильович, а нині його керівником є професор Бондаренко Юрій Іванович – патріарх патолофізіології, перший випускник нашого університету, який 58 років працює на кафедрі патологічної фізіології.

Незважаючи на війну європейські та американські інституції відкрили нам різні можливості. Зараз 6 чи 7 наших молодих вчених працюють в різних університетах Європи. Ми сподіваємося, що через рік вони повернуться до нас.

На базі нашого університету виконується 9 держбюджетних тем, які фінансу-

ються нашим міністерством. Ми виграли 2 гранти від Національного фонду досліджень. Виконанням цих досліджень займаються наші науковці в 5 сучасних наукових лабораторіях, які оснащені сучасною технікою.

Патологічна фізіологія є основою медицини. І не може бути фахового лікаря без глибоких знань патогенезу захворювань. Тому важко переоцінити значення цієї науки.

Сьогодні відбудеться низка наукових доповідей, обговорення наукових напрямків розвитку патофізіології. Я бажаю вам плідної та продуктивної роботи, а всім нашим гостям і нам швидкої перемоги та миру», – звернувся ректор ТНМУ, професор Михайло Корда.

Президент Українського наукового товариства патофізіологів Гоженко А.І.

Президент Українського наукового товариства патофізіологів Гоженко Анатолій Іванович зазначив, що «мені дуже приємно, що ми з вами зустрілись на черговому пленумі нашого товариства і це дуже важливо. Насамперед висловлюю подяку ректору Тернопільського національного медичного університету за надану можливість провести цей захід, а також організаторам, зокрема завідувачці кафедри патологічної фізіології, професору Денефіль Ользі Володимирівні, професору Бондаренку Юрію Івановичу. Я вдячний кожному, хто присутній.

В останні роки зростає автономія закладів вищої освіти і це дуже добре, але в науці загалом автономії бути не може. Є світова патофізіологічна наука, є українська і є здобутки кожного університету. І мені дуже приємно, що в ТНМУ працює 22 доктори наук з патологічної фізіології. На початку 2000-х років велися дискусії щодо того, чи треба патофізіологам співпрацювати з клініцистами. Ми бачимо, що у вашому університеті працюють доктори наук з патофізіології, які є викладачами на різних клінічних кафедрах. Це ті люди, які володіють методологією патофізіології, які не просто клініцисти в тій чи іншій галузі, а несуть дух патофізіології та використовують її можливості. І це дуже важливо. Я думаю, що кожна дисципліна важлива, але так склалося, що наша патофізіологія завершує теоретичну підготовку лікаря. Після нас лікар повинен розуміти етіологію та патогенез патологічних процесів. Патофізіологія сьогодні дійсно важлива наука і її треба розвивати. Але я хочу наголосити на тому, що нам треба спілкуватись, обмінюватись думками, досвідом. Наука – це такий організм, який треба постійно розвивати, а для цього треба зустрічатись. Ми віддаємо шану нашим захисникам, але Україну повинен кожен захищати на своєму робочому місці. Нам необхідно піднімати рівень патофізіології на рівні науково-педагогічного процесу, щоб мати значно дієвішу медицину.

Ми звикли до COVID-19, але я хочу нагадати, що в Україні більше 100000 летальних випадків від цієї хвороби. Напевно тільки завдяки тому, що медицина має високий рівень розвитку, ми не вийшли на рекорди «іспанки», коли були мільйони

летальних випадків. Але в нас є над чим працювати. Я хочу, щоб ви висловили свої думки, послухали один одного, побачили хто чим займається. Я впевнений, що наш пленум буде дуже плідним та потрібним для вас з нами та для всієї медичної науки».

Після цього учасники заходу заслухали і обговорили низку доповідей на пленарному засіданні. Свої напрацювання представили професор Гоженко А.І., професор Костів С.Я., Гудима А.А.

Професор Гоженко А.І. виступив з доповіддю «Роль кафедр патофізіології на сучасному етапі розвитку медичної науки та освіти».

«Я хочу вам нагадати, що через 2 роки ми зустрінемося на з'їзді товариства патофізіологів. Це не просто конгрес, а конгрес який буде присвячений сторіччю патологічної фізіології. Сьогодні кафедри патологічної фізіології вже працюють 98 років під такою назвою. Навчально-науковий потенціал базується на науково-дослідних інститутах і кафедрах. Сьогодні підрозділи, які вивчають патофізіологію в науково-дослідних інститутах, зникли. Патологічна фізіологія перейшла на кафедри університетів. За кордоном університетські кафедри є центрами розвитку науки. Сьогодні в Україні кафедри патологічної фізіології стали осередками науки, але вони здебільшого невеликі і при цьому вони на 80-90% завантажені педпроцесом. А на науку залишається не так багато часу. Що стосується самих кафедр, то нам необхідно підвищити рівень викладання самої патологічної фізіології. Нам треба створити підручник «Клінічна патофізіологія», нам треба розробити принципово новий практикум та видати методичний посібник. Зараз такі нові технічні можливості побачити розвиток патологічного процесу, що ті прості експерименти, які були 30-40 років тому це архаїзм. Треба йти далі. Кафедри зараз ставлять завдання, створюють моделі. Багато робиться в цьому напрямку, але це треба систематизувати як єдиний методичний посібник, на якому мають базуватись практичні заняття на кафедрах. Я пропоную для вирішення цих питань створити 2 авторські колективи. Прошу ваші пропозиції надсилати Вастьянову Р.С., ми їх розглянемо і дамо зворотну відповідь».

Я хочу звернути вашу увагу на ще одну проблему. Я заздрю трохи Тернополю, де ректор робить багато для розвитку науки. Я знайомий з науковими роботами Тернополя, вони глибокі, цікаві, але все ж таки вони фрагментовані. У нас немає єдиного підходу до вирішення масштабних наукових проблем. Я пропоную створювати тимчасові наукові колективи на міжуніверситетській базі, наприклад, на базі то-

вариства патофізіологів. Я пропоную розв'язати дві проблеми: це наукове забезпечення процесу лікування хворих, які отримали поранення, і вивчення постковідних ускладнень. Я впевнений, що ми зможемо поєднати зусилля членів нашого товариства, щоб вирішити ці проблеми», – зазначив Анатолій Гоженко.

Естафету виступів перейняв професор Костів С.Я. з презентацією «Травма судин військово-

Професор Костів С.Я.

го часу. Патофізіологічні особливості та власний досвід». В своїй доповіді він сказав, що поранення судин кінцівок, як правило, супроводжуються травмою суміжних м'яких тканин. Після контролю кровотечі та ймовірного первинного відновлення прохідності артеріальних стовбурів основним завданням є профілактика розвитку інфекцій м'яких тканин, що досягається адекватною первинною хірургічною обробкою рани та раннім застосування антибіотикопротекції і профілактики правця.

Досягнення успішних результатів лікування вогнепальних уражень судин ґрунтується на знаннях особливостей перебігу патологічного процесу вогнепальної травми та дотримання основних принципів етапності надання медичної допомоги, а також попередження розвитку ускладнень судинної травми та супутніх пошкоджень.

Професор Гудима А.А.

Після цього заслухали виступ професора Гудими А.А.: Патогенетичні особливості розвитку поліорганної дисфункції за умов гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та її корекція.

Отримані нами результати свідчать про те, що двогодинна ішемія кінцівки в реперфузійному періоді суттєво поглиблює порушення, які виникають у внутрішніх органах внаслідок гострої крововтрати та механічної травми як на метаболічному, так

і на функціональному та структурному рівнях, що свідчить про вагомий роль ішемії-реперфузії кінцівки в патогенезі системних порушень, зумовлених тяжкою травмою. Можна припустити, що ішемія кінцівки навіть протягом умовно безпечного терміну (2 год) потенціює патогенні механізми тяжкої травми, що практично не враховують у клінічних ситуаціях.

Застосування карбацетаму супроводжується вираженим протекторним ефектом у травмованих щурів, яким додатково моделювали ішемію-реперфузію кінцівки. Причому ефект відмічали на метаболічному, функціональному та морфологічному рівнях у всіх досліджуваних органах. Отриманий результат, очевидно, зумовлений тим, що карбацетаму на тлі моделювання тяжкої травми характерна антиоксидантна, імуномодулююча, детоксикуюча, мембраностабілізуюча та тканинопротекторна дія. Крім цього, у структурі формули препарату існує низка фармакофорних угруповань, які мають повну структурну схожість з відомими антиоксидантами, антигіпоксантами, актопротекторами. Зокрема це активна метиленова група, не-діольні угруповання, вторинний нітроген вигляді гетероатому, а також диметильне угруповання. Все це розкриває нові можливості застосування карбацетаму як перспективного засобу для нівелювання патогенних механізмів двогодинною ішемією кінцівки.

Таким чином двогодинна ішемія кінцівки в реперфузійному періоді здатна істотно поглибити тяжкість перебігу гострої крововтрати, скелетної травми та тупої травми живота. Все це вимагає диференційованого підходу до інтенсивної терапії по-

Віце-президент Українського наукового товариства патофізіологів, професор Васьнянов Р.С.

ранених та постраждалих з кровоспинним джгутом, накладеним навіть протягом умовно безпечного двогодинного терміну. У цьому контексті перспективним видається карбацетам, що вимагає свого подальшого поглибленого вивчення.

Далі слово взяв віце-президент Українського наукового товариства патофізіологів, професор Васьнянов Руслан Сергійович. Він запропонував хвилиною мовчання згадати провідного патофізіолога Атамана Олександра Васильовича. Привітав з ювілеєм

Професор Регеда М.С.

Професор Заяць Л.М.

Професор Бондаренко Ю.І.

Професор Денефіль О.В.

Рогового Юрія Євгеновича. Привітав з 90-річчям Гуркалову Інни Павлівну, яка 60 років присвятила патологічній фізіології. Презентував оновлений сайт Українського наукового товариства патофізіологів. Запропонував провести наступний з'їзд патофізіологів на базі Івано-Франківського національного медичного університету.

Активну участь в обговоренні проблем брали: Портніченко, Зяблицев, Професор Регеда Михайло Степанович, Професор Заяць Любомир Мирославович, про-

професор Бондаренко Юрій Іванович Професор Денефіль Ольга Володимирівна

Далі учасники пленуму взяли участь у секційних засіданнях, які були присвячені наступним проблемам:

1. Дистанційні методи навчання у період “COVID-19” і надзвичайних ситуацій.
2. Особливості науково-педагогічного процесу у період пандемії “COVID-19” і надзвичайних ситуацій.
3. Актуальні питання патофізіології.
4. Експериментальні та клінічні аспекти екстремальних станів в умовах військового часу.

Голова Організаційного комітету, завідувачка кафедри патологічної фізіології, професор Ольга Денефіль

Світлина прес-секретаря ТНМУ Яніни Чайківської і організаторів заходу.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. К публикации принимаются научные статьи на русском, украинском и английском языках в соответствии с тематикой журнала.
2. Необходимым условием для публикации статьи является соответствие её требованиям и положениям Этической декларации, принятой издательством *Elsevier* (с Этической декларацией можно ознакомиться на сайте журнала <http://aptm.org.ua>).
3. Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы располагаются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (необходимо указать адрес электронной почты или адрес для переписки), ключевые слова (на 3 языках). Реферат на английском, русском и украинском языках со структурой, соответствующей статье, после текста статьи в объёме, достаточном для понимания ключевых положений статьи (2000 символов) — **обязательно!**
4. Структура статьи: введение; объекты, контингенты, методы исследования; результаты и их обсуждение; выводы; список цитируемой литературы (в порядке упоминания). Заголовки структурных частей выносятся на отдельную строку, к левому краю, полужирным шрифтом.
5. Список цитируемой литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ДСТУ 8302:2015 «БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання», все сокращения должны отвечать требованиям ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила». Кроме того, следует также прилагать список литературы, набранный латинским алфавитом на английском языке с подзаголовком "References".
При этом после ссылок на статьи на русском или украинском языке следует указывать "(in Russian)" либо "(in Ukrainian)". Пример оформления ссылок в этом случае:
Author AA, Author B.B., Author C.C. 2013, "Title of article", Title of Journal, Vol. 10, No 2, pp. 49-53.
Подробную инструкцию по оформлению списка литературы на латинице можно прочесть на сайте нашего журнала aptm.com.ua
6. Все статьи подлежат обязательному слепому рецензированию профильными специалистами.
7. Рукописи принимаются на рассмотрение редколлегии в электронном виде в формате документов Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на носителях либо по электронной почте — journal.aptm@gmail.com). Рисунки, фотографии, схемы, графики могут быть встроены в текст статьи либо прилагаться в виде отдельных файлов растровой или векторной графики. Убедительная просьба не формировать рисунки из отдельных фреймов и текстовых блоков. Графические объекты в растровом формате должны иметь разрешение, достаточное для передачи всех значимых деталей изображения. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и подписи. Таблицы и диаграммы желательно сохранять в формате Microsoft Excel.
8. Правила оформления текста общекультурного характера:
 - После знака препинания (но ни в коем случае не перед) ставится пробел. Это касается точки, запятой, двоеточия, многоточия, точки с запятой, вопросительного и восклицательного знака. Исключение — десятичная запятая в числе; она не отделяется пробелом.
 - Пробел ставится слева от открывающих кавычек и скобок и справа от закрывающих, но никак не наоборот.
 - Целая часть в десятичных дробях отделяется от дробной запятой, а не точкой.
 - Абзацный отступ (красная строка) выставляется средствами форматирования абзаца текстового редактора (например, в программе Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Первая строка» либо путём перемещения бегунка на верхней линейке). Не допускается выставлять абзацный отступ пробелами или при помощи знака табуляции.
 - Форматирование текста многократным повторением пробелов или табуляторов не допускается.
 - Следует различать дефис и тире. Тире длиннее дефиса и обрамляется с обеих сторон пробелами; дефис не имеет пробела ни справа, ни слева.
 - Знаки «±», «=», «<», «>» должны с двух сторон отделяться от текста пробелами.
 - Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (не в круглых и не в косых).
 - Буквенные константы и переменные, латинские термины и названия организмов следует давать курсивом, например: $t = 2,3$ (но не $t=2.3$); «Исследования *in vitro* показали...»; «из аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наибольшее значение имеют *Escherichia coli* и *Enterococcus faecium*».
 - Наконец, необходимо соблюдать правила грамматики и пунктуации.
9. Данные в таблицах, тексте и иллюстрациях не должны дублировать друг друга (а тем более друг другу противоречить).
10. Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если её содержание или оформление не соответствуют требованиям для авторов или тематике журнала.